

DEUTSCHER VERBAND
FORSTLICHER FORSCHUNGSANSTALTEN

Sektion Ertragskunde

Proceedings of the Annual Conference of the Section Forest Yield 2024

Beiträge zur Jahrestagung der Sektion Ertragskunde

13. bis 15. Mai 2024, Liepe

R.-V. Nagel, M. Schmidt (Hrsg.)

Proceedings of the Annual Conference of the Section Forest Yield 2024

Erschienen als 52. Ausgabe der Beiträge zur Jahrestagung der Sektion Ertragskunde im Deutschen Verband Forstlicher Forschungsanstalten

Ralf-Volker Nagel & Matthias Schmidt (Hrsg.)

Proceedings of the Annual Conference of the Section Forest Yield 2024

Beiträge zur Jahrestagung der Sektion Ertragskunde

Herausgeber und Obleute der Sektion:

Ralf-Volker Nagel
Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA)
Grätzelstraße 2, 37079 Göttingen
Tel.: +49 551 69401 124
E-Mail: ralf.nagel@nw-fva.de

Matthias Schmidt
Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
Grätzelstraße 2, 37079 Göttingen
Tel.: +49 551 69401 110
E-Mail: matthias.schmidt@nw-fva.de

Zitiervorschlag Gesamtband:

Nagel, R.-V.; Schmidt, M. (Hrsg.) (2024): Proceedings of the Annual Conference of the Section Forest Yield 2024 – Beiträge zur Jahrestagung der Sektion Ertragskunde. 152 S. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14643507>

Zitiervorschlag Beitrag:

Doe, J.; Doe, J.; Birnbaum, B. (2024): Title of Publication: with an optional subtitle. In Nagel, R.-V.; Schmidt, M. (Hrsg.): Proceedings of the Annual Conference of the Section Forest Yield 2024 – Beiträge zur Jahrestagung der Sektion Ertragskunde. X–Y. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14643507>

Redaktion: Hans Hamkens, NW-FVA
Titelfoto: Hans Hamkens, NW-FVA
Gruppenfoto: Jan Schick, NW-FVA

©2024 Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten
<http://www.dvffa.de>
<https://sektionertragskunde.nw-fva.de/>
ISSN: 1432-2609
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14643507>

Vorwort & Gruppenbild

Die Jahrestagung der Sektion Waldwachstum 2024 fand in Liepe/Barnim/Brandenburg statt. Das Tagungshotel in den historischen Räumlichkeiten eines ehemaligen Landgutes lag in wunderschöner Landschaft an der Kante der hügeligen Jungmöränenlandschaft zum Oderbruch. Wieder wurde ein breites Spektrum ertragskundlicher Themen von der Klimafolgenforschung über klassische ertragskundliche Modellbildungen, Simulationen der Waldentwicklung, drohnenbasiertes und terrestrisches Laserscanning, digitale Zwillinge von Wäldern bis zur Untersuchung von Alternativbaumarten in insgesamt 26 Vorträgen präsentiert und intensiv diskutiert. Am zweiten Tag wurden im Rahmen einer Exkursion vier Waldbilder mit dem Schwerpunkt "Anbau Fremdländischer Baumarten" gezeigt. Herr Dr. Stefan Panka präsentierte sehr beeindruckende und ziemlich einmalige Bestände der Baumarten Riesenlebensbaum, Westliche Hemlocktanne, Lawson-Scheinzypresse, Douglasie, die teilweise vor bereits 140 Jahren angelegt worden waren und für die sehr lange Zeitreihen ertragskundlicher Aufnahmen vorliegen. Den stimmungsvollen Abschluss der Exkursion bildete ein Besuch des gewaltigen Schiffshebwerk in Niederfinow, indem mehr Stahl verbaut ist als im Eifelturm und das aus schwindelerregender Höhe einen wunderbaren Blick über das Oderbruch gewährte. Der herzliche Dank für die hervorragende Vorbereitung und Organisation dieser überaus gelungenen Jahrestagung der Sektion Waldwachstum gilt dem Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde und vor allem Prof. Dr. Jens Schröder, Oliver Eglin und Dr. Stefan Panka, sowie den Kollegen der Oberförsterei Freienwalde.

Inhaltsverzeichnis der Beiträge

Bei kursiv geschriebenen Beiträgen handelt es sich um Abstracts

<i>Waldwachstum in Europa zeigt regionale Trends – Eine länderübergreifende Auswertung langfristiger Versuchsflächen</i>	10
<i>Peter Biber, Hans Pretzsch</i>	
<i>Das vergangene Wachstum bestimmt das aktuelle Wachstum eines Baumes unter Dürrebedingungen</i>	11
<i>Luke Bohnhorst, Peter Biber, Enno Uhl, Hans Pretzsch</i>	
<i>Auswirkungen von extremen Witterung auf die Vitalität und Produktivität der Hauptbaumarten in Nordwestdeutschland</i>	12
<i>Anja Gröning, Ralf-Volker Nagel, Elisabet Martínez-Sancho</i>	
<i>Effekt der genetischen Diversität der Weißtanne auf das Wachstum und die Trockenheitstoleranz</i>	13
<i>Astor Torano Caicoya, Franziska Kraus, Enno Uhl, Hans Pretzsch</i>	
<i>Wachstum und Mortalität von nicht-heimischen Baumarten: Ergebnisse eines Baumartenversuchs in Mitteleuropa zehn Jahre nach Pflanzung</i>	14
<i>Jonas Glatthorn, Gregor Aas, Nico Frischbier, Raphael Klumpp, Norbert Wimmer</i>	
<i>Wachstumspotential im Klimawandel - eine Prognose mit Site Index Modellen</i>	22
<i>Anna Wöhlbrandt, et al.</i>	
<i>Pitfalls and Hurdles in Site Index Modeling</i>	24
<i>Jan Schick, Matthias Albert, Matthias Schmidt</i>	
<i>Zum Zusammenhang von Oberhöhenbonität und Volumenzuwachs: ein Ansatz zur Verallgemeinerung des Ertragsniveau-Konzeptes</i>	31
<i>Levent S. Burggraef, Matthias Schmidt</i>	
<i>Characteristics of silver fir thickets after first thinning</i>	41
<i>David Dušek, Jiří Novák</i>	
<i>Abiotische Stabilität ausgewählter Alternativbaumarten im Klimawandel in Baden-Württemberg</i>	44
<i>Axel Albrecht, Jakob Fei, Ulrich Kohnle</i>	
<i>Multikriterielle Entscheidungshilfen für eine klimaangepasste Waldbauplanung des Landes Hessen</i>	60
<i>Hans Hamkens, Matthias Schmidt</i>	
<i>Waldwachstum fängt mit Saatgut an: Effektiver Einsatz von Drohnentechnik und KI zur Erntepronose</i>	61
<i>Michael Körner, Dirk Gremser, Ulrich Frenzel, Katja Skibbe</i>	
<i>Artificial Intelligence zur Analyse von Bohrkernen aus Rein- und Mischbeständen von Fichte und Kiefer</i>	67
<i>Sonja Vospernik, et al.</i>	
<i>State of the art in the use of modern methods for tree and stand measurement</i>	74
<i>Julian Frey, Zoe Schindler, Erich Seifert, Stefan Seifert, Thomas Seifert</i>	

Digital twin of forest and virtual forest in forest modelling	75
<i>Marek Fabrika, Peter Valent, Ladislav Odstrčil</i>	
<i>Digital forest inventory based on fused UAV- and PLS point clouds</i>	<i>80</i>
<i>Stefan Reder, Ramazan Bülbül, Josafat Mattias Burmeister, Zoe Ropella, Jan-Peter Mund</i>	
Allometrische Biomasse- und Nährstofffunktionen für Zielbaumarten im Nordsächsischen Tiefland und Mittelsächsischen Löss-Hügelland.....	82
<i>Hans Küchenmeister, Dirk Knoche, Michael Körner</i>	
<i>Aus Alt mach Neu: Kann WEHAM zukunftsfähiger gemacht werden? Und wenn ja, wie? Eine laufende Machbarkeitsstudie.....</i>	<i>92</i>
<i>Hendrik Stark, et al.</i>	
Mortalität von Fichte, Kiefer, Buche und Eiche in Nordwestdeutschland in Abhängigkeit von Witterung, Klima und Alter	93
<i>Matthias Schmidt, Levent Burggraef, Thorsten Zeppenfeld</i>	
<i>Sektionsaufgabe: Veränderung der Buchenmortalität in waldwachstumskundlichen Versuchsflächen</i>	<i>108</i>
<i>Eric A. Thurm, Markus Engel, Bernhard Depner, Ulrich Kohnle</i>	
Simulationsbasiertes Anwenden von Mortalitätsrisiken auf die Entwicklung des niedersächsischen Landeswaldes unter besonderer Berücksichtigung der Kiefer	109
<i>Hergen Christian Knocke, et al.</i>	
Ein empirischer Ansatz zur klimadynamischen Modellierung des Borkenkäferbefallsrisikos in Fichtenbeständen auf Grundlage von Schadholzdaten	121
<i>Luca Ehrminger, Matthias Schmidt</i>	
Risikobewertung von Fichtenbeständen im Thüringer Schiefergebirge	134
<i>Reinhard Mey, Philipp Koal, Birgitta Putzenlechner, Susanne Karel, Jakob Wernicke</i>	
<i>Strukturelle Vielfalt und Kohlenstoffspeicherung in Waldbeständen</i>	<i>145</i>
<i>Torben Hilmers, Hans Pretzsch</i>	
„negatives Wachstum“ – Repräsentation von Totholz im Treibhausgasmonitoring	146
<i>Joachim Rock</i>	

Waldwachstum in Europa zeigt regionale Trends – Eine länderübergreifende Auswertung langfristiger Versuchsflächen

Peter Biber¹, Hans Pretzsch^{1,2}

Zusammenfassung

Wälder bedecken etwa ein Drittel von Europa und sind essentiell für den Klimaschutz und viele andere ökonomische, ökologische und sozioökonomische Leistungen. Berichte über den Zustand und Zuwachs der Wälder variieren zwischen schwarz und weiß, zwischen Katastrophenmeldungen und Beschwichtigungen. Zur Versachlichung der Diskussion werteten wir die Zuwachsentwicklung von 415 langfristigen Versuchsflächen mit 642 Parzellen aus, die über ganz Europa verteilt liegen. Die Versuche decken die sieben wichtigsten Baumarten ab. Die Beobachtungsdauer reicht von 1878 bis 2016. Die Aufzeichnungen zeigen, dass die Zuwächse aller Baumarten seit den ersten Aufnahmen durchschnittlich deutlich zugenommen haben. Am Beispiel der Kiefer, die mit 189 Parzellen vertreten war, konnten wir klare regionale Unterschiede im Zuwachsverhalten aufzeigen, die sich auch für die anderen Baumarten abzeichneten. Demnach nimmt der Bestandeszuwachs der Kiefer in Nordeuropa stark zu, während er sich in Südeuropa abschwächt. In großen Gebieten von West-, Mittel- und Osteuropa zeichnet sich ein moderater Zuwachsanstieg ab. Die identifizierten großregionalen Unterschiede im Zuwachsverhalten tragen zu einer differenzierten Sichtweise bei. Die aufgedeckten Trends lassen Veränderungen im regionalen Holzaufkommen erwarten und empfehlen standortspezifische waldbauliche Anpassungen an den Klimawandel.

Link zur Veröffentlichung: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-41077-6>

¹ Lehrstuhl für Waldwachstumskunde,
Technische Universität München,
p.biber@tum.de

² Sustainable Forest Management Research
Institute iuFOR, University Valladolid,
Valladolid, Spain

Das vergangene Wachstum bestimmt das aktuelle Wachstum eines Baumes unter Dürrebedingungen

Luke Bohnhorst¹, Peter Biber¹, Enno Uhl², Hans Pretzsch¹

Zusammenfassung

Jüngste Studien haben gezeigt, dass das aktuelle Wachstum eines Baumes durch seine Vergangenheit beeinflusst wird. Angesichts des Klimawandels ist es von Bedeutung ein mögliches Akklimatisierungspotenzial von Bäumen an Trockenstress zu bewerten. Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen wie sich die Vorgeschichte eines Baumes auf den Grundflächenzuwachs bei Trockenheit auswirkt. Dafür wurde der Grundflächenzuwachs von 349 Fichten (*Picea abies* (L.) H. Karst.), 329 Rotbuchen (*Fagus sylvatica* L.), 193 Waldkiefern (*Pinus sylvestris* L.) und 182 Eichen (*Quercus spec.*; *Quercus petraea* (Matt.) Liebl., *Quercus robur* L.) in Süddeutschland untersucht. Anhand von verschiedenen Metriken wird aus dem vergangenen Zuwachs eines Baumes, dessen soziale Stellung sowie der Grad seiner Freistellung quantifiziert und der aktuelle Zuwachs in Abhängigkeit des Klimas geschätzt. Wir stellen die Hypothese auf, dass sich die Vorgeschichte des Zuwachses in Abhängigkeit der Ausgangsgrundfläche unterschiedlich auf den aktuellen Zuwachs bei Trockenheit auswirkt. Lineare gemischte Modelle ergaben in Abhängigkeit der Vorgeschichte baumartenspezifische Zuwachsreaktionen bei Trockenheit. Herrschende Fichten und Buchen reduzieren im Vergleich zu unterdrückten ihren Grundflächenzuwachs stärker bei Trockenheit, im Gegensatz zu Kiefern. Zudem wiesen die Modelle für alle untersuchten Baumarten mit zunehmender Freistellung in der Vergangenheit, mindestens doppelt so große Zuwachsverluste bei Trockenheit nach. Unabhängig von der Vorgeschichte nahmen die Zuwachsverluste mit zunehmender Grundfläche allgemein ab. Die Ergebnisse deuten auf eine höhere Akklimatisierung von Bäumen an trockene klimatische Bedingungen, in schwach durchforsteten und mehrschichtigen Beständen, hin.

¹ Lehrstuhl für Waldwachstumskunde,
Technische Universität München

² Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten

Auswirkungen von extremen Witterung auf die Vitalität und Produktivität der Hauptbaumarten in Nordwestdeutschland

Anja Gröning¹, Ralf-Volker Nagel¹, Elisabet Martínez-Sancho²

Zusammenfassung

Durch die sich ändernden klimatischen Bedingungen werden extreme Wetterereignisse zunehmen. Insbesondere höhere Sommertemperaturen und geringere Niederschläge während der Vegetationsperiode, die zu schwereren und länger anhaltenden Dürreperioden führen, hinterlassen ein deutliches Schadbild in den Wäldern Nordwestdeutschlands. Die Berichte der Waldzustandserhebung (WZE) der letzten Jahre dokumentieren eine Abnahme der Vitalität für alle Hauptbaumarten. Die Forstwirtschaft steht nun vor der Aufgabe, ein klimaangepasstes Konzept zu entwickeln. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass insbesondere häufigerer Trockenstress die Anfälligkeit der Bäume auf bestimmten Standorten erhöht. Dies führt zu einer Abnahme der Vitalität, was wiederum eine geringere Produktivität und ein insgesamt höheres Risiko für andere abiotische und biotische Stressfaktoren zur Folge hat. Um baumartenspezifische Trockenheitsgrenzen als Referenz für die Waldbewirtschaftung festzulegen wird sich für die Anbauempfehlungen unter anderem auf die Standortwasserbilanz (SWB) bezogen. Auf dieser Grundlage werden baumartenspezifische Schwellenwerte für das Trockenstressrisiko definiert.

Um die definierten Schwellenwerte im Gelände zu evaluieren untersucht das Projekt entlang Artspezifischer Standortswasserbilanz-Gradienten die Vitalität und das Wachstum der vier Hauptbaumarten Eiche (= Quercus petraea + Q. robur), Kiefer (Pinus sylvestris), Fichte (Picea abies) und Buche (Fagus sylvatica) mittels Jahrringanalyse. Es wurden ausschließlich Flächen ausgewählt die sich innerhalb des Probenetzes der WZE und der BZE (Bodenzustandserhebung) befinden. So können zusätzlich zu den Jahrringmessungen, Plot spezifische Informationen über den Standort (aus BZE) als auch Baumindividuelle Informationen über den Kronenzustand (aus WZE) in die Betrachtung mit einbezogen werden. Auf 13 Plots für jede Baumart wurde an jeweils 10 bis 15 Bäumen zwei Bohrkerne entnommen. Insgesamt wurden 1340 Bohrkerne für die Analyse entnommen und vermessen.

Unser besonderes Interesse bei der Auswertung gilt der Untersuchung der Zusammenhänge von Wachstumsreaktionen mit klimatischen Extremereignissen und Vitalitätsfaktoren wie Kronenverlichtung und Fruktifikation, um die baumartenspezifischen Vitalitätsgrenzen besser zu verstehen und die Waldbewirtschaftung für die Zukunft besser beraten zu können.

¹ Abteilung Waldwachstum
NW-FVA
Göttingen, Deutschland
anja.groening@nw-fva.de

² Department of Evolutionary Biology, Ecology
and Environmental Sciences
Universitat de Barcelona
Barcelona, Spanien
eli.martinez@ub.edu

Effekt der genetischen Diversität der Weißtanne auf das Wachstum und die Trockenheitstoleranz

Astor Torano Caicoya¹, Franziska Kraus¹, Enno Uhl^{1,2}, Hans Pretzsch¹

Zusammenfassung

Als Folge des Klimawandels wird die Zunahme der Schwere und Intensität von extremen Klimaereignissen erwartet (Gazol und Camarero, 2016), was die Notwendigkeit weiterer Forschung zur Anpassungsfähigkeit der Wälder unterstreicht. Mischbestände verschiedener Baumarten gewinnen zunehmend an Interesse, da gezeigt wurde, dass sie eine höhere Produktivität und Resilienz aufweisen (del Río et al., 2022). Doch auch innerhalb einer einzigen Art ist Vielfalt möglich, erstens durch die Untersuchung der Diversität nach Arten und zweitens intraspezifisch durch genetische Vielfalt (Pretzsch, 2021).

In dieser Studie wurde die intraspezifische Vielfalt der Baumart *Abies alba* (Mill.) in Form von Herkünften analysiert und deren Einfluss auf das Wachstum des Bestandes und die Trockenheitstoleranz der Bäume untersucht. Dazu wurden zwei Parzellen, Kelheim und Zwiesel aus dem Süddeutschen Weißtannen-Herkunftsschutzversuch, der 1979 angelegt wurde, genutzt.

Für diese Studie wurden alle Durchmesser und Höhen der Bäume erfasst. An beiden Standorten wurden von drei Bäumen pro Herkunft und Wiederholung zwei Bohrkerne entnommen, einer aus der Mitte, einer aus dem Rand und einer aus der Ecke, um alle möglichen intraspezifischen Konkurrenzsituationen zu charakterisieren. Anhand der Baumringserien wurden trockene Jahre anhand des SPEI-Index identifiziert. Zur Quantifizierung der Trockenheitsantwort wurden die Trockenheitsindizes Resistenz, Resilienz und Erholung (Lloret et al. 2011) für jeden gebohrten Baum berechnet. Der Einfluss der genetischen Vielfalt auf das Wachstum und die Trockenheitsreaktion wurde dann mithilfe verschiedener struktureller und diversitätsspezifischer Indizes über lineare gemischte Modelle analysiert.

Ein positiver Einfluss der Vielfalt in der Nachbarschaft wurde für das Wachstum auf Bestandesebene festgestellt. Sowohl die Shannon-Diversität als auch die ungleichmäßige Verteilung der Durchmesser gemäß dem Gini-Koeffizienten haben einen signifikant positiven Einfluss auf der Bestandsgrundfläche. Signifikante Unterschiede in den Auswirkungen auf das Wachstum wurden zwischen den Versuchsstandorten Kelheim und Zwiesel beobachtet.

Für die Trockenheitsindizes wurde in einigen Fällen kein klarer Einfluss der Vielfalt festgestellt. Bei einzelnen Analysen hatten Vielfaltsvariablen wie der Gini-Koeffizient der Durchmesser oder der Shannon-Index eine negative Auswirkung auf die Resistenz, konnten aber auch eine positive Wirkung zeigen, wenn sie gemeinsam mit anderen Variablen betrachtet wurden. Zum Beispiel, die Vielfalt der Herkünfte zeigte eine positive Wirkung, allerdings gab es eine Wechselwirkung mit der Konkurrenz, was bedeutet, dass der positive Effekt stärker ist, wenn die Konkurrenz aufnimmt. Die Shannon-Diversität hatte eine positive Wirkung auf die Resilienz, während der Gini-Koeffizient eine negative Wirkung hatte. Kaum signifikante Einflüsse wurden für die Erholung gefunden. Auch signifikante Unterschiede in den Auswirkungen der Trockenheit zwischen den Versuchsstandorten wurden festgestellt.

Literatur

- Lloret, F., Keeling, E.G., Sala, A., 2011. Components of tree resilience: effects of successive low-growth episodes in old ponderosa pine forests. *Oikos* 120, 1909–1920. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2011.19372.x>
- Gazol, A., Camarero, J.J., 2016. Functional diversity enhances silver fir growth resilience to an extreme drought. *Journal of Ecology* 104, 1063–1075. <https://doi.org/10.1111/1365-2745.12575>
- del Río, M., Pretzsch, H., Ruiz-Peinado, R., Jactel, H., Coll, L., Löf, M., Aldea, J., Ammer, C., Avdagović, A., Barbeito, I., Bielak, K., Bravo, F., Brazaitis, G., Cerný, J., Collet, C., Condés, S., Drössler, L., Fabrika, M., Heym, M., Holm, S.-O., Hulen, G., Jansons, A., Kurylyak, V., Lombardi, F., Matorović, B., Metslaid, M., Motta, R., Nord-Larsen, T., Nothdurft, A., den Ouden, J., Pach, M., Pardos, M., Poeydebat, C., Ponette, Q., Pérot, T., Reventlow, D.O.J., Sitko, R., Sramek, V., Steckel, M., Svoboda, M., Verheyen, K., Vospernik, S., Wolff, B., Zlatanov, T., Bravo-Oviedo, A., 2022. Emerging stability of forest productivity by mixing two species buffers temperature destabilizing effect. *Journal of Applied Ecology* 59, 2730–2741. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.14267>
- Pretzsch, H., 2021. Genetic diversity reduces competition and increases tree growth on a Norway spruce (*Picea abies* [L.] Karst.) provenance mixing experiment. *Forest Ecology and Management* 497, 119498. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119498>

¹ Lehrstuhl für Waldwachstumskunde, Technische Universität München, Freising, Deutschland
astor.torano-caicoya@tum.de

² Abteilung Biodiversität und Naturschutz., Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Freising, Germany

Wachstum und Mortalität von nicht-heimischen Baumarten: Ergebnisse eines Baumartenversuchs in Mitteleuropa zehn Jahre nach Pflanzung

Jonas Glatthorn¹, Gregor Aas², Nico Frischbier³, Raphael Klumpp⁴, Norbert Wimmer⁵

Zusammenfassung

Eine der grössten waldbaulichen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte wird es sein, Waldbestände gegenüber häufigeren Trocken- und Hitzeereignissen und daraus resultierenden Kalamitäten anzupassen. Eine Option ist es, nicht-heimische Baumarten auf geeigneten Standorten anzubauen. Momentan besteht lediglich für wenige nicht-heimische Baumarten mit längerer Nutzungsgeschichte in Mitteleuropa, wie etwa der Douglasie, ausreichend Wissen zu ihrer Anbaueignung.

Weitere nicht-heimische Baumarten, die möglicherweise im Zuge einer unterstützten Wanderung (assisted migration) für eine forstliche Nutzung in Mitteleuropa infrage kommen, sollten sorgsam nach festgelegten Kriterien ausgewählt und in Anbauversuchen getestet werden. Insbesondere sollte dabei geprüft werden, ob diese Arten sowohl unter zukünftigen als auch unter heutigen Klimabedingungen eine ausreichende Überlebensrate und Wuchsleistung haben. Um dies zu testen, wurden im Rahmen eines transnationalen Verbundprojekts (KLIP-18) im Jahr 2012 Versuche mit sechs bisher wenig erforschten, nicht-heimischen Baumarten entlang eines Klimagradienten an fünf Standorten in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich angelegt (*Abies bornmuelleriana*, *Cedrus libani*, *Thuja plicata*, *Tsuga heterophylla*, *Fagus orientalis*, *Tilia tomentosa*). Zur Referenz wurde jeweils eine zusätzliche standorts- und klimawandelangepasste heimische Baumart gepflanzt.

In den ersten Jahren nach der Pflanzung kam es artabhängig zu teilweiser hoher Mortalität. Das Wachstum und Überleben der Versuchsbäume zwischen 2017 und 2022 war stark baumarten- und standortsabhängig. Der Unterschied der Performance der Baumarten zwischen dem feuchtesten und dem trockensten Standort war dabei unerwartet klein, während die Standorte in der Mitte des Klimagradienten vermutlich aufgrund der dort vorliegenden Bodeneigenschaften eine hohe Mortalität und ein niedriges Wachstum hatten.

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen auf, dass einige bisher teilweise in Mitteleuropa wenig forstlich genutzte Baumarten aufgrund ihrer aktuellen Performance für weitere Testanbauten auf geeigneten Standorten in Frage kommen könnten.

Keywords: Testpflanzung, nicht-heimische Baumarten, Assisted Migration, adaptive Waldbewirtschaftung

¹ Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL
Birmensdorf, Schweiz
jonas.glatthorn@wsl.ch

² Ökologisch-Botanischer Garten
Universität Bayreuth
Bayreuth, Deutschland

³ Forstl. Forschungs- und Kompetenzzentrum
Gotha (FFK)
ThüringenForst
Gotha, Deutschland

⁴ Institut für Waldbau,
Universität für Bodenkultur Wien (BoKu)
Wien, Österreich

⁵ Bayerische Landesanstalt für Wald und
Forstwirtschaft (LWF)
Freising, Deutschland

1 Einleitung

Für Mitteleuropa werden mit fortschreitendem Klimawandel häufigere und intensivere Extremwetterereignisse erwartet (Hari et al., 2020). Im Rahmen einer proaktiven, adaptiven Waldbewirtschaftung wurde deshalb begonnen, Waldbestände an zukünftige Klimabedingungen anzupassen (Yousefpour et al., 2011). Dabei sollen möglichst viele Baumarten, die auch bei häufigeren Trockenereignissen noch vitale Bestände formen und aufrechterhalten können, eingesetzt werden (Brang et al., 2016). Neben Mischwäldern aus heimischen Baumarten mit hoher Trockentoleranz eignen sich dafür auch weitere Baumarten, die aus Regionen stammen, die heute bereits ähnliche Klimabedingungen aufweisen, wie sie

für weite Teile Mitteleuropas in der Zukunft prognostiziert werden (assisted migration, Williams and Dumroese, 2013).

Bevor solche nicht-heimische Arten auf grösseren Flächen eingebracht werden, sollte beurteilt werden, ob sie sich für den Anbau in Mitteleuropa eignen. Dabei sollte unter anderem berücksichtigt werden, ob diese Baumarten unter den aktuellen und unter den zukünftigen Klimabedingungen risikoarme, vitale Bestände bilden können, ob ein Invasionspotenzial besteht, wie hoch der Holznutzwert der Baumarten ist, ob ein Waldschutzrisiko vorliegt und ob ein negativer Einfluss auf die Habitatfunktion der Bestände sowie auf die heimische Biodiversität ausgeschlossen ist (Schmiedinger et al., 2009). Für einige wenige nicht-heimische Baumarten, wie die Douglasie, existiert bereits eine entsprechende Wissensgrundlage, die auf einer längeren Anbaugeschichte in Mitteleuropa beruht und fundierte Entscheidungen ermöglicht (Spiecker et al., 2019). Zusätzlich kommen zahlreiche weitere Baumarten als Alternativen in Frage, für die bisher keine oder nur unzureichende Anbauerfahrungen in Mitteleuropa vorliegen. Deren Eignung sollte zunächst in Testanbauten überprüft werden.

Um eine Beurteilung einiger vielversprechender vorselektierter (Schmiedinger et al., 2009) nicht-heimischer Baumarten vorzunehmen, wurden 2012 im Rahmen des KLIP-18 Projekts Testpflanzungen mit bis zu sechs nicht-heimischen Baumarten und jeweils einer heimischen Referenzart in fünf klimatisch sehr unterschiedlichen Regionen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich etabliert (Frischbier et al., 2019). In dieser Studie stellen wir Ergebnisse zu Wachstum und Mortalität dieser Baumarten im transnationalen Anbauversuch in den ersten 10 Jahren nach deren Pflanzung aus 2012 bis 2022 vor. Die für diese Projektphase zentrale Fragestellung ist, ob die getesteten nicht-heimischen Baumarten bereits heute ähnlich hohe oder bessere Mortalitäts- und Wachstumsraten wie eine heimische Zukunftsbaumart wie beispielsweise die Stiel- oder Traubeneiche haben. Zukunftsbaumarten zeichnen sich dabei dadurch aus, dass sie nicht nur an heutige Standortsbedingungen, sondern nach aktuellen Erkenntnissen auch an die klimatischen Bedingungen der Zukunft angepasst sind (Temperli et al., 2023). Dieses «Verschlechterungsverbot / Verbesserungsgebot» ist die Mindestvoraussetzung, die Baumarten aus unserer Sicht erfüllen

müssen. Wenn das nicht der Fall ist, ist zumindest unter aktuellen Bedingungen eine Bestandese-tablierung wenig praktikabel, da nicht-heimische Baumarten ein höheres Risiko verursachen würden und ohnehin sonst von der heimischen Naturverjüngung schnell überwachsen werden und Kosten für Nachpflanzungen und Pflege unverhältnismässig hoch wären.

2 Methodik

Der Versuch wurde 2012 an fünf Versuchsstandorten in der Schweiz (Mutrux, MUT), Bayern (Schmellenhof, SCH und Großostheim, GRO), Thüringen (Oldisleben, OLD) und in Österreich (Bruckneudorf, BRU) auf zuvor geräumten Freiflächen etabliert (Abbildungen 1 und 2). Für diese Studie wurden die Baumdaten der drei Standorte in Deutschland und des Standortes in der Schweiz ausgewertet. Die Daten aus Österreich werden lediglich bei einer deskriptiven Darstellung der Daten berücksichtigt (Abbildung 3) aber in weitere Analysen nicht einbezogen, da die Daten von 2022 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht vorlagen. Die Standorte im Versuch liegen entlang eines klimatischen Gradienten mit den niedrigsten Jahresniederschlägen in OLD (490 mm) und den höchsten in MUT (1147 mm). Zusätzlich unterscheiden sich weitere Standortbedingungen wie Temperatur (7,9 °C bis 10,4 °C) und Bodeneigenschaften. Den Braunerden in OLD und MUT steht Podsol aus Flugsanden in GRO und Pseudogley in SCH gegenüber.

Abbildung 1: Lage der fünf Versuchsstandorte des KLIP-18 Projekts. Klimadaten aus 1981 bis 2010.

Abbildung 2: Experimentelles Layout der Versuchsfläche MUT (Schweiz) des KLIP-18 Baumartenversuchs (links) und einer Parzelle (rechts).

Die Auswahl der getesteten Baumarten basiert auf einem mehrstufigen Verfahren (Schmiedinger et al. 2009). Zur Auswahl standen nur Baumarten, für die es keine oder nur wenige Anbauverfahren in Mitteleuropa gibt. Als Kriterien für die Auswahl dienten die Klimateignung und der Holznutzwert der Arten. Einbezogen wurden lediglich Baumarten, deren invasives Potenzial zum Zeitpunkt der Projektetablierung als gering eingestuft wurde und für die keine Indizien für erhebliche Waldschutzbedenken vorlagen. Der Versuch wurde mit folgenden Arten begründet: Türkische Tanne (*Abies bornmuelleriana*), Libanonzeder (*Cedrus libani*, nicht in BRU), Riesen-Lebensbaum (*Thuja plicata*, nicht in OLD), Westliche Hemlocktanne (*Tsuga heterophylla*), Orientbuche (*Fagus orientalis*) und Silberlinde (*Tilia tomentosa*). Das Invasionspotenzial der Westlichen Hemlock müsste aus heutiger Sicht aufgrund neuerer Erkenntnisse möglicherweise neu diskutiert werden (Frischbier et al., 2017; Fanal et al., 2021). Zusätzlich wurde in MUT und in OLD die Traubeneiche (*Quercus petraea*), in GRO und SCH die Stieleiche (*Quercus robur*) und in BRU die Schwarzkiefer (*Pinus nigra*) als heimische Referenzart gepflanzt.

Alle Baumarten wurden mit drei Wiederholungen in einem Blockdesign in quadratischen Parzellen mit 34 m Kantenlänge (0,1156 ha x 3 Wiederho-

lungen x 5 Versuchsorte x 5–7 Baumarten) angebaut (Abbildung 2). Die Bäume wurden jeweils im 2 m auf 2 m Pflanzverband in 17 Reihen gepflanzt (289 Bäume pro Parzelle). Die äusseren beiden Pflanzreihen und -plätze sind als Randbereich von den Auswertungen hier ausgeschlossen. Im Kernbereich wurden pro Parzelle 13 x 13 Pflanzen gepflanzt (169 Bäume pro Kernbereich pro Parzelle). Aufgrund hoher Mortalitätsraten unmittelbar nach der Pflanzung wurden innerhalb der ersten vier Jahre abgestorbene Versuchsbäume eines Teils der Arten durch Nachpflanzungen ersetzt. Nachpflanzungen werden in dieser Studie berücksichtigt.

Mortalität und Baumhöhen wurden im Herbst 2017 und 2022 an allen Versuchsorten erfasst. In einigen Flächen wurden vor allem in den ersten Jahren zusätzliche Inventuren durchgeführt. Von allen gepflanzten Individuen wurde bei jeder Inventur das Überleben ermittelt. In 2017 wurde auch die Höhe aller lebenden Bäume gemessen. Aufgrund des gestiegenen Messaufwands an grösseren Bäumen wurde bei der Inventur 2022 in allen Parzellen mit geringer Mortalität (≥ 35 lebende Bäume im Kernbereich) lediglich noch die Höhe der Bäume in 6 der 13 Reihen des Kernbereichs gemessen (Stichprobenbäume, Abbildung 2). Bei höherer Mortalität (< 35 lebende Bäume im Kernbereich) wurde die Höhe aller verbleibenden lebenden Bäume im Kernbereich der Parzelle

Abbildung 3: Deskriptive Darstellung der Wachstums- und Mortalitätsdynamik aller Baumarten an und Versuchsstandorte des KLIP-18 Versuchs. Farbige Linien zeigen den Mittelwert der jeweiligen Art an einem Standort, farbige Flächen stellen die Minimal- und Maximal-Werte der drei Parzellenmittelwerte eines Standorts dar. Die schwarze Linie repräsentiert den Mittelwert je Baumart über alle Versuchsstandorte.

schliesslich für die Einzelbäume der Stichprobe durchgeführt, die 2022 noch lebten.

Der komplette Versuchsverlauf aller an den jeweiligen Standorten durchgeführten Inventuren wird in Abbildung 3 deskriptiv dargestellt. Der Schwerpunkt der tiefergehenden Analysen dieser Studie liegt auf der zweiten Projektphase zwischen 2017 und 2022 nach Bewältigung des Pflanzschocks (Versuchsjahre 6 bis 10). Die Mortalität in den ersten Jahren nach der Pflanzung ist bereits an anderer Stelle behandelt (Frischbier et al. 2019). Die weitere Analyse beschränkt sich ausserdem auf die Baumarten und Standorte für die Daten zu den Jahren 2017 und 2022 komplett vorliegen (alle Arten ausser *Thuja plicata* in MUT, SCH, GRO und OLD).

Alle Bäume wurden in der Analyse identisch behandelt, unabhängig davon, ob es sich um Erst- oder Nachpflanzungen handelte. Die Mortalitäts- und Wachstumsraten der Baumarten zwischen den beiden Inventuren 2017 und 2022 in Abhängigkeit zu den Versuchsstandorten wurden mit gemischten generalisierten linearen Modellen (GLMMs) analysiert. Für die Mortalitätsdaten wurde eine Binomialverteilung, für die Wachstumsdaten eine Normalverteilung angenommen. Zusätzlich wurde eine Analyse der Mortalitätswahrscheinlichkeit zwischen 2017 und 2022 in Abhängigkeit zur Baumhöhe 2017 mit GLMMs unter Verwendung der Binomialverteilung durchgeführt.

3 Ergebnisse

Der 2022 grösste Versuchsbaum war eine 10,4 m hohe *Thuja plicata* in MUT (Abbildung 3; 7,10 m Wachstum in 5 Jahren). Das geringste Wachstum hatte die Silberlinde in OLD, die im Durchschnitt aufgrund von Rücksterbeprozessen auch nach zehn Versuchsjahren noch weit unter 2 m hoch war.

An den Standorten GRO und SCH traten zwischen 2017 und 2022 an allen nicht-heimischen Baumarten im Vergleich zu den anderen zwei Standorten relativ hohe Mortalitätsraten auf (Abbildung 4). Alle fünf Baumarten hatten dort höhere Mortalitätsraten als in OLD, dem Standort mit den geringsten Niederschlägen (Unterschiede bei *Cedrus libani* und *Tilia tomentosa* allerdings nicht signifikant; Abbildung 4). Ausser bei *Tsuga heterophylla* und *Tilia tomentosa* hatten alle nicht-heimischen Baumarten in GRO und SCH niedrigere Höhenzuwächse als in OLD (Abbildung 4). Insgesamt waren Wachstum und Mortalität der nicht-heimischen Baumarten in GRO und SCH schlechter als bei der jeweiligen heimischen Referenzart (Abbildung 5). Einzige Ausnahme ist *Fagus orientalis* in GRO, die eine identische Wachstumsrate wie die heimische *Quercus robur* hatte und deren Mortalitätsraten sich ebenfalls nicht signifikant voneinander unterschieden. Allgemein sind die Höhenzuwächse der nicht-heimischen Baumarten je nach Art und Standort niedriger oder höher als die der Referenz.

Abbildung 4: Vergleich der Mortalität und des Höhenwachstums von nicht-heimischen Baumarten und einer heimischen Referenzart im Zeitraum 2017 bis 2022 im Baumartenversuch KLIP-18. Schätzungen und 95% Konfidenzintervalle beziehen sich auf die Differenz der Vorhersagen beider Baumarten laut GLMMs. Sterne zeigen signifikante Unterschiede zwischen der nicht-heimischen Baumart und der Referenzart. Versuchsstandorte: O – OLD, G – GRO, S – SCH, M – MUT.

An den beiden Versuchsstandorten an den entgegengesetzten Enden des Niederschlagsgradienten in MUT (feucht) und OLD (trocken) können aufgrund von Überleben und Wachstum (Abbildungen 4 und 5) drei Gruppen unterschieden werden. Die erste Gruppe besteht aus *Fagus orientalis* und *Tsuga heterophylla*. In MUT und OLD hatten diese Baumarten mindestens ähnliche Mortalitäts- und Wachstumsraten wie die jeweilige heimische Referenzart (Abbildung 5). Bis auf *Tsuga heterophylla* in OLD lagen die Wachstumsraten sogar mindestens 15 cm/Jahr über der der heimischen Referenz. Die zweite Gruppe umfasst *Abies bornmuelleriana*. Diese hatte von allen nicht-heimischen Baumarten die geringste Mortalitätsrate (Abbildung 4). Allerdings war die Wachstumsrate nur in OLD ähnlich hoch wie die der heimischen Referenz. In MUT lag das Wachstum von *Abies bornmuelleriana* fast 30 cm unter dem der heimischen *Quercus petraea*. Die dritte Gruppe besteht aus *Tilia tomentosa* und *Cedrus libani*. *Tilia tomentosa* hat zwar eine ähnlich hohe Mortalität in MUT und in OLD wie die heimische Referenz, in OLD liegt dies allerdings daran, dass oberirdisch abgestorbene Bäume immer wieder neue Ersatztriebe gebildet haben und deswegen weiterhin leben. Wachstumsraten sind an allen Standorten niedrig, in OLD war die durchschnittliche Baumhöhe 2022 niedriger als noch 2017 (Abbildung 3). *Cedrus libani* hatte zwar vor allem in OLD ein grosses Höhenwachstum im Vergleich zur heimischen Referenz, die Mortalitätsrate lag

allerdings durchgängig über alle Versuchsstandorte bei mindestens 15% innerhalb von 5 Jahren (Abbildung 4) und damit mindestens 10 Prozentpunkte über der der heimischen Referenz (Abbildung 5). Zusätzlich hatte *Cedrus libani* in MUT eine mit der Baumhöhe steigende Mortalitätswahrscheinlichkeit (Abbildung 6). Von den *Cedrus libani* Versuchspflanzen, die 2017 über 2 m hoch waren, starb in MUT bis 2022 jeder vierte Baum ab. Von den niedrigeren Pflanzen starb jeder sechste. Alle anderen Baumarten hatten an allen Standorten eine mit der Baumhöhe sinkende Mortalitätswahrscheinlichkeit (wie z. B. *Cedrus libani* in OLD, Abbildung 6, Analysen zu anderen Arten und Standorten nicht dargestellt). In OLD wurde nach der Inventur 2022 allerdings ebenfalls vereinzelt Mortalität an grossen Bäumen beobachtet.

4 Diskussion

In diesem Versuch waren innerhalb der ersten Jahre umfangreiche Nachpflanzungen nötig, um die Jungbestände in den Versuchspartellen zu etablieren. Allerdings existiert zu diesen Baumarten auch noch wenig Erfahrung zur Anzucht, zur Sortimentswahl und zu Pflanzmethoden in Mitteleuropa. Mit angepassten Aufzucht- und Pflanzverfahren liessen sich die Auswirkungen des Pflanzschocks möglicherweise reduzieren. Detailliertere Informationen zu früheren Projektphasen wurde an anderer Stelle diskutiert (Frischbier et al., 2019; Glatthorn et al., 2024). Im

Abbildung 5: Vergleich der Mortalität und des Höhenwachstums von nicht-heimischen Baumarten und einer heimischen Referenzart im Zeitraum 2017 bis 2022 im Baumartenversuch KLIP-18. Schätzungen und 95% Konfidenzintervalle beziehen sich auf die Differenz der Vorhersagen beider Baumarten laut GLMMs. Sterne zeigen signifikante Unterschiede zwischen der nicht-heimischen Baumart und der Referenzart. Versuchsstandorte: O – OLD, G – GRO, S – SCH, M – MUT.

Folgenden soll hauptsächlich die Projektphase zwischen 2017 und 2022, fünf bis zehn Jahre nach Pflanzung diskutiert werden.

Die Erwartung an nicht-heimische Baumarten unter aktuellen Klimabedingungen ist, dass mindestens ähnlich gute Mortalitäts- und Wachstumsraten auftreten, wie das bei heimischen Zukunftsbaumarten der Fall wäre. An den beiden bayerischen Standorten GRO und SCH war das zwischen 2017 und 2022 bei keiner der Baumarten der Fall. Auch wenn zumindest *Fagus orientalis* in GRO identische Wachstumsraten und keine statistisch signifikant höhere Mortalität wie die heimische *Quercus robur* hatte, lag das unter anderem auch an einer hohen Mortalität der Eichen. Insgesamt zeigen die schlechten Mortalitäts- und Wachstumsraten aller dort getesteten Baumarten, dass eine Bestandesetablierung an diesen Standorten nur mit erheblichem Risiko, mehrfachen Nachbesserungen und einer intensiven Kulturpflege möglich ist. Ähnlich wie für das heimische Baumartenportfolio gilt auch für das Set der hier getesteten nicht-heimischen Baumarten, dass ihre Anbaumöglichkeiten sowohl durch klimatische Bedingungen als auch durch edaphische Bedingungen geprägt werden und z. B. azonale Standorte (wie SCH) ggf. ausgeschlossen werden sollten. Die getesteten Baumarten hatten an diesen beiden Standorten eine Performance, die noch unter der des klimatisch trockensten Standorts in OLD lag. Ein Grund dafür können Unterschiede in den Standortsbedingungen der

Testflächen in GRO und SCH sein. Auf dem sandigen Boden in GRO mit geringer Wasserspeicherkapazität könnten die Testpflanzen trotz höherer Niederschläge einem grösseren Trockenstress ausgesetzt gewesen sein. Am Versuchsstandort SCH wird nachgewiesen, dass die Testbaumarten mit besonders feucht-nassen, wasserstauenden Bedingungen kaum auskommen und für solche hydromorphe Standorte – trotz Klimawandel – stets spezialisierte Baumarten auszuwählen sind, wie in unserem Fall die Stieleiche.

Bemerkenswert ist, dass die Mortalität zwischen 2017 und 2022 der nicht-heimischen Arten, von Ausnahmen abgesehen, allgemein höher als die der Referenz war, bei dem Höhenzuwachs war das je nach Art unterschiedlich. In MUT und OLD war die Mortalität teilweise noch in einem vertretbaren Rahmen. Je nach Baumart muss die Performance hier differenziert betrachtet werden.

Tilia tomentosa und *Cedrus libani* hatten auch auf den beiden terrestrischen Standorten in MUT und OLD ungünstige Überlebensraten. Trotz akzeptablen Wachstums von *Cedrus libani* in MUT, deutet die hohe Mortalität grosser Bäume auf ein zusätzliches Risiko für die Bestandesentwicklung hin. Dies kann bedeuten, dass der Anbau dieser Baumarten ein hohes Risiko birgt und selbst unter günstigen Standortsbedingungen erheblichen Aufwand für Nachpflanzungen sowie die Pflege von Kulturen und Jungbeständen erfordert.

Tsuga heterophylla und *Fagus orientalis* haben die Erwartungen von ähnlich guten Mortalitäts- und Wachstumsraten wie die heimische Referenzart an den Standorten MUT und OLD erfüllt. Der starke Unterschied des Jahresniederschlags an beiden Standorten zeigt, dass diese Baumarten zumindest an geeigneten Standorten bei einem breiten Spektrum an Klimabedingungen vitale

Jungbestände bilden können. Für *Tsuga heterophylla* und *Fagus orientalis* deutet sich im Vergleich der Standorte MUT vs. OLD eine klimatische Limitierung hinsichtlich trocken-warmen Standortsbedingungen an. Dagegen performt *Abies bornmuelleriana* in MUT vs. OLD ähnlich gut und scheint von uns während 2017 bis 2022 nicht an klimatische Anbaugrenzen geführt worden zu sein.

Abies bornmuelleriana hatte über alle vier Standorte gemeinsam die niedrigste Mortalitätsrate aller getesteten nicht-heimischen Baumarten. Das Wachstum von *Abies bornmuelleriana* war allerdings am trockensten Standort in OLD sehr stabil und ähnlich hoch wie das der heimischen Referenzart, was auf eine gute klimatische Trockentoleranz hinweist. Frischbier et al. (2021) konnte am Standort OLD für 2018–2020 ausserdem nachweisen, dass der Jahreszuwachs von *Abies bornmuelleriana* trotz der dort vorgelegenen extremen Trockenheit kaum Schwankungen unterlag, die Testbaumart also auch zeitlich stabil performt. Eine Zuwachssteigerung fand unter den klimatisch günstigeren Bedingungen in MUT allerdings nicht statt. Sollte das geringere Wachstum in MUT daran liegen, dass *Abies bornmuelleriana* auch bei hoher Wasserverfügbarkeit die verfügbaren Ressourcen in eine hohe Trockentoleranz investiert, wäre diese Baumart für eine adaptive Waldbewirtschaftung von Interesse und sollte weiter untersucht werden. Das niedrige Wachstum in MUT weist allerdings darauf hin, dass diese Art zumindest in MUT vermutlich gegenüber heimischer Naturverjüngung aktuell nicht konkurrenzfähig ist und eine Bestandesetablierung aufwendig wäre.

Insgesamt zeigt sich dennoch, dass die nicht-heimischen Arten an den zwei Standorten, die als der klimatisch günstigste (MUT) und als der klimatisch ungünstigste (OLD) einzustufen sind, am besten performen. Von daher ist unter den untersuchten Klimabedingungen eine Bestandesetablierung der nicht-heimischen Baumarten

Abbildung 6: Mortalitätswahrscheinlichkeit zwischen 2017 und 2022 von *Cedrus libani* im Verhältnis zur Baumhöhe 2017 in MUT (links/rot) und OLD (rechts/blau). Steigende Mortalität mit der Baumhöhe trat ausschliesslich in MUT auf (links). Alle anderen Baumarten an allen Versuchsstandorten hatten eine mit der Baumhöhe 2017 sinkende Mortalitätswahrscheinlichkeit (lediglich für *Cedrus libani* in OLD beispielhaft dargestellt). Punkte zeigen die Mortalität der Einzelbäume an. GLMM-Vorhersagen mit 95%-Konfidenzintervallen sind durch Linien und die umgebenden farbige Bereiche dargestellt.

möglich. Die höhere Mortalität der nicht-heimischen Baumarten als die der heimischen Referenz hat in MUT und OLD bisher noch nicht zu kritischen Ausfällen geführt, sollte aber weiter beobachtet werden, da waldbauliche Handlungsoptionen dadurch eingeschränkt werden könnten.

Vor allem die Abhängigkeit des Wachstums der getesteten Baumarten von Standortsbedingungen stellt aktuell noch eine erhebliche Wissenslücke dar, die nur durch weitere Studien geschlossen werden kann. Auch wenn für eine abschliessende Bewertung der Anbauwürdigkeit der getesteten Baumarten noch viele weitere Faktoren mit einbezogen werden müssen, zeigt diese Studie, dass zumindest *Tsuga heterophylla*, *Fagus orientalis* und *Abies bornmuelleriana* ein hohes Potenzial haben und sich Untersuchungen zu weiteren Anbaueignungskriterien lohnen. Ein Ranking dieser Baumarten untereinander ist aktuell nicht möglich, da die Arten je nach Strategietyp und Entwicklungsstadium unterschiedlich stark in die Höhe wachsen. Ausserdem bleibt zu beachten, dass die Beobachtung und Beurteilung von Waldschutzrisiken erst anhand langer Zeitreihen möglich wird, in der die Testbaumarten auch Wuchsstadien und Dimensionen durchlaufen, welche für Schaderreger relevant sind. Mit Einschränkungen insbesondere im Hinblick auf bestimmte Standorte haben sich die nicht-heimischen

Baumarten bisher bewährt, wenngleich sie aktuell nicht besser als die heimischen Referenzarten beurteilt werden können.

5 Literatur

- Brang, P., Küchli, C., Schwitter, R., Bugmann, H., Ammann, P. (2016). Waldbauliche Strategien im Klimawandel. In: Pluess, A.R., Brang, P., & Augustin, S. (Hrsg.), Wald im Klimawandel. Grundlagen für Adaptationsstrategien (S. 385–405). Bundesamt für Umwelt BAFU, Eidgenössische Forschungsanstalt WSL; Haupt.
- Fanal, A., Mahy, G., Fayolle, A., Monty, A. (2021). Arboreta reveal the invasive potential of several conifer species in the temperate forests of western Europe. *NeoBiota* 64, 23–42. <https://doi.org/10.3897/neobiota.64.56027>
- Frischbier, N., Damm, C., Wohlwend, M., Aas, G., Wagner, S. (2017). Zur Naturverjüngung der Westlichen Hemlocktanne (*Tsuga heterophylla* (Raf.) Sarg.) in Kleinbeständen in Thüringen. *Forstarchiv*, 88, 131–135.
- Frischbier, N., Nikolova, P.S., Brang, P., Klumpp, R., Aas, G., Binder, F. (2019). Climate change adaptation with non-native tree species in Central European forests: early tree survival in a multi-site field trial. *European Journal of Forest Research*, 138, 1015–1032. <https://doi.org/10.1007/s10342-019-01222-1>
- Frischbier, N., Klüßendorf, T., Nicke, A. (2021). Nicht heimische Baumarten im Test. *AFZ-Der Wald*, 22, 32–36.
- Glatthorn, J., Maier, B., Binder, F., Brang, P., Frischbier, N., Horna, V., Klumpp, R., Nikolova, P.S., Aas, G. (2024). Limited influence of air temperature and precipitation on six-year survival and growth of non-native tree species in a Central European multi-site field trial. *Forest Ecology and Management*, 553, 121645. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121645>
- Hari, V., Rakovec, O., Markonis, Y., Hanel, M., Kumar, R. (2020). Increased future occurrences of the exceptional 2018–2019 Central European drought under global warming. *Scientific Reports*, 10, 12207. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-68872-9>
- Schmiedinger, A., Bachmann, M., Kling, C., Schirmer, R. (2009). Verfahren zur Auswahl von Baumarten für Anbauversuche vor dem Hintergrund des Klimawandels Procedure for the selection of tree species for cultivation trials against the background of climate change. *Forstarchiv*, 80, 15–22.
- Spiecker, H., Lindner, M., Schuler, J. (Hrsg.) (2019). What Science Can Tell Us: Douglas-fir - an option for Europe. *European Forest Institute, Joensuu*.
- Temperli, C., Nikolova, P., Brang, P. (2023). Zukunftsfähigkeit der Baumartenzusammensetzung des Schweizer Waldes. *Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen*, 174(2), 76–84. <https://doi.org/10.3188/szf.2023.0076>
- Williams, M.I., Dumroese, R.K. (2013). Preparing for Climate Change: Forestry and Assisted Migration. *Journal of Forestry*, 111, 287–297. <https://doi.org/10.5849/jof.13-016>
- Yousefpour, R., Jacobsen, J.B., Thorsen, B.J., Meilby, H., Hanewinkel, M., Oehler, K. (2011). A review of decision-making approaches to handle uncertainty and risk in adaptive forest management under climate change. *Annals of Forest Science*, 69, 1–15. <http://doi.org/10.1007/s13595-012-0192-5>

Wachstumspotential im Klimawandel - eine Prognose mit Site Index Modellen

Anna Wöhlbrandt¹, Anabel Onay², Ute Bachmann-Gigl², Wolfgang Falk²,
Meinrad Abegg³, Christoph Fischer³, Ricardo Alia⁴, Samuel Aspalter⁵,
Alexandra Freudenschuss⁵, Heino Konrad⁵, Debojyoti Chakraborty⁵, Silvio Schüler⁵,
Marta Benito Garzón^{6,8}, Johannes Breidenbach⁷, Bruno Fady⁸, Guia Giovannelli⁸,
Jonas Fridman⁹, Gerhard Huber¹⁰, Miriam Isaac-Renton¹¹, Kari T. Korhonen¹²,
Vladimír Šebeň¹³, Muhidin Šeho¹⁴, Mitja Skudnik¹⁵, Natalia Vizcaíno-Palomar¹⁶,
Tzvetan Zlatanov¹⁷, Eric A. Thurm¹

Abstract

Die Abschätzung des Waldwachstums bildet die Grundlage für die nachhaltige Waldbewirtschaftung. Die sich rasch ändernden klimatischen Bedingungen führen zu zunehmend häufigeren Störungen und damit zur Notwendigkeit der Wiederaufforstung. Die Frage ist, mit welchen Baumarten? Welche Baumarten werden wo in Zukunft wie viel Kohlenstoff binden und/oder Holz produzieren? Um diese Frage zu beantworten, haben wir Site index Modelle (SIMs) für 25 mitteleuropäische Baumarten erstellt und dafür einen Datensatz von über 6 Millionen Einzelbäumen auf 900.000 Parzellen in ganz Europa verwendet. Anschließend fassen wir die Vorhersagen aller Modelle in Karten zusammen, die darauf abzielen, 1) die Baumarten mit dem größten Nutzen in fünf definierten europäischen Regionen zu ermitteln, 2) die regional höchsten Baumarten und 3) die Arten mit dem höchsten Wachstumsgewinn („Gewinner“) pro Szenario sowie 4) Gebiete zu identifizieren, in denen das Wachstum in Zukunft möglicherweise zurückgehen wird. Unsere Ergebnisse deuten auf erhebliche regionale Unterschiede in den künftigen Wachstumsmustern hin. Für die nördlichen Regionen wird ein stärkeres Wachstum prognostiziert, während für die mediterranen Regionen mit einem Rückgang gerechnet wird. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehört die Identifizierung von Arten, die vom Klimawandel profitieren, wie Douglasie, Fichte und Lärche in nördlichen Regionen und Flaumeiche und Robinie in südlichen Regionen. Die Douglasie wird in vielen Regionen, z. B. in Mitteleuropa, voraussichtlich die höchste Baumart sein. Obwohl unsere Modelle nur klimagetrieben sind, beruhen sie auf biologisch plausiblen Mustern und spiegeln den großräumigen Wachstumstrend wider. Daher könnten die Modelle zur Abschätzung des Wachstumspotenzials und/oder der Klimateignung verwendet werden, z. B. in einem Webtool (decision support system) für Baumartenempfehlungen.

Keywords: growth, climate change, forest productivity, modelling, Europe

Warum nur der Abstract?

Wir planen die Ergebnisse der Studie zeitnah (Ende 2024) bei einem Journal einzureichen, das leider ausschließlich Kurzfassungen in Tagungsbänden erlaubt. Weitere Erläuterungen auch in anderen Sprachen sind nicht gestattet. Falls weiterführendes Interesse an diesem Beitrag besteht, schreibt uns jederzeit gerne an.

-
- 1 Anna Wöhlbrandt: SG Waldbau und Waldwachstum, Forstl. Versuchswesen, BT FVI, Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, Deutschland, anna.woehlbrandt@lfoa-mv.de
 - 2 LWF, 85354 Freising, Germany
 - 3 Eidg. Forschungsanstalt WSL, 8903 Birmensdorf, Switzerland
 - 4 National Institute of Agricultural Research and Technology, 28040 Madrid, Spain
 - 5 Bundesforschungszentrum für Wald, A-1131 Vienna, Austria
 - 6 BIOGECO, Université Bordeaux, 33615 Pessac Cedex, France
 - 7 Nibio, 1433 Ås, Norway
 - 8 INRAE, 84914 Avignon, France
 - 9 SLU, 901 83 Umeå, Sweden
 - 10 AELF Landau a.d. Isar-Pfarrkirchen, 94405 Landau a.d. Isar, Germany
 - 11 Canadian Wood Fibre Centre, Pacific Forestry Centre, Victoria, British Columbia, V8 Z 1M5, Canada
 - 12 Luke National Resources Institute Finland, 80100 Joensuu, Finland
 - 13 Technická univerzita vo Zvolene, 960 01 Zvolen, Slovak Republic
 - 14 Bayerisches Amt für Waldgenetik, 83317 Teisendorf, Germany
 - 15 Slovenian Forestry Institute, 1000 Ljubljana, Slovenia
 - 16 Instituto de Ciencias Forestales (ICIFOR), 28040 Madrid, Spain
 - 17 Institute of Biodiversity and Ecosystem Research (IBER-BAS), 1113 Sofia, Bulgaria

Pitfalls and Hurdles in Site Index Modeling

Jan Schick¹, Matthias Albert², Matthias Schmidt³

Abstract

Site index models play an important part, when deciding on future stand species composition. Most modeling approaches use either Space-for-Time data or research plot data. In a novel approach, we combine both categories. Due to this combination, we are able to identify a number of issues. We found, that basing a model on Space-for-Time data will lead to a distorted growth curve. Moreover, the estimated effects for the dynamic variables, which change over stand life, were flawed, as well. However, the broad coverage of the data is still needed, e.g. when quantifying the influence of the manifold soil categories. We propose a hierarchical chain of models, where each model utilizes a different subset of data. Thus combining the strengths of each subset, while avoiding possible pitfalls. As our research is still ongoing and results are still preliminary, we focus more on the issues we encountered and how to circumvent them.

Keywords: site index model; research plots; inventories; space for time; correlations;

1 Introduction

Site index models play a key role, when assessing the suitability of different tree species for future forest stands. Apart from providing growth and yield estimates, the stand height is also crucial when estimating carbon storage or storm risk, for example.

The data used for those models can be put into two rough categories: Space-for-Time data, which usually refers to inventories, and time series data, which usually refers to long-term research plots. To our knowledge, researchers so far included data from only one category (Antón-Fernández et al., 2016; Nord-Larsen et al., 2007; Schmidt, 2020). For our research, however, we combined data from both categories and from multiple sources. This allowed a thorough assessment of the model results, which would not have been possible otherwise. Since our initial model (Schick et al., 2023), we encountered further issues and gathered additional insight,

mostly relating to the characteristics of Space-for-Time data and correlations within the whole data.

Since the modeling process is still ongoing, our results are still preliminary. Thus, we rather want to elaborate on some of the pitfalls we found and the mistakes we made so far.

2 Aim of the research

The aim of this research is, to develop models, which can adequately depict future site index development of different tree species. To be considered adequate, the models have to fulfill a number of criteria. They have to be able to estimate stand height

- (1) at any age,
- (2) under changing environmental conditions,
- (3) for all of Germany,
- (4) without the need for existing dendrometric data,
- (5) with plausible longitudinal properties,
- (6) plausible effects,
- (7) without a relevant bias.

In the end, we aim to obtain such models for seven tree species: Oak (*Quercus petraea / robur*), Beech (*Fagus sylvatica*), Spruce (*Picea abies*), Fir (*Abies alba*), Douglas fir (*Pseudotsuga menziesii*), Pine (*Pinus sylvestris*) and European Larch (*Larix decidua*). The site index is represented by the height of the mean quadratic diameter tree (Hq).

3 Material

Our modeling approach is based on using an existing growth curve, i.e. the modified Korf

¹ Department of Forest Growth
Northwest German Forest Research Institute
Göttingen, Germany
jan.schick@nw-fva.de

² Department of Forest Growth
Northwest German Forest Research Institute
Göttingen, Germany
matthias.albert@nw-fva.de

³ Department of Forest Growth
Northwest German Forest Research Institute
Göttingen, Germany
matthias.schmidt@nw-fva.de

function with the four parameters a , b , c and λ (Schmidt, 2020).

$$E[\log(Hq_{kt})] = a - b \cdot \frac{(age_{kt} + \lambda)^{-c} - (100 + \lambda)^{-c}}{(50 + \lambda)^{-c} - (100 + \lambda)^{-c}}$$

c and λ define the basic shape of the curve, a is the logarithmic Hq at age 100 and b is the logarithmic difference in Hq between age 50 and age 100.

3.1 Dendrometry

The data used for this work combines measurements from inventories and long-term research plots. Three inventories were considered: The national forest inventories of Germany (NFI), 1987 to 2012. The enterprise forest inventories (EFI) of Hesse, Lower Saxony, and Schleswig-Holstein. The carbon stock inventory (CFI) from 2017 from the three aforementioned states including Saxony-Anhalt. Generally, the inventories are characterized by a high number of measured stands with comparably few repeated measurements per stand. Please note, that the word *measurement* henceforth refers to measuring the dendrometry of a whole *stand*, not the individual tree.

Research plot data was gathered from the Northwest German Forest Research Institute (NW-FVA), the Forest Research Institute Baden-Württemberg (FVA), as well as from the state forest enterprises of Brandenburg (BB) and Saxony (SN). Contrary to the inventories, the research plots consist of few plots with a high number of repeated measurements.

The total number of measurements and plots, combined for all seven species, can be found in table 1.

Table 1: Number of plots, measurement occasions and trees per data source.

Source	n plots	n meas.	n trees
<i>Inventories</i>			
NFI	63,531	132,367	1,024,383
EFI	110,506	172,435	2,041,360
CFI	6,169	6,169	41,529
<i>Research Plots</i>			
NW-FVA	1,868	13,188	1,663,106
FVA	1,926	13,436	2,178,749
BB	113	737	173,962
SN	27	127	32,031
<i>Total</i>	184,140	338,459	7,155,120

3.2 Environmental data

The environmental data can be grouped into two main categories: Atmosphere and soil.

3.2.1 Atmospheric data

The atmospheric variables considered here were temperature (Temp), precipitation (Prec) and nitrogen deposition (NDep). Temp and Prec were summed over the stands life span for the dynamically determined vegetation period (Menzel, 1997; Nuske, 2017), NDep for the whole year. Afterwards, they were interpolated to a 50m x 50m grid for all of Germany. Data is available from 1800 (NDep) or 1900 (Temp, Prec) to 2100. Modeling of Temp and Prec was based on data from the German Meteorological Service (DWD), NDep was based on data from the Umweltbundesamt (Schaap et al., 2018).

3.2.2 Soil data

Soil characteristics were depicted by the rather simple variables water budget category (German: Wasserhaushaltsziffer, WHZ) and nutrient budget category (German: Nährstoffziffer, NZ), since these variables were available for large parts of Germany.

A detailed description of the data, i.e. dendrometry and environmental data, as well as its processing can be found in Schick et al. (2023). Please note, that the modeling approach described there is no longer in use. Additionally, SN and BB data were added and the weighted mean described in equation (3) of said paper was discarded.

4 Pitfalls and Hurdles

When fitting the models and trying to satisfy the criteria defined in ch. 2, several issues became apparent. Almost all of them can be subsumed in simple words: We are missing data.

Although the numbers in table 1 may look comparably large, they become small once they are stratified by species and the environmental variables.

4.1 Space-for-Time

The Space-for-Time Substitution (SFTS) describes the idea, to obtain a so called *false time series* by measuring stands of different age at one point in time. Such data can be obtained from inventories, for example. The use of SFTS data for site index modeling has been recently criticized (Damgaard, 2019; Klesse et al., 2020; Yue et al., 2023). E.g., Yue et al. (2023) authors showed, among others, that a model based on time series data outperformed an SFTS model, as the latter could not accurately capture the effects of the environmental variables. Thus the use of SFTS data for growth and yield modeling is questioned by the authors.

Though our data does not solely contain SFTS data, it still resembles a critical part of the data (cp. table 1). For the whole data, we found an average of 1.8 measurements per plot. Additionally, 41.7% of the plots had only one measurement in total, although these single measurements have not all been taken at the same point in time. However, the inventories were taken in a comparably short time span, i.e. 1987 to 2017, which leads to a high correlation between stand age and germination year. In pure SFTS data, the correlation would be minus one. In our data, it was -0.948 (Pearsons correlation coefficient). Thus we argue, that our *full* data should still be viewed as SFTS data.

The relevance of this correlation becomes apparent, when one considers the change in environmental conditions over the last two centuries. Due to industrialization, the overall nitrogen deposition has increased (cp. Schaap et al., 2018) and, on average, benefited tree growth. Within our data, we observed, that the average site index of the earlier established stands is lower, than the one of more recent ones (see figure 1). For example, one can compare the site index of beech stands established between 1876 and 1900 with beech stands established after 1976: The *median*

site index of the older stands equals the 0.6% *quantile* of the younger ones. To paraphrase: 99.4% of the younger beech stands grew better than a median old one.

Figure 1: The development of site index over germination year for beech. The red line corresponds to the median site index from 1876 to 1900.

The implications for SFTS data are quite substantial. Consider a theoretical example: Say, we have measured one stand of age 25, 50, 75 and so on to 150, respectively, in the year 2000. Based on our findings above, we can assume, that the site index decreases, the older the measured stands are. For simplicity, we will assume, that each stand grew with a constant site index over stand life. We obtain the corresponding growth curves from yield tables (Nuske et al., 2022) with the Hq_{100} decreasing, e.g., from 34.7m for the youngest stand to 22.1m for the oldest.

If one would estimate a stand growth model on this data, the resulting curve would be distorted and not reflect the real stand growth. This is due to the fact, that only one isolated measurement per stand is present, while the real, individual stand growth remains unobserved. The result can be seen in figure 2.

Figure 2: *The issue with Space-for-Time Substitution data illustrated. Stands growing under shifting conditions result in a distorted growth curve in the model.*

Although the nature of figure 2 is mostly explanatory, it should be stressed, that this is not a purely theoretical example. The red line is obtained from an earlier model version, which is a GAM fitted exclusively on inventory data, but considering all mentioned environmental variables (Schmidt, 2020). For figure 2, all environmental variables have been set to constant values to obtain a constant site index in the model.

It is apparent, that the modeled growth curve has a strong deviation from the yield tables. Moreover, we found, that the modeled curve did not correspond to the time series data of the research plots. Thus there is strong indication, that the resulting curve shape is not plausible and will not be able to properly depict the growth of a stand over time.

It should be pointed out, that said GAM did not show any obvious flaws in the concept or the diagnostics. The environmental variables should have accounted for a changing environment, they showed biologically sound effects, the residuals were normally distributed and without bias. Only with the inclusion of time series data, i.e. the research plots, the issue became apparent.

Thus we argue, that using pure SFTS data for climate sensitive growth and yield models is not advisable. Moreover, one should account for the spatial and temporal structures of the data, e.g.

by using a mixed model. This coincides with Yue et al. (2023). However, including the SFTS data at least partially may be necessary to cover a broader environmental spectrum. This will be discussed later on.

4.2 Correlations

During the modeling process, we found different correlation structures within the data, which needed to be accounted for. The most important ones are related to the nitrogen deposition. The temporal correlation, and the connection to the germination year, has been discussed earlier. However, nitrogen is also spatially correlated, with the highest depositions in the northwest of Germany (see figure 3).

In an earlier version of a site index model for beech (Schick et al., 2023), we included a spatial smoother to capture large scale spatial effects, which were not explained by the other environmental variables. The result can be seen in figure 3. An example for such a large scale effect would be wind speed, which would explain the reduced growth in the northwest (cp. figure 3). However, we also found a strong effect for nitrogen in the aforementioned model, with an almost linear increase. During further analysis, it became apparent, that the spatial smoother acted as a counterpart to the spline effect of nitrogen. In a later model formulation without the spatial smoother, we an overall less pronounced effect for nitrogen with an asymptotic shape.

The obvious solution would be a mixed modeling approach. However, we tried fitting different versions of GAMMs in different R-packages. None of them converged, due to the high number of plots with only one measurement.

Thus we would advise caution, when including spatial smoothers and spatially correlated data in one model.

Figure 3: Smoothed deviation of the nitrogen deposition from its mean for Germany (A) and the spatial effect used in Schick et al. (2023) (B). The values in (A) have been aggregated over stand life and do not represent a single point in time.

4.3 Defining the curve shape

As mentioned earlier, our modeling approach is based on the modified Korff function.

Once c and λ are fixed, the function becomes linear, which is desirable for our purposes. During the modeling process it became apparent, that no environmental variable had an effect on b , thus it can also be a fixed value. Hence the basic shape of the curve, i.e. b , c and λ , is defined beforehand and all estimated effects act on the remaining parameter a , i.e. the logarithmic site index.

To be able to correctly estimate the effects, we would argue, that the curve shape should resemble stand growth under constant environmental conditions. However, the respective data from before industrialization is hard to come by. Even most yieldtables, which represent some of the oldest growth and yield data, do not contain values from said era (cp. Schober, 1995). Since there is no data, the effects of the changing environment have to be excluded when determining the basic shape of the curve.

We decided, to use the time series data of the research plots. We then fitted a GAMM with a

random intercept on the plot level to the research plot data. The environmental variables are included as spline effects, such that their influence on stand growth is being accounted for. The resulting base curve is shown in figure 4.

Here it can also be seen, that the curve lies between two other modeling approaches without the environmental variables, a GAM and a GAMM, both fit on the same research plot data. The GAM lead to a curve with stronger growth in the youth, the GAMM to a more even growth over stand life.

Since there is no reliable data for stand growth in a constant environment, one cannot assess, which curve is correct. However, during model development, we found, that using the base curve from the GAMM with the environmental variables lead to the best fitting longitudinal patterns in the predictions.

Figure 4: Different base curves for beech obtained from different modeling approaches on research plot data.

5 Combining data strengths

It became apparent, that finding a single model, which satisfies all our criteria, was impossible. The main effects for this being the shifting environmental conditions in combination with a relevant part of our data being SFTS data. Thus, the only feasible solution we could identify, is a hierarchical model chain, where each chain link focuses on a specific task and uses a suitable subset of the data.

First, we use the research plot data to obtain the parameters of the base curve, i.e. b , c and λ , as described earlier.

Second, we generate a subset of the full data, where each plot has at least two measurements (henceforth called *n2 data*). This includes the research plots. Then, a GAMM is used to estimate the effects of the atmospheric variables, i.e. the dynamic variables which change over stand life. With b , c and λ fixed, all effects act on the remaining parameter a of the Korf curve, i.e. the logarithmic site index.

Finally, we use this GAMM to obtain a Hq prediction for the full data. The deviation from the prediction and the actual Hq is then used, to estimate effects for the static environmental variables, i.e. soil parameters and the spatial smoother.

This approach allows us to overcome the obstacles mentioned earlier. The *n2* data allowed us to fit a mixed model and thus account for the longitudinal structures within the data. Additionally,

the coverage of the dynamic variables in the *n2* data is comparable to the full dataset. The loss of information between the two is negligible.

When it comes to the highly varying, categorical soil variables, however, the *n2* data would not provide sufficient coverage. Since we assume the effect of the soil to be static over stand life, there is no necessity for a mixed model, such that a GAM with the full data could be used. Moreover, as the effect for nitrogen is already estimated and thus accounted for, the spatial smoother can be included to catch large scale effects. The smoother also serves as a control: When the magnitude of the effect gets too large, the effect for another environmental variable is usually flawed.

6 Conclusions

We combine the time series data from research plots, which reveals longitudinal trends, with SFTS data, which offers a wide spatial coverage. Thus far, both SFTS and time series data have inherent drawbacks. Yet, both are needed to achieve the aims defined earlier and therefore have to be combined (cp. Damgaard, 2019).

By subsetting the data and finding suitable models for different tasks, we are able to circumvent the pitfalls while still utilizing the broad amplitude of our data. Thus, we argue, that operating on subsets of the data rather than the full data is paramount to enable a sound prediction with reliable effects.

It should be stressed, that most of the aforementioned issues and their solutions only became apparent, when verifying the model output against the different data, i.e. SFTS and time series data. The combination of different data from different sources was paramount to identifying and tackling the various issues.

7 Acknowledgments

We thank our colleagues of the NW-FVA, including, but not limited to, Bernd Ahrends, Hans Hamkens, Holger Sennhenn-Reulen, Kai Staupendahl and Thorsten Zeppenfeld.

Furthermore, we are deeply grateful to the institutions and individuals who provided us with highly valuable dendrometry or soil data: Ulrich Kohnle of the Forest Research Institute of Baden-Württemberg, Michael Körner of Sachsenforst,

Annett Degenhardt of the Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde, as well as the state forest enterprises of Hesse, Lower Saxony, Saxony-Anhalt and Schleswig-Holstein.

8 References

- Albert, M., Nagel, R.-V., Nuske, R. S., Suttmöller, J., & Spellmann, H. (2017). Tree species selection in the face of drought risk – uncertainty in forest planning. *Forests*, 8(10), Article 10. <https://doi.org/10.3390/f8100363>
- Antón-Fernández, C., Mola-Yudego, B., Dalsgaard, L., and Astrup, R. (2016). Climate sensitive site index models for Norway. *Canadian Journal of Forest Research* 99, pp. 1–33. <https://doi.org/10.1139/cjfr-2015-0155>
- Damgaard, C. (2019). A critique of the space-for-time substitution practice in community ecology. *Trends in Ecology and Evolution* 34(5). <https://doi.org/10.1016/j.tree.2019.01.013>
- Klesse, S., DeRose, R. J., Babst, F., Black, B. A., Andereg, L. D. L., Axelson, J., et al. (2020). Continental-scale tree-ring-based projection of Douglas-fir growth: testing the limits of space-for-time substitution. *Global Change Biology* 26, 5146-5163. <https://doi.org/10.1111/gcb.15170>
- Menzel, A. (1997). Phänologie von Waldbäumen unter sich ändernden Klimabedingungen - Auswertung der Beobachtungen in den Internationalen Phänologischen Gärten und Möglichkeiten der Modellierung von Phänodaten. *Forstliche Forschungsberichte München* (p. 164). Munich.
- Nord-Larsen, T., and Johannsen, V. K. (2007). A state-space approach to stand growth modelling of European beech. *Annals of Forest Science* 64, 365–374. <https://doi.org/10.1051/forest:2007013>
- Nuske, R. (2017). Data from: vegperiod: Determine Thermal Vegetation Periods. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1466541>
- Nuske, R., Staupendahl, K., Albert, M. (2022). et.nwfa: Forest Yield Tables for Northwest Germany and their Application (Version 0.1.1) [Software]. <https://CRAN.R-project.org/package=et.nwfa>
- Schaap, M., Hendriks, C., Kranenburg, R., Kuenen, J., Schlutow, A., Nagel, H.-D., et al. (2018). PINETI-3: Modellierung atmosphärischer Stoffeinträge von 2000 bis 2015 zur Bewertung der "okosystem-spezifischen Gefährdung von Biodiversität durch Luftschadstoffe in Deutschland. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt (UBA).
- Schick, J., Albert, M., & Schmidt, M. (2023). A new approach for modeling stand height development of German forests under climate change. *Frontiers in Forests and Global Change*, 6:1201636. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2023.1201636>
- Schmidt, M. (2020). Standortsensitive und kalibrierbare Bonitätsfächer: Wachstumspotenziale wichtiger Baumarten unter Klimawandel. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung* 190(5/6). <https://doi.org/10.23765/afjz0002043>
- Schober, R. (1995). Ertragstabellen wichtiger Baumarten bei verschiedener Durchforstung. Sauerländer Verlag, Frankfurt am Main.
- Yue, C., Kahle, H.-P., Klädtke, J., Kohnle, U. (2023). Forest stand-by-environment interaction invalidates the use of space-for-time substitution for site index modeling under climate change. *Forest Ecology and Management* 527 (2023) 120621. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120621>

Zum Zusammenhang von Oberhöhenbonität und Volumenzuwachs: ein Ansatz zur Verallgemeinerung des Ertragsniveau-Konzeptes

Levent S. Burggraef¹, Matthias Schmidt¹

Zusammenfassung

Die Wuchsleistung von Waldbeständen wird in der forstlichen Praxis in der Regel über die so genannte Höhenbonität geschätzt, die auch in der Waldwachstumsmodellierung häufig als Zielvariable Verwendung findet. Die Höhenbonität basiert auf der Grundbeziehung zwischen Bestandesalter- und -höhe. Deren Verwendung basiert wiederum auf der Annahme, dass es eine gleichbleibende Beziehung zwischen Bestandesvolumen und -höhe gibt. Aufgrund von beobachteten regionalen Variationen in der Volumen-Höhenbeziehung wurde diese über mehrere Zwischenschritte bis zum Konzept des untergliederten speziellen Ertragsniveaus erweitert. Dieses beschreibt empirisch die Variationen der Gesamtwuchsleistung bei gegebener Bonität und Bestandeshöhe. Die vorliegende Studie zeigt, dass sich die Variationen im speziellen Ertragsniveau teilweise durch klimatische Kovariablen erklären lassen, wodurch eine weitere Differenzierung und Spezialisierung des speziellen Ertragsniveaus erfolgen kann.

Abstract

In forestry practice, the productivity of forest stands is mostly estimated using site index or similar productivity measures based on the relation of stand age and height. These are also often used as response variables in forest growth modeling. The traditional use of the height-age relation is based on the assumption that there is a stable relationship between stand height and volume. Due to observed regional variations in this relationship, it has been extended several times, up to the concept of the subdivided special yield level. It describes the variation of the total volume production of a stand at a given site index and stand height at an empirical level. The presented study shows that variations in the special yield level can partly be described using climate covariates, which enables a further differentiation and specialization of the special yield level.

Keywords: forest growth, site index, special yield level, generalized additive model.

1 Einleitung

Die erwartbaren drastischen Veränderungen der Wuchsleistung unserer Wälder betreffen unsere Gesellschaft einerseits bezüglich ihrer wirtschaftlichen Produktionsleistung als Holzlieferant. Gleichzeitig sind sie in ihrer Rolle für den Klimaschutz als potenzielle Kohlenstoffsenke zuletzt wieder ins Zentrum der medialen Aufmerksamkeit gerückt (Ahne 2024; FNR 2024).

Die Wuchsleistung von Waldbeständen wird sowohl in der Forstpraxis als auch in der Waldwachstumsmodellierung i.d.R. indirekt über verschiedene Maße für die so genannte *Standort-*

leistung geschätzt. Der *Standort* bezeichnet dabei eine physikalisch und biologisch homogene räumliche Einheit. Die *Leistung* bezeichnet das Potenzial des Standortes, pflanzliche Biomasse zu produzieren (Skovsgaard und Vanclay 2008).

Die Standortleistung wird in der Forstpraxis über die *Höhenbonität* geschätzt. Sie basiert auf der als *Grundbeziehung* bekannten Beziehung zwischen Bestandesalter- und Höhe.

Die Höhenbonität als Bestandeshöhe zu einem bestimmten Referenzalter bildet noch heute Grundlage der forstlichen Quantifizierung und Klassifizierung der Standortleistung und damit forstlicher Ertragstabellen. Diese lösten am Ende des 19. Jahrhunderts sog. Erfahrungstabellen ab (Cotta 1821; Paulsen 1795). Die Grundbeziehung zur Beschreibung der Standortleistung etablierte sich durch die Beobachtung, dass sie der Beziehung zwischen Bestandesvolumen und Alter gleicht (Baur 1881).

¹ Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
Abteilung Waldwachstum
Grätzelstraße 2, 37079 Göttingen
levent.burggraef@nw-fva.de

Grundbeziehung und Höhenbonität bilden auch häufig die Grundlage von Standortleistungsmodellen in der Waldwachstumsmodellierung. Während die klassischen Ertragstafeln als Untergruppe der *phytozentrischen* Standortleistungsmodelle betrachtet werden können, sind moderne Standortleistungsmodelle häufig *geozentrisch* oder *phyto-geozentrisch*. Phytozentrische Modelle bedienen sich lediglich pflanzenbasierten Ziel- und Kovariablen, wie z. B. Alter, Höhe oder Durchmesser auf Einzelbaum- oder Bestandesbasis. Geozentrische Modelle hingegen beziehen statische oder veränderliche Standortvariablen ein, wie z. B. Temperatur, Niederschlag oder nutzbare Feldkapazität (Bontemps und Bouriaud 2013). Dabei lassen sich zwei Modellansätze beobachten, die jeweils auf der Höhenbonität oder der Grundbeziehung basieren. Im ersten Fall wird die Höhenbonität direkt abhängig von Standortvariablen geschätzt (Albert und Schmidt 2010; Brandl u. a. 2018; Bergès u. a. 2005; Sharma, Brunner und Eid 2012). Die zweite Modellgruppe verwendet die Grundbeziehung als Basis des Modells, wobei die Bestandeshöhe als Zielvariable auf Basis des Alters und zusätzlichen Standortvariablen geschätzt wird (Brandl u. a. 2014; Burggraef 2024; Pya und Schmidt 2016; Schick, Albert und Schmidt 2023).

Historisch wurden die Konzepte von Grundbeziehung und Höhenbonität mehrfach erweitert, um neuen Erkenntnissen über die zugrunde liegenden Annahmen Rechnung zu tragen. So basierte die Grundbeziehung zunächst auf der Annahme, dass es einen gleichbleibenden Zusammenhang zwischen der geschätzten Bestandeshöhe und dem Gesamtvolumen eines Bestandes gibt (Eichhorn 1902). Die Annahme war naheliegend, da Bestände zu dieser Zeit kaum durchforstet und nur tote Bäume entnommen wurden. Mit zunehmenden Durchforstungsstärken wurde das Gesamtvolumen des Bestandes durch die Gesamtwuchsleistung (GWL) ersetzt, um die Vornutzung mit einzubeziehen (Gehrhardt 1923). Die Beziehung zwischen GWL und Bestandeshöhe wird auch als *allgemeines Ertragsniveau* bezeichnet. Später stellte man fest, dass die Beziehung zwischen GWL und Bestandeshöhe standörtlichen Variationen unterliegt. Dies führte zur Entwicklung des Konzeptes des *speziellen Ertragsniveaus*, bei dem die GWL über Bestandeshöhe und Bonität beschrieben wird (Wiedemann 1943). Daran anschließend wurden weitere regionale Variationen der GWL auch bei gegebener Höhe und

Bonität festgestellt, was zur weiteren Untergliederung des speziellen Ertragsniveaus in *oberes*, *mittleres* und *unteres* Ertragsniveau führte (Assmann 1943).

Die Untergliederung des speziellen Ertragsniveaus basiert dabei auf rein empirischen, phytozentrischen Analysen. Die kausalen Zusammenhänge mit regionalen Unterschieden in der Bestandesbegründung, Bewirtschaftung sowie Einflüsse von Klima, Boden und Genetik konnten dabei bisher nicht quantifiziert werden.

Die vorliegenden Analysen zeigen, dass Teile der Variabilität des speziellen Ertragsniveaus teilweise durch klimatische Kovariablen erklärt werden kann. Somit kann eine weitere Differenzierung und Spezialisierung des speziellen Ertragsniveaus erfolgen.

2 Material und Methoden

Als Grundlage der im Folgenden beschriebenen Modellanalysen dienten Aufnahmen auf 210 Fichten-Versuchsflächen der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) und 765 weiteren Flächen der Forstlichen Versuchs- und Versuchsanstalt Baden-Württemberg (Tabelle 1). Flächen beider Versuchsanstalten wurden im Mittel jeweils vier Mal aufgenommen (mindestens zweimal, maximal 18 mal (Abbildung 1)), was insgesamt 904 Messungen für die Flächen der NW-FVA und 3109 Messungen für die Flächen der FVA-BW ergibt.

Für die Analysen wurden Flächen ausgewählt, deren Kronenschirmfläche für die Fichte anteilig mindestens 80% oder mehr beträgt.

Der erste Schritt zur Analyse des speziellen Ertragsniveaus bestand in der Modellierung des laufenden periodischen Zuwachses IPZ mithilfe einer linearisierten Form der Sloboda-Funktion in der algebraischen Differenzenform (Schönfelder, mündliche Mitteilung, vergl. Sloboda (1972), Sprauer und Schmidt (2016), Gleichung 1). Der IPZ wurde verwendet, da die GWL nicht direkt messbar ist.

Die Modellierung des IPZ erfolgte zunächst für einen Teildatensatz mit $B^{\circ} 0.9$ bis 1.1 durch Anpassen der Sloboda-Funktion mittels Nonlinear Least Squares (NLS) zur standortspezifischen und dichteabhängigen Verallgemeinerung der ersten Modellstufe.

Tabelle 1: Statistiken über 210 Fichten-Versuchsflächen der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) und 765 Flächen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA-BW).

	Alter ^a	Alter ^b	Dg ^a [cm ²]	Dg ^b [cm ²]	N/Ha ^a	N/Ha ^b	G ^a [m ² /Ha]	G ^b [m ² /Ha]	V ^a [m ³ /Ha]	V ^b [m ³ /Ha]	Fläche Par- zelle ^a [ha]	Fläche Par- zelle ^b [ha]	IPZ ^a [m ³ /Ha]	IPZ ^b [m ³ /Ha]
Minimum	15	16	8	8	68	57	9,02	5,68	20,38	13,79	0,03	0,02	1,06	0,43
5% Quantil	26	27	12	11	236	316	20,12	21,48	111,51	141,41	0,05	0,1	5,99	5,65
Median	53	56	26	22	718	905	35,2	37,66	340,85	387,56	0,18	0,21	14,9	16,44
95% Quantil	116	106	43	38	2217	2802	50,53	53,24	633,92	701,28	0,3	0,33	27,7	27,77
Maximum	152	182	51	56	3086	4852	61,83	69,87	829,1	1034,77	1,79	1,1	39,41	39,85

^a NW-FVA
^b FVA-BW

Abbildung 1: a) Karte der Fichten-Versuchsflächen der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) und der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA-BW). b) Beobachtungszeiträume der Versuchsflächen.

Anschließend wurde der IPZ in einer zweiten Stufe als Generalisiertes Additives Modell (GAM) modelliert, um das Hinzufügen weiterer Kovariableneffekte und Testen auf nichtlineare Verläufe zu ermöglichen.

Bei der Beschreibung als GAM wurde zunächst die Aufteilung der NLS-Vorhersage in zwei Terme x_1 und x_2 im Anhalt an die Ausgangsfunktion verwendet (Gleichung 3). Desweiteren wurde auch die Verwendung des vorhergesagten IPZ als einzelner Term x auf die Eignung zur klimasensitiven IPZ-Modellierung überprüft.

Der jeweilige Kovariableneffekt wurde als penalisiertes Regressionsspline mit Thin-Plate Basis (im Folgenden Spline genannt) beschrieben (Wood 2017). Der Wert des Splines für die jeweilige Kovariablen-Ausprägung wurde je nach Mo-

dellbeschreibung entweder auf die NLS-basierten Terme multipliziert (Gleichungen 2a, 2b) oder addiert (Gleichung 2c).

Die Splines wurden anschließend visuell überprüft. Zum einen wurden dazu die Effektverläufe über der jeweiligen Kovariablen untersucht. Zum anderen wurden IPZ-Kurven für verschiedene Kovariablenausprägungen geplottet, um die Sensitivität des IPZ auf den jeweiligen Effekt zu beurteilen.

Aufgrund der Dichteabhängigkeit des IPZ wurde zunächst ein Effekt für den Bestockungsgrad B° zum Modell hinzugefügt (siehe Abbildung 2 für die Verteilung in den Ausgangsdaten). Anschließend wurden Effekte für Temperatur- und Niederschlagssummen für die Vegetationsperiode (T , P) (Nuske 2017) überprüft. Jahresspezifische Retrodiktionen auf Basis von DWD-Daten lagen

für T und P als Raster mit Auflösung 50×50 m für T und 100×100 m für P vor. Die Werte wurden für jede Versuchsfläche über dem Alter zum Beobachtungszeitpunkt gemittelt.

$$lPZ = \frac{\beta_1 H}{\text{Alter}^{\beta_2}} - \frac{\beta_3 H}{\text{Alter}^{\beta_2}} - \ln H \quad (1)$$

Mit:

- IPZ : laufender periodischer Zuwachs in m^3 / Ha
- H : dominante Höhe (z. B. H_{100}) in m
- Alter : Alter in Jahren
- β : Koeffizienten

lPZ

$$= f_{11}(kv_1)x_1 + f_{12}(kv_1)x_2 + f_{21}(kv_2)x_1 + f_{22}(kv_2)x_2 + \dots + f_{n1}(kv_n)x_1 + f_{n2}(kv_n)x_2 \quad (2a)$$

$$lpz = f_1(kv_1)x + f_2(kv_2)x + \dots + f_n(kv_n)x \quad (2b)$$

$$lpz = x + f_1(kv_1) + f_2(kv_2) + \dots + f_n(kv_n) \quad (2c)$$

Mit:

- x_1 : Vorschätzung $\frac{H_{100}}{\text{Alter}^{\beta_2}}$ aus NLS-Schätzung
- x_2 : Vorschätzung $\frac{H_{100}}{\text{Alter}^{\beta_2}} \ln(H_{100})$ aus NLS-Schätzung
- x : Vorhersage IPZ aus NLS-Schätzung
- $f(\cdot)$: nichtlinearer Funktionsterm (penalisierter Regressions-Spline mit Thin-Plate Basis)
- kv : Kovariable für Dichte und/oder Klima (B°, T, P)

Abbildung 2: Laufender periodischer Zuwachs (IPZ) der Fichte über steigendem klassifizierten Bestockungsgrad B° sowie klassifizierte Temperatur- (T) und Niederschlagssummen (P) in der Vegetationsperiode für drei Altersklassen. Die Boxplots sind jeweils nach Gruppen von Ertragsklassen unterteilt.

3 Ergebnisse

Die NLS-Schätzung der Sloboda-Funktion für die Fichte ergab hohe Signifikanzen für alle drei Koeffizienten (p -Wert $< 1 \cdot 10^{-15}$) mit einer Residuen-Standardabweichung (Standardfehler) von $5.271 \text{ m}^3/\text{Ha}$ (Gleichung 3). Durch die in der zweiten Stufe verwendeten GAMs stellt der Standardfehler ein besseres Maß für die Modellgüte dar als r^2 oder Explained Deviance, die zwischen den Modellarchitekturen nicht zu vergleichen sind.

$$LPZ = \frac{48.71471H100}{Alter^{0.96353}} - \frac{5.09490H100}{Alter^{0.96353}} - \ln H100 \quad (3)$$

$$LPZ = f_1(B^\circ)x_1 + f_2(B^\circ)x_2 \quad (4a)$$

$$LPZ = f_1(B^\circ)x \quad (4b)$$

$$LPZ = -1.47791 + 1.00138x + f_1(B^\circ) \quad (4c)$$

$$LPZ = -2.0080 + 1.0321x + f_1(B^\circ) + f_2(T) + f_3(P) \quad (5)$$

Mit (vergl. Gleichung 3):

- $x_1 = H \frac{100}{Alter^{0.96353}}$
- $x_2 = H \frac{100}{Alter^{0.96353}} \ln H100$
- x : Vorhersage IPZ aus NLS-Schätzung

Die drei unterschiedlichen Modellbeschreibungen, welche B° als zusätzliche Kovariable enthielten, wiesen jeweils Standardfehler von $4.246 \text{ m}^3/\text{Ha}$, $4.368 \text{ m}^3/\text{Ha}$ und $4.318 \text{ m}^3/\text{Ha}$ auf (Gleichung 4a - Gleichung 4c). Dies stellt eine Verbesserung von $1.025 \text{ m}^3/\text{Ha}$, $0.903 \text{ m}^3/\text{Ha}$ bzw. $0.953 \text{ m}^3/\text{Ha}$ im Vergleich zum NLS dar.

Die Effekte des B° auf die aus dem NLS geschätzten Modellterme unterschieden sich stark zwischen den Modellbeschreibungen. Bei der Multiplikation zweier getrennter Effekte auf zwei Modellterme ergaben sich beim Effekt auf x_1 etwas breitere Konfidenzintervalle als beim Effekt auf x_2 (Gleichung 4a, Abbildung 3a.1, a.2). Die Effektverläufe waren dabei gegenläufig und ökologisch nicht interpretierbar. Wurde ein Effekt auf einen einzelnen Term x aufmultipliziert oder zu ihm addiert zeigte sich jeweils ein plausibler, positiver

Effekt mit steigendem B° (Gleichungen 4b, 4c Abbildung 3b, c). Bei der multiplikativen Modellbeschreibung ergab sich ein monoton steigender, asymptotischer Effekt. Bei der additiven Modellbeschreibung zeigte sich ebenfalls ein plausibler, annähernd asymptotischer, bei extrem hohem B° leicht absinkender Effekt. Bei der additiven Modellbeschreibung ist der Effekt als Verschiebung der IPZ-Kurve entlang der Y-Achse interpretierbar. Die Residuenabweichung sank bei allen drei Modellen leicht mit dem IPZ, die Residuenverteilung insgesamt war aber weitgehend verzerrungsfrei (Abbildung 4).

Abbildung 3: Effekte (Splines) des Bestockungsgrades B° auf die Terme x_1 und x_2 (a.1 und a.2, Gleichung 4a) bzw. auf x (b und c, Gleichungen 4b und 4c).

Abbildung 4: Residuen über gefitteten Werten für die drei Bestockungsgrad (B°)-basierten Modelle (Abbildungen a-c entsprechen Gleichungen 4a - 4c).

Lage und Verlauf der resultierenden IPZ-Kurven in Abhängigkeit der Kovariableneffekte zeigten ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen den drei Modellbeschreibungen. Für die Analysen wurde jeweils eine Kovariable variiert, während die anderen Kovariablen auf den Mittelwert gesetzt wurden. Beim multiplikativen Modell mit zwei Termen x_1 und x_2 zeigten sich zum einen deutliche Überschneidungen der IPZ-Kurven, sowie im negativen IPZ-Bereich liegende Werte bei extrem niedrigen B° (Gleichung 4a, Abbildung 5a). Beim multiplikativen Modell mit einem Term x gab es weder Überschneidungen noch negative IPZ-Werte (Gleichung 4b, Abbildung 5b). Beim additiven Modell waren negative IPZ-Werte, aber keine Überschneidungen der Kurven zu beobachten (Gleichung 4c, Abbildung 5c).

Abbildung 5: Kurven für den laufenden periodischen Zuwachs IPZ, basierend auf den drei Bestockungsgrad (B°)-basierten Modellen mit variierendem B° (Gleichungen 4a - 4c). Farbige Liniensegmente zeigen den zugrundeliegenden Alters-Datenbereich an, während ausgegraute Linien den Extrapolationsbereich anzeigen. Graue Punkte bezeichnen die Messwerte. Die extremen Werte ($B^\circ=0.02$ und $B^\circ=1.98$) zeigen Minimum und Maximum des B° -Datenbereiches an und dienen der Beurteilung des Verhaltens der Kurven im Extrapolationsbereich. Die restlichen Werte stellen äquidistante Schritte zwischen dem 5% und 95% Quantil dar.

Das multiplikative Modell mit zwei Termen x_1 und x_2 wies neben negativen Zuwächsen auch das Problem auf, dass das Hinzufügen weiterer Kovariableneffekte aufgrund der doppelten Einbeziehung jeder Kovariablen zu fehlenden Signifikanzen führte (vergl. Gleichung 2a). Zwar erschien das multiplikative Modell mit einem Term x aufgrund der ausschließlich positiven Vorhersagewerte und sich nicht überschneidenden Kurven

als das sinnvollste Modell für die weiteren Analysen (Gleichung 4b, Abbildungen 3b, 5b). Allerdings zeigte dieses Modell beim Hinzufügen weiterer Kovariableneffekte für T und P extrem breite Konfidenzintervalle (Abbildung 6).

Abbildung 6: Effekte von Bestockungsgrad B° (a), sowie Temperatursumme (T , b) und Niederschlagssumme (P , c) während der Vegetationsperiode auf Niveau und Steigung der Zuwachskurven, basierend auf dem Multiplikativen Modell mit einem Term (Gleichung 4b).

Daher wurden auf Basis des additiven Modells Kovariableneffekte für T und P hinzugefügt. Der Standardfehler reduzierte sich dadurch auf 4.170 m^3/ha , also um 0.148 m^3/ha gegenüber dem B° -basierten, additiven Modell. Dabei folgte der Effekt für den B° weiterhin einem annähernd symptotischen Verlauf, mit einem geringeren Absinken bei extrem hohem B° (Abbildung 7, vergl. Abbildung 3c). Die Zuwachskurven verschoben sich entsprechend mit steigendem B° nach oben. T zeigte einen parabolischen Verlauf mit einem leichten Anstieg bis zu einem Maximum bei ca 2200 $^\circ C$ und einem folgenden starken Abfall (Abbildung 8). Infolgedessen verschoben sich die Zuwachskurven unter 2200 $^\circ C$ mit steigender T hin zu höheren Zuwachswerten, darüber zu niedrigeren. P zeigte einen nahezu konstanten Verlauf nahe an 0 bis zu einem Wert von ca 500 mm und einem abnehmenden Trend darüber hinaus (Abbildung 9). Infolgedessen verschob sich das Niveau der Zuwachskurve bis zu 500 mm kaum und sank danach stark ab. Auf Basis des IPZ wurden auch Sensitivitätsgrafiken mit GWL- und dGZ-Kurven zur Darstellung der Effekte auf das spezielle Ertragsniveaus erzeugt (Abbildung 10).

Abbildung 7: Effekte des Bestockungsgrades B° (a), auf das Niveau der Zuwachskurven (b). Für die Vorhersage der Zuwachskurvenfächer wurden Minimum und Maximum der jeweiligen Kovariablen, sowie äquidistante Werte vom 5% bis zum 95%-Quantil verwendet. Diese sind auch farblich durch die senkrechten, gestrichelten Linien in den Effektgrafiken abgetragen. Die jeweils anderen beiden Kovariablen wurden auf den Mittelwert gesetzt. Farbige Liniensegmente in den Zuwachskurven zeigen den abgedeckten Datenbereich an, während dunkelgraue Liniensegmente den Extrapolationsbereich anzeigen. Hellgraue Punkte im Hintergrund zeigen die Messdaten an.

Abbildung 8: Effekte der Temperatursumme für die Vegetationsperiode T (a) auf das Niveau der Zuwachskurven (b). Siehe Abbildung 7 für Details.

Abbildung 9: Effekte der Niederschlagssumme für die Vegetationsperiode P (a) auf das Niveau der Zuwachskurven (b). Siehe Abbildung 7 für Details.

4 Diskussion

Die beschriebenen Analysen dienen zur Überprüfung der Hypothese, dass das spezielle Ertragsniveau auf Basis von Klimakovariablen weiter differenziert werden kann. Vor der Anpassung eines klimasensitiven Modells wurden verschiedene Modellbeschreibungen getestet, basierend auf einer Ableitung der algebraischen Differenzenform der Sloboda-Funktion (Sloboda, 1972, Sprauer und Schmidt, 2016) (Gleichung 1). Diese

wurde zunächst mittels Non Linear Least Squares (NLS) angepasst und in einem zweiten Schritt der Kovariableneffekt hinzugefügt. Der Kovariableneffekt für den Bestockungsgrad B° führte dabei bei allen Modellformulierungen zu einer Verschiebung der Zuwachskurve hin zu höheren Zuwachswerten. In den zugrundeliegenden Daten ist bei schlechteren Bonitäten (Ertragsklassen II.5-IV) ein Absinken des Zuwachses mit B° über 1.4 zu erkennen (Abbildung 2). Hier deutet sich der Effekt einer Überschreitung der optimalen Grundflächenhaltung an (Assmann 1954; Assmann 1968). Die Beobachtung, dass die Fichte über einem B° von 1 bei schlechten Bonitäten leicht von einer Dichtereduktion zu profitieren scheint, deckt sich außerdem mit Forschungsergebnissen zum Site Density Index (SDI) (Pretzsch 2005). Die Beobachtung basiert allerdings auf nur vier Versuchsflächen und hat keinen sichtbaren Einfluss auf den Kovariableneffekt (Abbildung 3).

Im Vergleich der Modellbeschreibungen zeigte sich, dass multiplikative Ansätze (Gleichungen 4a, 4b), bei denen Kovariableneffekte auf die Terme der Wachstumsfunktion aufmultipliziert wurden, zu sehr breiten Konfidenzintervallen führten (Abbildung 6). Das Problem wird derzeit noch analysiert. Ein weiterer Nachteil des multiplikativen Ansatzes mit zwei Termen ist, dass die Effekte auf die beiden Terme (Gleichung 4a) visuell bzw. ökologisch nicht zu interpretieren sind. Beim Ansatz mit einem Term ist die Interpretation einfacher: beim multiplikativen Ansatz mit zwei Termen wirkt der Kovariableneffekt auf Niveau und Form der Zuwachskurve. Beim additiven Ansatz lediglich auf das Niveau. In den Sensitivitätsanalysen zeigte sich, dass die erste multiplikative Modellbeschreibung mit zwei Termen, besonders im Extrapolationsbereich, zu sich überschneidenden Kurven führt (Abbildung 5). Ansätze mit nur einem Term ergaben keine Überschneidungen. Dies ist wahrscheinlich dadurch zu Begründen, dass sich der grundsätzliche Kurvenverlauf durch die Fixierung in einem vorge-schätzten Zuwachswert nicht mehr ändert. Der multiplikative Ansatz mit einem Term scheint einen deutlichen Vorteil gegenüber dem additiven Ansatz zu haben: durch die höhere Flexibilität der Kurvenform gibt es bei extrem niedrigen B° keine Zuwächse im negativen Bereich. Außerdem sind polymorphe Fächer, bei denen jede Kurve eine eigene Form haben kann, prinzipiell wünschenswert, da sie unterschiedliche Verläufe für ver-

Abbildung 10: Effekte von Bestockungsgrad B° und Temperatur- sowie Niederschlagssumme für die Vegetationsperiode (T, P) auf IPZ, GWL und dGZ für das finale klimasensitive Modell für die Fichte (Gleichung 5). Die GWL wurde als kumulative Summe des IPZ berechnet, der dGZ als $GWL/Alter$. Die Kurven sind jeweils für die Ertragsklassen I-V dargestellt, wobei die H100 aus der Ertragstafel für mäßige Durchforstung (Wiedemann 1942) in das Modell eingesteuert wurde. Die Fächer wurden jeweils für das 5%, 50% und 95% Quantil der jeweiligen Kovariable modelliert. Die jeweils andere klimatische Kovariable wurde auf den Mittelwert gesetzt, der B° auf 1. Die Ertragstafelwerte für Abbildung b) wurden mit Reduktionsfaktoren korrigiert, die den Bestockungsgraden für die Modellwerte entsprechen (Kramer und Akça 2008). Farbige Liniensegmente in den Zuwachskurven zeigen den abgedeckten Alters-Datenbereich an, während dunkelgraue Liniensegmente den Extrapolationsbereich anzeigen. Gestrichelte Linien zeigen die Ertragstafelwerte. Hellgraue Punkte im Hintergrund zeigen die Messdaten an.

schiedene Bonitäten zulassen (vergl. Staupendahl 2023; Cieszewski und Bailey 2000)]. Dies erlaubt wiederum unterschiedliche Kulminationszeitpunkte, die biologisch plausibler sind. Beim additiven Ansatz kann nur die fixierte Kurve vertikal verschoben werden, was, bezogen auf den Kovariableneffekt, einen anamorphen Fächer ergibt, wodurch einzelne Kurven teilweise im negativen Bereich zu liegen kommen. Dem kann im vorliegenden Fall jedoch durch eine einfache

Kappung der Kurve entgegen gewirkt werden, wodurch sich der Kurvenursprung bei extrem ungünstigen Kovariablenwerten bzw schlechten Bonitäten zu höheren Altern verschieben würde. Dies entspricht den Kurvenverläufen der klassischen Ertragstafeln. Gleichzeitig ist die Polymorphie aber noch durch eine eingesteuerte, veränderliche H100 bei unterschiedlichen Bonitäten gegeben (Abbildung 10).

Aufgrund der extrem breiten Konfidenzintervalle wurde letztendlich der additive Ansatz (Gleichung 4c) für das finale klimasensitive Modell ausgewählt. Dabei wurden zusätzlich zum B° Kovariableneffekte für Temperatur- und Niederschlagssumme für die Vegetationsperiode (T, P) hinzugefügt (Gleichung 3).

Der Effekt des B° zeigte dabei wie beim rein B° -abhängigen Modell einen annähernd asymptotischen Verlauf mit einer geringer werdenden Verschiebung der Zuwachskurve nach oben mit steigendem B° wie oben beschrieben. Im Vergleich zu T und P zeigte der B° die meiste Erklärungskraft, was an der deutlich stärkeren Amplitude der Verschiebungen der Zuwachskurven ersichtlich ist (Abbildungen 7, 9).

T zeigte einen annähernd parabolischen Verlauf. Dies entspricht der Erwartung eines Temperaturoptimums, in dem die Wuchsbedingungen für die Fichte optimal sind. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die Kovariableneffekte nicht direkt auf die Zuwächse wirken, sondern auf Zuwächse bei einer vorgegebenen Bonität. Es kann also festgestellt werden, dass es eine temperaturabhängige Variation des Volumens bei gegebener Höhenbonität gibt. In der Datengrundlage (Abbildung 2) zeigte sich der parabolische Verlauf bei guten und mittleren Bonitäten, während es bei schlechten Bonitäten vor allem im heißen Bereich an Daten fehlt.

Mit den vorliegenden Analysen haben wir gezeigt, dass das spezielle Ertragsniveau nach Assmann durch Klima-Kovariablen weiter spezifiziert werden kann. Das Konzept des untergliederten speziellen Ertragsniveaus besagt, dass auch bei einer gegebenen Höhenbonität regionale Unterschiede in der Beziehung zwischen Wuchsleistung und Bestandeshöhe zu erwarten sind. Die vorliegende Studie befürwortet die Hypothese einer deutlichen Auswirkung des Klimas auf die Unterschiede zwischen den Wuchsleistungen von Beständen der selben Bonität. Die gezeigten Modelle stellen einen Proof of Concept dar, der durch eine Erweiterung der Datengrundlage und der Einbeziehung von Witterungsdaten in der zeitlichen Auflösung der IPZ-Werte verbessert werden soll. Zudem sollen auch Kovariableneffekte für Stickstoff sowie Kovariableneffekte für Wasser- und Nährstoffversorgung aus der Standortkartierung mit einbezogen werden.

Die Analysen erfolgten im Rahmen des Projektes Produktivitätsvergleich von Fichte, Kiefer und

Douglasie entlang eines großräumigen, deutschlandweiten Standortgradienten (ProFiKiD) an der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL, Förderkennzeichen: 2221NR008B) und erfolgt in Kooperation mit der Forstlichen Forschungs- und Versuchsanstalt Baden-Württemberg.

5 Literatur

- Ahne, Petra. 2024. Voreilig eingeplante Bäume. Frankfurter Allgemeine Zeitung (8. Oktober). <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/bundeswaldinventur-warum-der-wald-keine-co2-senke-mehr-ist-110034171.html> (zugegriffen: 14. Oktober 2024).
- Albert, M und M Schmidt. 2010. Climate-Sensitive Modelling of Site-Productivity Relationships for Norway Spruce (*Picea Abies* (L.) Karst.) and Common Beech (*Fagus Sylvatica* L.). *Forest Ecology and Management* 259, Nr. 4: 739-749.
- Assmann, Ernst. 1943. Untersuchungen über die Höhenkurven von Fichtenbeständen. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung*, Nr. 119: 77–88, 105–123, 133–151.
- . 1954. Grundflächenhaltung und Zuwachsleistung Bayerischer Fichten-Durchforstungsreihen. *Forstwissenschaftliches Centralblatt* 73, Nr. 9: 257–271.
- . 1968. Zur Theorie der Grundflächenhaltung. *Forstwissenschaftliches Centralblatt* 87, Nr. 1: 321–330. ---. 1975. Systems of determination of site class and yield forecasts. *Communications of the Federal Forest Research Institute, Vienna* 1: 40.
- Baur, Franz. 1881. Die Rothbuche in Bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form: unter Zugrundlegung der an der Kgl. Württemberg'schen Forstlichen Versuchsanstalt angestellten Untersuchungen bearbeitet. P. Parey.
- Bergès, Laurent, Richard Chevalier, Yann Dumas, Alain Franc und Jean-Michel Gilbert. 2005. Sessile oak (*Quercus petraea* Liebl.) site index variations in relation to climate, topography and soil in even-aged high-forest stands in northern France. *Annals of Forest Science* 62, Nr. 5: 391–402.
- Bontemps, Jean-Daniel und Olivier Bouriaud. 2013. Predictive Approaches to Forest Site Productivity: Recent Trends, Challenges and Future Perspectives. *Forestry* 87, Nr. 1: 109–128.
- Brandl, Susanne, Wolfgang Falk, Hans-Joachim Klemmt, Georg Stricker, Andreas Bender, Thomas Rötzer und Hans Pretzsch. 2014. Possibilities and Limitations of Spatially Explicit Site Index Modelling for Spruce Based on National Forest Inventory Data and Digital Maps of Soil and Climate in Bavaria (SE Germany). *Forests* 5, Nr. 11: 2626–2646.
- Brandl, Susanne, Tobias Mette, Wolfgang Falk, Patrick Vallet, Thomas Rötzer und Hans Pretzsch. 2018.

- Static Site Indices from Different National Forest Inventories: Harmonization and Prediction from Site Conditions. *Annals of Forest Science* 75, Nr. 2: 56.
- Burggraef, Levent Sebastian. 2024. Sensitivity of phyto-geocentric site productivity models to spatial extent and climate data aggregation – Dissertation to attain the doctoral degree Dr. forest of the Faculty of Forest Sciences and Forest Ecology, Georg-August-Universität Göttingen. eDiss Office, Göttingen State and University Library.
- Cieszewski, Chris J und RL Bailey. 2000. Generalized algebraic difference approach: theory based derivation of dynamic site equations with polymorphism and variable asymptotes. *Forest Science* 46, Nr. 1: 116–126.
- Cotta, Heinrich. 1821. Hülftafeln für Forstwirte und Forsttaxatoren. Arnoldische Buchhandlung, Dresden.
- Eichhorn, Fritz. 1902. Ertragstafeln für die Weißtanne. Springer, Berlin Heidelberg.
- FNR. 2024. FNR Pressemitteilung: Bundeswaldinventur: Deutscher Wald durch Klimakrise erheblich geschädigt. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.v. (FNR), 8. Oktober. <https://news.fnr.de/fnrpressemittteilung/bundeswaldinventur-deutscher-wald-durch-klimakrise-erheblich-geschaedigt> (zugegriffen: 14. Oktober 2024).
- Gehrhardt, Ernst. 1923. Ertragstafeln für Eiche, Buche, Tanne, Fichte und Kiefer. J. Springer.
- Kramer, Horst und Alparslan Akça. 2008. Leitfaden Zur Waldmesslehre. Frankfurt a.M.: Sauerländer.
- Nuske, Robert. 2017. vegperiod: determine thermal vegetation periods [software]. Zenodo. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.7272438>.
- Paulsen, Johann Christian. 1795. Kurze praktische Anleitung zum Forstwesen. Verfasst von einem Forstmanne. Zu haben bey dem Herausgeber, Detmold.
- Pretzsch, Hans. 2005. Stand density and growth of Norway spruce (*Picea abies* (L.) Karst.) and European beech (*Fagus sylvatica* L.): evidence from long-term experimental plots. *European Journal of Forest Research* 124: 193–205.
- Pya, Natalya und Matthias Schmidt. 2016. Incorporating Shape Constraints in Generalized Additive Modelling of the Height-Diameter Relationship for Norway Spruce. *Forest Ecosystems* 3, Nr. 1: 1–14. doi:[10.1186/s40663-016-0061-z](https://doi.org/10.1186/s40663-016-0061-z).
- Schick, Jan, Matthias Albert und Matthias Schmidt. 2023. A new approach for modeling stand height development of German forests under climate change. *Frontiers in Forests and Global Change*.
- Sharma, Ram P., Andreas Brunner und Tron Eid. 2012. Site Index Prediction from Site and Climate Variables for Norway Spruce and Scots Pine in Norway. *Scandinavian Journal of Forest Research* 27, Nr. 7 (Oktober): 619–636. doi:[10.1080/02827581.2012.685749](https://doi.org/10.1080/02827581.2012.685749).
- Skovsgaard, J. P. und J. K. Vanclay. 2008. Forest Site Productivity: A Review of the Evolution of Dendrometric Concepts for Even-Aged Stands. *Forestry* 81, Nr. 1 (Januar): 13–31. doi:[10.1093/forestry/cpm041](https://doi.org/10.1093/forestry/cpm041).
- Sloboda, Branislav. 1972. Zur Darstellung von Wachstumsprozessen mit Hilfe von Differentialgleichungen erster Ordnung. Baden-Württembergische Forstl. Versuchs- und Forschungsanst.
- Sprauer, Susanne und Matthias Schmidt. 2016. Modellierung des Durchmesserzuwachses von Fichten in Nordwest-Deutschland: ein Vergleich von Modellen auf Basis der Sloboda-Funktion und „empirischen“ Modellen. Tagungsband der Jahrestagung der Sektion Ertragskunde im DVFFA: 81–88.
- Staupendahl, Kai. 2023. et. bon: Ein R-Package zur Bonitierung anhand funktionalisierter Bestandeshöhenfächer ausgewählter Ertragstafeln. Tagungsband der Jahrestagung der Sektion Ertragskunde im DVFFA: 116–121.
- Wiedemann, E. 1939. Untersuchungen der Preußischen Versuchsanstalt über Ertragstafelfragen. Sonderdruck aus „Mitteilungen aus Forstwissenschaft u. Forstwirtschaft“. Herausgegeben von Preußischen Landesforstverwaltung. Schaper Verlag Hannover.
- . 1942. Ertragstafel Fichte – mäßige Durchforstung. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
- . 1943. Kiefern-Ertragstafel für mäßige Durchforstung, starke Durchforstung und Lichtung. Die Kiefer, 1948, Verlag M & H Schaper, Hannover: 337 pp.
- Wood, S. N. 2017. Generalized Additive Models: An Introduction with R. 2. Aufl. Chapman; Hall/CRC.

Characteristics of silver fir thickets after first thinning

David Dušek¹, Jiří Novák¹

Abstract

Silver fir is continually returned to Central European forests. The share of mature firs, which can self-regenerate, is often insufficient and therefore, relatively large area of young stands with silver fir was established artificially. These unshaded stands need an appropriate management. It is known that especially first thinning is the most effective from silviculture point of view (it affects growth, stability, health conditions, mixture, etc.). Effect of the first thinning on growth and development of young stands with silver fir was investigated on eleven series. Three to five years after thinning we found that trees, which were released by thinning showed better growth characteristics (diameter increment, h/d ratio and crown ratio) compared to trees from unthinned controls. These measures can improve the condition of silver fir stands and increase the chance of surviving until it starts producing seeds and the natural regeneration of the next generation begins.

Keywords: silviculture measures; quotient of slenderness, crown ratio, diameter increment

1 Introduction

Share of silver fir (*Abies alba* Mill.) in species composition of forests, compared to the last century, decreased not only in the Czech Republic, but also in other European countries (for example Bošela et al., 2014; Ugarkovic et al., 2021). The situation looked better in the last decades (Venčurik et al., 2020) and new stands with silver fir were established. Because of the small area with mature fir trees, many stands originated from artificial regeneration. The issue „How to manage thinning in these young stands?“ is raised by the practice foresters, because they do have small experience with silver fir stands management.

According to ecological demands of silver fir, aims of thinning (incl. precommercial thinning) should be a support of growth of promising individual trees. The expected result of thinning is stand with stabile, vigorous individuals with sufficiently long and regular live crowns. But on the other hand, only less-broken vertical canopy is desirable.

2 Methods

We used series with eleven pairs of stands to find out the effect of first thinning on diameter increment, h/d and crown ratio of dominant trees.

Thinning was done as dominant trees (in density 1000 firs per hectare) were released from one or two competitors. The same number of the dominants on control plots was marked, but left unreleased. In the case of sufficiently long live crowns (5 sites), thinning was carried out using a top truncation at a height of ca. 1.5 m above the ground. In other cases (6 sites) whole trees were removed. The results presented here are a partial extension of the study Dušek & Novák (2024). Therefore, see it for more description of analyzed stands and used methods.

3 Results and discussion

Results after 3-5 years after thinning showed a higher diameter growth, a lower h/d ratio and a higher crown ratio in released trees compared to controls (Figure 1).

We can recommend the above-mentioned investigated measure, i. e. thinning at this growth phase of young fir stands. Very heavy thinning, connected with breaking both horizontal and vertical canopy, is recommended also for spruce stands. It is known that fir positively reacts on this reduction as it showed the better diameter growth, the longer crowns and the lower h/d ratio (Jurča, 1971; Weiskittel et al., 2009). However, compared to spruce, fir has some different ecological requirements, e.g. excessive opening of the vertical canopy of the stand is not convenient for it. On the other hand, firs need a growing space to maintain the longer green crowns. Therefore, it is advantageous to use our tested thinning method (to remove only the competitors

¹ Research Station at Opočno
Forestry and Game Management Research
Institute, Strnady
Opočno, Czech Republic
dusek@vulhmop.cz, novak@vulhmop.cz

Figure 1: Differences (right) between h/d ratio (above) and crown ratio (below) in the thinned and the control plots. Distribution (left) of h/d ratio (above) and crown ratio (below) values.

of the dominant trees, there is also possible to use the top truncation). Our results are consistent with the findings of Spathelf (2003), who pointed out the crucial role of thinning in supporting crown length in silver fir and Norway spruce stands.

4 Conclusion

With the expected gradual increase of the silver fir share in the Czech Republic, there will also be a demand for silvicultural guidance over whole rotation periods. There is therefore a knowledge gap to be filled via summarization of the so far known and published research results and practical experience also from other European countries with similar natural conditions.

5 Acknowledgements

Supported by the National Agency for Agricultural Research, Czech Republic, Project No. QL24010275 and by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, institutional support MZE-RO0123.

6 References

Bošela, M., Petras, R., Sitková, Z., Priwitzer, T., Pajtik, J., Hlavata, H., Sedmák, R., & Tobin, B. (2014).

Possible causes of the recent rapid increase in the radial increment of silver fir in the Western Carpathians. *Environmental Pollution*, 184, 211–221.

Dušek, D., & Novák, J. (2024). Vliv prvního výchovného zásahu na jedlové mlaziny [Effect of first thinning on fir thickets]. *Zprávy lesnického výzkumu [Reports of forestry research]*, 69(3), in press.

Jurča, J. (1971). Experiment se silnými zásahy v jedlové mlazině. *Lesnictví*, 17(6), 521–536.

Spathelf, P. (2003). Reconstruction of crown length of Norway spruce (*Picea abies* (L.) Karst.) and Silver fir (*Abies alba* Mill.) - technique, establishment of sample methods and application in forest growth analysis. *Annals of Forest Science*, 60(8), 833-842. doi: 10.1051/forest:2003078.

Ugarkovic, D., Jazbec, A., Seletkovic, I., Tikvic, I., Paulic, V., Ognjenovic, M., Marušić, M., & Potocic, N. (2021). Silver Fir Decline in Pure and Mixed Stands at Western Edge of Spread in Croatian Dinarides Depends on Some Stand Structure and Climate Factors. *Sustainability* 13, 6060. <https://doi.org/10.3390/su13116060>

Vencurik, J., Kucbel, S., Saniga, M., Jaloviar, P., Sedmáková, D., Pittner, J., Parobeková, Z., & Bosela, M. (2020). Growth dynamics of the Norway spruce and silver fir understory in continuous cover forestry. *iForest* 13, 56–64. doi: 10.3832/ifer3183-012

Weiskittel, A. R., Kenefic, L. S., Seymour, R. S., & Phillips, L. M. (2009). Long-term effects of precommercial thinning on the stem dimensions, form and branch characteristics of red spruce and balsam fir crop trees in Maine, USA. *Silva Fennica* 43(3), 397–409.

Abiotische Stabilität ausgewählter Alternativbaumarten im Klimawandel in Baden-Württemberg

Axel Albrecht¹, Jakob Fei², Ulrich Kohnle³

Abstract

Zur Einschätzung des Potentials alternativer Baumarten, die bisher noch nicht zu den häufigen Baumarten in Baden-Württemberg gehören, wurde ein standortsensitiver Ansatz entwickelt. Darin wird zunächst die bodenkundliche Eignung anhand der bodenkundlichen Merkmale Stauwasser, Säure, freier Kalk im Oberboden, Tongehalt und Bodenmächtigkeit abgeschätzt. Anschließend wird die klimatische Eignung durch klimasensitive Artverbreitungsmodelle, Klimahüllen oder einfache Toleranzbereiche abgeschätzt. Die Kombination der bodenkundlichen und klimatischen Eignung zu einer Gesamtbeurteilung wurde als abiotische Stabilität bezeichnet, da zahlreiche andere, insbesondere biotische Eignungskomponenten aufgrund fehlender Datengrundlage nicht beurteilt werden konnten. Von den 27 untersuchten Baumarten werden in diesem Beitrag exemplarisch die Ergebnisse für drei Baumarten vorgestellt: die abiotische Stabilität der Esskastanie würde sich unseren Ergebnissen zufolge mit fortschreitendem Klimawandel verbessern, bei Hainbuche ergäben sich kaum Veränderungen, und bei Küstentanne könnte die abiotische Stabilität abnehmen. Der vorgestellte Ansatz ist um weitere Kriterien und Baumarten erweiterbar.

Keywords: Standortssensitiv; Empfehlung; klimatische Eignung, bodenkundliche Eignung

1 Motivation

Um die Eignung bestimmter Baumarten auf bestimmten Standorten abzuschätzen, werden bereits seit langer Zeit die für das Baumwachstum wichtigen Faktoren Lage, Klima und Boden im Zuge der Standortkartierung beurteilt (Standortkartierung (Arbeitskreis für Standortkartierung, 2016; Arbeitskreis Standortkartierung, 1996). Die Bewertung berücksichtigt dabei die Kriterien Stabilität und Konkurrenzverhalten, Pflughigkeit, Massen- und Wertleistung und leitet daraus eine Gesamteignung für eine Baumart ab (Arbeitskreis für Standortkartierung, 2016). Es können jedoch auch die Waldstandorte selbst hinsichtlich ihrer Produktivität und möglichen Risiken eingestuft werden (Benning et al., 2016). In Baden-Württemberg wird je Baumart die Eignung in vier Stufen von *geeignet* bis *ungeeignet* mit Zwischenstufen dargestellt (Aldinger & Michiels, 1997).

Die resultierende Eignungseinstufung soll Hinweise für die mögliche Waldentwicklungsdynamik geben. Die endgültige Auswahl einer angestrebten Baumartenmischung beruht dann häufig auf einer Kombination der ökologischen und ökonomischen Eigenschaften der in Frage stehenden Baumarten, ästhetischen Präferenzen und ggf. gesetzlichen Rahmenbedingungen (Dengler, 1990). Obwohl die Eignung zunächst auf der Ebene einer einzelnen Baumart ermittelt wird, erfolgt die waldbaupraktische Empfehlung zumeist in Form bestimmter Baumartenmischungen, z. B. als Waldentwicklungstypen oder Bestandestypen.

Natürliche Klimaänderungen der Vergangenheit führten regelmäßig zu Änderungen der Baumartenzusammensetzung von Wäldern und zu Arealverschiebungen von Baumarten. Beispielsweise wurden postglaziale Arealveränderungen anhand von Pollenanalysen rekonstruiert (Feurdean et al., 2013). Ob die Geschwindigkeit dieser historischen Florenanpassung auch mit der um ein Vielfaches höheren Geschwindigkeit der menschengemachten Klimaänderungen standhalten kann, wird derzeit umfangreich untersucht und viel diskutiert. Es scheint sich jedoch abzuzeichnen, dass in den Wäldern große Veränderungen bevorstehen, sei dies ohne oder mit direktem Zutun der Menschen. Zur Untersuchung möglicher klimabedingter Trends werden beispielsweise empirische, modellbasierte Ansätze (Elith & Leathwick, 2009; Elith* et al., 2006; Jiménez-Valverde et al.,

¹ Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Freiburg, Deutschland
axel.albrecht@forst.bwl.de

² Ebd.
Jakob.fei@forst.bwl.de

³ Ebd.
Ulrich.kohnle@forst.bwl.de

2008; Zurell et al., 2020) angewendet. Kombiniert mit Praxiserfahrungen und aktuellem Literatur- und Expertenwissen werden die Ergebnisse in Form von Handreichungen durch verschiedene Institutionen zur Verfügung gestellt (Böckmann et al., 2019; Forster et al., 2019; Frehner et al., 2018; Otto et al., 2020). Die Datenlage für solche Empfehlungen ist besonders bei den heutigen Hauptbaumarten sehr gut. Allerdings wird besonders bei diesen Arten aktuell ein steigendes Mortalitätsregime beobachtet (Maringer et al., 2020). Auch weisen viele Zukunftsprojektionen auf eine möglicherweise abnehmende klimatische Eignung hin (Albrecht et al., 2019; Fleck et al., 2015; Hanewinkel, Cullmann, et al., 2010; Hanewinkel, Hummel, et al., 2010). Neben anderen möglichen Anpassungsmaßnahmen rückt insofern die waldbauliche Förderung von Baumarten mit höherer Trockenheits- und Hitzetoleranz stärker in den Suchfokus. Aussichtsreiche Kandidaten bei dieser Suche können neben bislang gebietsfremden Baumarten auch heute bereits heimische trockenheitstolerante Arten sein, die aufgrund der gegenwärtigen Klimabedingungen jedoch noch selten sind. Vor dem Hintergrund der historisch bekannten Arealverschiebungen von Baumarten sollte innerhalb der gebietsfremden Arten zudem differenziert werden, ob eine Art theoretisch auf natürlichem Wege zuwandern könnte („europaheimische“ Baumarten) oder nicht (außereuropäische Baumarten). Waldbauliches Ziel bei der Suche nach Alternativbaumarten ist die Erweiterung des Baumartenpotentials für die zukünftige Waldentwicklung durch punktuelle Pflanzungen oder gezielte waldbauliche Förderung der bislang wuchsunterlegenen und seltenen heimischen Baumarten. Ein großflächiges Ersetzen einer alten durch eine neue Baumart erscheint hierbei weder ökologisch noch ökonomisch erstrebenswert.

Erste Grobabschätzungen der Potentiale und Risiken möglicher Alternativbaumarten – man könnte sie vielleicht passender als „ergänzende“ Baumarten bezeichnen – wurden bereits für mehrere Bundesländer erstellt und in unterschiedlichem Detaillierungsgrad für praktische Zwecke zur Verfügung gestellt (Albrecht & De Avila, 2019; De Avila et al., 2021; Kleber et al., 2022; Taeger & Kölling, 2016; Thurm & Falk, 2019; Thurm et al., 2018; Thurm et al., 2017; Vor et al., 2015). Während die Abschätzung der klimatischen Eignung von Alternativbaumarten bereits weit vorangeschritten ist, können die edaphischen Ansprüche einiger Baumarten noch nicht

ausreichend in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Verfahren der Standortkartierung gebracht werden. Um zur Schließung dieser Lücke beizutragen verfolgt diese Arbeit für beispielhaft ausgewählte Alternativbaumarten im Testgebiet Baden-Württemberg folgende Ziele:

- (1) Zusammenstellen edaphischer Ansprüche aus dem bisherigen Literaturfundus und bestehenden Erfahrungen aus der Standortkartierung
- (2) Identifizieren derjenigen Baumarten, die für die bodenkundlichen Gegebenheiten grundsätzlich in Betracht kommen, und
- (3) Identifizieren derjenigen Baumarten, deren klimatische Eignung sich im Zuge des Klimawandels verbessert.
- (4) Bilanzierung der aus klimatischer und bodenkundlicher Eignung kombinierten abiotischen Stabilität (Gesamtbeurteilung) auf Ebene des gesamten Testgebietes.

Methodische Anforderung an den Ansatz war, dass er waldbaulich umsetzbar sein sollte. Hieraus resultierte der konkrete Standortsbezug.

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchte Baumarten

Geprüft wurden 31 Baumarten (Tabelle 1), die in den Artensteckbriefen 2.0 (De Avila et al., 2021) näher beschrieben sind. Von diesen teils seltenen heimischen, teils europaheimischen, teils auch außereuropäischen Baumarten verspricht man sich im Vergleich zu den heutigen Hauptbaumarten eine potentiell bessere Anpassung an die prognostizierten zukünftigen Klimabedingungen in Baden-Württemberg. Nähere Hintergründe zum Auswahlprozess sind in De Avila et al. (2021) einzusehen. Um den Umfang der vorliegenden Arbeit zu reduzieren wurden von diesen 31 Baumarten die drei besonders exemplarischen Baumarten Esskastanie, Hainbuche und Küstentanne ausgewählt.

Tabelle 1: Liste der geprüften und untersuchten (Fettdruck) Baumarten alphabetisch sortiert nach wissenschaftlichem Gattungsnamen. Der Dokumentationsstand spiegelt die Einschätzung des aktuellen Kenntnisstands zur jeweiligen Baumart in Klassen 1 (gut) bis 3 (schlecht) wider.

Baumart (deutsch)	Abkürzung (deutsch)	Baumart (wissenschaftlich)	Dokumentationsstand in BW
Bornmüllers-Tanne	BoTa	Abies bornmuelleriana	3
Küstentanne	KTa	Abies grandis	2
Nordmannstanne	NTa	Abies nordmanniana	3
Spitzahorn	SAh	Acer platanoides	1
Sandbirke	Birke	Betula pendula	1
Hainbuche	HBu	Carpinus betulus	1
Esskastanie	EKa	Castanea sativa	1
Atlaszeder	AtZe	Cedrus atlantica	3
Libanonzeder	LiZe	Cedrus libani	3
Baumhasel	BaHa	Corylus colurna	3
Orientbuche	OriBu	Fagus orientalis	3
Hybrid-Nuss	HybNu	Juglans x intermedia (J. nigra x J. regia)	3
Schwarz-Nuss	SNuss	Juglans nigra	2
Japanlärche	JapLae	Larix kaempferi	2
Tulpenbaum	TuBa	Liriodendron tulipifera	3
Europäische Hopfenbuche	HoBu	Ostrya carpinifolia	3
Schwarzkiefer	SKie	Pinus nigra	1
Gelbkiefer	GeKie	Pinus ponderosa	3
Ahornblättrige Platane	AhPl	Platanus x acerifolia	3
Zitterpappel	Aspe	Populus tremula	1
Vogelkirsche	Kirsche	Prunus avium	1
Zerreiche	Z Ei	Quercus cerris	3
Ungarische Eiche	UngEi	Quercus frainetto	3
Flaumeiche	F Ei	Quercus pubescens	2
Roteiche	R Ei	Quercus rubra	1
Robinie	Rob	Robinia pseudoacacia	1
Elsbeere	Elsbe	Sorbus torminalis	2
Winterlinde	WiLi	Tilia cordata	1
Sommerlinde	SoLi	Tilia platyphyllos	2
Silberlinde	SiLi	Tilia tomentosa	3
Flatterulme	FIUl	Ulmus laevis	3

Um den unterschiedlichen Kenntnisstand zum Anbau dieser Baumarten in Baden-Württemberg und den damit verbundenen Sicherheiten und Unsicherheiten Rechnung zu tragen, wurden die Baumarten in drei Klassen eingeteilt:

- (1) Erweiterte Erfahrungen: Es existiert eine relativ umfangreiche Baumarteneignungseinstufung für Baden-Württemberg, alle Stufen der Eignung wurden vergeben – Auswertung und Ableitung von allgemeingültigen bodenökologischen Ansprüchen sind möglich.
- (2) Eingeschränkte Erfahrungen: Es bestehen bereits wenige Empfehlungen in Form von Baumarteneignungstabellen für Baden-Württemberg. Diese sind jedoch aufgrund der bisher eher geringen Bedeutung dieser Baumarten nicht flächig analysiert und die Eignungsbeurteilung ist wenig

differenziert. Diese liefern dennoch wertvolle Hinweise, die übernommen werden können. Allgemeingültige bodenökologische Schlüsse können aber aufgrund der geringen, oft undifferenzierten Datenlage nur mit Unsicherheiten herangezogen werden.

- (3) Keine oder nur wenig Erfahrungen und Dokumentation in Baden-Württemberg

Um die Unterschiede zwischen dem Dokumentationsstand der verschiedenen Baumarten sichtbar zu erhalten, wurden getrennte Kürzel für die Gesamtbeurteilung der abiotischen Stabilität formuliert (Tabelle 2).

Tabelle 2: Kürzel und Interpretation der abiotischen Stabilität differenziert nach Dokumentationsstand.

	Dokumentationsstand 1	Dokumentationsstand 2	Dokumentationsstand 3
Interpretation	Wie in der regulären Standortkartierung, jedoch etwas weniger differenziert	Ähnlich Kategorie 1, jedoch aufgrund schlechteren Dokumentationsstands mit der Einschränkung voraussichtlich [v]	Für Testanbauten in Betracht zu ziehen
Ausprägungen	hoch [h] mittel [m] gering [g]	voraussichtlich hoch [vh] voraussichtlich mittel [vm] voraussichtlich gering [vg]	für Testanbauten aussichtsreich [Ta] für Testanbauten wenig aussichtsreich [Twa]

2.2 Klimadaten

Die verwendeten Klimadaten wurden aus dem Chelsa-Datensatz Version 1.2 (<https://chelsa-climate.org>, Karger et al., 2017) extrahiert. Die CHELSA Klimadaten liegen als Rasterdaten mit horizontaler Auflösung von 1x1 km vor. Aus Gründen der besseren Interpretierbarkeit wurden die Eingangsdaten noch um aus dem Datensatz abgeleitete Variablen erweitert. Um den mit Klimaprojektionen einhergehenden Unsicherheiten adäquat zu begegnen, wurde nach dem „Advanced Envelope Approach“ (Lutz et al., 2016) ein

Ensemble aus vier globalen Zirkulationsmodellen (GCMs) des CMIP5 (Knutti et al., 2013; Taylor et al., 2012) gebildet und die Werte gemittelt (siehe auch Sanderson et al., 2015). Dabei wurden die GCMs GISS.E2.r, HadGEM2.CC, IPSL.CM5A.LR und MPI.ESM.LR verwendet. Als Szenarien wurden RCP 4.5 und RCP 8.5 für die Zeiträume 2041-2060 und 2061-2080 ausgewählt. Zur Plausibilisierung der Projektionen diente der Klimazeitraum 1979-2013 als Referenz. Eine Charakterisierung des Klimadatensatzes ist in Tabelle 3 aufgeführt.

Tabelle 3: Kennwerte der klimatischen Variablen. Bioklimatische Variablen aus Karger et al. (2017), bezogen auf die Flächenkulisse des europaweiten Datensatzes Mauri et al. (2017). MW: Mittelwert; STD: Standard-Abweichung

Beschreibung	Variablenname	Einheit	1979-2013		RCP4.5				RCP8.5			
			MW	STD	2041-60		2061-80		2041-60		2061-80	
			MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD	MW	STD
Mittlere jährliche Lufttemperatur	Bioclim 1	C°	9,14	4,01	10,84	3,77	11,1	3,66	11,56	3,6	12,76	3,49
Monatsmittelwert der täglichen Temperaturspannweite	Bioclim 2	C°	7,12	1,76	7,44	2,11	7,43	2,17	7,41	2,21	7,46	2,39
Temperatur Saisonalität (Standard Abweichung x 100)	Bioclim 4	C°	632,5	144,9	642,6	134,8	633,1	129,1	641	124,7	643,3	115,1
Höchsttemperatur des wärmsten Monats	Bioclim 5	C°	23,1	4,17	25,16	4,44	25,27	4,45	25,94	4,5	27,39	4,74
Niedrigsttemperatur des kältesten Monats	Bioclim 6	C°	-2,42	5,38	-0,47	4,72	-0,08	4,53	0,47	4,46	1,85	3,59
Jahresniederschlags-summe	Bioclim 12	mm	826,25	329,19	820,11	331,22	819,73	331,85	821,97	330,24	797,21	332,23
Niederschlagssaisonalität	Bioclim 15	-	29,45	12,79	33,9	13,55	33,29	13,16	33,11	13,81	35,36	13,67
Niederschlagssumme des wärmsten Quartals	Bioclim 18	mm	188,17	103,12	169,58	97,82	173,32	100,16	169,65	99,1	156,13	96,06
Niederschlagssumme des kältesten Quartals	Bioclim 19	mm	207,64	118,59	218,51	121,1	214,51	118,67	218,35	121,78	215,43	116,24
Mitteltemperatur von Mai bis September	tmean_may_sep	C°	15,78	3,34	17,61	3,4	17,72	3,34	18,3	3,34	19,53	3,5
mittlere Temperatursumme aller Tage mit einer Durchschnittstemperatur > 5°C	GDD_interp	C°	2015,6	912,8	2407,7	1000,45	2438,3	997,76	2751,49	1020,6	2913,0	1063,33

2.3 Bodendaten

Zur Charakterisierung der edaphischen Bedingungen wurde auf die Daten der Standortskartierung zurückgegriffen. Grundlage der Standortskartierung in Baden-Württemberg ist ein geländeökologisches Expertenverfahren (Aldinger & Michiels, 1997). Von der Gesamtwaldfläche in Baden-Württemberg (ca. 1,3 Mio. Hektar) sind aktuell ca. 1,059 Mio. Hektar standortskartiert. Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit mussten jedoch einige Flächen ausgeschlossen werden: azonale Standorte weichen z. B. durch anstehendes Grundwasser oder regelmäßige geomorphologische Störungen stark von den mittleren Verhältnissen ab, werden dadurch nicht primär von klimatischen oder edaphischen Standortfaktoren dominiert (Arbeitskreis für Standortskartierung, 2016) und wurden deshalb von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen. Außerdem wurden Flächen mit freiem Kalk im Unterboden ausgeschlossen, da hier die Horizonttiefe und die Säurestufe des Oberbodens nicht ausreichend genau ermittelbar waren, diese Faktoren jedoch bei einigen Baumarten essentiell für das Vorkommen sein können. Zusätzlich wurden, aufgrund ihres eigenen standörtlichen Charakters, der nicht ausschließlich durch die Substratprägung beschrieben werden kann, extreme Steilhänge und sonstige Sonderstandorte (z. B. Einheiten mit besonderer morphologischer Ausprägung) ausgespart. Die Bodentiefe konnte nicht

flächig durch die Attribute der Standortskartierung eingruppiert werden, daher wurden hierfür regionalisierte Bodendaten (Zirlewagen, 2021) verwendet. Die verbleibende und verwendbare Fläche belief sich in Summe auf ca. 761.626 Hektar und damit rund 72% des standortskartierten Waldes in Baden-Württemberg.

2.4 Verfahren der Stabilitätsbeurteilung

2.4.1 Bodenkundliche Eignung

Es wurden folgende bodenkundliche Merkmale ausgewählt, die für das Pflanzenwachstum zentrale Faktoren darstellen.

- freier Kalk im Oberboden (j/n, Datenquelle: Standortskartierung)
- Säure-Basen Stufe (ordinal drei Klassen, Datenquelle: Standortskartierung)
- Tongehalt (j/n, ab 45% Ton, Datenquelle: Standortskartierung)
- Tongründige Böden (j/n, ab 45 % Ton im Unterboden (<40 cm), aber mit lockerer Bodenaufgabe, Datenquelle: Standortskartierung)
- Stauwasser (ordinal zwei Klassen, Hydromorphie Merkmale unterhalb/ oberhalb 30cm Bodentiefe, Datenquelle: Standortskartierung)
- Bodentiefe (ordinal drei Klassen, 0-20cm/21-60cm/>60cm, Datenquelle: Regionalisierung (Zirlewagen, 2021))

Die Fähigkeit der Baumarten, sich an diese Bodenfaktoren anzupassen, wurde als Toleranzziffer mit folgender fünfstufiger Ordinalskala ermittelt (Tabelle 4).

Tabelle 4: Ausprägung der bodenkundlichen Toleranzziffern.

Bodenkundliche Toleranzziffer	Bedeutung
1	Baumart ist hervorragend an das jeweilige Bodenmerkmal angepasst. Ausprägung fördert Vorkommen und Vitalität stark.
2	Die Bodenausprägung wirkt sich ebenfalls positiv auf Vorkommen und Vitalität (Wachstum/ Vorkommen) aus, jedoch weniger förderlich als Ziffer 1.
3	Neutrale Ausprägung, keine förderliche oder hinderliche Wirkung auf Vorkommen und Vitalität
4	Anbau der Baumart erschwert aber noch möglich; reduzierte Vitalität und Vorkommenswahrscheinlichkeit (Wuchseinbußen und/oder erhöhtes Mortalitätsrisiko)
5	Anbau der Baumart ist sehr stark erschwert. Für die bodenkundlichen Merkmalsausprägungen freier Kalk, extrem saurer Boden, hoch anstehendes Stauwasser und Tonboden ist diese Toleranzziffer ein harter Ausschlussgrund. Für die anderen Merkmalsausprägungen wird diese Ziffer im Mittelwert berücksichtigt.

Inhaltliche Grundlage für die baumartenweise Einstufung der Toleranzkoeffizienten waren drei Quellen:

- Die in den Artensteckbriefen (De Avila et al., 2021) zusammengestellten Literaturinformationen, ergänzt durch zwischenzeitlich erschienene Arbeiten,
- Verbreitungsdaten der Baumarten in Europa (Mauri et al., 2017) verschnitten mit europaweiten Bodendaten (Hengl, 2018) und anschließende Auswertung der zu beurteilenden Bodenmerkmale. Als Zielgröße diente dabei Vorkommen oder Nichtvorkommen der jeweiligen Baumart am Aufnahmepunkt,
- Die bereits bestehenden Baumarteneignungsempfehlungen für Baden-Württemberg, mit regionalisierten, quantitativen Bodendaten (Zirlewagen, 2021) verknüpft und mit Blick auf die zu bewertenden Bodenmerkmale ausgewertet.

Durch Abgleich dieser baumartenspezifischen aber standortunabhängigen Toleranzkoeffizienten mit der Merkmalsausprägung am jeweiligen Standort wurde die bodenkundliche Eignung ermittelt. Die Beurteilung der bodenkundlichen Eignung folgt in den meisten Fällen einer einfachen Mittelwertbildung. Trat in besonders wachstumslimitierenden Kategorien (freier Kalk im Oberboden, extrem saurer Boden, hoch anstehendes Stauwasser und Tonboden) jedoch die Toleranzkoeffizient 5 auf, wurde die gesamte Standortseinheit als Ausschluss für die Baumart gewertet (restriktive Beurteilung).

2.4.2 Klimatische Baumarteneignung

Die klimatische Eignung wurde durch Artverbreitungsmodelle ermittelt. Als Modelltypus wurde aus folgenden Gründen Boosted Regression Trees (BRT) ausgewählt:

- (1) Relativ einfache Handhabung, geringe Fehleranfälligkeit, gut zwischen verschiedenen Baumarten vergleichbare und interpretierbare Effektgrafiken,
- (2) Der relative Einfluss quantifiziert die Wichtigkeit der einzelnen Variablen für das Modellergebnis
- (3) BRTs sind robust gegenüber Multikollinearität, korrelierten Prädiktoren, Ausreißern, nicht-linearen Zusammenhängen, Varianzheterogenität sowie fehlenden Daten (Elith et al., 2008),
- (4) Erlauben unterschiedliche Wertebereiche der unabhängigen Variablen (Intervall-, Ordinal- oder Nominalskalierung). Das Modellergebnis wird dabei nicht durch monotone Transformationen der Prädiktoren beeinflusst.
- (5) Mangelnde Datenbalancierung (besonders hohe oder niedrige Prävalenzen) kann durch Variation

der Modellanpassungseinstellungen Learning Rate (LR) und Tree Complexity (TC) angemessen berücksichtigt werden (Elith et al., 2008).

Bei der Modellbildung wurden 70% der Eingangsdaten als Trainings-Daten und 30% als Testdatensatz zur Validierung der Ergebnisse verwendet. Die Modellberechnungen wurden entsprechend der Empfehlungen von Elith et al. (2008) und Leathwick et al. (2006) erstellt. Dafür wurden die Statistik Software R (Team, 2013) und die R-Pakete „gbm“ (Greenwell et al., 2019) und „dismo“ (Hijmans et al., 2017) verwendet. Für die Datenaufbereitung und -unterteilung in Test- und Trainingsdaten wurde das R-Paket „dplyr“ (Wickham et al., 2021) eingesetzt. Die Ergebnisse der Modellvorhersagen wurden nach Hanewinkel et al. (2014) modellspezifisch in aussagekräftige und vergleichbare Baumarteneignungsklassen überführt (Tabelle 5).

Tabelle 5: Klasseneinteilung der klimatischen Eignung nach Hanewinkel et al. (2014).

Klimaeignungsklassen	Bezeichnung	Bedeutung
1	regionalklimatisches (Sub-)Optimum	Kein Risiko
2	innerer Arealrand	Geringes Risiko
3	Teilvorkommen möglich, jedoch äußerer Arealrand	Hohes Risiko
4	keine Vorkommen möglich	Sehr hohes Risiko

Um die klimatischen Gegebenheit in Europa möglichst vollständig abzubilden wurden zunächst alle bioklimatischen Variablen in die Modellierung miteinbezogen. Bei der Auswahl der Variablen wurde primär auf eine eingängige Interpretierbarkeit der Ergebnisse geachtet. Da es zu regionalen Verschiebungen der jahreszeitlichen Niederschlagsmuster im Klimawandel kommen kann (Christensen & Christensen, 2004), wurden Temperaturvariablen, die sich auf das trockenste oder feuchteste Quartal beziehen ausgeschlossen. Die finalen BRT-Modelle wurden mit 11 klimatischen Variablen gebildet. Zur besseren Vergleichbarkeit zwischen den Baumarten und Variablen wurde für alle Baumarten das gleiche Variablen-Set verwendet. Das Beibehalten von Prädiktoren mit geringem relativem Einfluss ist bei BRT-Modellen grundsätzlich zulässig und verschlechtert die Modellperformance nicht (Elith et

al., 2008, Appendix S2), hilft aber bei einer vergleichenden Interpretation zwischen den Baumarten.

Die Modell-Kalibrierung wurde anhand von Testläufen mit schematischer Reduktion von LR und der TC vollzogen. Da geringere Prävalenzen generell eine geringere LR erfordern (Elith et al., 2008) wurden die Baumarten nach der Anzahl ihrer Präsenzpunkte in Gruppen stratifiziert. Alle Modelle wurden mit einer TC = 4 und der „gbm.step“-Funktion, die in Abhängigkeit der LR automatisch die optimale Anzahl der Regressionsbäume - die essentiell für ein möglichst gutes Vorhersageergebnis ist - ermittelt, errechnet (Elith et al., 2008). Die Gruppengrenzen sowie die jeweils optimale learning rate wurde durch Testläufe ermittelt:

- Gruppe 1: < 1000 Vorkommenspunkte
- Gruppe 2: 1000-5000 Vorkommenspunkte
- Gruppe 3: > 5000 Vorkommenspunkte

Die Verwendung der „gbm.step“-Funktion wird vor allem für die vergleichbare Modellierung vieler verschiedener Arten empfohlen (Elith & Leathwick, 2016). Als Werteverteilung wurde die

Bernoulli-Verteilung angenommen, denn binomiale Varianzen sind robuster als andere Verteilungen und führen besonders im Falle von Pseudo-Absenzen zu besseren Modellergebnissen (Elith et al., 2008). Für alle weiteren, hier nicht genannten Parameter wurden die Standard-Einstellungen aus dem „gbm.package“ übernommen. Die Modellgüte wurde anhand der Explained Deviance (Leathwick et al., 2006), dem AUC Score (Swets, 1988) und der Differenz aus dem AUC Score des Trainingsdatensatzes mit dem AUC Score des Validierungsdatensatzes als Maß für overfitting (Dedman et al., 2017) bewertet.

2.4.3 Gesamtbeurteilung als abiotische Stabilität

Die Gesamtbeurteilung aus klimatischer und bodenkundlicher Eignung wurde zur sogenannten abiotischen Stabilität zusammengeführt. Tabelle 6 zeigt die möglichen Ziffernkombinationen und wie diese der abiotischen Stabilität (Gesamtbeurteilung) zugeordnet wurden. Die Ziffernkombinationen zeigen links vom Doppelpunkt die klimatische und rechts davon die bodenkundliche Eignungsbewertung.

Tabelle 6: Ermittlung der abiotischen Stabilität (Gesamtbeurteilung) aus der Kombination der klimatischen (1. Ziffer) mit der bodenkundlichen (2. Ziffer) Eignung.

	abiotische Stabilität		
Dokumentationsstand 1	hoch [h]	mittel [m]	gering [g]
Dokumentationsstand 2	voraussichtlich hoch [vh]	voraussichtlich mittel [vm]	voraussichtlich gering [vg]
Eignungskombinationen →	1:1; 1:2; 1:3	1:4; 2:4	1:5; 2:5; 3:5
	2:1; 2:2; 2:3	3:1; 3:2; 3:3; 3:4	4:1; 4:2; 4:3; 4:4; 4:5

3 Ergebnisse für die exemplarisch ausgewählten Baumarten Esskastanie, Hainbuche und Küstentanne

3.1 Bodenkundliche Eignung

Bei der Esskastanie findet sich ein harter Ausschlussgrund für Standorte mit freiem Kalk im Oberboden sowie auf stark tongeprägten Standorten wider (Tabelle 7). Auch schließt hoch anstehendes Stauwasser den Anbau dieser Baumart aus. Bei Hainbuche ist eine besonders breite bodenkundliche Amplitude zu beobachten, da ausschließlich extrem saure Böden einen Aus-

schlussgrund darstellen. Ebenso breites bodenkundliches Potential weist die Küstentanne auf, für die lediglich freier Kalk im Oberboden einen Ausschlussgrund darstellt.

Tabelle 7: Bodenkundliches Entscheidungstableau zur Einstufung der bodenkundlichen Eignung der Baumarten bezüglich der ausgewählten bodenkundlichen Merkmale

	freier Kalk im Oberboden	Säure (pH _{KCl})			Stauwasser anstehend in Bodentiefe	Tonanteil > 45%	Tongrünig	Bodenmächtigkeit			
	pH > 6,2 bei Bodentiefe < 40 cm	4,9-6,2	3,6-4,8	2,7-3,5	> 30 cm	< 30 cm	Ton < 40 cm Bodentiefe	> 60 cm	20-60 cm	bis 20 cm	
Esskastanie	5	1	2	3	4	5	5	4	1	1	5
Hainbuche	1	2	3	5	1	1	1	1	1	2	3
Küstentanne	5	1	2	2	2	4	4	4	1	2	2

Aus diesen bodenkundlichen Grundcharakteristika kann das bodenkundliche Flächenpotential der Baumarten für den standortskartierten Wald in Baden-Württemberg abgeleitet werden. Dieser weist für die Esskastanie Ausschlussflächen von rund 30%, für die Hainbuche von rund 20% und für die Küstentanne von etwa 25% aus (Abbildung 1).

3.2 Klimatische Eignung

Die Modellgüte für die klimatische Eignung der drei Baumarten ist mit Werten oberhalb von 0,9 als ausgezeichnet zu bezeichnen (Tabelle 8). Aus den Werten tAUC-cvAUC ergeben sich keine Hinweise auf unerwünschtes Overfitting.

Die Betrachtung der einflussstärksten Effektkurven je Baumart bestätigt bei Esskastanie die Wärme- und Lichtliebe dieser Baumart anhand eines unteren Schwellenwertes der Jahresdurchschnittstemperatur von etwa 10°C (Abb. 2b). Zusätzlich zeigt das Modell die untere Trockengrenze dieser

Baumart bei ca. 950 mm Jahresniederschlags-summe auf (Abb. 2a). Für Hainbuche zeigen die Effektkurven einen hohen Anspruch an eine gleichmäßige Verteilung der Niederschläge über das Jahr auf (<20%, Abb. 2d), wobei die Temperaturen zwischen den Monaten stärker schwanken sollten und damit eher eine kontinentale Klimatönung aufweisen sollten (Abb. 2e). Die Sommertemperaturen sollten jedoch warm, oberhalb von 14°C liegen, um das Vorkommen von Hainbuche zu begünstigen (Abb. 2f). Das Vorkommen der Küstentanne wird laut Modellergebnissen durch eine mittlere tägliche Temperaturspanne unter ca. 6,3 °C und eine mittlere Niedrigsttemperatur des kältesten Monats von etwa 0-1°C stark beeinflusst (Abb. 2g+h). In Kombination mit einer bevorzugten vergleichsweise geringen Temperatursaisonalität von unter 6°C (Abb. 2i) ergibt sich eine gewisse ozeanische Klimatönung als förderlich für das Vorkommen der Küstentanne.

Tabelle 8: Modellgüte der BRT-Modelle zur Einschätzung der klimatischen Eignung der Baumarten. Aufgeführt werden die Vorkommenspunkte für die jeweilige Baumart in den Eingangsdaten, die prävalenzabhängige Einstellung der Modellkalibrierung (LR: learning rate), dem AUC Score als Gütemaß (höhere Werte sind besser) und der Differenz aus dem AUC Score der Trainingsdaten (tAUC) mit dem AUC Score der Validierungsdaten (cvAUC) als Maß für overfitting (geringe Werte sind besser).

Baumart	Vorkommenspunkte	Modellkalibrierung (LR)	tAUC	tAUC - cvAUC
Abies grandis	432	0,0001	0,916	0,023
Carpinus betulus	13223	0,0009	0,929	0,005
Castanea sativa	9103	0,0009	0,944	0,01

Abbildung 1: Flächenbilanz der bodenkundlichen Eignung (1: bestmögliche Eignung, 5: geringste Eignung) (beurteilte Fläche insgesamt 761.626 ha).

Abbildung 2: Effektkurven. Einfluss der je Baumart drei wichtigsten Prädiktoren der BRT-Modelle zur Charakterisierung der klimatischen Eignung je Baumart. Auf der x-Achse ist der Wertebereich der jeweiligen Variable, auf der y-Achse die Effektstärke aufgetragen.

Die nach Hanewinkel et al. (2014) in vier aussagekräftige Klassen überführten und landesweit aggregierten Ergebnisse der Artverbreitungsmodelle zeigen für Esskastanie eine sich mit fortschreitendem Klimawandel verbessernde klimatische Eignung, was in Abbildung 3 durch zunehmende dunkel- und olivgrüne Balkenanteile er-

sichtlich wird. Bei Hainbuche schwanken die grünen und damit günstigen klimatischen Eignungsstufen zwischen den Zeitperioden und Klimaszenarien zwar etwas, ein gerichteter Trend ist jedoch nicht ersichtlich. Bei Küstentanne zeigt sich hingegen ein systematisch abnehmender Trend

Abbildung 3: Flächenanteile der klimatischen Eignungsklassen der Baumarten auf Basis der BRT-Modelle für den heutigen Bezugszeitraum sowie die Zukunftsprojektionen. Klimatische Eignungsklassen nach Hanewinkel et al. (2014).

der klimatischen Eignung, ersichtlich durch Zunahme der Anteile der ungünstigsten Eignungsstufe.

3.3 Abiotische Stabilität

Nach Zusammenführung der bodenkundlichen und klimatischen Eignung zur abiotischen Stabilität (Gesamtbeurteilung) zeigt sich im Gesamtbild für die Esskastanie ein günstiger Gesamtrend sich verbessernder abiotischer Stabilität mit fortschreitendem Klimawandel (Abbildung 4). Ausgehend von heutigen rund 10 % in der Klasse hohe Stabilität könnte nach unseren Berechnungen dieser Anteil bis Ende des Jahrhunderts unter Szenario RCP8.5 auf über 60 % ansteigen.

Bei Hainbuche nimmt der Flächenanteil in der höchsten Stabilitätsstufe von rund 55 % unter dem milden Szenario RCP4.5 zunächst auf 70 % etwas zu, sinkt jedoch unter RCP8.5 wieder in etwa auf den Ausgangswert zurück. Bei Küstentanne ist bereits die Anfangsbeurteilung recht schlecht, da die höchste Stabilitätsstufe keine Flächenanteile aufweist und die mittlere und geringe Stabilität je etwa 50 % ausmachen. Mit fortschreitendem Klimawandel verschlechtert sich die Stabilität und endet gegen Ende des 21. Jahrhunderts bei 100 % niedrige Stabilität.

4 Diskussion

4.1 Bodenkundliche Eignung

Die der Literatur entnommenen Nährstoffansprüche der Baumarten auf Basis des pH(KCl)-Wertes

beziehen sich meist stark vereinfacht auf die mittleren Verhältnisse des Bodenprofils. Diese über den gesamten Tiefenverlauf des Profils gemittelten Werte sind jedoch oft nur von begrenzter Aussagekraft (Amelung et al., 2018; Mellert et al., 2021). Durch die Beurteilung des Säuregrads des Bodens in der Standortkartierung anhand von Zeigerpflanzen (Ellenberg et al., 1992) bestehen Unsicherheiten über den pH(KCl)-Wertverlauf in tieferen Bodenschichten. Die Wurzeltiefe von Gräsern und krautiger Zeigervegetation beschränkt sich häufig auf die oberen Bodenschichten, somit ist der Tiefenverlauf nur bedingt darstellbar. Dadurch entstehen besonders bei zweischichtigen Bodenausprägungen Unsicherheiten in der Bewertung der unteren Bodenschichten. Denn gefährlich hohe Säuregrade herrschen meist nicht in allen Tiefen des durchwurzelten Bodenraums vor (Augusto et al., 1998). Die eindeutige Zuordnung in Nährstoffklassen ist oft nicht möglich, da die Spannweite der aus den Zeigerwerten abgeleiteten Reaktionswerte (Ellenberg et al., 1992) die Klassengrenzen überschreitet (Diekmann, 2003). Die Plausibilisierung unserer Ergebnisse zeigte, dass dies besonders in den mittleren Nährstoffklassen „schwach sauer“ (pH(KCl) 4,9-6,2) und „stark sauer“ (pH(KCl) 3,5-4,9) zu Unsicherheiten bei der Klassenzuordnung führt. Eine genaue Ansprache der Nährstoffverhältnisse ist jedoch für die Stabilitätsbeurteilung, besonders bei nährstoffsensitiven Arten, von großer Wichtigkeit und wird tendenziell für Baumarteneignungsbeurteilungen im Klimawandel an Bedeutung dazu gewinnen

Abbildung 4: Ermittelte abiotische Stabilität (Gesamtbeurteilung). Für Baumarten des Dokumentationsstand 1 wurden die Klassenbezeichnungen hoch, mittel und gering vergeben (hier: Esskastanie und Hainbuche); für Arten des Dokumentationsstands 2 werden diese Klassenbezeichnungen durch ein vorausgestelltes (v) für voraussichtlich eingeschränkt (hier: Küstentanne).

(Mellert et al., 2018; Mellert, Fäth, et al., 2020; Mellert et al., 2021). Aus diesen Erwägungen und aufgrund der verschwimmenden Grenzen zur Ausprägung „schwach sauer“ wurde die Bodenausprägung „stark sauer“, trotz Literaturhinweisen auf mangelnde Anpassungsfähigkeit von basophilen Baumarten, nicht als Ausschlussgrund (Restriktion) geführt. Daraus resultiert, dass die bodenkundliche Eignung für nährstoffsensitive Baumarten in stark bodensauren Bereichen eventuell überschätzt wird.

Die in der Literatur teilweise angegebenen Ausschlussgründe auf schwach wechselfeuchten Böden konnten nicht nachvollzogen werden. Häufig bildet die Ausprägung schwach wechselfeucht sogar förderliche Wuchsbedingungen ab, eine Minderung der abiotischen Stabilität konnte jedoch nicht festgestellt werden. Gründe hierfür werden in unterschiedlichen Begriffsdefinitionen vermutet. In Baden-Württemberg enthält die Ausprägung „schwach wechselfeucht“ keine Angabe zur durchschnittlichen Vernässungsdauer, sondern wird nur anhand der Höhe von vorhandenen Redoximorphiemerkmalen im Boden angesprochen. Als Konsequenz wurde die Verwendung der Eignungsziffer in Ausprägung 5 in dieser Kategorie als "schwache" 5 beschlossen, sodass kein Ausschluss der Baumart auf den betroffenen Standorteinheiten resultiert, sondern lediglich eine quantitative Bestrafung im Zuge einer ungünstigen Merkmalsausprägung berücksichtigt wurde.

4.2 Artverbreitungsmodellierung

Als Zielgröße für die Artverbreitungsmodellierung diene das Vorkommen oder Fehlen einer Baumart in den Eingangsdaten (Mauri et al., 2017). In diesem Datensatz wird jedes Vorkommen als Präsenz gewertet. Die Gründe für das Vorkommen oder Fehlen einer Baumart an einem Aufnahmepunkt können vielfältig sein (anthropogener Einfluss) und müssen nicht unbedingt mit passenden oder unpassenden ökologischen Bedingungen begründet sein. So können Präsenz und Absenz von Baumarten beispielsweise durch die Waldbewirtschaftung und damit verbundene Präferenzen der Menschen geprägt sein. Auch wann die Daten am jeweiligen Punkt erhoben wurden bleibt unklar (z. B. vor oder nach einem Extremereignis). Die in diesem Projekt erarbeiteten Empfehlungen zur Einstufung der abiotischen Stabilität beschreiben somit die reine Existenzfähigkeit einer Baumart unter bestimmten Standortsbedingungen und nicht das ökologische Potenzial einer Art im Sinne der ökologischen Nische.

4.3 Kombination bodenkundlicher und klimatischer Eignung

Artverbreitungsmodelle sind gut geeignet um potentielle standörtliche Ansprüche von Baumarten anhand von Vorkommen und Absenzen verknüpft mit erklärenden Variablen auf großer Fläche zu identifizieren und unter sich ändernden Umweltbedingungen vorherzusagen (Elith &

Leathwick, 2017; Elith & Leathwick, 2009; Guisan et al., 2007). Der Detailgrad des räumlichen Bezugs ist dabei von der Auflösung der Eingangsdaten abhängig und in unserer Studie deshalb als eher grob zu bezeichnen (Karger et al., 2017). Die Standortkartierung in Baden-Württemberg ist ein sehr feingliedriges Verfahren, das kleinstandörtlich unterschiedliche Wuchsbedingungen im Gelände so detailliert wie möglich erfasst und darstellt (Waldnaturschutz, 2015). Dieser hohe Detailgrad ist für die operative Waldbauplanung von großer Wichtigkeit, da bodenkundliche Merkmalsausprägungen im Gegensatz zu den klimatischen Verhältnissen auf kleiner Fläche stark variieren können. Bodendaten, die europaweit vorhanden sind (z. B.: Hengl, 2018; Kolb et al., 2018) und für Modellierungsansätze genutzt werden können sind aufgrund von modellhaften Vereinfachungen, der im Vergleich groben Auflösung sowie damit verbundener geringer Korrelation zu den Standortdaten aus Baden-Württemberg nicht für standortssensitive Bewertungen nutzbar (Thurm & Falk, 2019). Diese kleinstandörtlichen bodenkundlichen Variationen sind für Stabilitätsbewertungen und weitergehende Baumarteneignungen von sehr großer Wichtigkeit und bestimmen häufig, ungeachtet der klimatischen Eignung, das Vor- oder Nichtvorkommen einer Baumart an einer Standortseinheit (Mellert et al., 2018; Mellert, Weis, et al., 2020; Mellert et al., 2021). In Artverbreitungsmodellen spielt der Boden gegenüber dem Klima jedoch häufig eine untergeordnete Rolle (Albrecht et al., 2024; Benning et al., 2016), ist aber ein Schlüsselkompartiment der Baumartenwahl (Mellert, Weis, et al., 2020). Durch die getrennte Betrachtung von bodenkundlicher und klimatischer Eignung ist es möglich, die großflächigen Verbreitungspotenzialbetrachtungen der Artverbreitungsmodelle mit eher großklimatischem Signal durch das „bodenkundliche Entscheidungstableau“ mit seinem Bezug zu den kleinstandörtlichen Bodenbedingungen auf Basis der regional zonalen Standortseinheiten zu ergänzen (Thurm & Falk, 2019) und damit Skalendifferenzen dieser beiden Themenblöcke zu überwinden.

Bestehende Baumarteneignungsempfehlungen in Baden-Württemberg bauen sowohl nach dem aktualistischen (Waldnaturschutz, 2015) als auch dem erweiterten klimadynamischen Verfahren (Albrecht et al., 2019) auf bestehenden Erfahrungen mit der jeweiligen Baumart in der jeweils regionalen Einheit (Arbeitskreis für Standortkartierung, 2016) auf. Die Bewertung

erfolgt anhand der Kriterien Konkurrenz, Leistung, Pfléglichkeit sowie der biotischen und abiotischen Stabilität (Aldinger & Michiels, 1997). Für die bearbeiteten Baumarten fehlen jedoch bislang diese Erfahrungen bzw. sind nicht flächig vorhanden. Die hier vorgestellten abiotischen Stabilitätsbeurteilungen wurden größtenteils aus statistischen Analysen und Literaturrecherchen abgeleitet und beziehen sich ausschließlich auf den Faktor der abiotischen Stabilität unter dem Einfluss von Boden und Klima, sind also im Vergleich mit bestehenden Baumarteneignungsempfehlungen von geringerer inhaltlicher Tiefe gekennzeichnet. Derzeit ist es für bislang in Baden-Württemberg seltene Baumarten aufgrund der Datengrundlage und bislang fehlender klimadynamischer Modelle nicht möglich Konkurrenzverhältnisse, Wuchsleistungen, Pfléglichkeit und biotisches Schädgeschehen (Köhl et al., 2024) unter veränderten Umweltbedingungen anhand von statistischen und Literaturlauswertungen zuverlässig auf Ebene der Standortseinheiten zu bewerten. Diese Faktoren sind jedoch zentral für die Standortseignung einer Baumart. Abiotische Faktoren wie Boden und Klima können durch biotische Faktoren wie Pathogene und Konkurrenz überprägt werden, was trotz einer guten abiotischen Stabilitätsbeurteilung zu erhöhter Mortalität führen kann (Dolos & Märkel, 2016). Die vorgestellten Ergebnisse der abiotischen Stabilitätsbeurteilung sollten daher für die praktische Anwendung durch die Betrachtung von baumartenspezifischen potentiellen biotischen Gefährdungen (siehe z. B.: De Avila et al., 2021) ergänzt sowie als Beurteilungsverfahren inhaltlich limitiert verstanden werden. Aktuelle waldbauliche Richtlinien (MLR-BW, 2024) können ein zur Erreichung der waldbaulichen Ziele angepasstes Waldmanagement zur Steuerung der Konkurrenzverhältnisse (Röhrig et al., 2020) aufzeigen.

4.4 Verbesserungsmöglichkeiten

Die Zuordnung der Ziffernkombinationen aus bodenkundlicher und klimatischer Eignung zur abiotischen Stabilität (Gesamtbeurteilung) wurde auf Grundlage der verbalen Beschreibung der dazugehörigen Klassen abgeleitet. Dieses Verfahren mag gut begründet sein, weist jedoch einen qualitativen oder gutachtlichen Aspekt auf. Die einhergehende Subjektivität erschwert damit die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Sollten in Zukunft neue, bessere, präzise, quantitative und räumlich hochaufgelöste Bodendaten erarbeitet

werden, bestünde die Möglichkeit zur Verbesserung des verwendeten Ansatzes der bodenkundlichen Eignung.

Allein schon durch die gewählte Bezeichnung "abiotische Stabilität" wird klar, dass der präsentierte Ansatz inhaltliche Lücken aufweist. Biotische Interaktionen ganz allgemein und biotische Risiken fehlen datenbedingt komplett bei der Einstufung der zukünftigen Stabilität der Baumarten. Deutlich umfangreichere Betrachtungen unter Berücksichtigung biotischer Aspekte aber auch weiterer, z. B. forstwirtschaftlicher Aspekte wie naturale Produktivität oder bestimmte Mortalitätsrisiken könnten in Zukunft in die präsentierte Methodik aufgenommen werden, sofern hierfür verlässliche Ansätze und Methoden entwickelt werden.

4.5 Gewinner- und Verliererbaumarten

Als Beispiel für Gewinnerbaumarten (syn.: Baumarten mit sich im fortschreitenden Klimawandel verbessernder abiotischer Stabilität) wurde die Esskastanie ermittelt. Ihr Vorkommen war bislang eher auf wärmebegünstigte Flachlagen begrenzt, könnte sich zukünftig jedoch bis in die Hochlagen bis ca. 1350 m ausweiten. Koch et al. (2022) fanden für die Esskastanie eine vergleichbare Potentialentwicklung. Die Verschiebung der Arealbereiche, besonders von thermophilen Baumarten, in Richtung Norden wird auch durch andere Studien bestätigt (Bakkenes et al., 2002; Hanewinkel et al., 2013; Thurm et al., 2018). Dieser Effekt ist mit der Verschiebung in die kälteren Hochlagen in Baden-Württemberg vergleichbar und bestätigt die Trends unserer Ergebnisse.

Die Hainbuche zeigt im mittleren Zeitraum nach beiden Szenarien vor allem in den Hochlagen leichte Zugewinne an Flächen mit hoher abiotischer Stabilität, im späten Zeitraum sind nach RCP 4.5 weitere geringe Flächenzugewinne festzustellen. Nach dem Szenario RCP 8.5 im späten Zeitraum werden diese jedoch durch Verluste in den wärmebegünstigten Flachlagen vor allem entlang der Rheinebene ausgeglichen. Dieses in der Gesamtbetrachtung über die Zeiträume und Szenarien in Baden-Württemberg relativ stabile und wenig klimasensitive Potential wird durch andere Befunde (Koch et al., 2022; Mette et al., 2021) bestätigt. Als Beispielbaumart für heute nicht zu den wichtigsten oder Hauptbaumarten gehörende aber in Baden-Württemberg heimische Baumart zeigt die Hainbuche aufgrund ihrer

geringen Sensibilität gegenüber Klimaveränderungen ein sowohl heute als auch in Zukunft großes Potential.

Als Beispiel für Baumarten mit sich stark reduzierender potentieller abiotischer Stabilität in Baden-Württemberg wurde die Küstentanne ermittelt. Nach dem Szenario RCP 8.5 im späten Zeitraum weist sie keine Flächen mehr mit günstigen Bewertungen auf. Unterschiede zu den Ergebnissen einer anderen Studie (Albrecht et al., 2024) könnten durch unterschiedliche Bezugsräume der verwendeten Vorkommensdaten und die unterschiedlichen ökologischen Eigenschaften im jeweiligen Vorkommensgebiet erklärt werden (Schüler & Chakraborty, 2021).

4.6 Waldbauliche Konsequenzen

Mehrere Studien zeigen einen Rückgang der Eignung der aktuell wichtigsten Baumarten in Europa, Deutschland und Baden-Württemberg auf (Albrecht et al., 2019; Koch et al., 2022; Meining et al., 2020). Dies verdeutlicht die Dringlichkeit für die Suche nach und bietet Chancen für besser an den Klimawandel angepasste Alternativbaumarten. Waldbauliche Ziele sollten dabei langfristig die sich durch den Klimawandel abzeichnende Standortsdrift und die damit verbundenen Veränderungen natürlicher Potentiale (Hinze et al., 2023) berücksichtigen. Damit verbundene potentielle Risiken sollten als Strategie der zielgerichteten Waldentwicklung weitestgehend vermieden bzw. reduziert werden (BW, 2014). Eine standortsangepasste und auch unter projizierten zukünftigen Klimabedingungen risikoarme Baumartenwahl mit hohen Mischungsanteilen (Brang et al., 2008) sollte in diesem Sinne angestrebt werden. Hierfür können unsere Ergebnisse wertvolle und ortsspezifische Hinweise liefern. Bei einer zukünftig niedrigen abiotischen Stabilitätseinstufung für eine Baumart an einer Standortseinheit sollte eine risikoreduzierte Behandlung (Bauhus, 2022) angedacht, vorhandene Anteile reduziert (in unserem Beispiel die Küstentanne) und eine Förderung/ Einbringung von potentiell stabileren Baumarten forciert werden. Baumarten, deren Risikoeinstufung sich in Zukunft hingegen verbessert, sollten erhalten, gefördert und gegebenenfalls aktiv eingebracht werden (in unserem Beispiel die Esskastanie).

Für Personengruppen mit besonderer Skepsis hinsichtlich der Unsicherheiten zukünftiger Umweltveränderungen verdienen diejenigen Baum-

arten besonderes Augenmerk, deren Klimasensitivität gering aber kombiniert mit hohen Flächenanteilen abiotischer Stabilität ist. Diese Baumarten müssen nicht erst in der Zukunft in ihre Klimanische hineinwachsen und würden auch ohne Klimaänderungen eine hohe Stabilität aufweisen. In unserem Beispiel wäre die Hainbuche eine solche Baumart.

Unsere Ergebnisse sind dahingehend ermutigend, dass grundsätzlich Alternativbaumarten mit sich im fortschreitenden Klimawandel verbessernder abiotischer Stabilität identifiziert wurden. Unter diesen Baumarten gibt es offensichtlich sowohl heute bereits heimische, aber noch seltene Baumarten, die naturschutzfachlich entsprechend positiv bewertet werden dürften (z. B. Hainbuche). Ergänzend existieren Baumarten der Gruppe "Europaheimische", die theoretisch auf natürlichem Wege nach Deutschland einwandern könnten, sofern die Klimaveränderungen ausreichend langsam verliefen (z. B. Esskastanie). Naturschutzfachlich ist diese Gruppe von Baumarten zwar bestimmt mit einer gewissen Skepsis zu betrachten, grenzt sich naturwissenschaftlich jedoch noch einmal klar von der Gruppe der außereuropäischen Baumarten ab, deren Einbringung einen Eingriff in die Artenzusammensetzung natürlicher und naturnaher Wälder darstellt, da ihr Vorkommen erst durch den Menschen ermöglicht würde und auf natürlichem Wege aufgrund geophysikalischer Ausbreitungsbarrieren nicht stattfände. Für die Anpassung der Baumartenzusammensetzung unserer Wälder an die Klimaänderungen existieren nun also verbesserte standortsensitive Abschätzungen.

5 Literatur

- Albrecht, A., & De Avila, A. (2019). Ein Vorschlag zur literaturbasierten Ermittlung möglicher Alternativbaumarten im Klimawandel am Beispiel der Artensteckbriefe in Baden-Württemberg. *Allgemeine Forst und Jagdzeitung, angenommen*, S.
- Albrecht, A., Michiels, H.-G., & Kohnle, U. (2019). Baumarteneignung 2.0 und Vulnerabilitätskarten – Konzept und landesweite Hauptergebnisse. *FVA-Einblick*, 2/2019, 9-14.
- Albrecht, A. T., Heinen, H., Koch, O., de Avila, A. L., & Hinze, J. (2024). The Range Potential of North American Tree Species in Europe. *Forests*, 15(1), 130.
- Aldinger, E., & Michiels, H.-G. (1997). Baumarteneignung in der forstlichen Standortskartierung Baden-Württemberg. *AFZ DERWALD*, 52, 234-238.
- Amelung, W., Blume, H.-P., Fleige, H., Horn, R., Kandler, E., Kögel-Knabner, I., Kretzschmar, R., Stahr, K., & Wilke, B.-M. (2018). *Scheffer/Schachtschabel Lehrbuch der Bodenkunde*. Springer-Verlag.
- Arbeitskreis für Standortskartierung. (2016). *Forstliche StandortsaufnahmeBegriffe, Definitionen, Einteilungen, Kennzeichnungen, Erläuterungen* (7. Auflage ed.). IHW-Verlag. [http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2\)1000091847](http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2)1000091847)
- Arbeitskreis Standortskartierung. (1996). *Forstliche Standortsaufnahme*. IHW-Verlag, Eching, 5.
- Augusto, L., Bonnaud, P., & Ranger, J. (1998). Impact of tree species on forest soil acidification. *Forest Ecology and Management*, 105(1-3), 67-78.
- Bakkenes, M., Alkemade, J., Ihle, F., Leemans, R., & Latour, J. (2002). Assessing effects of forecasted climate change on the diversity and distribution of European higher plants for 2050. *Global change biology*, 8(4), 390-407.
- Bauhus, J. (2022). Die Anpassung der Wälder an den Klimawandel-eine waldwirtschaftliche Perspektive.
- Benning, R., Petzold, R., & Gauer, J. (2016). Bodeninformationen in der Standortserkundung - Editorial. *Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz, Heft 16*, 5-6.
- Böckmann, T., Hansen, J., Hauskeller-Bullerjahn, K., Jensen, T., Nagel, J., Nagel, R.-V., Overbeck, M., Pampe, A., Petereit-Bitter, A., Schmidt, M., Schröder, M., Schulz, C., Spellmann, H., Stüber, V., Suttmöller, J., & Wollborn, P. (2019). *Klimaangepasste Baumartenwahl in den Niedersächsischen Landesforsten* (Aus dem Walde - Schriftenreihe Waldentwicklung in Niedersachsen, Issue.
- Brang, P., Bugmann, H., Bürgi, A., Mühlethaler, U., Rigling, A., & Schwitter, R. (2008). Klimawandel als waldbauliche Herausforderung! Climate change as a challenge for silviculture. *Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen*, 159(10), 362-373.
- BW, F. (2014). Richtlinie landesweiter Waldentwicklungstypen. In: Stuttgart.
- Christensen, O., & Christensen, J. (2004). Intensification of extreme European summer precipitation in a warmer climate. *Global and Planetary Change*, 107-117. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2004.06.013>
- De Avila, A., Häring, B., Rheinbay, B., Brüchert, F., Hirsch, M., & Albrecht, A. (2021). Artensteckbriefe 2.0 - Alternative Baumarten im Klimawandel. <https://www.fva-bw.de/artensteckbriefe-2021>
- Dedman, S., Officer, R., Brophy, D., Clarke, M., & Reid, D. (2017). Advanced Spatial Modeling to Inform Management of Data-Poor Juvenile and Adult Female Rays. *Fishes*, 2, 12. <https://doi.org/10.3390/fishes2030012>
- Dengler, A. (1990). *Waldbau auf ökologischer Grundlage - Zweiter Band - Baumartenwahl, Bestandesbegründung und Bestandespflege* (6. ed.). Paul Parey.
- Diekmann, M. (2003). Species indicator values as an important tool in applied plant ecology—a review. *Basic and applied ecology*, 4(6), 493-506.

- Dolos, K., & Märkel, U. (2016). Modellierung der klimatischen Standorteignung forstlich relevanter Baumarten. *LUBW Klimopass-Berichte: Karlsruhe, Germany*.
- Elith, J., & Leathwick, J. (2016). Boosted Regression Trees for ecological modeling. *R Documentation*. Available online: <https://cran.r-project.org/web/packages/dismo/vignettes/brt.pdf> (accessed on 12 June 2011).
- Elith, J., & Leathwick, J. (2017). Boosted Regression Trees for ecological modeling. *R Documentation*. Available online: <https://cran.r-project.org/web/packages/dismo/vignettes/brt.pdf> (accessed on 12 June 2011).
- Elith, J., Leathwick, J., & Hastie, T. (2008). A Working Guide to Boosted Regression Trees. *The Journal of animal ecology*, 77, 802-813. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2008.01390.x>
- Elith, J., & Leathwick, J. R. (2009). Species distribution models: ecological explanation and prediction across space and time. *Annual review of ecology, evolution, and systematics*, 40, 677-697.
- Elith*, J., H. Graham*, C., P. Anderson, R., Dudík, M., Ferrier, S., Guisan, A., J. Hijmans, R., Huettmann, F., R. Leathwick, J., & Lehmann, A. (2006). Novel methods improve prediction of species' distributions from occurrence data. *Ecography*, 29(2), 129-151.
- Ellenberg, H., Weber, H. E., Düll, R., Wirth, V., Werner, W., & Paulißen, D. (1992). *Zeigerwerte von pflanzen in Mitteleuropa* (Vol. 18). E. Goltze.
- Feurdean, A., Bhagwat, S. A., Willis, K. J., Birks, H. J. B., Lischke, H., & Hickler, T. (2013). Tree Migration-Rates: Narrowing the Gap between Inferred Post-Glacial Rates and Projected Rates. *PLoS ONE*.
- Fleck, S., Albert, M., Plasil, P., Nagel, R., Suttmöller, J., Ahrends, B., Schmidt, M., Evers, J., Hansen, J., Overbeck, M., Schmidt, W., Spellmann, H., & Meesenburg, H. (Eds.). (2015). *Pilotstudie zu den lokalen Auswirkungen des Klimawandels auf die Forstwirtschaft in ausgewählten Regionen Sachsen-Anhalts*. Universitätsverlag Göttingen. <https://doi.org/10.17875/gup2015-892>.
- Forster, M., Falk, W., & Reger, B. (2019). *Praxishilfe Klima-Boden-Baumartenwahl*. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF).
- Frehner, M., Brang, P., Kaufmann, G., & Küchli, C. (2018). *Standortkundliche Grundlagen für die Waldbewirtschaftung im Klimawandel* (2296-3448).
- Greenwell, B., Boehmke, B., Cunningham, J., Developers, G., & Greenwell, M. B. (2019). Package 'gbm'. *R package version*, 2(5).
- Guisan, A., Zimmermann, N. E., Elith, J., Graham, C. H., Phillips, S., & Peterson, A. T. (2007). WHAT MATTERS FOR PREDICTING THE OCCURRENCES OF TREES: TECHNIQUES, DATA, OR SPECIES' CHARACTERISTICS? *Ecological monographs*, 77(4), 615-630.
- Hanewinkel, M., Cullmann, D., & Michiels, H.-G. (2010). Künftige Baumarteneignung für Fichte und Buche in Südwestdeutschland. *AFZ - Der Wald*(19), 30-33.
- Hanewinkel, M., Cullmann, D. A., Michiels, H.-G., & Kändler, G. (2014). Converting probabilistic tree species range shift projections into meaningful classes for management. *Journal of Environmental Management*, 134, 153-165.
- Hanewinkel, M., Cullmann, D. A., Michiels, H. G., & Kändler, G. (2014). Converting probabilistic tree species range shift projections into meaningful classes for management. *J Environ Manage*, 134, 153-165. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.01.010>
- Hanewinkel, M., Cullmann, D. A., Schelhaas, M.-J., Nabuurs, G.-J., & Zimmermann, N. E. (2013). Climate change may cause severe loss in the economic value of European forest land. *Nature Climate Change*, 3(3), 203-207.
- Hanewinkel, M., Hummel, S., & Cullmann, D. A. (2010). Modelling and economic evaluation of forest biome shifts under climate change in Southwest Germany. *For Ecol Manage*, 259(4), 710-719 DO - 710.1016/j.foreco.2009.1008.1021.
- Hengl, T. (2018). *Soil pH in H2O at 6 standard depths (0, 10, 30, 60, 100 and 200 cm) at 250 m resolution* (<https://doi.org/Zenodo>). <http://doi.org/10.5281/zenodo.2525664>
- Hijmans, R. J., Phillips, S., Leathwick, J., Elith, J., & Hijmans, M. R. J. (2017). Package 'dismo'. *Circles*, 9(1), 1-68.
- Hinze, J., Albrecht, A., & Michiels, H.-G. (2023). Climate-Adapted Potential Vegetation—A European Multiclass Model Estimating the Future Potential of Natural Vegetation. *Forests*, 14(2), 239.
- Jiménez-Valverde, A., Lobo, J. M., & Hortal, J. (2008). Not as good as they seem: the importance of concepts in species distribution modelling. *Diversity and distributions*, 14(6), 885-890.
- Karger, D. N., Conrad, O., Böhner, J., Kawohl, T., Kreft, H., Soria-Auza, R. W., Zimmermann, N. E., Linder, H. P., & Kessler, M. (2017). Climatologies at high resolution for the earth's land surface areas. *Sci Data*, 4, 170122. <https://doi.org/10.1038/sdata.2017.122>
- Kleber, A., Reiter, P., & Matthes, U. (2022). Species profiles of complementary tree species in Rhineland-Palatinate.
- Knutti, R., Masson, D., & Gettelman, A. (2013). Climate model genealogy: Generation CMIP5 and how we got there. *Geophysical Research Letters*, 40(6), 1194-1199.
- Koch, O., de Avila, A. L., Heinen, H., & Albrecht, A. T. (2022). Retreat of major European tree species distribution under climate change—minor natives to the rescue? *Sustainability*, 14(9), 5213.
- Köhl, M., Gutsch, M., Lasch-Born, P., Müller, M., Plugge, D., & Reyer, C. P. (2024). Wald und Forstwirtschaft im Klimawandel. In *Klimawandel in*

- Deutschland: Entwicklung, Folgen, Risiken und Perspektiven (pp. 249-262). Springer Berlin Heidelberg Berlin, Heidelberg.
- Kolb, E., Mellert, K., & Göttlein, A. (2018). Nährstoffstatus naturnaher Böden in Europa. *Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz*. In.
- Leathwick, J., Elith, J., Francis, M., Hastie, T., & Taylor, P. (2006). Variation in demersal fish species richness in the oceans surrounding New Zealand: an analysis using boosted regression trees. *Marine Ecology Progress Series*, 321, 267-281.
- Lutz, A. F., ter Maat, H. W., Biemans, H., Shrestha, A. B., Wester, P., & Immerzeel, W. W. (2016). Selecting representative climate models for climate change impact studies: an advanced envelope-based selection approach. *International Journal of Climatology*, 36(12), 3988-4005.
- Maringer, J., Stelzer, A.-S., Paul, C., & Albrecht, A. T. (2020). Ninety-five years of observed disturbance-based tree mortality modeled with climate-sensitive accelerated failure time models. *European Journal of Forest Research*. <https://doi.org/10.1007/s10342-020-01328-x>
- Mauri, A., Strona, G., & San-Miguel-Ayanz, J. (2017). EU-Forest, a high-resolution tree occurrence dataset for Europe. *Sci Data*, 4(1), 160123. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.123>
- Meining, S., Puhlmann, H., Hartmann, P., Hallas, T., Hoch, R., Augustin, N., Delb, H., Burger, M., Grüner, J., Kautz, M., Wonsack, D., Wußler, J., & Adler, P. (2020). Waldzustandsbericht 2020 BW. 58.
- Mellert, K., Canullo, R., Mette, T., Ziche, D., & Göttlein, A. (2018). Die klimatische Trockengrenze häufiger Baumarten hängt vom Bodennährstoffstatus ab. *Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen*, 169(6), 323-331.
- Mellert, K., Fäth, J., Falk, W., Wellbrock, N., & Göttlein, A. (2020). Die ökologische Basenamplitude von Baumarten in Deutschland. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung*, 184-199.
- Mellert, K., Weis, W., Grüneberg, E., & Göttlein, A. (2020). Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz – Forest Ecology, Landscape Research and Nature Conservation. *Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz*, Heft 19, 51-69.
- Mellert, K., Wellbrock, N., & Göttlein, A. (2021). pH-Wert-Messung als einfaches Hilfsmittel bei der Baumartenwahl. *AFZ-Der Wald*(3), 12-15.
- Mette, T., Brandl, S., & Kölling, C. (2021). Climate analogues for temperate European forests to raise silvicultural evidence using twin regions. *Sustainability*, 13(12), 6522.
- MLR-BW. (2024). Waldentwicklungstypen im Klimawandel (WET 2024) - Neue Wege in der Waldbewirtschaftung. 221.
- Otto, H.-J., Wagner, S., Schüler, G., & Noack, M. (2020). *Standortsansprüche der wichtigsten Waldbaumarten*. F. N. R. e. V. (FNR).
- Röhrig, E., Bartsch, N., & von Lüpke, B. (2020). *Waldbau auf ökologischer Grundlage*. UTB GmbH.
- Sanderson, B. M., Knutti, R., & Caldwell, P. (2015). A representative democracy to reduce interdependency in a multimodel ensemble. *Journal of Climate*, 28(13), 5171-5194.
- Schüler, S., & Chakraborty, D. (2021). Limitierende Faktoren für den Douglasienanbau in Mitteleuropa im Klimawandel. *Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen*, 172(2), 84-93.
- Swets, J. A. (1988). Measuring the accuracy of diagnostic systems. *Science*, 240(4857), 1285-1293. <https://doi.org/10.1126/science.3287615>
- Taeger, S., & Kölling, C. (2016). Standortsinformationssystem BaSIS. *AFZ - Der Wald*, 2016(4), 10-13.
- Taylor, K. E., Stouffer, R. J., & Meehl, G. A. (2012). An overview of CMIP5 and the experiment design. *Bulletin of the American meteorological Society*, 93(4), 485-498.
- Team, R. C. (2013). R: A language and environment for statistical computing.
- Thurm, E., & Falk, W. (2019). Standortsansprüche seltener Baumarten. *AFZ DERWALD*, 15/2019, 32-35.
- Thurm, E. A., Hernandez, L., Baltensweiler, A., Ayan, S., Rasztovits, E., Bielak, K., Zlatanov, T. M., Hladnik, D., Balic, B., Freudenschuss, A., Büchsenmeister, R., & Falk, W. (2018). Alternative tree species under climate warming in managed European forests. *Forest Ecology and Management*, 430, 485-497. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.08.028>
- Thurm, E. A., Mette, T., Huber, G., Uhl, E., & Falk, W. (2017). Anbauempfehlungen – von der Forschung in die Fläche. *AFZ - Der Wald*, 22, 19-23.
- Vor, T., Spellmann, H., Bolte, A., & Ammer, C. (Eds.). (2015). *Potenziale und Risiken eingeführter Baumarten - Baumartenportraits mit naturschutzfachlicher Bewertung*.
- Waldnaturschutz, F.-B. A. (2015). Verfahren der Standortskartierung in Baden-Württemberg. 12.
- Wickham, H., François, R., Henry, L., & Müller, K. (2021). dplyr: A Grammar of data manipulation (R Package Version 1.0. 2, 2020). In.
- Zirlewagen, D. (2021). *Aktualisierungen und Neuerstellungen von Regionalisierungen von Bodendaten im Rahmen des Notfallplans Wald gegen Baumschäden in Baden-Württemberg* (
- Zurell, D., Franklin, J., König, C., Bouchet, P. J., Dormann, C. F., Elith, J., Fandos, G., Feng, X., Guillera-Arroita, G., Guisan, A., Lahoz-Monfort, J. J., Leitão, P. J., Park, D. S., Peterson, A. T., Rapacciuolo, G., Schmatz, D. R., Schröder, B., Serra-Diaz, J. M., Thuiller, W., . . . Merow, C. (2020). A standard protocol for reporting species distribution models. *Ecography*, 43(9), 1261-1277. <https://doi.org/10.1111/ecog.04960>

Multikriterielle Entscheidungshilfen für eine klimaangepasste Waldbauplanung des Landes Hessen

Hans Hamkens¹, Matthias Schmidt¹

Abstract

Die Baumartenwahl ist eine der wesentlichen Fragen, mit der sich forstliche Akteure im Zuge des Klimawandels auseinandersetzen müssen. Sie bestimmt die Entwicklung von Waldstandorten für die kommenden Jahrzehnte und hat unter anderem großen Einfluss auf Ertragsfähigkeit und ökologische Wertigkeit. Angesichts der raschen standörtlichen Veränderungen, die durch den Klimawandel induziert werden, wurde deshalb an der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) ein multikriterielles Entscheidungsmodell entwickelt, das forstlichen Akteuren eine klimarobuste Hilfe bei der Auswahl an Handlungsalternativen geben soll. Darüber hinaus bietet das Entscheidungsmodell grundsätzlich die Möglichkeit die Waldentwicklung unter strategischen Gesichtspunkten zu prognostizieren und zu analysieren.

Als wichtigste Datengrundlagen dienen beobachtete Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes, regionalisierte Projektionen des RCP8.5-Klimaszenarios, Bodeninformationen aus Bodenübersichtskarten, forstliche Standortserkundung, Forsteinrichtungs-/Inventurdaten, digitale Geländemodelle sowie Versuchsflächen. Konkret liegen regionalisierte und klimasensitive Modelle zur Prognose von Trockenstressrisiko, Standort-Leistung und Sturmschadensrisiko für die wichtigsten Baumarten vor. Weitere Modelle (z. B. zu den räumlichen Verjüngungspotenzialen von Baumarten) sind aktuell in der Entwicklung. Darüber hinaus lässt sich das Entscheidungsmodell, ohne eine komplette Überarbeitung, an die künftigen Modellgenerationen der Klimafolgenforschung anpassen.

Die Handlungsalternativen werden als Mischbestandstypen, die unter den unterschiedlichen Bezeichnungen Waldentwicklungstypen (WET), -ziele (WEZ) oder Bestandeszieltypen (BZT) bekannt sind, angegeben. In dem standortsgewundenen Rahmen lassen sich Baumarten, die in ihren ökologischen Ansprüchen und in ihrem Wuchsverhalten zueinander passen und oftmals auch natürlich miteinander vergesellschaftet sind, zu den Mischbestandstypen kombinieren. Sie beschreiben damit Leitbilder des angestrebten Waldaufbaus, der Verjüngungs- und Bestandesziele sowie die konkrete Mischungsform.

Der Vortrag soll auf die methodischen Details des multikriteriellen Entscheidungsmodells eingehen und beispielhaft für Hessen die Ergebnisse analysieren.

¹ Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
Abt. Waldwachstum
Göttingen
hans.hamkens@nw-fva.de

Waldwachstum fängt mit Saatgut an: Effektiver Einsatz von Drohnentechnik und KI zur Ernteproggnose

Michael Körner¹, Dirk Gremser¹, Ulrich Frenzel², Katja Skibbe³

Zusammenfassung

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit dem Einsatz von Drohnentechnik und Künstlicher Intelligenz (KI) zur Verbesserung der Ernteproggnose von Saatgutbeständen. Konkret wird ein Ansatz am Beispiel einer Samenplantage der Baumart Weißtanne vorgestellt, der unter Nutzung der DJI-Drohne Matrice 300 RTK und des Sensorsystems DJI H20T eine automatisierte Befliegung und damit Datenerhebung ermöglicht. Aufbauend darauf wird auf die gewonnenen Bilddaten ein Algorithmus zur Objektdetektion angewendet. Ziel ist es hierbei die auf jedem Bild vorhandene Anzahl an Weißtannen-Zapfen zu schätzen. Zum Einsatz kommt hierbei ein Faltendes Neuronales Netzwerk (engl. Convolutional Neural Network CNN) vom Typ YOLOv9 (Wang et al. 2024) von Ultralytics. Nach der Anpassung dieses Modells, wofür zunächst gelabelte Trainingsdaten erzeugt werden müssen, kann für unabhängige Bilder die Detektion vorhandener Zapfen vorgenommen werden. Durch die Verknüpfung der Bildmittelpunktkoordinaten der Nadir-Zoombilder mit der detektierten Zapfenanzahl ist es abschließend möglich georeferenzierte Fruktifikationsinformationen für einen Saatgutbestand zu generieren und so die Praxis bei der Einschätzung der Erntewürdigkeit von Einzelbäumen und Beständen zu unterstützen. Darüber hinaus stellt eine derartige Fruktifikationsinformation aus wissenschaftlicher Sicht, neben der reinen Holzproduktion, ein weiteres wichtiges Kompartiment des Biomassezuwachses dar und kann als Indikator für die Vitalität von Einzelbäumen eingesetzt werden.

Keywords: Drohne, Objektdetektion, KI, Ernteproggnose, Weißtanne

1 Einleitung

1.1 Hintergrund der Untersuchung

Die Weißtanne (*Abies alba*) stellt eine wichtige Baumart für den Waldumbau in Sachsen dar. Insbesondere durch anthropogene Einflüsse hat sich ihr Vorkommen in den vergangenen Jahrhunderten sehr stark reduziert. Eine Bestandsaufnahme aller adulten Weißtannen mit einem Alter von über 60 Jahren fiel in den 1990er Jahren sehr ernüchternd aus, denn es gab in ganz Sachsen nur noch ca. 2.000 Einzelbäume (vgl. Hering, Eisenhauer 1997). Die damaligen Vorkommen von Alttannen waren zudem teilweise isoliert. Um

das genetische Potential der sächsischen Restvorkommen zu vereinigen, wurden folgerichtig u. a. Samenplantagen angelegt, die perspektivisch Saatgut für die Wiedereinbringung der Weißtanne in Sachsen liefern sollten. Aufgrund des Waldumbaus und der Schadsituation der letzten Jahre ist qualitativ hochwertiges forstliches Saatgut aktuell wieder sehr gefragt. Vor der Beerntung entsprechend zugelassener Erntebestände oder Samenplantagen erfolgt in der Regel eine Blüh- und Ernteproggnose. Sie dient dazu die Erntemöglichkeit anhand von vorgegebenen Kriterien, wie Mindestbaumanzahl und Gesundheitszustand zu bewerten. Die Begutachtung erfolgt hierbei u. a. durch den Revierförster, der vom Boden aus mit einem Fernglas den Status von Einzelbäumen einschätzt. Diese Methodik kann in komplexen Bestandessituationen, in Kombination mit einer Sprengmast, bei der nur wenige Bäume des Bestandes einen guten Behang aufweisen und entsprechendem Saatgutmangel dazu führen, dass vorhandenes Potential verschenkt wird. Der Einsatz von Drohnentechnik kann durch die Begutachtung der Baumkronen von oben eine deutliche Verbesserung bei der Bewertung der Erntewürdigkeit liefern.

¹ Staatsbetrieb Sachsenforst:
Kompetenzzentrum für Wald und
Forstwirtschaft
Pirna OT Graupa, Deutschland
michael.koerner@smekul.sachsen.de

² Staatsbetrieb Sachsenforst: Zentrum für
forstliches Vermehrungsgut
Pirna OT Graupa, Deutschland
ulrich.frenzel@smekul.sachsen.de

³ TU Dresden: Professur für Waldbau
Tharandt, Deutschland
katja.skibbe2@tu-dresden.de

1.2 Zielstellung

Die Zielstellung für die vorliegende Untersuchung kann unter Berücksichtigung der eingangs erwähnten Hintergrundinformationen grob in die nachfolgenden zwei Schwerpunkte unterteilt werden:

- (1) Automatisierung der Befliegung entsprechender Saatgutbestände mit Drohnentechnik (Datenerhebung)
- (2) Automatisierung der Auswertung generierter Bilddaten und Lieferung georeferenzierter Fruktifikationsinformationen

Das übergeordnete Ziel stellt hierbei die möglichst vollständige Automatisierung und Digitalisierung des kompletten Arbeitsprozesses dar.

2 Material und Methoden

2.1 Drohnentechnik

Das Kompetenzzentrum für Wald und Forstwirtschaft (KWuF) des Staatsbetriebes Sachsenforst nutzt seit dem Jahr 2021 entsprechend umfangreiche Drohnentechnik, um Methoden zur Verbesserung der Ernteprognose zu entwickeln. Konkret kommt hierfür eine Drohne vom Typ DJI Matrice 300 RTK (siehe Abbildung 1) zum Einsatz, wobei RTK für den englischen Begriff „*Real Time Kinematic*“ steht und durch die Einbeziehung eines Korrektursignals in Echtzeit zur Verbesserung der Positionsgenauigkeit beiträgt. Als Anbaugerät an der Drohne diente das Sensorsystem DJI H20T, das für den aufgezeigten Einsatzzweck über eine 20 Megapixel Zoomkamera verfügt. Durch die hohe optische und digitale Zoomleistung können sehr detailreiche Aufnahmen erzeugt werden.

Abbildung 1: Drohne vom Typ DJI Matrice 300 RTK bei der autonomen Abarbeitung des Befliegungsplanes über der Samenplantage am Standort Graupa

2.2 Befliegungsablauf

Für den konkreten Befliegungsablauf, der am Beispiel der Weißtannen-Samenplantage Graupa erprobt wurde, wird die Drohne manuell entlang der Pflanzreihen über die Fläche navigiert und von jedem Klon eine abwärtsgerichtete Zoom-Aufnahme (10-fach) erstellt, die möglichst den kompletten Kronenbereich des einzelnen Klons abdeckt. Die kompletten Befliegungsparameter inkl. aller Aktionen des Fluggerätes und der Zoomkamera werden zeitgleich aufgezeichnet und ermöglichen durch die hohe Lage- und Höhengenaugigkeit der RTK-Drohne eine sehr genaue Wiederholung der Befliegung. In Bezug auf die verwendete DJI-Technik handelt es sich hierbei um einen Wegpunktflug, dessen Funktionalitäten standardmäßig in der DJI Pilot App zur Verfügung stehen. Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt die zugehörige Benutzeroberfläche am Beispiel der Samenplantage Graupa. Die Kemasymbole stellen hierbei die Positionen dar, an denen ein entsprechendes Zoombild erstellt werden soll.

Abbildung 2: Benutzeroberfläche der DJI Pilot App für die Wegpunktbefliegung der Samenplantage Graupa

Erwähnenswert ist, dass eine auf diese Weise aufgezeichnete Befliegung nur einmal manuell durchgeführt werden muss. Sie ist anschließend in den Folgejahren nachnutzbar, was eine deutliche Aufwandsreduktion mit sich bringt.

2.3 Objektdetektion

Auf der Basis des so erzeugten Bildmaterials kann bereits durch visuelle Einschätzung eine Bewertung der Fruktifikationssituation erfolgen. Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung 3 aufgeführt. Die Zapfen dieses Klons sind in der Nadir-Zoom-Aufnahme sehr gut erkennbar und es kann rein visuell ein mäßiger Behang festgestellt werden.

Abbildung 3: Nadir-Zoom-Aufnahme eines Weißtannen-Klones mit einem mäßigen Zapfenbehang

Die rein visuelle Begutachtung einer Vielzahl von Bildern stellt sich hingegen als sehr aufwändig dar und liefert schlussendlich nur eine qualitative Angabe. Einen Ansatz um dieses Problem zu lösen, stellen Computer-Vision-Techniken zur Identifizierung von Objekten in Bildern dar, wie sie beispielsweise beim autonomen Fahren zur Erkennung von Personen und Straßenschildern zum Einsatz kommen. Die Entwicklungen auf diesem Gebiet sind enorm und so verwundert es nicht, dass eine Vielzahl von Algorithmen existieren, die potentiell genutzt werden können. Tensorflow, R-CNN, MobileNet und YOLO stellen in diesem Kontext recht populäre Beispiele dar, wobei YOLOv9 (Wang et al. 2024) von Ultralytics im Rahmen dieses Versuches genutzt wurde. Eines haben die unterschiedlichen Algorithmen jedoch gemein. Sie müssen zunächst mit entsprechenden Beispielbildern und Informationen trainiert werden. Hierzu ist es zunächst notwendig in einem Teil der Bilder, einem sogenannten Trainingsdatensatz, manuell die gesuchten Objekte mit einer Bounding-Box zu markieren (Abbildung 4). Es handelt sich hierbei um einen sehr aufwändigen Arbeitsschritt, da für ein möglichst robustes Modell eine möglichst große Anzahl an Bildern benötigt wird. Zu diesem Zweck wurde die Online-Anwendung Roboflow eingesetzt.

Im Rahmen der aktuellen Arbeit standen insgesamt 110 Drohnenbilder aus den Weißtannen-Samenplantagen Graupa und Bockau zur Verfügung. Auf 56 Bildern konnte eine Fruktifikation festgestellt werden, wobei die Zapfenanzahl zwischen 1 und 183 stark variierte. Im Mittel wurden im Jahr 2023 pro fruktifizierendem Baum rund 33 Stück gebildet. Die Gesamtzahl markierter Objekte betrug 1835. Um diesen vergleichsweise kleinen Datenbestand für die Anpassung des Al-

Abbildung 4: Erzeugung eines Trainingsdatensatzes unter Nutzung der Online-Anwendung Roboflow bei dem um die gesuchten Objekte (z. B. Zapfen) eine Bounding-Box gezogen werden muss.

gorithmus weiter zu erhöhen, wurde Data Augmentation angewendet. Hierbei werden die vorhandenen Originalbilder gedreht, gespiegelt oder die Farbsättigung variiert. Schlussendlich gehen somit neben dem Originalbild noch veränderte Kopien in die Berechnung ein. Auch dieser Vorgang kann recht benutzerfreundlich direkt in Roboflow umgesetzt werden.

Die sich anschließende Anpassung von YOLOv9 erfolgte in Google Colab. Hierbei handelt es sich um eine interaktive Online-Entwicklungsumgebung für die Programmiersprache Python auf der entsprechende Rechenleistung serverseitig zur Verfügung steht. Die gelabelten Bilddaten können hierzu von Roboflow eingeladen und weiterverarbeitet werden. Die Berechnungen basieren dabei auf dem Python-Skript von Nielsen (2024), mit dem die Gewichte des Faltenden Neuronalen Netzwerkes (engl. *Convolutional Neural Network CNN*) YOLOv9 geschätzt werden. Die Eingangsbilder mit einer Auflösung von 5184x3888 müssen hierzu zunächst auf eine geringere Auflösung heruntergerechnet werden und durchlaufen anschließend 24 Faltungslayer sowie 2 vollständig verbundene Layer. Abschließend liegt eine Schätzung für die in jedem Bild vorhandenen Objekte vor. Ein derartiger Durchlauf wird auch als Epoche bezeichnet. Dieser Vorgang wird anschließend mehrfach wiederholt und dabei das CNN schrittweise anhand des Trainingsdatensatzes angepasst. Bei der aktuellen Untersuchung erfolgte die Berechnung über eine Anzahl von 100 Epochen. Zur Bewertung der Anpassungsgüte wurde zudem ein Validierungsda-

tensatz genutzt, dessen Bilder nicht in das eigentliche Training eingeflossen sind. Ein Maß zur Beschreibung ist hierbei die Präzision (Formel 1). Sie stellt das Verhältnis der richtig-positiv (TP) und aller positiv (richtig-positiv TP und falsch-positiv FP) erkannten Zapfen dar. Mit ihr kann somit die Frage beantwortet werden, welcher Anteil an Zapfen vom berechneten Modell korrekt vorhergesagt werden kann.

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \quad (1)$$

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Befliegung

Das Ziel der Automatisierung der Befliegung kann aufgrund der benutzerfreundlichen Technik der Firma DJI als erfüllt angesehen werden. Die Aufzeichnung einer entsprechend umfangreichen Befliegung ist jedoch teilweise zeitaufwändig. Der Vorteil liegt hierbei in der Möglichkeit der Nachnutzung und im Einzelbaumbezug, da bereits bei der Bilderfassung mittels Zoom festgelegt werden kann welcher Bildausschnitt betrachtet werden soll. Um zu gewährleisten, dass die Wiederholbarkeit nicht durch die Lageungenauigkeit beeinträchtigt wird, wurde dies in einer separaten Untersuchung mittels luftbildsichtbarer Passpunkte getestet (Abbildung 5).

Abbildung 5: Beispiel für den Test der Abbildungsgenauigkeit (ohne RTK-Empfang) in Bezug auf den Bildmittelpunkt des Aufzeichnungsbildes

Die Differenz lag hierbei im Mittel bei 25,6 cm (n=10) zwischen der Bildposition während der Aufzeichnung und einer anschließenden Wiederholungsbefliegung ohne RTK-Empfang. Es scheint somit möglich die Befliegung in Bezug auf die Lage mit hinreichender Genauigkeit reproduzieren zu können, wobei weitere und umfangreichere Tests notwendig sind.

Abbildung 6: Verlauf der Präzision während des Trainings mit einer Länge von 100 Epochen.

3.2 Objektdetektion

Nach dem Training des Algorithmus YOLOv9 in Google Colab über eine Dauer von 100 Epochen konnte ein Wert für die Präzision von 81,3 % (bzw. 0,813) ermittelt werden. In Abbildung 6 ist der Verlauf dieser Kenngröße über der entsprechenden Trainingsdauer dargestellt. Es wird ersichtlich, dass die Präzision schrittweise weiter ansteigt und teilweise auch fallen kann. Das bestangepasste Modell lag bei einer Präzision von 90,9 % (bzw. 0,909).

Nach der erfolgreichen Anpassung eines derartigen Modells kann dies auf unabhängige Bilder angewendet werden. Hierzu können Bilder in die Plattform Google Colab hochgeladen und die entsprechenden Objekte in den Bildern detektiert werden. Als Ausgabe erhält man je Bild die Anzahl an detektierten Zapfen sowie die Positionen innerhalb des Bildes. Diese Bounding-Boxes können über die Bilder gelegt und so rein visuell das Vorhersageergebnis eingeschätzt werden (siehe Abbildung 7). Zu jeder Box gehört zudem ein entsprechendes Konfidenzniveau. Ein Wert von 1 gibt hierbei an, dass es sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 % um einen Zapfen handelt. Boxen mit geringer Wahrscheinlichkeit stellen im Gegensatz dazu eher keinen Zapfen dar bzw. die zugehörige Unsicherheit steigt. Es ist möglich hierbei einen Schwellwert zu definieren und Objekte mit geringer Wahrscheinlichkeit herauszufiltern. Dies ist zweckmäßig, wenn Wert auf eine korrekte Detektion gelegt wird, aber die Anzahl an Detektionen nicht unbedingt vollständig sein muss. Setzt man für das aktuelle Modell den Schwellwert beispielsweise auf 0,714, so erhält

man eine Präzision von 100 % und alle detektierten Objekte sind auch wirklich Zapfen.

3.3 Praktischer Einsatz

Mit dem vorgestellten Befliegungsansatz und dem auf Zapfen trainierten Modell YOLOv9 stehen nun alle Bausteine zur Verfügung um Informationen für die Praxis zu generieren. Hierzu führt man zunächst die Erhebung der Bilddaten mittels Drohnenbefliegung durch und schätzt mit dem Modell zur Objektdetektion die Anzahl an Zapfen je Bild. Pro Bild werden auf der Onlineplattform Google Colab ca. 40 Millisekunden für die Analyse benötigt. Führt man abschließend die Bildmittelpunktkoordinaten der Nadir-Zoombilder mit der geschätzten Anzahl an Objekten zusammen, so erhält man eine georeferenzierte Fruktifikationsinformation für einen Saatgutbestand, die mit einem geographischen Informationssystem weiterverarbeitet werden kann und in entsprechendem Kartenmaterial mündet. Exemplarisch ist nachfolgend eine derartige Kartendarstellung aufgeführt. Hiermit ist es abschließend möglich die Beerntungswürdigkeit eines Saatgutbestandes oder von Einzelbäumen innerhalb eines Bestandes einzuschätzen und so perspektivisch auch eine Prognose für die Menge an Saatgut zu erstellen.

Abbildung 7: Objektdetektion für ein Beispielbild mit dem auf Weißtannen-Zapfen trainierten Modell YOLOv9. Für jede Box wird das Konfidenzniveau angegeben, mit dem Objekte mit geringer Wahrscheinlichkeit herausgefiltert werden können. Unten rechts wurde für einen Zapfen zwei Bounding-Boxes vorhergesagt, was unerwünscht ist.

Abbildung 8: Räumliche Verteilung der Zapfenanzahl für einen Beispielbestand in Bockau.

4 Ausblick

Der vorgestellte Ansatz für die Baumart Weißtanne soll perspektivisch mit weiterem Datenmaterial verbessert und so die Vorhersagegenauigkeit auch unter abweichenden Umgebungsvariablen gesteigert werden. Darüber hinaus werden Modelle für andere Baumarten, wie z. B. für Rot-Buche, erarbeitet. Neben dem eigentlichen Einsatzzweck der Ernteprognose hat der vorgestellte Ansatz zudem Relevanz für andere wissenschaftliche Fragestellungen. Beispielsweise stellt die Fruktifikation aus ertragskundlicher Sicht neben der reinen Holzproduktion ein weiteres wichtiges Kompartiment des Biomassezuwachses von Bäumen dar und kann gleichzeitig als Gradmesser für die Vitalität von Einzelbäumen eingesetzt werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit über die Bewertung des Fruktifikationsgeschehens Naturverjüngungspotentiale von Beständen in Zeit, Raum und Intensität abzuschätzen. Die gewählte Methodik kann somit einen wichtigen Beitrag für die Gesamtbewertung der Produktion von Einzelbäumen und Beständen liefern.

5 Literatur

- Hering, S.; Eisenhauer, D. R. (1997). Weisstannenvorkommen Sachsens bis zum Alter von 60 Jahren. *AFZ DERWALD*, 52, 255-258.
- Nielsen, N. (2024). YOLOv9: How to Train on Custom Dataset from Scratch with Ultralytics. URL:

https://www.youtube.com/watch?v=RaY_9i6XOos
(abgerufen am 12.05.2024)

Wang, C. Y.; Yeh, I. H.; Liao, H. Y. M. (2024). YOLOv9: Learning what you want to learn using programmable gradient information. arXiv 2024. arXiv preprint arXiv:2402.13616.

Artificial Intelligence zur Analyse von Bohrkernen aus Rein- und Mischbeständen von Fichte und Kiefer

Sonja Vospernik¹, Kamil Bielak, Gediminas Brazaitis, Aksel Granhus, Stig-Olof Holm, Aris Jansons, Marek Metslaid, Thomas Nord-Larsen, Arne Nothdurft, Hans Pretzsch, Roman Sitko

Abstract

Fichte und Kiefer gehören zu den wichtigsten Nadelbaumarten in Europa und die beiden Baumarten kommen häufig in Mischung vor. Der Zusammenhang zwischen ihrem Jahrringwachstum und dem Klima ist häufig untersucht, jedoch entlang großer Standortgradienten komplex. Solche komplexen Zusammenhänge können mit maschinellem Lernen gut beschrieben werden. Dies wird aber bisher für die Jahrringanalyse kaum genutzt. In dieser Studie wird ein Random Forest an die Daten von 22 Triplets von Fichte und Kiefer in Rein- und Mischbeständen in Europa angepasst. Auf den Probeflächen wurden die Bäume koordinativ erfasst, BHD, Höhe und Kronenansatz gemessen, die lokale Konkurrenz berechnet und 4490 Bohrkern geworben und im Labor synchronisiert, und monatliche und langfristige Klimavariablen berechnet. Die wichtigsten Variablen zur Vorhersage der Jahrringbreite mittels Random Forest waren relativer BHD, Alter und lokaler SDI. Auch Mischung und monatliche und langjährige Klimavariablen wurden in das Modell aufgenommen. Random Forest war gut geeignet ökologische Zusammenhänge zu beschreiben..

Keywords: Mischung, Klima, Random Forest, Variable importance, baumbasierte Modelle

1 Einleitung

Fichte (*Picea abies* (L.) Karst.) und Kiefer (*Pinus sylvestris* L.) gehören zu den weit verbreiteten und ökonomisch wichtigen Nadelbaumarten in Europa (Caudullo et al., 2016; Durrant et al., 2016).

Die Fichte kann Pionier- oder Klimaxbaumart sein, sie ist iso-hydrisch, d. h. sie schließt bei Trockenheit ihre Spaltöffnungen sehr rasch (Caudullo et al., 2016). Sie gilt aufgrund ihres flachen Wurzelsystems und ihres starken Zuwachsrückganges bei Trockenheit als eine sehr trockenheitsanfällige Baumart (Thom et al., 2023). Im Gegensatz dazu ist die ebenfalls iso-hydrische Pionierbaumart Kiefer sehr gut an die Trockenheit angepasst. Sie besitzt ein Herzwurzelsystem, eingebettete Spaltöffnungen, eine sehr dicke Epidermis (Marín et al., 2016) und eine Wachsschicht auf den Nadeln, die sie vor Austrocknung schützt (Durrant et al., 2016).

Beide Baumarten haben geringe Nährstoff- und Temperaturansprüche und können daher auf einer sehr breiten Amplitude von Standorten vorkommen (Caudullo et al., 2016; Durrant et al., 2016). Aufgrund der sehr weiten und ähnlichen Verbreitung kommen sie sehr häufig in Mischung miteinander vor. Eine gemeinsame Verbreitung gibt es in ca. 20 % ihres Verbreitungsgebietes (Wellhausen & Heym, 2017).

Die Produktivität der beiden Baumarten ist im Mischbestand durch Nischenkomplimentarität höher. Je nach Standort und Untersuchungsgebiet sind die positiven Mischungseffekte für Bestände gering (< 5 %) (Lindén & Agestam, 2003; Holmström et al., 2018; Ruiz-Peinado et al., 2021), mittel (10-15 %) (Pukkala, Timo et al., 1994) oder hoch (> 20 %) (Bielak et al., 2014). Weiters sind Mischbestände weniger anfällig für biotische (Griess & Knoke, 2011; Jactel et al., 2021) und abiotische (Griess & Knoke, 2011; Jactel et al., 2017) Risiken.

Dendroökologie ist eine wichtige Methode der Waldwachstumsforschung. Sowohl für Fichte (z. B. Lebourgeois et al., 2010; Gričar et al., 2021; Treml et al., 2022, Aldea et al., 2022) als auch für Kiefer (z. B. Rigling et al., 2002; Lebourgeois et al., 2010; Treml et al., 2022; Aldea et al., 2022) gibt es zahlreiche dendroökologische Untersuchungen. Besonders häufig werden dendroökologische Untersuchungen auf Extremstandorten

¹ Sonja Vospernik: Institut für Waldwachstum, Department für Wald- und Bodenwissenschaften, Universität für Bodenkultur 1190 Wien
Sonja.Vospernik@boku.ac.at

gemacht. Vergleichende Untersuchungen von beiden Baumarten zeigen, dass hohe Sommertemperaturen und fehlendes Wasser einen negativen Einfluss auf das Wachstum haben. Beide Baumarten reagieren iso-hydrisch und reduzieren ihren Zuwachs bei Trockenheit rasch. Die Fichte jedoch stärker, sie ist klimasensibler. Klimatisch extremere Standorte sind stärker betroffen und es kommt zu zeitverzögerten Effekten (Aldea et al., 2022; Trembl et al., 2022; Thom et al., 2023), sodass die Zusammenhänge zwischen Wachstum und Klima sehr komplex sind.

Artificial Intelligence ist ein geeignetes Mittel um solche komplexen, nicht-linearen Wachstumszusammenhänge zu beschreiben. Bisherige Untersuchungen zur Beschreibung des Jahrringwachstum basieren vorwiegend auf Artificial Neural Networks (ANN) (Jevšenak et al., 2018; Salehnia & Ahn, 2022), baumbasierte Techniken sind bisher wenig untersucht (Jevšenak et al., 2018).

Ziel dieser Arbeit ist es, das Wachstum von Fichte und Kiefer im Rein- und Mischbestand mittels Random Forest zu untersuchen und zu überprüfen, ob Random Forest geeignet ist, komplexe ökologische Zusammenhänge zu beschreiben. Aus dieser Zielsetzung abgeleitet sollen im Detail folgende Hypothesen untersucht werden: (1) Fichte reagiert sensibler auf Trockenheit als Kiefer, (2) beide Baumarten reagieren auf Grenzstandorten stärker auf Trockenheit, (3) beide Baumarten wachsen besser in Mischung, (4) beide Baumarten reagieren in Mischung weniger sensibel auf Trockenheit, (5) Random Forest kann die Daten präzise beschreiben, (6) Random Forest kann ökologische Zusammenhänge richtig wiedergeben.

2 Daten

In dieser Studie werden die Jahrringdaten von 22 Triplets von Fichte und Kiefer analysiert. Die Triplets wurden zwischen 2013 und 2018 angelegt und umfassen einen thermischen Gradienten von 3.2-9.2°C und einen Niederschlagsgradienten von 613-1075 mm. Die Lage der Triplets und die Klimagradienten sind in den Abbildung 1a und 1b dargestellt.

Abbildung 1a: Lage der Triplets und Temperaturgradient

Abbildung 1b: Lage der Triplets und Niederschlagsgradient

Jedes Triplet umfasst drei Probestellen: eine Probestelle im Fichtenreinbestand, eine Probestelle im Kiefernreinbestand und eine Probestelle im Fichten-Kiefernreinbestand. Auf jeder der Probestellen wurden alle Bäume koordinativ erfasst sowie BHD, Höhe und Kronenansatz gemessen. Aus den Daten wurde für jeden Baum die lokale Konkurrenz berechnet. Hierzu wurde

um jeden Baum ein Kreis mit 7 m Radius gelegt. Dies entspricht dem von Biging & Dobbartin (1992, 1995) empfohlenen Radius. Alle Bäume innerhalb dieses Radius werden als Konkurrenten betrachtet. Aus diesen Bäumen wurde der lokale SDI (Reineke, 1933) nach folgender Formel berechnet:

$$SDI = N \cdot \left(\frac{25}{dg}\right)^\alpha \quad (1)$$

Wobei der SDI der Stand density index nach Reineke, N die Stammzahl je Hektar, dg der Durchmesser des Kreisflächenmittelstammes, und α der allometrische Exponent, für den der von Reineke (1933) vorgeschlagene Koeffizient von -1.605 gewählt wurde, ist. Weiters wurde der relative BHD berechnet:

$$\text{relativer BHD}_i = \frac{BHD_i}{dg} \quad (2)$$

Wobei *relativer BHD_i* der relative BHD des Baumes i , BHD_i der Durchmesser des Baumes i und dg der Durchmesser des Kreisflächenmittelstammes ist.

Im Fichtenreinbestand wurden 1158 Bohrkern geworben, im Kiefernreinbestand 1135 und im Mischbestand 2197. Alle Bohrkern wurden mittels dendrochronologischer Methoden synchronisiert.

Aus den monatlichen Temperatur- und Niederschlagszeitreihen der nächstgelegenen Klimastation wurde die potentielle Evapotranspiration (PET) (Thornthwaite, 1948), die klimatische Wasserbilanz (CW) als Differenz von Niederschlag und potentieller Evapotranspiration, der Standardized precipitation index (SPI) (McKee et al., 1993) und der Standardized precipitation and evapotranspiration index (SPEI) (Vicente-Serrano et al., 2010) berechnet. SPI und SPEI quantifizieren den beobachteten Niederschlag bzw. die beobachtete Evapotranspiration im Vergleich zu einer gewählten Wahrscheinlichkeitsverteilung und können als Standardabweichung vom langjährigen Mittel interpretiert werden. Sie können für Zeiträume von 1-36 Monate berechnet werden.

3 Methoden

Die Daten wurden mittels Random Forest (Breiman, 2001) analysiert. Random Forest ist ein Verfahren des maschinellen Lernens. Es ist eine Ensemblemethode für Regressions- und Klassifikationsverfahren. Bei dem Verfahren werden unkorrelierte Entscheidungsbäume erzeugt. Dazu wird ein Entscheidungsbaum an einer zufällig gewählten Stichprobe trainiert. An jedem Knoten des Entscheidungsbaums wird nur eine Teilmenge der Merkmale berücksichtigt. Die einzelnen Entscheidungsbäume werden dann zu einem Ensemble, dem Random Forest, kombiniert. Bei Regressionsaufgaben wird als Ergebnis der Mittelwert der Entscheidungsbäume herangezogen. Random Forest gilt daher als ein robustes Verfahren, da es die Überanpassung einzelner Bäume korrigiert.

Für den Random Forest wurde der "Out of bag error" (OOB) berechnet. Der OOB wird durch bagging also bootstrapping und aggregating erzeugt. Für die Anpassung eines einzelnen Entscheidungsbaumes, enthält die Stichprobe, mit der der Baum trainiert wurde, nicht alle Datenpunkte. Der Fehler jedes Datenpunktes kann nun aus allen Entscheidungsbäumen berechnet werden, die diesen Datenpunkt nicht verwenden.

Weiters kann die Wichtigkeit von Variablen ("Variable importance") beim Random Forest aus dem OOB berechnet werden. Dazu wird der Wert des Merkmals in den OOB-Datenpunkten permutiert. Der OOB-Fehler wird nun noch einmal aus den permutierten Punkten berechnet. Die Differenz zwischen dem OOB vor und nach der Permutation wird anschließend standardisiert. Diese standardisierte Differenz wird als Maßzahl für die Wichtigkeit einer Variablen verwendet.

4 Ergebnisse

4.1 Variable importance

Die Analyse der Wichtigkeit von Variablen des Random Forest für Fichte und Kiefer zeigte, dass für die Vorhersage der Jahringbreite die Variablen Alter, lokaler SDI (Konkurrenz) und relativer BHD (soziale Stellung) am wichtigsten sind. Deutlich weniger zur Erklärung der Jahringbreite tragen Mischung, das langjährige Mittel der Temperatur, die langjährige Summe von Niederschlägen und monatliche Klimawerte im Jahr der Jahringbildung und im Jahr davor bei. Bei den Klimavariablen im Jahr der Jahringbildung und im

Jahr davor waren je nach Monat und Baumart andere Klimavariablen (PET, CW, SPI, SPEI) geringfügig besser. Da die Verwendung von unterschiedlichen Klimavariablen in unterschiedlichen Monaten jedoch die Interpretation deutlich erschwert, wurde für das finale Modell die Klimavariablen "Potentielle Evapotranspiration (PET)" ausgewählt, da diese Variable in vielen Monaten bei beiden Baumarten die bestgeeignete Klimavariablen war. Insgesamt erklärte der Random Forest mit diesen Variablen bei beiden Baumarten 76.4 % der gesamten Variation.

Abbildung 2: Jahrringbreite über dem Alter für (a) Fichte und (b) Kiefer im Reinbestand (durchgezogene Linie) und im Mischbestand (strichlierte Linie).

Abbildung 3: Jahrringbreite über dem lokalen SDI für (a) Fichte und (b) Kiefer im Reinbestand (durchgezogene Linie) und im Mischbestand (strichlierte Linie).

Abbildung 4: Jahrringbreite über dem relativen BHD für (a) Fichte und (b) Kiefer im Reinbestand (durchgezogene Linie) und im Mischbestand (strichlierte Linie).

4.2 Alter, Konkurrenz, soziale Stellung

Die Jahrringbreite nimmt mit dem Alter bei beiden Baumarten logarithmisch ab (Abbildung 2a, 2b) und zeigt den typischen Alterstrend. Sie nimmt mit dem lokalen SDI ab (3a, 3b).

Dieser Konkurrenzeffekt ist aber gering und die Kurven zeigen Merkmale einer Überanpassung. Im Gegensatz dazu, zeigt sich mit dem relativen BHD eine deutliche Zunahme der Jahrringbreite, die im Wertebereich von 0.5 bis 1.5 linear ist und darüber abflacht (4a, 4b).

4.3 Klimavariablen

Das Wachstum von Fichte und Kiefer nimmt im gesamten Jahr mit zunehmender PET zu, der Effekt ist aber in vielen Monaten gering. Am deutlichsten ist eine Zunahme in den Monaten April und Mai, während es im Juni im Mittel über den Gradienten einen sehr geringen Effekt von PET auf das Wachstum gibt (Abbildung 5 a, b, c, d).

Abbildung 5: Jahrringbreite über der potentiellen Evapotranspiration (PET) im April (a, b) und Juni (c, d) für Fichte (a, c) und Kiefer (b, d) im Reinbestand (durchgezogene Linie) und im Mischbestand (strichlierte Linie).

Betrachtet man den Juni getrennt nach kalten und feuchten Standorten und nach warmen und trockenen Standorten, so zeigt sich auf den kalten und feuchten Standorten im April ein stärkerer positiver Einfluss von PET als auf den warmen und trockenen. Im Gegenzug hat PET auf den kalten und feuchten Standorten im Juni keinen Einfluss auf das Wachstum, während auf den warmen und trockenen Standorten der Zuwachs der Fichte mit zunehmender PET zurückgeht. Bei der Kiefer zeigt sich auch für diese Standorte keine Reaktion (Abbildung 6 a, b, c, d).

Abbildung 6: Jahrringbreite über der potentiellen Evapotranspiration (PET) im Juni für (a, b) kühle und feuchte Standorte für Fichte (a) und Kiefer (b) im Reinbestand und für (c, d) warme und trockene Standorte für Fichte (c) und Kiefer (d) im Reinbestand

4.4 Mischung

Die Fichte wächst im Mischbestand besser als im Reinbestand, bei der Kiefer ist es umgekehrt. Die Mischungseffekte unterscheiden sich nach Alter (Abbildung 2 a, b) und Soziologie (Abbildung 4 a, b), ebenfalls ändern manche Klimavariablen den Mischungseffekt (Abbildung 5 a, b, c, d). Insgesamt ist aber der Mischungseffekt für diese beiden Baumarten auf den untersuchten Standorten gering.

5 Diskussion

5.1 Wachstum von Fichte und Kiefer

In dieser Studie wurden Bohrkern von einem großen Klimagradienten von 3.2-9.2°C und 613-1075 mm analysiert. Obwohl es entlang dieses Gradienten zu kurzfristiger Frühjahrs- oder Sommertrockenheit kommt, fehlen in diesem Datensatz ausgeprägte Trockenstandorte. Dementsprechend reagieren sowohl Fichte als auch Kiefer größtenteils positiv auf eine Zunahme von PET und damit einhergehend eine Zunahme der Temperatur. Besonders positiv ist dieser Effekt im Frühjahr. Jahrringstudien an Fichte und Kiefer aus vergleichbaren Klimagebieten kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Trembl et al. (2022) fanden zum Beispiel ebenfalls eine geringe Reaktion der Jahrringbreite von Kiefer auf das Klima; für Fichte fanden sie analog zu dieser Studie einen deutlichen Zuwachsrückgang auf warmen und

trockenen Standorten, nicht jedoch in kühleren und feuchteren Hochlagen. Im Gegensatz dazu finden andere Studien eine Abnahme der Jahrringbreite für beide Baumarten mit Trockenheit (Aldea et al., 2022).

Die Modellergebnisse zeigen, dass die Fichte sensibler auf Trockenheit reagiert als die Kiefer. Dies passt sehr gut zur ökologischen Charakterisierung der beiden Baumarten (Caudullo et al., 2016; Durrant et al., 2016).

In Mischung wurde auf Einzelbaumebene ein Zuwachsgewinn der Fichte und ein Zuwachsverlust der Kiefer festgestellt. Dies entspricht auch Mischungseffekten, die in anderen Studien für diese beiden Baumarten gefunden wurden (Vospornik 2021). Eine Zunahme von Mischungseffekten mit dem Alter wird auch von Bielak et al. (2014) berichtet. Im Gegensatz dazu finden andere Studien eine Abnahme des Mischungseffektes mit dem Alter (Drössler et al., 2018).

5.2 Random Forest für die Analyse des Jahrringwachstums

Zahlreiche Studien beschreiben den Zusammenhang zwischen Jahrringbreite und Baumwachstum, AI wurde aber bisher kaum zur Analyse von Bohrkernen eingesetzt. Diese Methode eröffnet daher neue Wege zur Bohrkernanalyse (Salehnia & Ahn, 2022). In den wenigen bisherigen Untersuchungen wurde durch die Verwendung von AI ein besseres Ergebnis erzielt als mit univariaten linearen, multivariaten linearen oder physikalischen Modellen (Jevšenak et al., 2018; Salehnia & Ahn, 2022).

In diesem Beitrag wurde der Random Forest verwendet. Er gehört zu den baumbasierten Methoden des maschinellen Lernens. Baumbasierte Methoden sind bisher kaum für die Analyse von Bohrkernen eingesetzt worden (Jevšenak et al., 2018). Jevšenak et al. (2018) konnten aber zeigen, dass sich mit baumbasierten Methoden zum Teil bessere Ergebnisse erzielen lassen als mittels ANN. Auch Random Forest zeigt eine gute Anpassung an die Daten. Er kann ökologische Zusammenhänge gut beschreiben und da er Heuristiken zur Vorhersage verwendet, ist er flexibel genug um z. B. auch sprunghaftes Verhalten wiederzugeben. Random Forest gilt als robust gegen Überanpassung. Manche der Abbildungen im Ergebnisteil zeigen aber, dass die Jahrringkurven wackelig sind und sich zu stark an die Daten anpassen.

6 Schlussfolgerungen

Random Forest ist ein geeignetes Modell zur Beschreibung von Jahrringdaten und die Beschreibung von ökologischen Zusammenhängen mit diesem Modell ist für den Modellierer sehr einfach, da nur wenige Variablen angegeben werden müssen. Random Forest lernt dann die Form des Zusammenhanges selbstständig aus den Daten. Obwohl die Vorhersage des Random Forest das Mittel aus mehreren Entscheidungsbäume ist, kommt es zu einer Überanpassung, die für eine breite Verwendung verbessert werden sollte.

7 References

- Aldea, J., Ruiz-Peinado, R., Del Río, M., Pretzsch, H., Heym, M., Brazaitis, G., Jansons, A., Metslaid, M., Barbeito, I., Bielak, K., Hysten, G., Holm, S., Nothdurft, A., Sitko, R., & Löf, M. (2022). Timing and duration of drought modulate tree growth response in pure and mixed stands of Scots pine and Norway spruce. *Journal of Ecology*, 110(11), 2673–2683. <https://doi.org/10.1111/1365-2745.13978>
- Bielak, K., Dudzińska, M., & Pretzsch, H. (2014). Mixed stands of Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) and Norway spruce (*Picea abies* (L.) Karst) can be more productive than monocultures. Evidence from over 100 years of observation of long-term experiments. *Forest Systems*, 23(3), 573. <https://doi.org/10.5424/fs/2014233-06195>
- Biging, G. S., & Dobbertin, M. (1992). A comparison of distance-dependent competition measures for height and basal area growth of individual conifer trees. *Forest Science*, 38(3), 695–720. <https://doi.org/10.1093/forestscience/38.3.695>
- Biging, G. S., & Dobbertin, M. (1995). Evaluation of competition indices in individual tree growth Models. *Forest Science*, 41(2), 360–377. <https://doi.org/10.1093/forestscience/41.2.360>
- Breiman, L. (2001). Random Forest. *Machine Learning*, 45, 5–32.
- Caudullo, G., Tinner, W., & de Rigo, D. (2016). *Picea abies* in Europe: Distribution, habitat, usage and threats. *European Atlas of tree species*.
- Drössler, L., Agestam, E., Bielak, K., Dudzińska, M., Koricheva, J., Liziniewicz, M., Löf, M., Mason, B., Pretzsch, H., Valkonen, S., & Wellhausen, K. (2018). Over- and underyielding in time and space in experiments with mixed stands of Scots Pine and Norway Spruce. *Forests*, 9(8), 495. <https://doi.org/10.3390/f9080495>
- Durrant, T. H., de Rigo, D., & Caudullo, G. (2016). *Pinus sylvestris* in Europe: Distribution, habitat, usage and threats. *European Atlas of tree species*.
- Gričar, J., Čufar, K., Eler, K., Gryc, V., Vavřík, H., De Luis, M., & Prislan, P. (2021). Transition dates from earlywood to latewood and early phloem to late phloem in Norway Spruce. *Forests*, 12(3), 331. <https://doi.org/10.3390/f12030331>
- Griess, V. C., & Knoke, T. (2011). Growth performance, windthrow, and insects: Meta-analyses of parameters influencing performance of mixed-species stands in boreal and northern temperate biomes. *Canadian Journal of Forest Research*, 41(6), 1141–1159. <https://doi.org/10.1139/x11-042>
- Holmström, E., Goude, M., Nilsson, O., Nordin, A., Lundmark, T., & Nilsson, U. (2018). Productivity of Scots pine and Norway spruce in central Sweden and competitive release in mixtures of the two species. *Forest Ecology and Management*, 429, 287–293. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.07.008>
- Jactel, H., Bauhus, J., Boberg, J., Bonal, D., Castagneyrol, B., Gardiner, B., Gonzalez-Olabarria, J. R., Koricheva, J., Meurisse, N., & Brockerhoff, E. G. (2017). Tree diversity drives forest stand resistance to natural disturbances. *Current Forestry Reports*, 3(3), 223–243. <https://doi.org/10.1007/s40725-017-0064-1>
- Jactel, H., Moreira, X., & Castagneyrol, B. (2021). Tree diversity and forest resistance to insect pests: Patterns, mechanisms, and prospects. *Annual Review of Entomology*, 66(1), 277–296. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-041720-075234>
- Jevšenak, J., Džeroski, S., Zavadlav, S., & Levanič, T. (2018). A machine learning approach to analyzing the relationship between temperatures and multiproxy tree-ring records. *Tree-Ring Research*, 74(2), 210–224. <https://doi.org/10.3959/1536-1098-74.2.210>
- Lebourgeois, F., Rathgeber, C. B. K., & Ulrich, E. (2010). Sensitivity of French temperate coniferous forests to climate variability and extreme events (*Abies alba*, *Picea abies* and *Pinus sylvestris*). *Journal of Vegetation Science*, 21(2), 364–376. <https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2009.01148.x>
- Lindén, M., & Agestam, E. (2003). Increment and yield in mixed and monoculture stands of *Pinus sylvestris* and *Picea abies* based on an experiment in Southern Sweden. *Scandinavian Journal of Forest Research*, 18(2), 155–162. <https://doi.org/10.1080/02827580310003722>
- Marín, S. D. T., Novák, M., Klančík, K., & Gaberšček, A. (2016). Spectral Signatures of conifer needles mainly depend on their physical traits. *Polish Journal of Ecology*, 64(1), 1–13. <https://doi.org/10.3161/15052249PJE2016.64.1.001>
- McKee, T. B., Doesken, N. J., & Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration of time scales. Eighth Conference on Applied Climatology, American Meteorological Society, Jan 17–23, 1993, Anaheim CA, pp.179-186.
- Pukkala, Timo, Vettenranta, Jouni, Kolström, Taneli, & Miina, Jari. (1994). Productivity of mixed stands of *Pinus sylvestris* and *Picea abies*. *Scandinavian Journal of Forest Research*, 9:143-153.
- Reineke, L. H. (1933). Perfecting a stand-density index for even-aged forests. *Journal of Agricultural Research* 46:627-638

- Rigling, A., Bräker, O., Schneiter, G., & Schweingruber, F. (2002). Intra-annual tree-ring parameters indicating differences in drought stress of *Pinus sylvestris* forests within the Engadina in the Valais (Switzerland). *Plant Ecology*, 163, 105-121.
- Ruiz-Peinado, R., Pretzsch, H., Löf, M., Heym, M., Bielak, K., Aldea, J., Barbeito, I., Brazaitis, G., Drössler, L., Godvod, K., Granhus, A., Holm, S.-O., Jansons, A., Makrickienė, E., Metslaid, M., Metslaid, S., Nothdurft, A., Reventlow, D., Sitko, R., ... Del Río, M. (2021). Mixing effects on Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) and Norway spruce (*Picea abies* (L.) Karst.) productivity along a climatic gradient across Europe. *Forest Ecology and Management*, 482, 118834. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118834>
- Salehnia, N., & Ahn, J. (2022). Modelling and reconstructing tree ring growth index with climate variables through artificial intelligence and statistical methods. *Ecological Indicators*, 134, 108496. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108496>
- Skudnik, M., & Jevšenak, J. (2022). Artificial neural networks as an alternative method to nonlinear mixed-effects models for tree height predictions. *Forest Ecology and Management*, 507, 120017. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120017>
- Thom, D., Buras, A., Heym, M., Klemmt, H.-J., & Wauer, A. (2023). Varying growth response of Central European tree species to the extraordinary drought period of 2018 – 2020. *Agricultural and Forest Meteorology*, 338, 109506. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109506>
- Thornthwaite, C. W. (1948). An approach toward a rational classification of climate. *Geographical Review*, 38, 55–94.
- Tremli, V., Mašek, J., Tumajer, J., Rydval, M., Čada, V., Ledvinka, O., & Svoboda, M. (2022). Trends in climatically driven extreme growth reductions of *Picea abies* and *Pinus sylvestris* in Central Europe. *Global Change Biology*, 28(2), 557–570. <https://doi.org/10.1111/gcb.15922>
- Vicente-Serrano, S. M., Beguería, S., & López-Moreno, J. I. (2010). A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global Warming: The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index. *Journal of Climate*, 23(7), 1696–1718. <https://doi.org/10.1175/2009JCLI2909.1>
- Vospernik, S. (2021). Basal area increment models accounting for climate and mixture for Austrian tree species. *Forest Ecology and Management*, 480, 118725. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118725>
- Wellhausen, K., Heym, M. & Pretzsch, H. (2017). Mischbestände aus Kiefer (*Pinus sylvestris* L.) und Fichte (*Picea abies* (KARST.) L.): Ökologie, Ertrag und waldbauliche Behandlung. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung*, 188(1–2), 1–36. <https://doi.org/10.23765/afjz0002001>

State of the art in the use of modern methods for tree and stand measurement

Julian Frey¹, Zoe Schindler¹, Erich Seifert², Stefan Seifert³, Thomas Seifert^{1,2}

Abstract

Modern methods such as drones, GNSS positioning solutions and laser scanners have developed rapidly in recent years. In parallel large efforts have been made to create new algorithms, resulting in a dynamic development, particularly in image processing through machine learning and deep learning techniques. By combining these two main developments on the hardware and software side novel possibilities for applications in the establishment and mensuration of experimental plots emerge.

The Chair of Forest Growth and Dendroecology at Freiburg University together with its partners has been carrying out a number of development projects in this field, which will be presented. An overview of current developments is presented as well as a critical assessment with regards to practical application readiness, An outlook for future development in this area is provided.

One aspect is the automated extraction of information on tree species and tree dimensions from point clouds and drone-based RGB images. In this context the crucial aspect of different quality of input data from different sources (terrestrial laser scanning (TLS), mobile laser scanning (MLS), drone-based laser scanning (ULS) are discussed. The influence of different drone flight and sensor parameters in structure-from-motion (Sfm) reconstruction is a second aspect of the presentation (see Denter et al. 2023, Seifert et al. 2020). As a third aspect, methods for identifying trees using image markers on the trunk based on inexpensive cell phone images are presented. These make it possible to record tree coordinates as easily as possible and thus to arrive at a tree distribution plan that compares point cloud data and tree numbers in the field.

References

- Denter, M., Frey, J., Kattenborn, T.; Weinacker, H.; Seifert, T.; Koch, B. (2023): Assessment of camera focal length influence on canopy reconstruction quality. ISPRS Open Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.6, 2022.
<https://doi.org/10.1016/j.ophoto.2022.100025>
- Seifert, E.; Seifert, S.; Vogt, H.; Drew, D.; van Aardt, J.; Kunneke A; Seifert T (2020): Influence of Drone Altitude, Image Overlap, and Optical Sensor Resolution on Multi-View Reconstruction of Forest Images. Remote Sensing. 2019; 11(10):1252.
<https://doi.org/10.3390/rs11101252M>.

¹ Chair of Forest Growth and Dendroecology
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Freiburg im Breisgau, Germany
Thomas.seifert@wwd.uni-freiburg.de

² Department of Forest and Wood Science
Stellenbosch University
Stellenbosch, South Africa

³ Scientes Mondium UG
Ruppertskirchen 5
Altomünster, Germany

Digital twin of forest and virtual forest in forest modelling

Marek Fabrika¹, Peter Valent², Ladislav Odstrčil³

Abstract

In today's scientific and production practice, the concepts of the so-called digital twin are being promoted. It is a replica of the real world through data (big data) and a software solution using advanced methods of virtual reality or artificial intelligence. Similar concepts are also promoted in forest replicas. The digital twin of the real world serves both for the digital archiving of reality and mainly for the possibilities of simulating its development as a reaction to possible scenarios of the surrounding environment. When realizing the concept of a forest digital twin, it is necessary to integrate advanced data collection methods with tools for virtual reality, especially with a connection to powerful and flexible growth models. From the field of advanced data collection methods, laser scanning methods, or close-range photogrammetry, where based on point clouds it is possible to create very similar replicas of a real forest (forest reconstruction). Forest inventory methods and tools for generating forest structures (forest generation) also appear as an alternative. Suitable environments for the virtual reality of the forest are game engines (Unreal Engine, Unity 3D). Among the growth models, the ones that focus on high detail (tree organ, tree morphology, or individual) and use process-based concepts or at least semi-empirical concepts with a reaction to environmental conditions (climate and soil) are advantageous. The paper will present the digital twin system of the forest developed at the Technical University in Zvolen. The system is connected to methods of processing point clouds through forest reconstruction, or for detailed inventory methods through the forest structure generator. It is integrated with a 3D GIS environment and virtual reality based on the Unity 3D game engine. Virtual reality is produced as a procedural forest, terrain, and environment linked to an SQLite database. An important component is the integration of the SIBYLA growth model.

Keywords: digital twin, forest modelling, SIBYLA, visualization.

1 Introduction

Many problems and questions of forestry science today cannot be solved without using forest models to predict its development. The field of forest modelling is currently very well developed, including the existence of several mathematical models and software (Fabrika and Pretzsch, 2023). Outputs from models and software are very numerous and diverse today. These are often characteristics that may not be very comprehensible, for example to the lay public. Therefore, forest visualization becomes part of the models,

which is easy to understand and transparent regarding the nature of the predicted forest. Today, it is its most immersive form in the form of virtual reality (Fabrika et al. 2018). Due to the need to capture growth processes in as much detail as possible, especially due to the need for diversified forest structures but also changing and very diverse environmental conditions (for example, under the influence of climate change), we are gradually switching to tree models with a detailed information of the forest structure, whose predictions are often based on procedural cause-and-effect connections (Rötzer et al. 2010; Seidl et al. 2012). We often call the approach precision forestry (Choudhry and O'Kelly, 2018; Dash et al. 2016). To capture the initial state, procedures in forestry called digital twin are therefore often used (Hejtmánek et al. 2022; Liu et al. 2023; Qiu et al. 2023). A digital twin can be understood as a replica of the real world through data (big data) and a software solution using advanced methods of virtual reality or artificial intelligence. Regarding the digital twin of the forest, the following technologies need to be integrated: a) advanced data collection methods (laser scanning, close range photogrammetry), b) virtual reality (game engines), c) growth models and simulation tools functional-structural plant models, tree eco-physiological models, tree semi-empirical distance-

¹ Department of Forest Resource Planning and Informatics, Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen, Slovakia, email: fabrika@is.tuzvo.sk

² Department of Forest Resource Planning and Informatics, Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen, Slovakia, email: peter.valent@tuzvo.sk

³ Department of Forest Resource Planning and Informatics, Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen, Slovakia, email: xodstrcil@is.tuzvo.sk

dependent models). In the paper, we will present the concept of a digital twin of the forest, which includes all the mentioned technologies. It is being prepared at the Technical University in Zvolen as part of the SIBYLA Lex Eterna tool development process.

2 A paradigm shift

2.1 Paradigm 1 – Transition from empirical to process-based models.

Until recently, empirical approaches based on statistical relationships were used in forest modelling. The principle of the forest as a black box was used. The models solved the external condition of the forest in the form of consequences and therefore the overall behaviour of the forest. Due to the progress in knowledge and in the development of algorithms, today we are moving to process-based approaches. They are the result of a detailed analysis of processes (e.g. photosynthesis, respiration, allocations and others). They solve the internal state of the forest, which is a consequence of causal causes. These are forest structure models. Models conceived in this way are more flexible and can predict phenomena that are outside the scope of phenomena used in the construction of statistical models.

2.2 Paradigm 2 – Transition from selective to full representation of the forest.

Most forest models use so-called simulation plots (eg 50 m x 50 m or 100 m x 100 m). They represent forest stands, while their character (stand characteristics, thickness, height, or spatial structure) corresponds to the nature of the forest stands they represent. It is a 1:1 approach, i.e. one forest stand is represented by one simulation plot (Fig. 1 left). However, the generalization of simulation plots in the 1:1 system for the forest landscape leads to various methodological problems. Especially if it concerns, for example, reforestation procedures that exceed the size of the simulation plot. The same applies, for example, to forest disturbances or natural regeneration or succession of the forest, which are also not controlled by the boundaries of the simulation plots. That is why it goes from a selection to a complete representation of the m:n forest type (Fig. 1 right). The forest landscape is divided into a regular network of simulation plots, while

the trees carry information not only about affiliation to the simulation plot, but also about affiliation to the forest stand. Simulations are done for simulation plots, but results are aggregated for forest stands. This makes it possible to deal with various processes such as renewal procedures, natural regeneration, succession, disturbances and the like. In both cases, the stand structure information on the simulation plots is taken from forest inventory data, or in combination with forest structure generators. Digital twins often use detailed data from laser scanning or close-range photogrammetry in the form of point clouds or, in a simpler case, from mapping the structure of the forest using field GIS tools.

Figure 1: Transition from selective representation to full representation of the forest.

3 Proposed concept

The SIBYLA Lex Eterna tool being developed at the Technical University in Zvolen fits into the concept of a digital twin in the sense of the definition from the beginning of the paper. It is shown in fig. 2. The forest's digital twin is based on a complex SQLite relational database. Its character was described in the publication Fabrika (2021). The database schema supports both concepts of forest landscape representation, i.e. plot:stand (1:1 and m:n). The core of the proposed concept is a virtual forest stand. It displays a simulation plot in the form of immersive virtual reality created in the Unity 3D game engine. It uses the principles of procedural forest. It is a forest that is created directly from the database when it is requested to start. The principles of its functioning are described in the publication Fabrika (2021). Digital twins can be applied in two forms: a) identical digital twins and b) non-identical digital twins. Identical digital twins of the forest are created by a very detailed reconstruction of forest stands from point clouds or tree mapping. Procedures of laser scanning, close-range photogrammetry or, in a simpler

case, from field GIS records are used. Non-identical forest digital twins are created using forest structure generators. The basic condition is that the structure of the forest (species, dimensions and space relations) corresponds as much as possible to the original structure of the forest, and of course, while preserving all total and mean stand values. Virtual plots of the forest are connected to a 3D geographic information system. They are linked with a digital terrain model connected to an orthophoto map and the boundaries of forest stands. The position of the simulation plots is fixed in space and is interactively connected to the opening of the virtual forest stand. The described components of the concept represent static components. However, the growth model, which is part of the mentioned architecture, represents a basic dynamic component. It allows you to set the parameters of the prognosis (environmental conditions, management procedures and others) and thereby predict the development of the forest, which is also linked to the simulation areas and the virtual forest in the form of time frames, between which you can "teleport". In addition to the visualized forest, the predictions are covered by a wide variety of data at the level of a large set of forest ecosystem services. We currently use the empirical version of the SIBYLA Triquetra model (<https://sibyla.tuzvo.sk>). However, soon it will be replaced by the process-based model SIBYLA Lex Eterna, which will consist of the following components: climate predictor, weather generator, radiation emulator, pedotransfer func-

tions, hydrological balance, energy balance, stomata conductance, photosynthesis, respiration, allocation, individual tree competition, leaf phenology phases, tree mortality, tree regeneration, management controller, ecosystem services valuation.

Figure 2: Proposed concept of digital twin of the forest.

Figure 3 An example of the forest virtual reality: a) point cloud, b) geographic information system, c) virtual forest, d) interface to a growth model.

4 Conclusion

Creating a replica of living forest stand is essential from various perspectives. It offers us the ability to understand relations between individual parts of its structure. Moreover, when connected to growth model, it allows us to see what will happen under various treatment methods or environmental conditions. Information on forest structure is often very complex and hard to understand for the "first sight" thus visualization of forest digital twin can help a lot. It makes spatial factors and dimensions of forest structure

very complex and hard to understand for the "first sight" thus visualization of forest digital twin can help a lot. It makes spatial factors and dimensions of forest structure technologies such as field GIS, close-range photogrammetry or laser scanning creating point clouds in data collection offers us a wide range of useful information on forest structure. The proposed solution provides a unified system that has capabilities to be used in forestry science and education process as well.

5 Acknowledgements

The presented research was supported by project No. APVV-19-0035, titled "Simulation and visualization analytical tool for forest planning (SAVANT)" and project KEGA 003TU Z-4/2023, titled "An adventurous journey to forest management".

6 References

- Dash, J., Pont, D., Brownlie, R., Dunningham, A., Watt, M., & Pearce, G. (2016). Remote sensing for precision forestry. *NZJ For*, 60(4), 15-24.
- Fabrika, M., Valent, P., & Scheer, L. (2018). Thinning trainer based on forest-growth model, virtual reality and computer-aided virtual environment. *Environmental modelling & software*, 100, 11-23.
- Fabrika, M. (2021). Interactive procedural forest in game engine environment as background for forest modelling. *Beiträge zue Jahrestagung*, 86-95.
- Fabrika, M., & Pretzsch, H. (2023). Forest ecosystem analysis and modelling. Technical University of Zvolen.
- Hejtmánek, L., Hůla, M., Herrová, A., & Surový, P. (2022). Forest digital twin as a relaxation environment: a pilot study. *Frontiers in Virtual Reality*, 3, 1033708.
- Choudhry, H., & O'Kelly, G. (2018). Precision forestry: a revolution in the woods. *Basic materials, paper & forest products*.
- Liu, C., Calders, K., Origo, N., Disney, M., Meunier, F., Woodgate, W., ... & Verbeeck, H. (2023). Reconstructing the digital twin of forests from a 3D library: Quantifying trade-offs for radiative transfer modeling. *Remote Sensing of Environment*, 298, 113832.
- Qiu, H., Zhang, H., Lei, K., Zhang, H., & Hu, X. (2023). Forest digital twin: A new tool for forest management practices based on Spatio-Temporal Data, 3D simulation Engine, and intelligent interactive environment. *Computers and Electronics in Agriculture*, 215, 108416.
- Rötzer, T., Leuchner, M., & Nunn, A. J. (2010). Simulating stand climate, phenology, and photosynthesis of a forest stand with a process-based growth model. *International Journal of Biometeorology*, 54, 449-464.
- Seidl, R., Rammer, W., Scheller, R. M., & Spies, T. A. (2012). An individual-based process model to simulate landscape-scale forest ecosystem dynamics. *Ecological Modelling*, 231, 87-100.

Digital forest inventory based on fused UAV- and PLS point clouds

Stefan Reder¹, Ramazan Bülbül¹, Josafat Mattias Burmeister², Zoe Ropella¹, Jan-Peter Mund¹

Abstract

Digital forest inventory (DFI) based on discrete point clouds is an actual research hotspot in remote sensed forest analysis and gains more and more importance for forestry management practice, as it can provide essential information for decision-making processes (Fassnacht et al., 2024; Kellner et al., 2019; Murtiyoso et al., 2024). In recent years, several approaches for the semantic segmentation (Krisanski et al., 2021), tree instance segmentation (Straker et al., 2023) and process chains for entire DFI (Tockner et al., 2022; Wang and Bryson, 2023; Wilkes et al., 2023; Xiang et al., 2024) have been published. While points generated below the canopy with a terrestrial (TLS) or personal laser scanner (PLS) provide a high resolved representation of the stem area and the lower crown parts, the crown surface is partially missing (Lau et al., 2019; Terry et al., 2022). In contrast, point clouds collected with an UAV provide a detailed representation of the upper crown, but in stands with dense understory, the stems around breast height are often incomplete due to occlusion, as well as the lower part of the crown (Terry et al., 2022). These shortcomings can be overcome by fusing point clouds from both platforms (Chen et al., 2024; Guo et al., 2023; Wang et al., 2023).

The presented approach for the co-registration of point cloud data collected with different platforms and sensors utilizes dynamic markers distributed during the data collection for coarse alignment and iterative closest point (ICP) for partially overlapping point clouds for fine registration. Especially, the fusion of UAV and terrestrial point clouds reconstructs the entire vertical forest structure and enables detailed structural forest analytics (Chen et al., 2024). Further, it solves the problem of georeferencing of TLS point clouds and the determination of exact tree positions (Fol et al., 2023). Leveraging RGB, multispectral or thermal sensor data in addition to LiDAR enables further analysis like tree health assessments and -monitoring and helps to provide a more holistic understanding of forest ecosystems, supporting decision-making for sustainable forestry management practices (Jurado et al., 2022).

References

- Chen, J., Zhao, D., Zheng, Z., Xu, C., Pang, Y. and Zeng, Y. (2024) 'A clustering-based automatic registration of UAV and terrestrial LiDAR forest point clouds', *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 217, p. 108648.
- Fassnacht, F. E., White, J. C., Wulder, M. A. and Næsset, E. (2024) 'Remote sensing in forestry: current challenges, considerations and directions', *Forestry: An International Journal of Forest Research*, vol. 97, no. 1, pp. 11–37.
- Fol, C. R., Murtiyoso, A., Kükenbrink, D., Remondino, F. and Griess, V. C. (2023) 'TERRESTRIAL 3D MAPPING OF FORESTS: GEOREFERENCING CHALLENGES AND SENSORS COMPARISONS', *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLVIII-1/W3-2023, pp. 55–61.
- Guo, L., Wu, Y., Deng, L., Hou, P., Zhai, J. and Chen, Y. (2023) 'A Feature-Level Point Cloud Fusion Method for Timber Volume of Forest Stands Estimation', *Remote Sensing*, vol. 15, no. 12, p. 2995.
- Jurado, J. M., López, A., Pádua, L. and Sousa, J. J. (2022) 'Remote sensing image fusion on 3D scenarios: A review of applications for agriculture and forestry', *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, vol. 112, p. 102856.
- Kellner, J. R., Armston, J., Birrer, M., Cushman, K. C., Duncanson, L., Eck, C., Fallegger, C., Imbach, B., Král, K., Krůček, M., Trochta, J., Vrška, T. and Zraggen, C. (2019) 'New Opportunities for Forest Remote Sensing Through Ultra-High-Density Drone Lidar', *Surveys in geophysics*, vol. 40, no. 4, pp. 959–977.
- Krisanski, S., Taskhiri, M. S., Gonzalez Aracil, S., Herries, D. and Turner, P. (2021) 'Sensor Agnostic Semantic Segmentation of Structurally Diverse and Complex Forest Point Clouds Using Deep Learning', *Remote Sensing*, vol. 13, no. 8, p. 1413.
- Lau, A., Martius, C., Bartholomeus, H., Shenkin, A., Jackson, T., Malhi, Y., Herold, M. and Bentley, L. P. (2019) 'Estimating architecture-based metabolic

¹ Eberswalde University for Sustainable Development
Eberswalde, Germany
stefan.reder@hnee.de

² University of Potsdam, Digital Engineering Faculty
Potsdam, Brandenburg, Germany
burmeister@uni-potsdam.de

- scaling exponents of tropical trees using terrestrial LiDAR and 3D modelling', *Forest Ecology and Management*, vol. 439, pp. 132–145.
- Murtiyoso, A., Holm, S., Riihimäki, H., Krucher, A., Griess, H., Griess, V. C. and Schweier, J. (2024) 'Virtual forests: a review on emerging questions in the use and application of 3D data in forestry', *International Journal of Forest Engineering*, vol. 35, no. 1, pp. 29–42.
- Straker, A., Puliti, S., Breidenbach, J., Kleinn, C., Pearse, G., Astrup, R. and Magdon, P. (2023) 'Instance segmentation of individual tree crowns with YOLOv5: A comparison of approaches using the ForInstance benchmark LiDAR dataset', *ISPRS Open Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, vol. 9, p. 100045.
- Terryn, L., Calders, K., Bartholomeus, H., Bartolo, R. E., Brede, B., D'hont, B., Disney, M., Herold, M., Lau, A., Shenkin, A., Whiteside, T. G., Wilkes, P. and Verbeeck, H. (2022) 'Quantifying tropical forest structure through terrestrial and UAV laser scanning fusion in Australian rainforests', *Remote Sensing of Environment*, vol. 271, p. 112912.
- Tockner, A., Gollob, C., Kraßnitzer, R., Ritter, T. and Nothdurft, A. (2022) 'Automatic tree crown segmentation using dense forest point clouds from Personal Laser Scanning (PLS)', *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, vol. 114, p. 103025.
- Wang, F. and Bryson, M. (2023) 'Tree Segmentation and Parameter Measurement from Point Clouds Using Deep and Handcrafted Features', *Remote Sensing*, vol. 15, no. 4, p. 1086.
- Wang, X., Yang, Z., Cheng, X., Stoter, J., Xu, W., Wu, Z. and Nan, L. (2023) 'GlobalMatch: Registration of forest terrestrial point clouds by global matching of relative stem positions', *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, vol. 197, pp. 71–86.
- Wilkes, P., Disney, M., Armston, J., Bartholomeus, H., Bentley, L., Brede, B., Burt, A., Calders, K., Chavana-Bryant, C., Clewley, D., Duncanson, L., Forbes, B., Krisanski, S., Malhi, Y., Moffat, D., Origo, N., Shenkin, A. and Yang, W. (2023) 'TLS2trees : A scalable tree segmentation pipeline for TLS data', *Methods in Ecology and Evolution*, vol. 14, no. 12, pp. 3083–3099.
- Xiang, B., Wielgosz, M., Kontogianni, T., Peters, T., Puliti, S., Astrup, R. and Schindler, K. (2024) 'Automated forest inventory: Analysis of high-density airborne LiDAR point clouds with 3D deep learning', *Remote Sensing of Environment*, vol. 305, p. 114078.

Allometrische Biomasse- und Nährstofffunktionen für Zielbaumarten im Nordsächsischen Tiefland und Mittelsächsischen Löss-Hügelland

Hans Küchenmeister¹, Dirk Knoche¹, Michael Körner²

Abstract

Die Beziehungen zwischen den dimensionalen Ausprägungen eines Baumes untereinander werden in aller Regel über allometrische Funktionen beschrieben. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung seiner Baumhöhe (H) über dem Brusthöhendurchmesser (BHD). Um dieses Wachstum auch für geringdimensionierte Bäume mathematisch abbilden zu können, werden häufig bereits bekannte Funktionen für starke Individuen bei Inkaufnahme von Plausibilitätsverlusten unterhalb des Messbereichs extrapoliert oder auf andere Baumarten übertragen. Zur Verbesserung waldwachstumskundlicher Schätzmodelle, speziell für die speicherarmen Sandstandorte des Nordostdeutschen Tieflands, wurden deshalb kompartimentbezogene Einzelbaum-Messungen nach dem randomized branch sampling durchgeführt. Das Ziel sind altersunabhängige Wuchsbeziehungen für die Laubbaumarten Rot-Buche, Trauben- und Rot-Eiche sowie Sand-Birke. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl der BHD allein, als auch BHD und H präzise Aussagen über (1) die oberiridische Einzelbaumbiomasse für unterschiedliche Baumglieder wie Derbholz oder Astholz im Messbereich ($R^2 > 0,93$) ermöglichen. Dies gilt nur eingeschränkt für (2) die individuelle Blattfläche, welche nur mit deutlich geringeren Bestimmtheitsmaßen geschätzt werden kann. Bei einem (3) Vergleich kompartimentbezogener Nährstoffgehalte (C, N, S, Mg, K und P) wurden nicht nur baumarten-, sondern auch standortspezifische Unterschiede deutlich. Da es bisher nur wenige Biomassedaten für Laubbäume geringer Dimension gibt, schließen die Untersuchungen eine Datenlücke. Insbesondere lässt sich so die Präzision zur Voluminierung typischer Waldumbausituationen unter Gemeiner Kiefer verbessern. Zudem sind die Ergebnisse für andere Anwendungen bedeutsam, wie die Modellierung der Kohlenstoff- und Nährstoffspeicherung und des Bestandeswasserhaushaltes.

Keywords: biomass functions, broadleaved species, leaf area

1 Einführung und Problemstellung

Bäume reagieren auf Umwelt- und Konkurrenzinflüsse, indem sie sich innerhalb einer artspezifischen, genetisch fixierten Reaktionsnorm morphologisch anpassen (Housset et al., 2018; Howe et al., 2003; Valladares et al., 2002). Dabei hängt die proportionale Verteilung der Kompartimente eines Baumes auch von seiner aktuellen Dimension ab (Jacobsen et al., 2003). Es handelt sich dann um allometrische Beziehungen, wenn sich die Größenrelationen nichtlinear mit ihrer Zu- oder Abnahme ändern (Pretzsch, 2019).

Diese funktionalen Zusammenhänge bringen den Vorteil mit sich, dass über einfach zu messende eindimensionale Parameter wie den Brusthöhendurchmesser (BHD) oder die Baumhöhe (H) nur schwer quantifizierbare zwei- oder dreidimensionale Größen abgeleitet werden können. Dazu gehören auch Dichte und Volumen der Bestandteile eines Baumes, dessen Gesamtbiomasse sich daraus altersunabhängig ermitteln lässt. Wie sich die Nährstoffe innerhalb der Kompartimente dann verteilen, ist nicht nur abhängig von Baumdimension und Baumart, sondern auch vom betrachteten Baumorgan. So ist die Konzentration von Nährelementen (außer Kohlenstoff) in Rinde, Feinreisig und Nadeln bzw. Laub für gewöhnlich am größten (Seifert et al., 2006; Weis & Göttlein, 2012). Nicht zuletzt beeinflusst auch die bodenbürtige Verfügbarkeit von Nährstoffen den kompartimentbezogenen Elementgehalt (Dietrich et al., 2002; Ingerslev & Hallbäcken, 1999; Jacobsen et al., 2003).

Prioritäres Anliegen der forstlichen Praxis ist eine realistische Abschätzung von Holzvorrat und Zu-

¹ Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e.V. Finsterwalde, Deutschland
h.kuechenmeister@fib-ev.de
d.knoche@fib-ev.de

² Staatsbetrieb Sachsenforst Bergbaufolgelandschaften e.V. Pirna/Graupa, Deutschland
michael.koerner@smekul.sachsen.de

wachs. Daneben ergeben sich aus Sicht der forstlichen Nachhaltigkeit weitere Anforderungen im Bestreben um ein besseres Systemverständnis. Im wissenschaftlichen Interesse steht etwa die Implementierung verallgemeinerungsfähiger waldwachstumskundlicher Gesetzmäßigkeiten in prozessorientierte Wasserhaushaltsmodelle (Forrester, 2015; Natkhin, 2010; Pretzsch et al., 2017). Dies ist umso bedeutsamer, als dass auf vielen speicherarmen Sandstandorten des Nord-sächsischen Tieflandes bereits heute die geringe Wasserverfügbarkeit das Waldwachstum limitiert (Gerstengarbe et al., 2003; Küchler & Sommer, 2005; Ministerium für Ländliche Entwicklung Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg & Landesbetrieb Forst Brandenburg, 2019; Riek & Müller, 2007). Eine weitere wichtige Anwendung mit hoher Aktualität ist die Beurteilung der Wald-Biomasse hinsichtlich ihrer klimawirksamen Kohlenstoffspeicherung (Dean et al., 2017; Riedel et al., 2019; Schulze et al., 2020).

In Waldwachstumssimulatoren wie etwa Bwin-Pro-S sind Funktionen zur Ermittlung des Einzelbaum-Volumens in Abhängigkeit von Brusthöhendurchmesser und bzw. oder Baumhöhe für einige Baumarten hinterlegt (Döbbeler et al., 2009), jedoch ist zumindest in der letzten öffentlich verfügbaren Version 6.3 die Biomasse-Berechnung nur für Derbholz, nicht aber für den kompletten Baum möglich. Hintergrund ist, dass die Parametrisierung der in der Software hinterlegten Modelle auf früheren Messungen wirtschaftlich relevanter Stärkeklassen basiert. Sie sind damit für junge Individuen mit einem Brusthöhendurchmesser unterhalb der Derbholzgrenze nur durch Extrapolation über den Messbereich hinaus anwendbar. Dies führt jedoch zu Kurvenverläufen mit negativem oder unplausibel hohem Wachstum. Aktuellere Untersuchungen widmen sich diesem Problem und erstellen Volumen- und Biomassefunktionen für ein breiteres Durchmesser-Spektrum, das auch den Jung- oder Anwuchs umfasst (Annighöfer et al., 2016; Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, 2018; Riedel & Kändler, 2017). Dennoch bleibt die Datenbasis für junge Bäume dürftig und Messungen aus dem von Trockenheit und Nährstoffarmut besonders betroffenen Nordostdeutschen Tiefland fehlen weitgehend. Das Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, genau diese Wissenslücken

zu schließen und kompartimentweise Biomassefunktionen für Trauben-Eiche (TEI, *Quercus petraea* (Matt.) Liebl.), Rot-Eiche (REI, *Quercus rubra* L.), Rot-Buche (RBU, *Fagus sylvatica* L.) und Gemeine Birke (GBI, *Betula pendula* Roth) zu erstellen. Zusätzlich werden die jeweiligen Gehalte an Makronährelementen (C, N, S, Mg, K und P) in Abhängigkeit von der Baumdimension angegeben.

Daneben ist der auf den Quadratmeter Bodenoberfläche bezogene dimensionslose Blattflächenindex (LAI) eine zunehmend wichtige Schätzgröße, sowohl für die Produktivität und Kohlenstoff-Sequestrierung bzw. -allokation, als auch für den Wasserhaushalt von Wäldern. Die häufig angewandte indirekte Messung des LAI vom Boden aus über hemisphärische Fotos berücksichtigt bei Waldumbaubeständen weder die erhöhte Artenzahl gegenüber einem Reinbestand noch die Mehrschichtigkeit. Als besonders genau gilt dagegen eine stichprobenweise Beprobung der Blätter, ausgehend vom einzelnen Stamm oder Ast (Fleck et al., 2011). Damit wird die Ableitung verlässlicher und robuster allometrischer Funktionen zur Bestimmung der individuellen Blattfläche über den Stamm- oder Astdurchmesser ermöglicht. Die zur Biomasse- und Nährstoffgehaltsbestimmung zu sammelnden Blattproben werden deshalb auch zur Bestimmung der baumindividuellen Blattfläche genutzt.

2 Material und Methoden

2.1 Versuchsflächen

Ausgangspunkt der empirischen Untersuchungen sind drei Anfang der 1990er Jahre im Nord-sächsischen Tiefland angelegte Waldumbauversuche des Staatsbetriebes Sachsenforst bei Neukollm, Würschnitz und Roitzsch (Tabelle 2). Sie sind oder waren mit Gemeiner Waldkiefer (*Pinus sylvestris* L.) bestockt, unter deren Schirm parzellenweise auch die untersuchten Baumarten vorangebaut sind. Lediglich die Gemeine Birke tritt als ungleichaltrige Naturverjüngung auf. Die Parzellen haben eine Größe von 0,6-0,9 ha und unterscheiden sich in Oberstandsdichte, Überschildungsdauer, bodenvorbereitende Maßnahmen bei Pflanzung und Pflanzabstand. Beprobt wurden nur Bäume, die nicht in Mischung mit anderen Verjüngungsbaumarten standen. Bis auf die Birken, deren Alter nicht bestimmt wurde, sind sie zum Zeitpunkt der Messung mit 26-29 Jahren etwa gleich alt.

Tabelle 2: WGS84-Koordinaten der untersuchten Flächen

Koordinaten	Lat [°N]	Lon [°E]
Neukollm	51.39659	14.13711
Würschnitz	51.23695	13.82327
Roitzsch	51.57941	12.86720
Dresdner Heide - RBU	51.11785	13.82943
Dresdner Heide - TEI	51.10638	13.84995

Die eiszeitlich geprägten Sandstandorte werden dem mäßig trockenen Tiefland zugeordnet, befinden sich in einer Höhenlage von etwa 175 m, sind ziemlich bis mäßig arm nährstoffversorgt, kalkfrei und grundwasserfern. Die nutzbaren Wasserspeicherkapazitäten der oberen 80 cm des Bodens liegen zwischen 42,5 mm und 114,3 mm, was nach König (2011) als speicherdürr bzw. mäßig speicherfrisch zu bewerten ist. Zum Vergleich wurden auch Bäume aus dem lössbeeinflussten Mittelsächsischen Hügelland untersucht, namentlich aus der Dresdner Heide. Klimatisch betrachtet gibt es aufgrund der geringen Distanz zur Versuchsfläche Würschnitz kaum nennenswerte Unterschiede: Jahresmitteltemperatur (9,8 °C) und die Niederschlagssumme (773 mm) sind vergleichbar, allerdings liegt letztere etwa 10 % über dem Wert der am weitesten westlich gelegenen Versuchsfläche (Roitzsch). Detaillierte Standort-Daten sind für die Dresdner Heide nicht erhoben worden, allerdings handelt es sich laut forstlicher Standortkarte um lehmige Sandböden, die mäßig nährstoffhaltig bis kräftig, mäßig frisch wasserversorgt und frei von Grundwasserbeeinflussung sind. Der Voranbau erfolgte hier für Rot-Buche unter Gemeiner Fichte, die Trauben-Eiche wurde auf einer zuvor geräumten Fläche gepflanzt.

2.2 Beprobung

Zwischen 2020 und 2023 wurden insgesamt 104 vitale Bäume entlang eines Durchmesser-Gradienten ausgewählt, dessen Grenzen auf jeder Versuchsfläche die jeweils dünnsten und dicksten Individuen markieren. An den noch stehenden Bäumen erfolgten Messungen zum BHD, Kronenansatz, Baumhöhe und zur maximalen Kronenausdehnung in vier Kreisquadranten mittels eines Kronenspiegels.

Nach ihrer Fällung wurden die Bäume nach dem potentiell biasfreien und erwartungstreuen *randomized branch sampling* (Gaffrey & Saborowski, 1999; Gregoire et al., 1995; Jessen, 1955) eingemessen: über mindestens drei Wiederholungs-

messungen wurde jeder Einzelbaum vom Wurzelhals bis zu einer zufällig bestimmten Terminalknospe in durch Verzweigungen begrenzte Segmente eingeteilt und deren Anfangs-, Enddurchmesser sowie Länge gemessen. Bei diesem Verfahren wird mit einer proportional zum Astbasisdurchmesser gewichteten Wahrscheinlichkeit entschieden, welcher Ast das nächste zu messende Segment darstellt. Insbesondere bei den sehr kleinwüchsigen Bäumen mit schwach ausgeprägter Verzweigung ist es allerdings wahrscheinlicher, dass jedes Mal der gleiche Pfad verfolgt wird. In den meisten Fällen jedoch konnten wenigstens drei verschiedene Messpfade zur Berechnung des mittleren Einzelbaum-Volumens genutzt werden. Der Mindestdurchmesser für (untere) Segmentgrenzen wurde mit 6,5 mm festgelegt. Zweige mit kleinerem Durchmesser wurden als Grünäste bzw. als Endsegment separat erfasst.

Im Anschluss einer jeden Pfad-Aufnahme sind Proben (Tabelle 3) genommen und noch vor Ort mit einer Genauigkeit von 0,01 g gewogen worden. Die Stellen zur Stamm- bzw. Astscheibentnahme werden nach dem *importance sampling* (Gregoire et al., 1995) ausgewählt, wobei die längsten Segmente die größte Auswahlwahrscheinlichkeit erhielten. Zusätzlich wurden noch Stammscheiben aus der Brusthöhe (130 cm) entnommen. Die Rinde wurde vom Holz abgetrennt und von beidem neben dem Frischgewicht auch die Höhen und Durchmesser bestimmt. Laubsamples zur Bestimmung der Nährstoffgehalte, Blattmasse und -fläche stammen von den Endsegmenten der Pfade. Diese sind zugleich als Materialprobe für Reisig komplett mit Holz und Rinde in die weitere Analyse eingegangen. Vom gesammelten Laub ist eine gewogene Teilprobe gescannt worden, um die spezifische Blattfläche (SLA) - also das Verhältnis von Blattfläche zu Blattgewicht - zu erhalten. Sie ermöglicht es, über die Laubmasse des Endsegments die daran befindliche Blattfläche herzuleiten und dann über allometrische Funktionen auf den gesamten Baum zu erweitern.

Tabelle 3: Anzahl der analysierten Proben nordsächsischer Bäume (in Klammern: Anzahl der Proben aus Mittelsachsen)

Probenart	RBU	TEI	REI	GBI
Reisig	76 (18)	81 (17)	51	49
Laub	76 (18)	79 (17)	51	49
Früchte	1 (0)	15 (3)	4	11
Holz	93 (23)	95 (22)	69	63
Rinde	82 (22)	90 (22)	69	63

Die Messung des Gewichts nach Trocknung bei 40 °C (lutro) und 105 °C (atro) aller Proben und die Nährstoffanalytik für 17 Rot-Buchen, 13 Trauben-Eichen und je neun Rot-Eichen und Birken führten die Labore des Forschungsinstituts für Bergbaufolgelandschaften in Finsterwalde und des Staatsbetriebs Sachsenforst in Pirna/Graupa durch. Die Bestimmung der Nährstoffe Calcium (Ca), Kalium (K), Magnesium (Mg), Phosphor (P) und Schwefel (S) erfolgte über einen Salpetersäure-Druckaufschluss. Die Gehalte von Kohlenstoff (C) und Stickstoff (N) ergaben sich aus der Elementar-Analyse nach Verbrennung.

2.3 Berechnung

Sämtliche Messergebnisse wurden einzelbaumbezogen ausgewertet: ausgehend von Gewicht (atro) und Volumen der Ast- und Stammscheiben stellt die mittlere Dichte der individuellen Proben die Grundlage zur Herleitung der oberirdischen Masse von Holz und Rinde eines Baumes sowie seines Nährstoffgehalts dar. Aus den Segmentmessungen über die drei Pfade des *randomized branch samplings* (RBS) ergibt sich das jeweilige mittlere Baumvolumen. Die Trockenmasse der Kompartimente wiederum basiert auf dem Zusammenhang von Gewicht der Ast- und Stammscheiben zu ihrem Volumen. Dabei wird die Änderung des Rinden- bzw. Holzanteils an der Scheibengesamtmasse und des -volumens in Abhängigkeit vom Scheibendurchmesser baumartenspezifisch berechnet und auch auf das Reisig extrapoliert, da unterhalb von 6,5 mm Durchmesser keine saubere Trennung von Holz und Rinde möglich ist. Veränderungen der Dichte in Abhängigkeit von Probendurchmesser oder Höhe der Probe am Baum wird nicht berücksichtigt. Führten Messpfade zunächst nur durch Zufall bis zur am höchsten liegenden Terminalknospe, wurde dies später systematisch in die Messungen integriert, um Stammvolumen und -masse zu erhalten. Von den Werten für den Gesamtbaum abgezogen ergibt sich das daran befindliche Astvolumen bzw. das Astgewicht. Für

Kronenmaterial und darunter befindlichem Schaft wie auch für das (Nicht-)Derbholz konnten Volumen und Masse ebenfalls durch die im RBS-Verfahren gewonnene Datenvielfalt berechnet werden. Die Gesamtbaumbiomasse wird zwar ohne Laub (Winterzustand) angegeben, aber die Angabe des Sommerzustands (mit Laub) ist möglich. Mit der Hilfsgröße der spezifischen Blattfläche (SLA) ist der Rückschluss auf die gewogene Blattmasse eines Endsegments durch Samples möglich, deren Blattfläche und Gewicht gemessen wurden. Aus dem RBS-Verfahren ergibt sich für jedes Endsegment eine (unbedingte) Wahrscheinlichkeit für sein Auftreten an der Stelle der Messung. Mit dieser ist es dann möglich, die mittlere Blattmasse der Endsegmente eines Baumes als Schätzgrundlage für die gesamte Laubmasse eines Baumes zu nutzen. Zusätzlich wird das Laub aller Wasserreiser und Grünäste geschätzt, indem sie die selbe Wahrscheinlichkeit wie das Segment erhalten, an dem sie sich befinden.

3 Ergebnisse

3.1 Volumen und Biomasse

Der Gewichtsanteil von Rinde an den Ast- und Stammscheiben fällt mit deren Gesamtvolumen erwartungsgemäß ab. Dabei ist dieses allometrische Verhältnis bei Birke, Rot-Eiche und Trauben-Eiche in der Dresdner Heide nahezu identisch. Einen deutlich kleineren Rindenanteil hat die Rot-Buche. Die beiden Baumarten (RBU, TEI) aus Mittelsachsen haben nicht nur einen kleineren Rindenanteil am Gesamtvolumen, sondern auch eine geringere Holzdichte als die nordsächsischen Artverwandten. Für Birkenholz und -rinde ist dagegen die kleinste mittlere Probendichte charakteristisch (Tabelle 4).

Tabelle 4: Mittlere Trockenrohddichte [g/cm³] der Stammscheiben und ihrer Kompartimente Holz und Rinde aus Nordachsen (NS) und der Dresdner Heide (D. H.)

Baumart	Holz	Rinde	Holz + Rinde
GBI (NS)	0,481	0,575	0,493
REI (NS)	0,620	0,660	0,622
RBU (NS)	0,637	0,564	0,626
TEI (NS)	0,682	0,528	0,634
RBU (D. H.)	0,604	0,653	0,593
TEI (D. H.)	0,633	0,494	0,592

Der Brusthöhendurchmesser hat sich bei der Gesamtbaumbetrachtung als die treibende Einflussgröße für das Volumen lebender oberirdischer Biomasse (Holz und Rinde, ohne Laub) im Messbereich erwiesen (Abbildung 1). Das größte Volumen können die Rot-Eichen in Nordsachsen und die Trauben-Eichen in der Dresdner Heide akkumulieren. Die Rot-Buchen und Trauben-Eichen des Tieflands liegen bei einem BHD von 20 cm etwa 0,1 m³ darunter, was immerhin ein um knapp 25 % geringeres Volumen gegenüber Rot-Eiche im gleichen Wuchsraum sowie Trauben-Eiche in Mittelsachsen bedeutet. Letztere hat zugleich eine größere Einzelbaum-Trockenmasse als gleich starke Individuen aus Nordsachsen.

Die alleinige Verwendung des BHD als Schätzparameter kann bei Funktions-Extrapolation jedoch zu unrealistisch hohen Volumina bzw. Trockenmassen führen. Um das zu vermeiden, stellte sich die Verwendung eines Prädiktors als nützlich heraus, der die Baumlänge (H) und die Querschnittsfläche (Q) in Brusthöhe als Produkt vereint. Die resultierenden Funktionen bringen Vorteile vergleichbar hoher bis größerer Bestimmtheitsmaße mit sich und haben eine lineare Form. Die Ergebnisse unterscheiden sich dann vor allem hinsichtlich des Standort-Vergleichs von Rot-Buche und Trauben-Eiche gegenüber der ausschließlich BHD-basierten Schätzung: Für beide Baumarten nimmt das Trockengewicht in Nordsachsen mit zunehmender Dimension stärker zu als in der Dresdner Heide – ein Effekt, der sich unter anderem mit der etwas höheren Holz-Dichte erklären lässt. Demgegenüber erbringen polynomische Funktionen, die durch den Koordinatenursprung gezwungen werden, für verschiedene Baumglieder wie etwa Derbholz, die besseren Anpassungen an die Messdaten, ausgedrückt durch höhere Bestimmtheitsmaße. Insbesondere wirkt sich die unterschiedliche Dichte von Holz und Rinde auf die oberirdische Biomasse aus, weshalb sie bei Birke und nordsächsischer Rot-Buche am kleinsten ist. Für Rot-Eiche (Nordsachsen) und Trauben-Eiche (Dresdner Heide) nimmt das Derbholzgewicht mit dem BHD am stärksten zu.

Der Volumenanteil von Nichtderbholz nimmt – bezogen auf das Gesamtvolumen – mit zunehmendem Brusthöhendurchmesser stark ab: Während bei einem BHD von 5 cm noch ein etwa 90-prozentiger Anteil von Nichtderbholz das Gesamtvolumen dominiert, hat sich das Verhältnis

Abbildung 1: Gesamtvolumen in Abhängigkeit vom Brusthöhendurchmesser (BHD) in Nordsachsen (NS) und der Dresdner Heide (D. H.).

bei 20 cm starken Individuen umgekehrt. Unterschiede lassen sich zwischen den Baumarten bzw. Standorten erkennen, wenn die 50-Prozent-Marke betrachtet wird. Rot-Eiche, Birke und Trauben-Eiche setzen sich bei einem BHD von 7,5 cm zur Hälfte aus Derbholz und Nichtderbholz zusammen. Rot-Buche muss dafür einen größeren Brusthöhendurchmesser aufweisen, der bis zu 10 cm betragen kann. Analog gelten die Aussagen zum Nichtderbholz-Volumen auch für dessen Trockenmasse. Auffällig hoch ist der Astanteil bei Rot-Buchen aus der Dresdner Heide, der bei einem BHD von 15 cm etwa doppelt so hoch wie bei allen anderen Baumarten und Standorten ist.

3.2 Blattfläche

Mit deutlichen Abschlüssen in der Höhe des Bestimmtheitsmaßes ($0,21 < R^2 < 0,74$) wird die Blattfläche eines Endsegments als Potenzfunktion zu dessen Trockengewicht genutzt, um die Einzelbaum-Blattfläche herzuleiten. Ein 50 g

schweres, getrocknetes Endsegment trägt im Fall von GBI und TEI etwa 3000 cm² Laub, bei REI 4000 cm² und bei RBU 3000 cm² (Nordsachsen) oder sogar 4200 cm² in der Dresdner Heide, möglicherweise als Folge der bereits erwähnten stärkeren Verzweigung. Auch bei der kumulierten Blattfläche je Einzelbaum zeigen die mittelsächsischen Buchen die höchsten Werte. Zum Vergleich: bei einem BHD von 15 cm weisen sie eine ungefähre Blattfläche von 60 m² auf, was dem Doppelten ihrer nordsächsischen Artverwandten entspricht. Dem folgen Birke mit ca. 50 m² und Rot-Eiche (ca. 40 m²). Die kleinste Blattfläche mit etwa 20 bis 30 m² bildet die Trauben-Eiche aus, unabhängig vom Standort. Zur Kalkulation des LAI wird die Blattfläche des Einzelbaums auf die Kronenschirmfläche bezogen. Dabei konnte nur ein schwacher oder kein Zusammenhang zu den erfassten Dimensionsgrößen BHD und H festgestellt werden. Dennoch zeichnet sich ab, dass die Blattflächenindizes der Birke am größten sind.

3.3 Nährstoffverteilung

In allen Kompartimenten sind die N-, Ca-, Mg- und P-Gehalte auf den Flächen, die sich im lössbeeinflussten mittelsächsischen Hügelland befinden, im Mittel größer als in Nordsachsen. Calcium sowie Schwefel liegen in nahezu gleicher Konzentration vor. Lediglich Birke kann selbst auf den nährstoffarmen Böden Nordsachsens häufig eine vergleichbar hohe Menge an Nährstoffen in der Trockensubstanz binden wie die beiden Baumarten TEI und RBU in der Dresdner Heide. Beispielhaft wird der mittlere Phosphorgehalt der wichtigsten Kompartimente in Abbildung 2. dargestellt. Wenn die Früchte, für die nur sehr wenigen Proben vorliegen, außen

Abbildung 2: Mittlerer Phosphor-Gehalt in der Trockensubstanz (TS) ausgewählter Kompartimente.

vor gelassen werden, ist die Nährstoffkonzentration in den Laubblättern am höchsten. Ausnahme ist Kohlenstoff, der in gleichem oder höherem Maße in der Rinde vorkommt, und Calcium, das stets in der Rinde am stärksten vertreten ist.

Eine vor allem bei Phosphor auffallende Besonderheit ist sein hoher Gehalt im Reisig. Da es sich hierbei um eine Mischung aus Holz und Rinde handelt, sollte der P-Gehalt in der Regel kleiner als in der Rinde sein. Die erhöhten Werte sind möglicherweise auf das Vorhandensein von Knospen zurückzuführen.

4 Diskussion

Die Summe der ermittelten Biomasse- und Volumenfunktionen für Holz und Rinde weicht geringfügig von der jeweiligen Gesamtbaumfunktion ab. Eine Addition ist nicht ohne Weiteres zu einem Gesamtbaum-Modell möglich und es bedarf weiterer Rechenschritte, um mathematische Verzerrungen zu beseitigen (Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, 2018; Seifert & Seifert, 2014). Die kompartimentbezogenen Ergebnisse zur Nährstoffallokation unterscheiden sich beispielsweise im Messbereich nach der Summierung von Holz- und Rindengehalt um weniger als fünf Prozent von dem Wert, der sich auf den Gesamtbaum bezieht. Von Vorteil ist aber, dass sowohl für alle Kompartimente einzeln, als auch für den Baum als Ganzes, präzise Funktionen vorhanden sind und weiterführende Fragestellungen gezielt auch mit einer der hergeleiteten Funktionen beantwortet werden können.

Mit dem Brusthöhendurchmesser liegt der maßgebliche Prädiktor für eine hinreichend genaue Schätzung von oberirdischem Volumen und Trockenmasse sowohl einzelner (lebender) Kompartimente als auch des gesamten Baumes im Messbereich vor. Das deckt sich mit einer Vielzahl von Publikationen, die ebenfalls ausschließlich den BHD als erklärende Variable für das Baumvolumen bzw. dessen Trockengewicht angeben, meist als einfache Potenzfunktion (Cotillas et al., 2016; Grote et al., 2003; Muukkonen, 2007; Rock, 2006; Zianis et al., 2005). Statistisch vorteilhafter sind lineare Funktionen, die sich bei der Verwendung des Produkts aus Stammquerschnittsfläche in Brusthöhe Q und der Baumhöhe

H als Prädiktor ergeben (Abbildung 3). Da hier der BHD bereits quadratisch in die Funktion einfließt, ergeben sich (lineare) Regressionsgeraden für das Baumvolumen. Die Erklärungskraft von H ist zwar nur sehr gering, jedoch erhöht sich die Plausibilität der Volumenschätzung größerer Individuen und bei Extrapolation der Funktion. Auch fließen damit die Wechselwirkungen zwischen beiden Größen in die Funktion ein. Würden sie nur addiert, wären die unabhängigen Variablen wie z. B. die Trockenmasse unverhältnismäßig stark von der absolut größeren Zunahme eines der erklärenden Variablen (hier: Baumhöhe) beeinflusst. Die Verwendung des Produkts bewirkt, dass diese erklärende Variable nur um einen Wert zu- oder abnimmt, der die Änderung beider Faktoren gleichermaßen berücksichtigt. Mit dem Produkt aus Kreisquerschnittsfläche und der Höhe eines Körpers wird jedoch das Volumen eines Zylinders berechnet. Deshalb ergibt sich für die lineare Volumen- bzw. Biomasse-Funktion ein von 1 abweichender Steigungs-Parameter und damit ein Korrekturfaktor, der auch als unechte Formzahl (Kramer & Akça, 2008) bekannt ist. Schließlich erklärt die Funktion die Streuung der mittleren Baumvolumina entweder mehr (TEI, RBU) oder unbedeutend weniger (GBI, REI), ausgedrückt über das Bestimmtheitsmaß. So sinkt dieser Wert bei Birke am stärksten von $R^2 = 0,9971$ auf $R^2 = 0,974$. Außerdem werden unrealistisch wachsende Volumen- bzw. Trockenmasse-Werte vermieden, wenn die Funktionen auf Bereiche jenseits des Messbereichs extrapoliert werden sollen. Welche Funktion – nur mit dem BHD oder mit dem Faktor aus Q und H – tatsächlich Eingang in eine bestandesweite Volumen- oder Biomasse-Modellierung Eingang findet, kann dank des hohen Bestimmtheitsmaßes in beiden Varianten von den vorhandenen Eingangsdaten abhängig gemacht werden, solange der Messbereich ($1 \text{ cm} < \text{BHD} < 20 \text{ cm}$) eingehalten wird.

Der Standort-Vergleich von TEI und RBU ist jedoch nur bedingt aussagefähig. Zum einen fanden auf den Probeflächen in der Dresdner Heide keine bodenkundlichen Messungen statt wie auf den Waldumbau-Versuchsflächen in Nordsachsen. Die Angaben zu den Bodeneigenschaften stammen aus der forstlichen Standortskartierung und können kleinräumig von den lokalen Gegebenheiten abweichen, so dass die Einstufung von der Trophie-Stufe M in die nächst bessere oder schlechtere denkbar ist. Zum anderen weicht

Abbildung 3: Trockenmasse ohne Laub in Abhängigkeit vom Produkt aus Querschnittsfläche (Q) in Brusthöhe und Baumhöhe (H) in Nordsachsen (NS) und der Dresdner Heide (D. H.).

die Art der Bestandesbegründung und damit der anfängliche Lichtgenuss auf M-Standorten im sächsischen Hügelland von denen der ärmeren Sandstandorte im Nordsächsischen Tiefland ab. Der Vergleich allometrischer Wuchsbeziehungen zwischen Rot-Buche und den beiden Eichen-Arten ist für Nordsachsen uneingeschränkt möglich, da hier die gleichen Standort- und Anwuchsbedingungen herrschen und die Bäume gleichaltig sind. Nur die Birken wurden nicht gepflanzt, sondern gelangten durch Einflug zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Parzellen und auf die Wege bzw. Gassen. Und auch bei den Rot-Buchen in der Dresdner Heide ist es im Rahmen des Möglichen, dass insbesondere die stärksten Individuen ein höheres Alter hatten. Deshalb hat sich der allometrische Ansatz einer dimensionsabhängigen Berechnung von Zielvariablen als zweckmäßig erwiesen.

Die Schätzung der Blattfläche von Laub eines Zweiges über sein Trockengewicht ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Als Ursachen dafür kommen etwa Blattfraß, Laubverlust durch Trockenheit oder Zweigabbrüche infrage. Als ebenfalls problematisch muss die Schätzung der Blattfläche bezogen auf die Kronenschirmfläche (Einzelbaum-LAI) angesehen werden. Die Kronen noch junger Bäume sind hochflexibel in ihrem Wuchs, weshalb es nicht selten vorkommt, dass einzelne Äste oder sogar die Hauptachse in eine bestimmte Richtung streben. Dadurch entspricht die überschirmte Fläche häufig statt einer Kreis- oder einer Sternform. Hier wurde die potentielle Kronenfläche über den längsten Ast eines Kreisviertels approximiert. Das könnte zu einer Überschätzung der Kronenfläche und im Ergebnis zu kleineren Einzelbaum-Blattflächenindizes geführt haben, als ein Vergleich mit anderen Veröffentlichungen erwarten lässt (Breuer et al., 2003; Widlowski et al., 2003).

Die bis hierher vorgestellten Ergebnisse sind nur ein kleiner Auszug aus vier Jahren Forschungstätigkeit. Weitere Veröffentlichungen, die sich auf Einzelaspekte fokussieren, sind in Vorbereitung und erweitern die hier nur exemplarisch getroffenen Aussagen.

5 Zusammenfassung

Diese Untersuchung hatte das Ziel, für die Baumarten Rot-Buche, Trauben-Eiche, Rot-Eiche und Gemeine Birke über allometrische Beziehungen anhand von Einzelbaumdaten Volumen- und Biomassefunktionen sowohl für die gesamte oberirdische Biomasse als auch für einzelne Kompartimente zu entwickeln. Analysiert wurden Trauben-Eichen und Rot-Buchen von einem besser nährstoffversorgten Standort in der Dresdner Heide, die zum mittelsächsischen Lößhügelland zählt. Die beiden anderen Baumarten stammen von ärmeren Böden nordsächsischer Waldumbauversuche unter Kiefer. Geprüft wurde außerdem, ob die Standortqualität einen Einfluss auf die Allometrien von Trauben-Eichen und Rot-Buchen hat. Laborseitig erfolgte eine Messung von Kompartiment-Proben auf ihre Makronährelement-Gehalte, was zusammen mit den Biomassefunktionen eine Bewertungsgrundlage für nährstoffnachhaltiges Bewirtschaften schafft. Schließlich wurde die dimensionsabhängige Entwicklung der Blattfläche gemessen. Da es bisher nur wenige Untersuchungen gibt, die Bäume geringer Dimension hinsichtlich ihrer Biomasse und insbesondere im subkontinental geprägten Bereich des

nordostdeutschen Tieflands adressieren, ergänzt diese Untersuchung den nationalen Datenpool auf evidente Weise. Für die besonders relevanten Waldentwicklungstypen Nordsachsens liegen neben den Funktionen zu Trauben-Eiche und Rot-Buche nun auch Ergebnisse zu Gemeiner Birke und Rot-Eiche vor, die sich in gängige Waldwachstumssimulatoren einspeisen lassen. Dadurch erhöht sich die Präzision für die Voluminierung typischer Waldumbausituationen unter Kiefer sowie für Modellierungen des Bestandeswasserhaushalt.

6 Danksagung

Persönlich bedanke ich mich herzlich für die Betreuung der noch ausstehenden Promotion zu diesem Themenkomplex an der TU Dresden durch Marieke van-der-Maaten-Theunissen und Ernst van-der-Maaten sowie Jens Schröder von der FH Eberswalde. Ebenfalls danke ich Christian Vonderach und der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg für den Support. Ohne ihn und die freundlicherweise zur Verfügung gestellte Software für das randomized branch sampling wäre der Arbeitsaufwand im Wald wesentlich höher gewesen.

7 Quellenverzeichnis

- Annihöfer, P., Ameztegui, A., Ammer, C., Balandier, P., Bartsch, N., Bolte, A., Coll, L., Collet, C., Ewald, J., Frischbier, N., Gebereyesus, T., Haase, J., Hamm, T., Hirschfelder, B., Huth, F., Kändler, G., Kahl, A., Kawaletz, H., Kuehne, C., ... Mund, M. (2016). Species-specific and generic biomass equations for seedlings and saplings of European tree species. *European Journal of Forest Research*, 135(2), 313–329. <https://doi.org/10.1007/s10342-016-0937-z>
- Breuer, L., Eckhardt, K., & Frede, H.-G. (2003). Plant parameter values for models in temperate climates. *Ecological Modelling*, 169(2–3), 237–293. [https://doi.org/10.1016/S0304-3800\(03\)00274-6](https://doi.org/10.1016/S0304-3800(03)00274-6)
- Cotillas, M., Espelta, J. M., Sánchez-Costa, E., & Sibaté, S. (2016). Aboveground and belowground biomass allocation patterns in two Mediterranean oaks with contrasting leaf habit: An insight into carbon stock in young oak coppices. *European Journal of Forest Research*, 135(2), 243–252. <https://doi.org/10.1007/s10342-015-0932-9>
- Dean, C., Kirkpatrick, J. B., & Friedland, A. J. (2017). Conventional intensive logging promotes loss of organic carbon from the mineral soil. *Global Change Biology*, 23(1), 1–11. <https://doi.org/10.1111/gcb.13387>
- Dietrich, H.-P., Raspe, S., & Preuhsler, T. (Hrsg.). (2002). *Inventur von Biomasse und Nährstoffvorräten in Waldbeständen: Seminar der Bayerischen*

- Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Frank.
- Döbbeler, H., Albert, M., Schmidt, M., Nagel, J., & Schröder, J. (2009). BWINPro—Programm zur Bestandesanalyse und Prognose. Handbuch zur gemeinsamen Version von BWINPro und BWINPro-S. Göttingen / Tharandt.
- Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (Hrsg.). (2018). Holznutzung und Nährstoffnachhaltigkeit: Abschlussbericht zum Projekt „Energieholzernte und stoffliche Nachhaltigkeit in Deutschland (EnNa)“ (Bd. 101). Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abteilung Boden und Umwelt. www.nw-fva.de/fileadmin/user_upload/Verwaltung/Publikationen/2018/FFF_H_101_Holznutzung_Naehrstoffnachhaltigkeit_Internet.pdf
- Fleck, S., Mölder, I., & Damman, I. (2011). Further development and implementation of an EU-level Forest Monitoring System—FutMon—Manual for LAI-Assessments. Action C1—Tree C30 (NWD). Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt. http://www.nw-fva.de/fileadmin/user_upload/Verwaltung/Publikationen/2011/Fleck_Moelder_Damman2011_Futmon.pdf
- Forrester, D. I. (2015). Transpiration and water-use efficiency in mixed-species forests versus monocultures: Effects of tree size, stand density and season. *Tree Physiology*, 35(3), 289–304. <https://doi.org/10.1093/treephys/tpv011>
- Gaffrey, D., & Saborowski, J. (1999). RBS, ein mehrstufiges Inventurverfahren zur Schätzung von Baummerkmalen. I. Schätzung von Nadel- und Asttrockenmassen bei 66-jährigen Douglasien. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung*, 170(10–11), 177–183.
- Gerstengarbe, F.-W., Badeck, F., Hattermann, F., Krysanova, V., Lahmer, W., Lasch, P., Stock, M., Suckow, F., Wechsung, F., & Werner, P. C. (2003). Studie zur klimatischen Entwicklung im Land Brandenburg bis 2055 und deren Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, die Forst- und Landwirtschaft sowie die Ableitung erster Perspektiven (83; PIK Report, S. 78). Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
- Gregoire, T. G., Valentine, H. T., & Furnival, G. M. (1995). Sampling Methods to Estimate Foliage and Other Characteristics of Individual Trees. *Ecology*, 76(4), 1181–1194. <https://doi.org/10.2307/1940925>
- Grote, R., Schuck, J., Block, J., & Pretzsch, H. (2003). Oberirdische holzige Biomasse in Kiefern-/Buchen- und Eichen-/Buchen-Mischbeständen. *Forstwissenschaftliches Centralblatt*, 122(5), 287–301. <https://doi.org/10.1007/s10342-003-0006-2>
- Housset, J. M., Nadeau, S., Isabel, N., Depardieu, C., Duchesne, I., Lenz, P., & Girardin, M. P. (2018). Tree rings provide a new class of phenotypes for genetic associations that foster insights into adaptation of conifers to climate change. *New Phytologist*, 218(2), 630–645. <https://doi.org/10.1111/nph.14968>
- Howe, G. T., Aitken, S. N., Neale, D. B., Jermstad, K. D., Wheeler, N. C., & Chen, T. H. (2003). From genotype to phenotype: Unraveling the complexities of cold adaptation in forest trees. *Canadian Journal of Botany*, 81(12), 1247–1266. <https://doi.org/10.1139/b03-141>
- Ingerslev, M., & Hallbäck, L. (1999). Above ground biomass and nutrient distribution in a limed and fertilized Norway spruce (*Picea abies*) plantation. *Forest Ecology and Management*, 119(1–3), 21–38. [https://doi.org/10.1016/S0378-1127\(98\)00507-6](https://doi.org/10.1016/S0378-1127(98)00507-6)
- Jacobsen, C., Rademacher, P., Meeseburg, H., & Meiwes, K. J. (2003). Gehalte chemischer Elemente in Baumkompartimenten—Literaturstudie und Datensammlung (Bd. 69).
- Jessen, R. J. (1955). Determining the Fruit Count on a Tree by Randomized Branch Sampling. *Biometrics*, 11(1), 99. <https://doi.org/10.2307/3001484>
- König, T. (2011). Substratfeuchte—Wichtige Auswerteeinheit der Standortserkundung; dargestellt am Beispiel Sachsens. In Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften der Universität Freiburg (Hrsg.), Bodenzustandserfassung, aktuelle Gefährdungen und Trends. Gemeinsames Kolloquium des AK „Waldböden“ der DBG und der Sektion „Wald und Wasser“ im DVFFA und des vTI Eberswalde (S. 90–100).
- Kramer, H., & Akça, A. (2008). Leitfaden zur Waldmesslehre (5., überarb. Aufl.). Sauerländer.
- Küchler, W., & Sommer, W. (2005). Klimawandel in Sachsen—Sachstand und Ausblick 2005. Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL).
- Ministerium für Ländliche Entwicklung Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg, & Landesbetrieb Forst Brandenburg (Hrsg.). (2019). Die Auswirkungen des Dürrejahres 2018 auf den Wald in Brandenburg—14. Eberswalder Winterkolloquium am 21. Februar 2019 (Bd. 67). DRUCKZONE GmbH & Co. KG. <https://forst.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/efs67.pdf>
- Muukkonen, P. (2007). Generalized allometric volume and biomass equations for some tree species in Europe. *European Journal of Forest Research*, 126(2), 157–166. <https://doi.org/10.1007/s10342-007-0168-4>
- Natkhin, M. (2010). Modellgestützte Analyse der Einflüsse von Veränderungen der Waldwirtschaft und des Klimas auf den Wasserhaushalt grundwasserabhängiger Landschaftselemente [Universität Potsdam, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät]. <https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/index/index/year/2011/docId/4831>
- Pretzsch, H. (2019). Grundlagen der Waldwachstumsforschung (2.0/290; 2. Auflage). Springer Spektrum; FIB. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-58155-1>

- Pretzsch, H., Forrester, D. I., & Bauhus, J. (Hrsg.). (2017). *Mixed-Species Forests—Ecology and Management*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-54553-9>
- Riedel, T., & Kändler, G. (2017). Nationale Treibhausgasberichterstattung: Neue Funktionen zur Schätzung der oberirdischen Biomasse am Einzelbaum. *Forstarchiv*, 88(2), 31–38. <https://doi.org/10.4432/0300-4112-88-31>
- Riedel, T., Stümer, W., Hennig, P., Dunger, K., & Bolte, A. (2019). Wälder in Deutschland sind eine wichtige Kohlenstoffsенke. *AFZ - Der Wald*, 14, 14–18.
- Riek, W., & Müller, J. (2007). Modellierung von Wasserhaushaltskennwerten unter dem Aspekt der Bewertung der wasserwirtschaftlichen Leistung der Wälder und Auswirkungen von Klimaänderungen. In Ministerium für Ländliche Entwicklung Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg & Landesforstanstalt Eberswalde (Hrsg.), *Die Kiefer im nordostdeutschen Tiefland—Ökologie und Bewirtschaftung* (S. 238–244). Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit [u. a.]. http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab214164870
- Rock, J. (2006). Übertragbarkeit von Biomassegleichungen—Untersuchungen am Beispiel Aspe (*Populus tremula* (L.), *Populus tremuloides* (Michx.)). *Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten / Sektion Ertragskunde: Beiträge zur Jahrestagung 29.-31. Mai 2006, Staufen*, 160–165.
- Schulze, E. D., Sierra, C. A., Egenolf, V., Woerdehoff, R., Irslinger, R., Baldamus, C., Stupak, I., & Spellmann, H. (2020). The climate change mitigation effect of bioenergy from sustainably managed forests in Central Europe. *GCB Bioenergy*, 12(3), 186–197. <https://doi.org/10.1111/gcbb.12672>
- Seifert, T., Schuck, J., Block, J., & Pretzsch, H. (2006). Simulation von Biomasse- und Nährstoffgehalt von Waldbäumen. *Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten / Sektion Ertragskunde: Beiträge zur Jahrestagung 29.-31. Mai 2006, Staufen*, 208–223.
- Seifert, T., & Seifert, S. (2014). Modelling and Simulation of Tree Biomass. In T. Seifert (Hrsg.), *Bioenergy from Wood* (Bd. 26, S. 43–65). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7448-3_3
- Valladares, F., Chico, J., Aranda, I., Balaguer, L., Dizengremel, P., Manrique, E., & Dreyer, E. (2002). The greater seedling high-light tolerance of *Quercus robur* over *Fagus sylvatica* is linked to a greater physiological plasticity. *Trees*, 16(6), 395–403. <https://doi.org/10.1007/s00468-002-0184-4>
- Weis, W., & Göttlein, A. (2012). Nährstoffnachhaltige Biomassennutzung. *LWF aktuell*, 90, 44–47.
- Widlowski, J.-L., Verstraete, M., Pinty, B., & Gobron, N. (2003). Allometric Relationships of Selected European Tree Species—Parametrizations of tree architecture for the purpose of 3-D canopy reflectance models used in the interpretation of remote sensing data. EC Joint Research Centre. <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC26286/EUR%2020855%20EN.pdf>
- Zianis, D., Muukkonen, P., Mäkipää, R., & Mencuccini, M. (2005). Biomass and stem volume equations for tree species in Europe. Finnish Society of Forest Science, Finnish Forest Research Institute.

Aus Alt mach Neu: Kann WEHAM zukunftsfähiger gemacht werden? Und wenn ja, wie? Eine laufende Machbarkeitsstudie

**Hendrik Stark¹, Christian Vonderach¹, Stefan Paul², Florian Keppeler¹,
Dominik Cullmann², Thomas Seifert¹, Petra Adler²**

Abstract

Das empirische Modell WEHAM (Waldentwicklung und Holzaufkommensmodellierung) wird für die Abschätzung der künftigen Waldentwicklung und des Holzaufkommens in Deutschland im Rahmen der Bundeswaldinventur (BWI) von Industrie, Politik und Wissenschaft genutzt. Durch die Nutzung bundesweiter Daten aus Winkelzählproben wird die Waldentwicklung empirisch robust bis zu 40 Jahre in die Zukunft fortgeschrieben. WEHAM basiert dabei auf der Annahme, dass die zu modellierenden zukünftigen Waldbestände sich unter vergleichbaren Wachstumsbedingungen entwickeln, wie sie in den Messdaten der bisherigen BWIs beobachtet wurden.

Zunehmend dynamische, sich rasch verändernde Wachstumsbedingungen werden in WEHAM bisher nicht abgebildet. Im Projekt „WEHAM 2.0“ sollen die damit verbundenen Defizite analysiert und theoretische Lösungsansätze vorgeschlagen werden. Im Fokus der Anpassungen stehen (klimabedingte) Mortalität und der Waldumbau zu klimastabilen Baumartenmischungen. Ziel des Projektes ist es, konkrete Ansätze zur Weiterentwicklung von WEHAM zu definieren. Dafür ist das Projekt auf die Kollaboration und insbesondere die Bereitstellung von Informationen und Daten aus den Bundesländern angewiesen. Im Hinblick auf den Waldumbau zählen dazu Hintergrundinformationen zu den anvisierten Baumartenmischungen, Artanteilen und Bewirtschaftungsstrategien, wie z.B. Waldentwicklungstypen oder Baumarteneignungskarten. Relevant sind dabei sowohl Vorgaben für den Staatswald, als auch beobachtete praktische Umsetzungen für den Privat- und Körperschaftswald. Für die Abbildung von Mortalität sollen u.a. Daten aus der Waldzustandserhebung (WZE) in das Projekt einfließen.

Wesentlich für den Projekterfolg ist eine breite Unterstützung bei der Validierung des im Projekt genutzten Mortalitätsmodells in verschiedenen Bundesländern. Unter www.weham-projekt.org finden Sie weitere Informationen zu Kooperationsmöglichkeiten und Beschreibungen der benötigten Daten.

¹ Professur für Waldwachstum und Dendroökologie, Universität Freiburg, Freiburg i.Br.

² Biometrie und Informatik, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt, Freiburg i.Br.

Mortalität von Fichte, Kiefer, Buche und Eiche in Nordwestdeutschland in Abhängigkeit von Witterung, Klima und Alter

Matthias Schmidt¹, Levent Burggraef¹, Thorsten Zeppenfeld¹

Zusammenfassung

Die extremen Trocken- und Hitzeperioden der letzten Jahre haben im Zusammenspiel mit Winterstürmen zu massiven Waldschäden geführt und im Klimawandel wird sich diese Problematik weiter verschärfen. Für den Erhalt stabiler, multifunktionaler Wälder ist es somit von überragender Bedeutung, baumartenspezifische Mortalitätsraten klima- und witterungssensitiv abzuschätzen. Daher wurden an der NW-FVA Logistische Regressionsmodelle entwickelt, die Effekte wichtiger Faktoren auf die jährliche Mortalitätsrate von Fichte, Kiefer, Buche und Eiche quantifizieren. Datengrundlage ist die Waldzustandserhebung der Trägerländer der NW-FVA und von Brandenburg. Anhand von Sensitivitätsanalysen wird deutlich, dass die Resilienz gegenüber Witterungsextremen und langfristigen Klimaänderungen von Fichte über Kiefer und Buche zu Eiche hin zunimmt. Die Modelle sind eine wichtige Grundlage für Baumartenempfehlungen, da mit ihrer Hilfe Klimafolgen für den Wald standortsspezifisch eingeschätzt und darauf aufbauend abgemildert werden können. Daher sollen die Modelle perspektivisch im Entscheidungsunterstützungssystem zur Baumartenwahl der NW-FVA integriert werden. Zu diesem Zweck werden Überlebenszeiten aus den jährlichen Mortalitätsraten abgeleitet. Ein weiterer potentieller Anwendungsbereich sind mittel- bis langfristige Waldentwicklungs- und Holzaufkommensprognosen, die ohne die Berücksichtigung von klimabedingten Störungen bzw. Ausfallraten zunehmend unrealistisch werden. Im folgenden Beitrag wird die neueste Modellgeneration beschrieben, die umfassende methodische Verbesserungen gegenüber den Vorläufermodellen beinhaltet, die auf der Jahrestagung der Sektion Ertragskunde 2023 exemplarisch anhand der Buche vorgestellt wurden (Schmidt et al. 2023).

Keywords: Extremereignisse; Hauptbaumarten, jährliche Mortalitätsrate; klimasensitiv; Waldzustandserhebung, Überlebenszeit

Abstract

The extreme dry and hot weather periods of recent years, along with winter storms, have led to a massive forest dieback, and climate change will further exacerbate this problem. To maintain stable, multifunctional forests, it is therefore of paramount importance to estimate tree-species-specific mortality rates in a climate- and weather-sensitive manner. Therefore, logistic regression models were developed at the NW-FVA that quantify the effects of important factors on the annual mortality rates of Norway spruce, Scots pine, European beech and oak (sessile and pedunculate oak combined). The data basis is the forest health survey of the federal states Hesse, Lower Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein and Brandenburg. Sensitivity analyzes show that resilience to weather extremes and long-term climate changes increases from spruce to pine and beech to oak. The models are an important basis for recommendations of tree species suitability, as they can be used to assess climate impacts on forests site-specifically. This information then allows for a specific adaption of mitigation measures, first of all tree species selection. The models should therefore be integrated into the NW-FVA decision support system for tree species suitability in the future. For this purpose, survival times were derived from the annual mortality rates. Another potential area of application are medium to long-term forest development and wood supply projections, which become increasingly unrealistic without taking climate-related disturbances or failure rates into account. The following article describes the latest generation of models including comprehensive methodological improvements compared to the previous approaches which were presented at the annual meeting of the Section Ertragskunde in 2023 for beech exemplary (Schmidt et al. 2023).

Keywords: extreme events; main tree species; annual mortality rate; climate sensitive; forest health survey; survival time

¹ Abteilung Waldwachstum
NW-FVA
Göttingen, Deutschland
matthias.schmidt@nw-fva.de

1 Einleitung

Die extremen Trocken- und Hitzeperioden der letzten Jahre haben im Zusammenspiel mit Winterstürmen zu massiven Waldschäden geführt und im Klimawandel wird sich diese Problematik weiter verschärfen (Patacca et al. 2022; Senf & Seidl 2021a; Gregow et al. 2017; Seidl & Rammer 2017; Seidl et al. 2014; Seidl et al. 2011; Schuck & Schelhaas 2013; Schelhaas et al. 2003). Für den Erhalt stabiler, multifunktionaler Wälder ist es somit von überragender Bedeutung, baumartenspezifische Mortalitätsraten klima- und witterungssensitiv abzuschätzen. Daher wurden an der NW-FVA logistische Regressionsmodelle entwickelt, die Effekte wichtiger Faktoren auf die Mortalitätsrate von Fichte, Kiefer Buche und Eiche, quantifizieren. Datengrundlage der Modellentwicklungen ist die Waldzustandserhebung der Trägerländer der NW-FVA und von Brandenburg, so dass relativ große klimatische Gradienten berücksichtigt werden. Die Modelle sind eine wichtige Grundlage für Baumartenempfehlungen, da mit ihrer Hilfe Klimafolgen für den Wald eingeschätzt und darauf aufbauend abgemildert werden können. Daher sollen die Modelle perspektivisch im Entscheidungsunterstützungssystem der NW-FVA integriert werden. Ein weiterer potentieller Anwendungsbereich sind mittel- bis langfristige Waldentwicklungs- und Holzaufkommensprognosen, die ohne die Berücksichtigung von klimabedingten Störungen bzw. Ausfallraten zunehmend unrealistisch werden würden.

2 Material und Methoden

Als Datengrundlage in Überlebenszeitanalysen und für Mortalitätsmodelle wird häufig die Waldzustandserhebung (WZE) verwendet, da das (überwiegend) jährliche Inventurintervall der WZE eine relativ hohe Genauigkeit bei der Ansprache von Absterbe- und Ausscheidegründen ermöglicht. Aufgrund des Inventurdesigns der 6-Baum-Stichprobe sind die resultierenden Schätzungen in Überlebenszeitanalysen und Mortalitätsmodellen als risikobedingte Verluste von Flächenanteilen des Hauptbestandes über dem Alter bzw. als entsprechende jährliche Verlustrate zu interpretieren (Saborowski et al. 1998; Staupendahl & Zucchini 2011). Stammzahl- und grundflächenbezogene Schätzungen sind nicht möglich, da die WZE als 6-Baum-Stichprobe ohne Distanzmessung zum 6-ten Baum durchgeführt wird. Auch sind Schätzungen von Punkt-Baum-

Verfahren für bestimmte räumliche Verteilungsmuster verzerrt, d. h. nicht erwartungstreu (Cox 1971). Allerdings würden grundsätzlich Verfahren zur Verzerrungs-Korrektur vorliegen (z. B. Staupendahl & Zucchini 2006).

Die Datengrundlage des hier vorgestellten Ansatzes umfasst die WZE der Trägerländer der NW-FVA (Niedersachsen, Hessen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein) und Brandenburgs, so dass relativ große klimatische Gradienten abgedeckt werden. Der WZE-Datensatz enthält Beobachtungen von lebenden Bäumen und Beobachtungen von Bäumen, die aufgrund von abiotischen oder biotischen Schadfaktoren abgestorben sind. Betrachtet wird der Zeitraum 1986 - 2023, wobei nicht für alle Bundesländer der gesamte Zeitraum mit für die Modellierung ausreichender Informationstiefe abgedeckt ist. Die in den Waldzustandsberichten der NW-FVA vorgenommene Unterscheidung in Absterben (Baum ist aufgrund von Schadfaktoren abgestorben aber noch stehend vorhanden) und Ausfall (Baum ist aufgrund von Schadfaktoren abgestorben und bereits entnommen) spielt in der vorliegenden Untersuchung keine Rolle für die Definition der Mortalität. Allerdings dürfte die Ansprache der Schadfaktoren bzw. einer regulären Nutzung bei bereits entnommenen Bäume eine höhere Missklassifikationsrate aufweisen. Beobachtungen von Sturmschäden wurden bei der Modellierung nicht als Mortalität berücksichtigt, da ausschließlich die Effekte der Witterungsparameter Temperatur und Niederschlag bzw. Aridität auf die Mortalität analysiert werden sollten. Auch zeigten Analysen, dass sich die in der WZE erfassten Sturmschäden nur wenig differenziert anhand von Kovariablen einschätzen lassen. Sturmschäden wurden daher in der Analyse wie reguläre Nutzungen, d. h. als rechtszensiert betrachtet. Rechtszensierung beschreibt in der Überlebenszeitanalyse das Ausscheiden von Individuen aufgrund von Ursachen, die nicht als Mortalität oder allgemeiner nicht als Ereignis definiert wurden (Kneib 2006). Ebenfalls als rechtszensiert betrachtet wurden Beobachtungen, bei denen nicht eindeutig war, ob sie regulär genutzt wurden oder durch Schadfaktoren ausgefallen sind.

Der umfangreichste Datensatz liegt für Kiefer vor, gefolgt von Buche, Fichte und Eiche (Tabelle 1). Den weitaus höchsten Anteil an Mortalitätsereignissen weist die Fichte (1,4%), den niedrigsten die Buche (0,1%) auf.

Tabelle 1: Anzahl lebender (kein Mortalitätsereignis) und Summe aus aufgrund von abiotischen und biotischen Faktoren abgestorbenen und ausgefallenen Beobachtungen (Mortalitätsereignis) für die 4 Hauptbaumarten. In den Mortalitätsereignissen sind keine Sturmschäden enthalten.

Baumart	Beobachtungen von lebenden Bäumen (kein Mortalitätsereignis)	Beobachtungen von abgestorbenen und ausgefallenen Bäumen (Mortalitätsereignis)	Anteil Mortalitätsereignisse an den Gesamtbeobachtungen (%)
Fichte	155.812	2.219	1,40
Kiefer	261.343	593	0,23
Buche	215.877	207	0,10
Eiche	112.558	195	0,17

Im vorliegenden Fall wurden statt einer direkten Modellierung von Überlebenszeiten jährliche Mortalitätsraten geschätzt, aus denen sich Überlebenszeiten aber berechnen lassen. Durch diese Vorgehensweise kann die vergleichsweise einfache Methodik der Logistischen Regression mit binär verteilter Antwortvariable angewendet werden, was die direkte Modellierung nicht-linearer Effekte potentieller Einflussfaktoren ermöglicht. Allerdings müssen sich Mortalitätsraten auf einen festen Zeitraum beziehen, damit sie interpretierbar sind. In der Datenbasis der WZE treten aber teilweise mehrjährige Intervalle auf, die von der üblichen 1-jährigen Aufnahmefrequenz abweichen. In diesen Fällen lassen sich die Mortalitäts- bzw. Ausscheidezeitpunkte nicht exakt einem Kalenderjahr zuordnen. In der vorliegenden Untersuchung wurde daher angenommen, dass die Mortalitäts- und Ausscheidezeitpunkte gleichverteilt innerhalb von mehrjährigen Inventurintervallen auftreten und die Zeitpunkte wurden über eine gleichverteilte Zufallszahl exakten Kalenderjahren zugewiesen. Zukünftig sollen aber statistische Ansätze verwendet werden, in denen unterschiedlich lange Inventurintervalle direkt berücksichtigt werden können (z. B. Yang & Huang 2013). Das generelle Informationsdefizit, das dazu führt, dass die Effekte von jahresspezifischen Faktoren wie Witterungsparametern bei mehrjährigen Inventurintervallen weniger gut analysiert werden können, bleibt aber bestehen. Zur Datenanalyse wurden Verallgemeinerte Gemischte Additive Modelle GAMM unter Anwendung des Statistik-Paketes mgcv (Wood 2017) innerhalb der Statistiksoftware R (R Core Team 2023) verwendet. Die Modelle wurden als gemischte Modelle parametrisiert, um die kleinräumige Autokorrelation von Ereignissen prüfen bzw. berücksichtigen zu können. Zu diesem

Zweck wurden Zufallseffekte auf der Ebene der Stichprobenpunkte geschätzt. Die Parametrisierung als GAMM ermöglicht es auch zu überprüfen, inwieweit Modelleffekte nicht-lineare Muster aufweisen. Die Modellselektion erfolgte auf Grundlage des bayesianischen Informationskriteriums BIC (Burnham & Anderson 2004). Zusätzlich wurde bei ähnlicher statistischer Modellgüte das Modell bevorzugt, dessen Effekte als sachlogisch plausibler beurteilt wurden. Abschließend wurde das final ausgewählte Modell unter Vorgabe von Monotoniebedingungen als GAMM mit Nebenbedingungen GAMM_con(straint) mit Hilfe des R-Statistik-Paketes gamlss (Rigby & Stasinopoulos 2005) reparametrisiert, um sachlogisch plausible Effekte über die gesamten Datenbereiche der verwendeten Kovariablen zu gewährleisten. In dieser Variante wurde tlw. zusätzlich gutachtlich die maximal mögliche Dimension der verwendeten Splines bzw. die maximal mögliche Flexibilität der Effekte reduziert. Für realistische Projektionen wurde die Annahme steigender Mortalitätsraten mit steigenden Temperatursummen und zunehmender Trockenheit (sinkendem Ariditätsindex) aus sachlogischen Gründen als notwendig erachtet. Als potentielle Einflussfaktoren wurden sowohl jährliche Temperatursummen (Witterungsparameter), die über dynamisch berechnete Vegetationsperioden bilanziert wurden (Nuske 2017), als auch die entsprechenden 30-jährigen Mittelwerte (Klima-parameter) geprüft. Die 30-jährigen Mittelwerte wurden über einen Moving-Window-Ansatz jeweils für die 30 Jahre vor der jeweiligen WZE bilanziert. Als ein weiterer Parameter wurde ein einfacher Ariditätsindex als Quotient der Niederschlags- und Temperatursumme in der Vegetationssumme in jährlicher Auflösung berechnet sowie auch für den Zeitraum des jeweiligen 30-jährigen Moving-Window ermittelt. Die Witterungsparameter wurden für das Bezugsjahr der jeweiligen WZE und die 4 vorhergehenden Jahre berechnet, um verzögerte (Lag-)Effekte auf die Mortalität erfassen zu können. Für die Temperatursummenwerte erfolgte eine Strahlungs-korrektur in Abhängigkeit von der Himmelsrichtung und Hangneigung. Zu diesem Zweck wurde der Algorithmus des Hydrologischen Modellsystems WaSiM-ETH (Schulla & Jasper 2007) zur physikalischen Korrektur von Tageswerten regressionsanalytisch für Vegetationsperiodenwerte adaptiert. Alle Klima- und Witterungskovariablen wurden auf der Grundlage von regionalisierten Messwerten des (Deutschen Wetterdienstes (DWD) berechnet. Aufgrund der geringen Variabilität zwischen den Baumarten

wurde für alle Baumarten die Vegetationsperiode der Fichte zur Bilanzierung verwendet. Auch würde die Verwendung von baumartenspezifischen Vegetationsperiodenwerten zu einer starken Vergrößerung des für Projektionen notwendigen Datenumfangs führen. Alle jahresspezifischen Witterungsparameter gehen nicht mit ihren absoluten Werten sondern als Abweichungen gegenüber den 30-jährigen Mittelwerten der Temperatursumme, der Niederschlagssumme bzw. des Ariditätsindex des zugehörigen Moving-Window in die Modelle ein. Diese Vorgehensweise ist notwendig, um den starken gemeinsamen Höhengradienten der Witterungsparameter untereinander aber auch zu den Klimaparametern zu beseitigen und hatte sich bereits in Voruntersuchungen (Schmidt et al. 2023) bewährt. Durch die Reduktion der starken Kollinearität soll die Schätzung sachlogisch plausibler Effektverläufe erleichtert werden. Eine ähnliche Vorgehensweise wurde angewendet, um die Kollinearität der 30-jährigen Mittelwerte von Temperatursumme und Ariditätsindex in der Vegetationsperiode zu reduzieren. Zu diesem Zweck wurde der 30-jährige Mittelwert der Temperatursumme in Funktion des 30-jährigen Mittelwertes des Ariditätsindex mit Hilfe eines einfachen GAM modelliert. Anschließend wurden die 30-jährigen Mittelwerte der Temperatursumme mit ihren über das GAM geschätzten Erwartungswerten trendbereinigt (Formel 1).

Als weitere Kovariablen wurden die Anzahl der Baumarten und der Shannon-Weaver-Index sowie das Baumalter geprüft. Um den Einfluss von vorhergehenden Sturmschäden auf die Mortalitätsrate zu testen, wurden die binären Kovariablen Sturmschaden an der betrachteten Baumart im Vorjahr bzw. Vorvorjahr der jeweiligen WZE auf dem jeweiligen Stichprobenpunkt verwendet. Dabei wurde vor allem für die Fichte davon ausgegangen, dass Sturmschäden, die im Allgemeinen nicht vollständig aufgearbeitet werden, ideale Ausgangsbedingungen für Käfergradationen darstellen.

Die untersuchten Kovariablen sind wie folgt definiert:

- langjähriger Mittelwert des Ariditätsindex in der Vegetationszeit der Fichte auf Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t der jeweiligen WZE in der vorhergehenden 30-jährigen Periode (Moving-Window): $Ari_Veg_MW_{k,t}$
mit $Ari_Veg_MW_{k,t} = 30$ -jähriger Mittelwert der Niederschlagssumme in der Vegetationszeit der

Fichte $_{k,t}$ / 30-jähriger Mittelwert der Temperatursumme in der Vegetationszeit der Fichte $_{k,t}$

- Abweichung des langjährigen Mittelwertes der Temperatursumme in der Vegetationszeit der Fichte auf Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t der jeweiligen WZE in der vorhergehenden 30-jährigen Periode (Moving-Window) vom zugehörigen Erwartungswert in Funktion des Ari_Veg_MW :

$$Abw_Tempsum_Veg_MW_{k,t} = Tempsum_Veg_MW_{k,t} - E[Tempsum_Veg_MW_{k,t}]$$
mit $E[Tempsum_Veg_MW] = f(Ari_Veg_MW)$ (1)
- Temperatursumme in der Vegetationszeit der Fichte auf Stichprobenpunkt k im Inventurjahr t , sowie in den Jahren 1, 2, 3 und 4 vor der jeweiligen WZE als Abweichung gegenüber dem jeweiligen 30-jährigen Mittelwert $Tempsum_Veg_MW_{k,t}$:
 $Abw_Tempsum_Veg_{k,t}$
 $Abw_Tempsum_Veg_{k,t-1}$
 $Abw_Tempsum_Veg_{k,t-2}$
 $Abw_Tempsum_Veg_{k,t-3}$
 $Abw_Tempsum_Veg_{k,t-4}$
- der Ariditätsindex in der Vegetationszeit der Fichte auf Stichprobenpunkt k im Inventurjahr t , sowie in den Jahren 1, 2, 3 und 4 vor der jeweiligen WZE als Abweichung gegenüber dem jeweiligen 30-jährigen Mittelwert $Ari_Veg_MW_{k,t}$:
 $Abw_Ari_Veg_{k,t}$
 $Abw_Ari_Veg_{k,t-1}$
 $Abw_Ari_Veg_{k,t-2}$
 $Abw_Ari_Veg_{k,t-3}$
 $Abw_Ari_Veg_{k,t-4}$
- Anzahl Baumarten am Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t der jeweiligen WZE: $n_Baumart_{k,t}$
- Shannon-Weaver-Index am Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t der jeweiligen WZE: $SWI_{k,t}$
- Binäre Variable Sturmschaden [0,1] an der betrachteten Baumart am Stichprobenpunkt k im Vorjahr der jeweiligen WZE zum Zeitpunkt t : $Sturmschaden_BA_{t-1}$
- Binäre Variable Sturmschaden [0,1] an der betrachteten Baumart am Stichprobenpunkt k im Vorvorjahr der jeweiligen WZE: $Sturmschaden_BA_{t-2}$
- Baumalter von Baum i am Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t der jeweiligen WZE: $Baumalter_{k,i,t}$

3 Ergebnisse

3.1 Mortalitätsmodell

Die im Rahmen der Modellselektion ausgewählten Modelle (GAM) lassen sich wie folgt definieren:

Fichte:

$$\begin{aligned}
 g(\pi_{k,i,t}) = & \alpha_0 + a_k + f_1(\text{Abw_Tempsum_Veg_MW}_{k,t}) + f_2(\text{Abw_Tempsum_Veg}_{k,t}) \\
 & + f_3(\text{Abw_Tempsum_Veg}_{k,t-1}) + f_4(\text{Abw_Tempsum_Veg}_{k,t-2}) \\
 & + f_5(\text{Abw_Tempsum_Veg}_{k,t-3}) + f_6(\text{Abw_Tempsum_Veg}_{k,t-4}) + f_7(\text{Ari_Veg}_{k,t}) \\
 & + f_8(\text{Abw_Ari_Veg}_{k,t}) + f_9(\text{Abw_Ari_Veg}_{k,t-1}) + f_{10}(\text{Abw_Ari_Veg}_{k,t-2}) \\
 & + f_{11}(\text{Abw_Ari_Veg}_{k,t-3/4}) + f_{13}(\text{n_Baumart}_{k,t}) + \beta_1 \text{Sturmschaden_BA}_{k,t-1} \\
 & + \beta_2 \text{Sturmschaden_BA}_{k,t-2} + f_{14}(\text{Baumalter}_{k,i,t})
 \end{aligned} \quad (2a)$$

mit $\text{Abw_Ari_Veg}_{k,t-3/4} = (\text{Abw_Ari_Veg}_{k,t-3} + \text{Abw_Ari_Veg}_{k,t-4})/2$

Kiefer:

$$\begin{aligned}
 g(\pi_{k,i,t}) = & \alpha_0 + a_k + f_1(\text{Abw_Tempsum_Veg_MW}_{k,t}) + f_2(\text{Abw_Tempsum_Veg}_{k,t}) \\
 & + f_3(\text{Abw_Tempsum_Veg}_{k,t-1}) + f_5(\text{Abw_Tempsum_Veg}_{k,t-3}) + f_7(\text{Ari_Veg}_{k,t}) \\
 & + f_9(\text{Abw_Ari_Veg}_{k,t-1}) + f_{10}(\text{Abw_Ari_Veg}_{k,t-2}) + f_{12}(\text{Abw_Ari_Veg}_{k,t-4}) \\
 & + f_{14}(\text{Baumalter}_{k,i,t})
 \end{aligned} \quad (2b)$$

Buche:

$$\begin{aligned}
 g(\pi_{k,i,t}) = & \alpha_0 + a_k + f_1(\text{Abw_Tempsum_Veg_MW}_{k,t}) + f_5(\text{Abw_Tempsum_Veg}_{k,t-3}) \\
 & + f_7(\text{Ari_Veg}_{k,t}) + f_9(\text{Abw_Ari_Veg}_{k,t-1}) + f_{10}(\text{Abw_Ari_Veg}_{k,t-2}) \\
 & + f_{12}(\text{Abw_Ari_Veg}_{k,t-4}) + f_{14}(\text{Baumalter}_{k,i,t})
 \end{aligned} \quad (2c)$$

Eiche:

$$g(\pi_{k,i,t}) = \alpha_0 + a_k + f_4(\text{Abw_Tempsum_Veg}_{k,t-2}) + f_7(\text{Ari_Veg}_{k,t}) \quad (2d)$$

wobei: $\pi_{itk} = E(Y_{k,i,t})$ mit $Y_{k,i,t} \sim \text{binomial}(1, \pi_{k,i,t})$ und $E(Y_{k,i,t})$ dem Erwartungswert der Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Mortalität an Baum i im Jahr t auf WZE-Inventurplot k

$g()$ der logistischen Verknüpfungsfunktion

- α_0 : Interzept
- β_1, β_2 : Koeffizienten
- $f_1 \dots f_{14}$: Eindimensionale penalisierte Regressionssplines mit Thin-Plate-Basis
- a_k : Zufallseffekt auf Ebene des Stichprobenpunktes k mit $a_k \sim N(0, \sigma_k^2)$

Die Komplexität der ausgewählten Modelle bzw. die Anzahl der Kovariablen mit signifikanten Effekten auf die jährliche Mortalitätsrate sinkt von Fichte über Kiefer und Buche zu Eiche deutlich (Formel 2a-d). Im Fichtenmodell (GAMM) weisen alle untersuchten Kovariablen signifikante Effekte auf. Die folgenden Beschreibungen der Effektstärke beziehen sich auf die GAMM_con, wobei die Aussagen fast immer auch für die Effekte der GAMM gelten: Die Kovariablen mit den stärksten Effektamplituden im Modell für die Fichte (Formel 2a) sind die Klimaparameter $Abw_Tempsum_Veg_MW$, Ari_Veg_MW sowie der Witterungsparameter $Abw_Ari_Veg_t$ und das Baumalter, wobei für diese Einschätzung der gesamte Wertebereich der Kovariablen betrachtet wird (Abbildung 1). Für die leichtere Lesbarkeit werden im folgenden für das Verständnis nicht zwingend notwendige Subskripte der Kovariablen weggelassen. Aus demselben Grund wird auf die exakte Beschreibung der Kovariablen d. h. auf den Zusatz "Abweichung" verzichtet. Bei den Witterungsparametern sind allgemein die Effekte der Ariditätsindices deutlicher als die der Temperatursummen (Abbildung 1). Die grundsätzlichen

Effektverläufe der Ariditätsindices sind auch im GAMM (ohne Nebenbedingungen) ausnahmslos plausibel. Demgegenüber sind insbesondere die Effekte der jährlichen Temperatursummen $Abw_Tempsum_Veg_t$, $Abw_Tempsum_Veg_{t-1}$ und $Abw_Tempsum_Veg_{t-2}$ schwach und in bestimmten Wertebereichen unplausibel. Allerdings konnten im GAMM_con plausible Effektverläufe erzwungen werden und der Ausschluss der Effekte führte jeweils zu Verschlechterungen der Modellgüte (BIC). Die Effekte der Witterungsparameter auf Basis des Ariditätsindex werden mit zeitlicher Distanz zum Zeitpunkt der WZE eher schwächer (Abbildung 1). Die Effekte der $Abw_Ari_Veg_{t-3}$ und $Abw_Ari_Veg_{t-4}$ sind relativ ähnlich (nicht dargestellt) und die alternative Verwendung des Mittelwertes $Abw_Ari_Veg_{t-3/4}$ (Formel 2a) führte zu einer höheren Modellgüte (BIC). Demgegenüber zeigen die Effekte der Witterungsparameter auf Basis der Temperatursumme eine leicht steigende Tendenz der Effektstärke mit zeitlicher Distanz zum Zeitpunkt der WZE. Um Mischungseffekte zu prüfen, wurden alternativ die Anzahl der Baumarten ($n_Baumart$) und der Shannon-Weaver-Index (SWI) am Stichprobenpunkt zum

Abbildung 1: Modelleffekte der Modelle GAMM (schwarze Linie) GAMM_con (rote Linie) und einer Variante von GAMM_con ohne gutachtliche Einschränkung der Flexibilität der Modelleffekte (stahlblau-gepunktete Linie) für Fichte. Schwarz-punkt-gestrichelte Linien beschreiben den 2-fachen Standard-Fehler des Effektes exemplarisch für das Modell GAMM. Die Modelle sind im Schnittpunkt der beiden grün-gestrichelten Linien zentriert.

Zeitpunkt der WZE getestet (GAMM). Im Modell für die Fichte erwies sich die Kovariable n_{Baumart} sowohl bzgl. des BIC als auch der Plausibilität des Modelleffektes gegenüber dem SWI als überlegen. Der Effekt der Kovariablen n_{Baumart} ist aber vergleichsweise schwach. Der Effekt ist abnehmend mit abnehmender Rate. Die Mortalitätswahrscheinlichkeit sinkt somit mit zunehmender Baumartenzahl am Stichprobenpunkt, wobei die zusätzliche Wirkung mit jeder weiteren Baumart nachlässt.

Im Mortalitätsmodell für die Kiefer (GAMM) weisen der Klimaparameter $\text{Abw_Tempsum_Veg_MW}$ und der Witterungsparameter Abw_Ari_Veg_{t-4} die höchsten Effektstärken auf (Abbildung 2). Die Effektstärken der übrigen Kovariablen weisen schwächere und einander ähnliche Amplituden auf. Die Kovariablen $\text{Abw_Tempsum_Veg}_{t-2}$, $\text{Abw_Tempsum_Veg}_{t-4}$, Abw_Ari_Veg_{t-3} , n_{Baumart} , SWI, $\text{Sturmschaden_BA}_{t-1}$ und $\text{Sturmschaden_BA}_{t-2}$ wurden bei der Modellselektion anhand des BIC nicht ausgewählt. Die grundsätzlichen Effektverläufe weisen bereits im GAMM plausible Muster auf, so dass die Vorgabe der Monotoniebedingungen im

GAMM_con nur zu vergleichsweise geringen Änderungen führen.

Im Mortalitätsmodell für die Buche (GAMM) weisen der Klimaparameter $\text{Abw_Tempsum_Veg_MW}$, die Witterungsparameter Abw_Ari_Veg_{t-1} und Abw_Ari_Veg_{t-4} sowie das Baumalter die stärksten Effekte auf (Abbildung 3). Die zusätzlich in der Modellselektion ausgewählten Kovariablen Ari_Veg_MW , $\text{Abw_Temp_Veg}_{t-3}$ und Abw_Ari_Veg_{t-2} weisen aber auch noch relativ deutliche und plausible Effektverläufe auf. Die Unterschiede zwischen den Effekten der Varianten GAMM und GAMM_con sind für einzelne Kovariablen wie $\text{Abw_Temp_Veg}_{t-3}$ und Abw_Ari_Veg_{t-2} deutlicher ausgeprägt als bei Kiefer. Während in den Modellen für Fichte und Kiefer die Anzahl der Kovariablen auf Basis der Temperatursumme und des Ariditätsindex ausgeglichen ist, gehen in das Modell der Buche nur 2 Kovariablen auf Basis der Temperatursumme aber 4 auf Grundlage des Ariditätsindex ein.

Abbildung 2: Modelleffekte der Modelle GAMM (schwarze Linie), GAMM_con (rote Linie) und einer Variante von GAMM_con ohne gutachtliche Einschränkung der Flexibilität der Modelleffekte (stahlblau-gepunktete Linie) für Kiefer. Schwarz-punkt-gestrichelte Linien beschreiben den 2-fachen Standard-Fehler des Effektes exemplarisch für das Modell GAMM. Die Modelle sind im Schnittpunkt der beiden grün-gestrichelten Linien zentriert.

Abbildung 3: Modelleffekte der Modelle GAMM (schwarze Linie) GAMM_con (rote Linie) und einer Variante von GAMM_con ohne gutachtliche Einschränkung der Flexibilität der Modelleffekte (stahlblau-gepunktete Linie) für Buche. Schwarz-punkt-gestrichelte Linien beschreiben den 2-fachen Standard-Fehler des Effektes exemplarisch für das Modell GAMM. Die Modelle sind im Schnittpunkt der beiden grün-gestrichelten Linien zentriert.

Das Mortalitätsmodell der Eiche beinhaltet nur den Klimaparameter Ari_Veg_MW und den Witterungsparameter Abw_Tempsum_Veg_{t-2}. Dabei ist die Effektamplitude des Ari_Veg_MW sehr viel größer als die des Witterungsparameters Abw_Tempsum_Veg_{t-2}. Somit weist die Eiche trotz eines in der Vergangenheit höheren Mortalitätsanteils (Tabelle 1: Eiche versus Buche) eine sehr viel geringere Reaktion sowohl gegenüber langfristigen klimatischen Veränderungen als auch gegenüber Witterungsextremen auf als die Buche. Die Unterschiede zwischen den Modelleffekten mit (GAMM_con) und ohne Nebenbedingungen (GAMM) sind mit Ausnahme des Bereiches stark negativer Werte der Abw_Tempsum_Veg_{t-2} gering. Der zweite Klimaparameter Abw_Tempsum_Veg_MW wurde bei der Modellselektion im Gegensatz zu den Modellen der anderen Baumarten nicht ausgewählt, da sich sowohl die Modellgüte verschlechterte (BIC) als der zugehörige Effekt nur eine marginale Wirkung aufweist. Unerwarteterweise konnte auch kein Effekt des Baumalters identifiziert werden. Bei der Interpretation ist auch hier zu beachten, dass

die Modellschätzungen Kronenschirmflächenverluste darstellen, nicht aber als Stammzahl interpretiert werden dürfen.

Abbildung 4: Modelleffekte der Modelle GAMM (schwarze Linie) GAMM_con (rote Linie) und einer Variante von GAMM_con ohne gutachtliche Einschränkung der Flexibilität der Modelleffekte (stahlblau-gepunktete Linie) für Eiche. Schwarz-punkt-gestrichelte Linien beschreiben den 2-fachen Standard-Fehler des Effektes exemplarisch für das Modell GAMM. Die Modelle sind im Schnittpunkt der beiden grün-gestrichelten Linien zentriert.

3.3 Sensitivitätsanalyse

In den folgenden exemplarischen Sensitivitätsanalysen wird unterstellt, dass bis zum Alter 30 keine klima- und witterungsbedingte Mortalität auftritt. Der Altersbereich unterhalb von 30 Jahren ist durch Daten der WZE nicht abgedeckt, so dass die hier vorgestellten Modelle nicht für Projektionen in diesem Bereich eingesetzt werden können. Die Projektionen erfolgen im Extrapolationsbereich, wenn in den zukünftigen Projektionen Klima- oder Witterungsparameter außerhalb der Parametrisierungsbasis auftreten. Ausgehend von einer vollbestockten Fläche im Alter 30 werden jährliche Mortalitätsraten mit Hilfe der Modelle der Variante GAMM_con geschätzt. Der verbleibende Schirmflächenanteil einer Baumart über der Zeit (Abbildungen 5-8) bzw. dem Alter lässt sich dann über das kumulative Produkt von $(1 - \text{Mortalitätsrate}_{k,it})$ berechnen. Es wird ein Keimjahr von 1923 für die Bestände unterstellt, die somit 2023 100 Jahre und im Jahr 2100 177 Jahre alt sind. Für die Anwendung des Modells zwischen 1953 und 2023 bzw. im Alter zwischen 30 und 100 Jahren werden die Klima- und Witterungskovariablen auf Grundlage der regionalisierten Messwerte des DWD erzeugt. Für den Zeitraum 2024-2100 werden die Kovariablen auf Basis der 7 Klimäläufe des ReKliEs-DE Kernenssemble des globalen Emissionsszenarios RCP8.5 (Hübener et al. 2017) berechnet. Für jede der 4 Baumarten werden Überlebenszeitkurven geschätzt, die den verbleibenden Flächenanteil unter Berücksichtigung aller bis zum jeweiligen Zeitpunkt aufgetretenen Verluste aufgrund von biotischen und abiotischen Schadfaktoren aber ohne Sturmschäden darstellen. Es werden dabei jeweils 3 unterschiedliche potentielle Standorte verglichen:

- Ein Standort mit Median-Bedingungen (StO_1) bzgl. der Kovariablen Abw_Tempsum_Veg_MW und Ari_Veg_MW des Datenbereichs, der über die Gesamtheit der WZE-Punkte abgedeckt wird (schwarze Linien in Abbildungen 5-8). Jeweils 50 % der Standorte der WZE sind warm-trockener bzw. kühl-feuchter als die Bedingungen, die durch diesen Standort repräsentiert werden.
- Ein Standort mit den 90% wärmsten und trockensten Bedingungen (StO_2) bzgl. der Abw_Tempsum_Veg_MW und Ari_Veg_MW des Datenbereichs, der über die Gesamtheit der WZE-Punkte abgedeckt wird (orange Linien in Abbildungen 5-8).
- Der Standort mit den 90% kühlsten und feuchtesten Bedingungen (StO_3) bzgl. der Abw_Tempsum_Veg_MW und Ari_Veg_MW des Datenbereichs, der über die Gesamtheit der WZE-Punkte abgedeckt wird (blaue Linien in Abbildungen 5-8).

Dabei werden die Median- bzw. Quantilsbedingungen der über den Moving-Window-Ansatz bilanzierten Klimagrößen für jedes Jahr von 1953-2100 bestimmt. Ab 2024 resultieren aufgrund des Klimaensembles 7 Werte pro Jahr und Kovariable und somit auch 7 Modellprojektionen pro Standort (Abbildungen 5 - 8). Für alle Witterungskovariablen werden einheitlich jahresspezifische Median-Bedingungen verwendet. Für die Kovariablen n_{Baumart} , $\text{Sturmschaden}_{\text{BA}_{t-1}}$ und $\text{Sturmschaden}_{\text{BA}_{t-2}}$, die nur im Modell für Fichte signifikante Effekte aufweisenden, wurde ein Reinbestand ($n_{\text{Baumart}} = 1$) und keinerlei Sturmschäden ($\text{Sturmschaden}_{\text{BA}_{t-1}} = 0$ und $\text{Sturmschaden}_{\text{BA}_{t-2}} = 0$) unterstellt. Für den Standort mit Median-Bedingungen wurde noch eine Variante ohne klimawandelbedingte Veränderungen erzeugt (StO_4), bei der die Klimavariablen für den Bereich ab 2024 zufällig aus den Werten der Jahre 1953-2000 gezogen werden (grüne Linien in Abbildungen 5-8).

Der Effekt der Abfolge von Trocken-Hitze-Jahren ab 2018 wird anhand der geschätzten drastischen Verluste des verbleibenden Fichtenflächenanteils deutlich (Abbildung 5). Gleichzeitig wird neben dieser kurzfristigen Sensitivität gegenüber Witterungsparametern deutlich, dass auch die langfristigen Witterungsparameter zu einer starken Differenzierung der 3 Standorte führen (blaue versus schwarze versus orange Linien). Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass sich die Quantile der Klimaparameter, die die drei Standorte kennzeichnen, aus Gründen der Vergleichbarkeit der Baumarten auf die gesamten WZE-Stichprobenpunkte beziehen. Die Standortsbedingungen des StO_2 waren bereits in der Vergangenheit ungeeignet für eine geregelte Bewirtschaftung der Fichte (orange Linien). Der verbleibende Flächenanteil ist bereits 2023 so niedrig, dass sich die anschließenden 7 Projektionen auf Basis des Klimaensembles nicht unterscheiden lassen. Aber auch der StO_1 (schwarze Linien) hat im Jahr 2023 nur noch einen verbleibenden Flächenanteil von ca. 14% und selbst im Klimalauf mit den günstigsten Bedingungen ist im Jahr 2060 nahezu keine Fichtenbestockung mehr vorhanden. Dabei setzt der Trend beschleunigter Flächenverluste bereits ab dem Trocken-Hitze-Jahr 2003 ein, wie in Relation zum StO_4 (grüne Linie) deutlich wird. Lediglich der StO_3 mit sehr kühl-feuchtem Klima (blaue Linien) weist mit ca. 73 % verbleibendem Flächenanteil in 2023 deutlich geringere Verluste auf. Der verbleibende Flächenanteil liegt allerdings ab 2023 in allen Klimäläufen bereits unter den Werten des StO_4. Das bedeutet, dass der unter Risikoaspekten in der Vergangenheit günstigere StO_3 durch den Klimawandel bereits aktuell ungünstigere Bedingungen aufweist als der StO_4 mit den Medianbedingungen ohne Veränderungen aufgrund des Klimawandels. Auch wird deutlich, dass der verbleibende Fichtenanteil selbst für den StO_3 und in den günstigsten Klimaprojektionen spätestens gegen Ende des Jahrhunderts quasi nicht mehr vorhanden ist.

Im Vergleich mit der Fichte werden für die Kiefer bis zum Jahr 2023 relativ geringe Flächenverluste geschätzt (Abbildung 6). Die Effekte der Trocken-Hitze-Periode ab 2018 sind - insbesondere für StO_2 (orange Linien) - aber bereits zu erkennen. Die Stärke dieser Reaktion ist allerdings viel geringer als bei Fichte. Bis zum Ende des Jahrhunderts liegen die verbleibenden Flächenanteile beim Vergleich der Standorte wie zu erwarten sehr viel höher als bei Fichte. Allerdings

Abbildung 5: Überlebenszeitkurven für Fichte, die den verbleibenden Flächenanteil eines Bestandes über der Zeit unter Berücksichtigung aller bis zum jeweiligen Zeitpunkt aufgetretenen Verluste aufgrund von biotischen und abiotischen Schadfaktoren ohne Sturmschäden beschreiben. Dargestellt sind Schätzungen für einen Standort mit den klimatischen Median-Bedingungen (schwarze Linien), dem 90 % wärmsten Standort (orange Linien) und dem 90 % kältesten und feuchtesten Standort (blaue Linien) des Datenbereichs, der über die Gesamtheit der WZE-Punkte abgedeckt wird. Zusätzlich wird der Verlauf für den Standort mit den klimatischen Medianbedingungen ohne die Effekte des Klimawandels abgeschätzt (grüne Linie).

weist der StO_2 selbst in der günstigsten Klimaprojektion 2100 nur noch ca. 27 % verbleibenden Flächenanteil auf, was auch für die Kiefer eine auch nur annähernd geregelte Forstwirtschaft ausschließt. Für den StO_1 führen die 7 Klimaprojektionen zu einer extremen Auffächerung der Verläufe und die Werte der verbleibenden Flächenanteile im Jahr 2100 liegen zwischen ca. 11 % und 74 % (schwarze Linien). Damit fällt die Kiefer in mehreren Klimäläufen bis zum Ende des Jahrhunderts für große Bereiche des Norddeutschen Tieflandes als Wirtschaftsbaumart aus. Der günstigste StO_3 weist mit Werten zwischen ca. 46% und 88 % aber auch eine vergleichsweise große Differenzierung zwischen den Klimaprojektionen auf (blaue Linien). Nur die 3 günstigsten Klimäläufe liegen noch über dem Verlauf von StO_4, dem Standort mit Median-Bedingungen ohne klimawandelbedingte Veränderungen (grüne Linie). Die Klimaparameter kennzeichnen StO_3 als montanen Mittelgebirgsstandort, ein Bereich in dem die Kiefer aktuell keine Rolle spielt und der in der Strategischen Waldbauplanung ganz überwiegend für den Anbau anderer Baumarten vorgesehen ist. Insgesamt kommt es auch zu einer viel stärkeren Überlagerung der standortsspezifischen Fächer, die aus den verschiede-

Abbildung 6: Überlebenszeitkurven für Kiefer, die den verbleibenden Flächenanteil eines Bestandes über der Zeit unter Berücksichtigung aller bis zum jeweiligen Zeitpunkt aufgetretenen Verluste aufgrund von biotischen und abiotischen Schadfaktoren ohne Sturmschäden beschreiben. Weitere Details in der Unterschrift zu Abbildung 5.

nen Projektionen resultieren. Dieses Muster resultiert, da die Variabilität zwischen den Klimaprojektionen in Relation zur Variabilität der 3 Standorte über weite Bereiche höher ist als bei der Fichte.

Die Buche hatte in der Vergangenheit deutlich geringere Mortalitätsraten als die Kiefer (Abbildung 7). Das gilt vor allem unter den günstigen Klimabedingungen der Standorte StO_1 und StO_3, die bis 2023 nur marginale Mortalitätsraten aufweisen. Unterschiede zum StO_4 treten hier quasi nicht auf. Für StO_2 sind die Unterschiede zur Kiefer geringer. Hier deutet sich für die Buche bereits eine größere Differenzierung der Standorte an, die in den Klimaprojektionen ab 2024 noch sehr viel deutlicher wird. So liegen 2100 die verbleibenden Flächenanteile für StO_2 noch unter denen der Kiefer, die für StO_1 liegen leicht über denen der Kiefer und für StO_3 weist die Buche deutlich höhere verbleibende Flächenanteile auf. Allerdings liegen alle Klimäläufe für StO_3 unter dem Verlauf des StO_4. Im Klimawandel werden sich somit die Bedingungen selbst auf dem Standort mit den 90 % günstigsten Klimaparametern so verschlechtern, dass die Flächenverluste höher sind als unter den Medianbedingungen der Vergangenheit.

Das Muster der Überlebenszeitkurven der Eiche unterscheidet sich deutlich von denen der 3 anderen Hauptbaumarten (Abbildung 8). So sind die verbleibenden Flächenanteile von StO_1 und StO_3 fast identisch auf einem hohen Niveau und es gibt bis zum Jahr 2100 nur eine marginale Dif-

ferenzierung in Abhängigkeit der Klimaprojektionen (schwarze und blaue Linien). Die verbleibenden Flächenanteile liegen im Jahr 2100 zwischen 88 und 90 %. Es treten somit über den gesamten Betrachtungszeitraum kaum Unterschiede zwischen dem Standort mit Medianbedingungen und dem Standort mit kühl-feuchten Bedingungen auf. Das Niveau liegt auch nur wenig unter den Werten des StO_4. Somit liegen 50 % der durch die WZE repräsentierten Standorte in einem Bereich des Standortes mit rezenten Medianbedingungen. Auf mindestens 50% der Standorte wird somit zumindest bis zum Jahr 2100 eine geregelte Eichenwirtschaft möglich sein. Die Eiche ist nach den hier vorgestellten Ergebnissen die mit Abstand klimaresilienteste Hauptbaumart. Auffällig ist auch die sehr geringe Sensitivität gegenüber Extremereignissen, wie an der quasi nicht vorhandenen Reaktionen auf die Trocken-Hitze-Jahre nach 2018 deutlich wird. Dieses Muster resultiert letztlich daraus, dass das Modell nur einen signifikanten Effekt (Abw_Tempsum_Veg_{t-2}) beinhaltet und dieser nur eine relativ schwache Wirkung hat (Abbildung 4). Es wird zukünftig aber auch größere Bereiche des Standortsspektrums geben (StO_2), die selbst für die Eichenwirtschaft nicht mehr in Frage kommen (orange Linien). Die Unterschiede zwischen den Klimaprojektionen führen für den StO_2 allerdings zu einer extremen Differenzierung, was die große Unsicherheit in diesem Bereich verdeutlicht. So liegen die Anteile der verbleibenden Fläche im Jahr zwischen 0 und ca. 94 %.

Abbildung 7: Überlebenszeitkurven für Buche, die den verbleibenden Flächenanteil eines Bestandes über der Zeit unter Berücksichtigung aller bis zum jeweiligen Zeitpunkt aufgetretenen Verluste aufgrund von biotischen und abiotischen Schadfaktoren ohne Sturmschäden beschreiben. Weitere Details in der Unterschrift zu Abbildung 5.

Abbildung 8: Überlebenszeitkurven für Eiche, die den verbleibenden Flächenanteil eines Bestandes über der Zeit unter Berücksichtigung aller bis zum jeweiligen Zeitpunkt aufgetretenen Verluste aufgrund von biotischen und abiotischen Schadfaktoren ohne Sturmschäden beschreiben. Weitere Details in der Unterschrift zu Abbildung 5.

Die potentiellen Bestände in den Szenariosimulationen sind im Jahr 2100 177 Jahr alt und liegen damit teilweise weit über den üblichen Produktionszeiträumen für Fichte, Kiefer aber auch Buche. Die Szenariosimulationen wurden daher noch einmal in einer Variante durchgeführt, bei der die Bestände im Jahr 1993 begründet werden und im Jahr 2100 erst 107 Jahre alt sind (Abbildungen 9-12). Die ersten Flächenverluste treten modellbedingt auch hier erst im Alter 30 bzw. 2023 auf, was eine sehr konservative Annahme ist. Dabei resultieren für eine spezifische Kombination aus Standort- und Klimaprojektion etwas höhere verbleibende Flächenanteile als für die 1923 begründeten Bestände. Letztlich sind die Bedingungen in der 2-ten Hälfte des 21-ten Jahrhunderts aber so extrem, dass die verbleibenden Flächenanteile im Jahr 2100 relativ unabhängig von den Werten im Jahr 2023 sind. Planungen wie "Eine Generation Fichte geht noch" können daher nach unseren Erkenntnissen als keine sinnvolle Option mehr beurteilt werden.

Abbildung 9: Überlebenszeitkurven für Fichte, Kiefer, Buche und Eiche, die den verbleibenden Flächenanteil eines Bestandes über der Zeit unter Berücksichtigung aller bis zum jeweiligen Zeitpunkt aufgetretenen Verluste aufgrund von biotischen und abiotischen Schadfaktoren ohne Sturmschäden beschreiben. Das Begründungsjahr der potentiellen Bestände ist hier 1993. Weitere Details in der Unterschrift zu Abbildung 5.

4 Diskussion

Die deutlichen Effekte von Klima- und Witterungsparametern mit multiplen verzögerten (Lag)-Effekten in den hier vorgestellten Mortalitätsmodellen der 4 Hauptbaumarten in Norddeutschland heben sich von den Erkenntnissen in ähnlichen, aktuellen Forschungsansätzen deutlich ab (Knapp et al. 2024, Kulha et al. 2023, Brandl et al. 2020, Neumann et al. 2017). Neben der größeren Wirkungsamplitude der Modelleffekte sind auch die relativ deutlichen Kipppunkte, ab denen deutlich erhöhte Mortalitätsraten projiziert werden, in der statistischen Modellierung aktuell ein Alleinstellungsmerkmal. Die genannten Forschungsansätze, basieren auf Daten, die Gesamteuropa (Brandl et al. 2020, Neumann et al. 2017), Frankreich, Deutschland und Finnland (Kulha et al. 2023) sowie nur Deutschland (Knapp et al. 2024) abdecken, so dass ihre geringere Sensitivität nicht in einer geringeren Standortamplitude begründet sein kann. Allerdings weisen die Datengrundlagen weitere Unterschiede auf, die als potentielle Ursachen für abweichende Modellverhalten in Frage kommen. Die Unterschiede betreffen sowohl die Zielvariable (Mortalitätsdefinition) als auch die Einflussgrößen. So enthält der Datensatz von Brandl et al. (2020) Sturmschäden. Im Datensatz von Kulha et al. (2023) werden Schäden aufgrund von größeren Störungen ausgeschlossen. Die Selektion erfolgt hier allerdings anhand eines gutachterlichen Grenzwertes des Schadprozentes und ohne eine Differenzierung nach biotischen und abiotischen Schadursachen. Während aber Sturmschäden mutmaßlich kaum mit Witterungsparametern wie vegetationszeitbezogenen Temperatursummen und Ariditätsweisern korreliert sind, kann für Kalamitäten aufgrund von biotischen Schadfaktoren ein enger Zusammenhang angenommen werden. Zielsetzung von Kulha et al. (2023) ist es allerdings, abweichend zum hier vorgestellten Ansatz, eine witterungsbedingte Hintergrundmortalität ohne größere Störungseinflüsse zu beschreiben. Brandl et al. (2020) standen nur Daten ab 1994 bis einschließlich 2017 und damit ohne die Extremjahre ab 2018 zur Verfügung und es wurden keine Witterungs- sondern Klimaparameter der Periode 1970 - 2000 in einer räumlichen Auflösung von 1 x 1 km bzgl. ihrer Wirkung untersucht. Kulha et al. (2023) differenzieren in ihrem Ansatz nicht nach Baumarten, was im Hinblick auf die unterschiedliche Vulnerabilität der Baumarten die Modellergebnisse stark beeinflussen dürfte. Als Einflussgrößen werden, wie im hier

vorgestellten Ansatz, Witterungsparameter auch in Form von Abweichungen gegenüber langjährigen Mittelwerten verwendet. Langjährige Klimaparameter werden jedoch nicht simultan geprüft. Ein weiterer Unterschied resultiert aus der Verwendung von Nationalen Waldinventuren als Datenbasis. Das Aufnahmeintervall liegt in den 3 berücksichtigten Ländern zwischen 5 und 10 Jahren, was die Identifikation der Effekte von Witterungsparametern erschweren dürfte. Brandl et al. (2020) und Neuner et al. (2017) verwenden WZE-Daten und Daten des Europäischen ICP Level I Netzes, so dass in der Regel ein 1-jähriges Aufnahmeintervall vorliegt. Neumann et al. (2017) entwickeln Modelle getrennt für 5 europäische Ökoregionen. Die Modelle enthalten neben dem Alter, Witterungsparameter in jährlicher Auflösung als Abweichungen zu langjährigen Mittelwerten. Somit weist der Ansatz bzgl. der Datenstruktur eine größere Übereinstimmung mit den hier vorgestellten Modellen auf. Allerdings testen Neumann et al. (2017) keine langjährigen Klimaparameter und wie bei Kulha et al. (2023) werden die Analysen ohne eine Differenzierung nach Baumarten durchgeführt. Die Modelle in den 5 europäischen Ökoregionen weisen insgesamt deutlich höhere Sensitivitäten als die Ansätze von Kulha et al. (2023) und Brandl et al. (2020) auf. Die Sensitivität der hier vorgestellten Modelle wird aber nicht erreicht. Zu dem treten bspw. im Modell für die Ökoregion Zentrales Westeuropa Wirkungsmuster auf, die teilweise nicht sachlogisch erscheinen. So werden umso höhere Mortalitätsraten projiziert, je höhere Winter- und Frühjahrsniederschläge im Vorjahr auftreten sind. Die größte methodische Übereinstimmung mit den hier vorgestellten Modellen hat der Ansatz von Knapp et al. (2024), der auch auf der WZE basiert. Das betrifft sowohl die Ereignisdefinition, die aufgrund von abiotischen und biotischen Faktoren abgestorbene und ausgefallene Bäume nicht aber Sturmschäden umfasst. Auch werden sowohl langjährige als auch 1 bis mehrjährige Klima- bzw. Witterungsparameter als Kovariablen geprüft. Verzögerte Effekte sollen dabei über mehrjährige Mittel- und Extremwerte abgebildet werden, was einen Informationsverlust gegenüber den hier vorgestellten Modellen bedeutet. Die Anzahl der von Knapp et al. (2024) geprüften Klima- und Witterungsparameter ist allerdings deutlich umfangreicher. Auch wurden topographische Parameter geprüft, die aber den Nachteil haben, dass sie als Proxyvariablen nicht klimasensitiv sind. Wir haben demgegenüber die

Exposition und Hangneigung für eine Strahlungskorrektur der Temperatursumme genutzt, so dass die Wechselwirkung mit der Temperatursumme und dem Ariditätsindex berücksichtigt wird. Eine Besonderheit ist auch die Vielzahl geprüfter chemischer und physikalischer Bodenparameter und der Parameter Distanz zum nächsten Waldrand. Im Vergleich mit den hier vorgestellten Modellen ist die Sensitivität gegenüber Klima- und Witterungsparametern für Fichte und Kiefer vergleichsweise schwach ausgeprägt und in den Modellen für Buche und Eiche haben sie eine generell nachrangige Bedeutung (Knapp et al. 2024).

Im Gegensatz zum hier vorgestellten Ansatz werden in den zitierten Vergleichsstudien keine ausgeprägten Kippunkte in den Modelleffekten modelliert. Allerdings werden in den verwendeten Modellansätzen fast ausschließlich lineare Modelleffekte beschrieben und es ist nicht ersichtlich, inwieweit eine Überprüfung nicht-linearer Zusammenhänge stattgefunden hat. Lediglich Knapp et al. (2024) verwenden in einigen Fällen Polynome zweiten Grades, um nicht-lineare Effekte abbilden zu können. Demgegenüber können Modelleffekte in GAMM umfassend auf Nicht-Linearität geprüft werden (Wood 2017).

4 Acknowledgements

Für die Bereitstellung der WZE-Daten der Trägerländer der NW-FVA bedanken wir uns bei Herrn Andreas Hafner und Frau Dr. Caroline Klinck (Abteilung Umweltkontrolle der NW-FVA) und für die der WZE-Daten Brandenburgs bei Herrn Dr. Rainer Hentschel (Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde).

Die methodische Weiterentwicklung der hier vorgestellten Mortalitätsmodelle inklusive der Integration der Daten der WZE 2023 wurde im Rahmen des Projektes MultiRiskSuit durchgeführt (Förderkennzeichen: 2220WK41F4). Das Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) durch die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) im Rahmen der Förderrichtlinie des Waldklimafonds gefördert.

5 Literatur

- Brandl, S.; Paul, C.; Knoke, T.; Falk, W. (2020): The influence of climate and management on survival probability for Germany's most important tree species. *Forest Ecology and Management* 458, DOI: 10.1016/j.foreco.2019.117652
- Burnham, K. P.; Anderson, D. R. (2004): Multimodel inference: understanding AIC and BIC in model selection. *Sociol Method Res*, 33 (2). DOI: 10.1177/0049124104268644
- Cox, F. (1971): Dichtebestimmung und Strukturanalyse von Pflanzenpopulationen mit Hilfe von Abstandsmessungen. *Mitt. d. Bundesforschungsanstalt. f. Forst- und Holzwirtschaft*. Reinbek Nr. 67, 161 S.
- Gregow, H.; Laaksonen, A.; Alper, M. E. (2017): Increasing large scale windstorm damage in Western, Central and Northern European forests, 1951-2010. *Scientific Reports* 7: 46397. DOI: 10.1038/srep46397
- Hübener, H.; Bülow, K.; Fooker, C.; Früh, B.; Hoffmann, P.; Höpp, S.; Keuler, K.; Menz, C.; Mohr, V.; Radtke, K.; Ramthun, H.; Spekat, A.; Steger, C.; Toussaint, F.; Warrach-Sagi, K.; Woldt, M. (2017): ReKliEs-De Ergebnisbericht. DOI: 10.2312/WDCC/ReKliEsDe Ergebnisbericht.
- Knapp, N.; Wellbrock, N.; Bielefeldt, J.; Dühnelt, P.; Hentschel, R.; Bolte, A. (2024): From single trees to country-wide maps: Modeling mortality rates in Germany based on the Crown Condition Survey. *Forest Ecology and Management* 568. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.122081>
- Kneib T. (2006): Mixed model based inference in structured additive regression. Dissertation an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik der Ludwig-Maximilians-Universität München
- Kulha, N.; Honkaniemi, J.; Barrere, J.; Brandl, S.; Cordonnier, T.; Korhonen, K. T.; Kunstler, G.; Paul, C.; Reineking, B.; Peltoniemi, M. (2023): Competition-induced tree mortality across Europe is driven by shade tolerance, proportion of conspecifics and drought. *Journal of Ecology* 111. DOI: 10.1111/1365-2745.14184
- Neumann, M.; Mues, V.; Moreno, A.; Hasenauer, H.; Seidl, R. (2017): Climate variability drives recent tree mortality in Europe. *Global Change Biology* 23. DOI: 10.1111/gcb.13724
- Nuske, R. (2017): vegperiod: Determine Thermal Vegetation Periods [Software]. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.1466541
- Patacca, M.; Lindner, M.; Lucas-Borja, M. E.; Cordonnier, T.; Fidej, G.; Gardiner, B.; Hauf, Y.; Jasinevicius, G.; Labonne, S.; Linkevicius, E.; Nieberg, M.; Milanovic, S.; Nabuurs, G.-J.; Nagel, T.; Nikinmaa, L.; Panayotov, M.; Bercak, R.; Seidl, R.; Ostrogović Sever, M.; Schelhaas, M.-J. (2023): Significant increase in natural disturbance impacts on European forests since 1950. *Global Change Biology*. 29. DOI: 10.1111/gcb.16531.

- R Core Team (2023): R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <<https://www.R-project.org/>>
- Rigby, R. A.; Stasinopoulos, D. M. (2005): Generalized additive models for location, scale and shape, (with discussion), *Appl. Statist.* 54, part 3. DOI: 10.1111/j.1467-9876.2005.00510.x
- Saborowski, J.; Dahm S.; Ackermann J. (1998): Stichprobentheoretische Analyse der Waldschadenserhebung in Niedersachsen . *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung*, 169 (3).
- Schelhaas, M-J.; Nabuurs, G-J.; Schuck, A. (2003): Natural disturbances in the European forests in the 19th and the 20th centuries. *Global Change Biology* 9. DOI: 10.1046/j.1365-2486.2003.00684.x
- Schmidt, M.; Burggraef, L.; Zeppenfeld, T. (2023): Mortalität der Buche in Nordwestdeutschland in Abhängigkeit von Witterung, Klima und Alter. In: Nagel R.-V., Schmidt M. (Hrsg.), *Beiträge zur Jahrestagung der Sektion Ertragskunde im Deutschen Verband Forstlicher Forschungsanstalten*, Bd. 51. S. 9-17.
- Schuck, A.; Schelhaas, M-J. (2013): Storm damage in Europe – An overview. In *What Science Can Tell Us. Living with Storm Damage to Forests*. Gardiner, B.; Schuck, A.; Schelhaas, M.J.; Orazio, C.; Blennow, K.; Nicoll., B. (Hrsg.) European Forest Institute: Barcelona, Spain.
- Schulla, J.; Jasper, K. (2007): Model description wasim-eth. Institute for Atmospheric and Climate Science, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich.
- Seidl, R.; Rammer, W. (2017): Climate change amplifies the interactions between wind and bark beetle disturbances in forest landscapes. *Landscape Ecology* 32. DOI: 10.1007/s10980-016-0396-4
- Seidl, R.; Schelhaas, M-J.; Rammer, W.; Verkerk, P. J. (2014): Increasing forest disturbances in Europe and their impact on carbon storage. *Nature Climate Change* 4. DOI: 10.1038/nclimate2318.
- Seidl, R.; Schelhaas, M-J.; Lexer, M. J. (2011): Unraveling the drivers of intensifying forest disturbance regimes in Europe. *Global Change Biology* 17, DOI: 10.1111/j.1365-2486.2011.02452.x
- Senf, C.; Seidl, R. (2021a): Mapping the forest disturbance regimes of Europe. *Nature Sustainability* 4, 63–70. <https://doi.org/10.1038/s41893-020-00609-y>
- Senf, C.; Seidl, R. (2021b): Persistent impacts of the 2018 drought on forest disturbance regimes in Europe. , 1–10
- Staupendahl, K.; Zucchini, W. (2011): Schätzung von Überlebensfunktionen der Hauptbaumarten auf der Basis von Zeitreihendaten der Rheinland-Pfälzischen Waldzustandserhebung. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung*, 182(7/8).
- Staupendahl, K.; Zucchini W. (2006): Estimating the spatial distribution in forest stands by counting small angles between nearest neighbours. *Allgemeine Forst und Jagdzeitung* 177(8):160-168
- Wood, S. N. (2017): *Generalized additive models: an introduction with R*. CRC press.
- Yang, Y.; Huang, S. (2013): A Generalized Mixed Logistic Model for Predicting Individual Tree Survival Probability with Unequal Measurement Intervals. *Forest Science* 59 (2). DOI: 10.5849/forsci.10-092Ergebnisse angewandter Forschung zur Buche (Bd. 3, S. 135–158). Universitätsdrucke Göttingen.

Sektionsaufgabe: Veränderung der Buchenmortalität in waldwachstumskundlichen Versuchsflächen

Eric A. Thurm¹, Markus Engel², Bernhard Depner³, Ulrich Kohnle⁴

Zusammenfassung

Die Sommertrockenheit 2018/19 hat in Mitteleuropa zu einem massiven Rückgang der Vitalität der Rotbuche (*Fagus sylvatica*) geführt. Bis heute ist sie jedoch die Hauptbaumart vieler Waldumbauprogramme und somit sind die Forstverwaltungen sehr besorgt über das aktuelle Buchensterben. Daher untersuchen wir in der vorliegenden Studie das Potenzial der Rotbuche bei steigenden Temperaturen. Dazu nutzen wir die Mortalitätsmuster in den langfristigen Versuchsflächen in Deutschland. Wir analysieren die Menge der entnommenen Buchen und den Grund der Entnahme. Anhand eines breiten Standort- und Altersgradienten wollen wir folgende Forschungsfragen beantworten: 1. Wie verändert sich die Menge und der Anteil der entnommenen Bäume im Laufe der Zeit, getrennt nach Durchforstung und natürlicher Mortalität? 2. Welchen Einfluss haben die klimatischen Bedingungen? 3. Welchen Einfluss hat die Konkurrenz? Auf Grundlage der Ergebnisse diskutieren wir mögliche waldbauliche Strategien für den Umgang mit der Buche unter dem Klimawandel.

-
- ¹ Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern
Forstliches Versuchswesen (BT-FVI)
 - ² Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde
Abt. Waldbau/Waldwachstum
 - ³ Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Abt. Waldbau und Bergwald
 - ⁴ Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA)
Abteilung Waldwachstum

Simulationsbasiertes Anwenden von Mortalitätsrisiken auf die Entwicklung des niedersächsischen Landeswaldes unter besonderer Berücksichtigung der Kiefer

Hergen Christian Knocke^{1,2,3}, Jan Schick^{1,2}, Ralf-Volker Nagel²,
Holger Sennhenn-Reulen², Christoph Fischer², Maximilian Axer², Matthias Albert^{1,2}

Zusammenfassung

Jüngste Kalamitätswellen verdeutlichen die Relevanz des Waldumbaus. Die ungeklärte Dynamik des Klimawandels lässt Wälder durch Störungen vom Lösungsgeber zum Leidtragenden werden. Unsicherheiten erschweren eine Vorhersage der Waldentwicklung und in Prognosen werden oft Bestandesstörungen angenommen, die zwar mit prominenten Großschadereignissen korrespondieren, aber oftmals nicht den langfristigen Mortalitätsmustern entsprechen.

Ausgehend von der BWI³ im Jahr 2012 konzentrieren wir uns in einer 50-jährigen Simulation auf Wald-Kiefern im niedersächsischen Landeswald. Dabei wurde das zukünftige Überleben standortspezifisch untersucht und der Einfluss von Mortalitätsmustern auf die Waldentwicklung quantifiziert. Durch zwei kontrastierende Management- und Klimapfade öffnen wir ein Entwicklungsfenster für 997 Probestandpunkte, die bei der BWI⁴ in 2022 im Wesentlichen ungestört waren, um nicht schon gestorbene Wälder fortzuschreiben.

Bei steigenden Mortalitätsraten könnte der Kiefernvorrat bis 2062 um ein Fünftel abnehmen, auch wenn diese in der Verjüngung bevorzugt würde. Bestandesstörungen beschleunigen den Waldumbau, während Einzelbaumstörungen diesen eher bremsen. Klimawandelbedingt wird eine spatiotemporal noch differenziertere Verjüngung nach Anpassung bestehender Waldbaumerkblätter empfohlen.

Schlagworte: Simulation; Mortalität; Waldumbau; Wald-Kiefer; Klimawandel

1 Absicherung bei Unsicherheit

"Nichts ist so beständig, wie der Wandel" schrieb Heraklit vor etwa 2 500 Jahren. Beim Klimawandel scheint sich aber selbst die Beständigkeit im Wandel durch ein neues Zusammenspiel von ungeahnten Wirkungsgrößen zu ändern (Buras et al., 2018; Diers et al., 2024; Patacca et al., 2023). Die Dynamik des Klimawandels spannt immer unsicherere Entwicklungsfenster auf, die wenig mit Erfahrungen aus der Vergangenheit zu tun haben. Mitteleuropäische Wald-Kiefern-Ökosysteme stehen dabei kurz vor dem Kipppunkt (Haberstroh et al., 2022).

Die ungestörte Entwicklung von Reinbeständen ist bei Standortkonstanz seit den Ertragstafeln Paulsens (1795) grob bekannt und wurde später in ihrer Berechnung immer genauer (*known knowns*). Spätestens durch von Berlepsch (1844, S. 73) rückte auch ins Bewusstsein, dass kalamitätsbedingt nicht alle Wälder das Ende ihrer Umtriebszeit erreichen (*known unknowns*). Bis heute wird dieses "bekannte Unbekannte" in unterschiedlicher Form bei Prognosen berücksichtigt und definiert damit Entscheidungsspielräume, indem zu erwartende Unsicherheiten begrenzt bzw. abgesichert werden: Dazu gehören z. B. die Klimatische Wasserbilanz aus Ensemble-Ansätzen oder avisierte Nutzungseinschränkungen, die in Szenariostudien abgebildet werden (Albert et al., 2016; Lawrence, 2017; Oehmichen et al., 2018).

Fehlendes Wissen, das auch durch stochastische Simulationsmodelle n-fach wiederholter und unterschiedlich verketteter Zwischenschritte schwer antizipierbar ist (Lempert et al., 2003), wird "*deep uncertainty*" genannt und beeinflusst Prognosen sowie hierauf fußende Entscheidungen maßgeblich (*unknown unknowns*). Diese Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen (Rumsfeld 2002, zit. n. Marchau et

¹ Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie, Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland
h.knocke@stud.uni-goettingen.de

² Abteilung Waldwachstum, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Göttingen

³ Abteilung Klimaschutz, Naturschutz und Forsten, Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin
h.knocke@lm.mv-regierung.de

al., 2019, S. 6), können mutmaßlich in kontrastreichen Szenariostudien mitberücksichtigt werden (Kosow & Gaßner, 2008).

Unter zunehmender Unsicherheit sichern diversifizierte Steuerungs- und differenzierte Bewertungskonzepte die Entscheidungsfindung ab (Markowitz, 1952). Vor diesem Hintergrund ist ein Management, das nicht zu schematisch (Hartig'sche Generalregeln) oder zu detailliert (Pfeil's "Fraget die Bäume") vorgeht, zielführend. Forstliche Managementsysteme, die nicht generalisieren oder individualisieren, sondern typisieren, wurden z. B. durch Abetz (1935) und Scamoni (1951) skizziert (Hofmann et al., 2021).

Ein aktives Management hat maßgeblichen Einfluss auf Richtung und Tempo des Waldumbaus (Knocke et al., 2024; Lindner, 2000). Teilhaber am Gelingen dieses Prozesses sind z. B. Sägewerke, Naturschutz oder Baumschulen (Höhl et al., 2020; Holm & Schweier, 2024). Sie benötigen Informationen zur Waldentwicklung und Holzaufkommen, um gerichtet zum Erfolg beizutragen (Mason et al., 2022).

Auch wenn im Landeswald Niedersachsens mittlerweile Buchen flächen- und vorratsmäßig dominieren, ist im Gesamtwald die Kiefer die häufigste Baumart. Neben zunehmenden Starkholzanteilen taucht sie wieder häufiger in der Verjüngung auf (NMELV, 2024). Neben einer vergleichsweise kostengünstigen Möglichkeit der Naturverjüngung wird auch eine große Trockenheitstoleranz für Kiefern angenommen (Böckmann et al., 2019; Bose et al., 2020). Diese Entwicklungen und Einschätzungen boten Anlass, die Änderung der Baumartenzusammensetzung unter Sterberisiken für 50 Jahre zu untersuchen.

In diesem Beitrag untersuchen wir,

- (1) wie sich das zukünftige Überleben wichtiger Baumarten im niedersächsischen Landeswald standort- und klimaspezifisch entwickelt und
- (2) quantifizieren den Einfluss von Mortalitätsmustern auf die Waldentwicklung.

Dabei gilt das Augenmerk groben Entwicklungstrends.

2 Material und Methoden

Im Folgenden fokussieren wir uns auf den Landes- bzw. unter Landesaufsicht stehenden öffentlichen Stiftungswald Niedersachsens (d. h. standortkartierte Holzbodenfläche von Nieder-

sächsischen Landesforsten, Klosterforsten, Nationalpark Harz, Moorverwaltung, etc.), um die hinsichtlich der Bewirtschaftung ungewisse Praxis des Privat- und Körperschaftswaldes ausblenden zu können (Stockmann et al., 2024). Um die Aussagekraft dieser Prognose zu stärken, werden zwischen BWI³ und BWI⁴ flächig gestörte Wälder ausgeschlossen, um keine bereits abgestorbenen Bäume in ihrer Entwicklung zu simulieren. Diese Schadflächen sollten bei ihrer Wiederbe-waldung dem Waldentwicklungsziel unmittelbar nahe kommen.

Die 50-jährige Projektion eines klimasensitiven Wachstums (Schick et al., 2023; Schmidt, 2020) greift dabei auf die Überlebenszeitmodelle von Brandl et al. (2020) zurück. Dieser Beitrag berücksichtigt einen pessimistischen, aber derzeit wirklichkeitsnahen Temperaturanstieg von etwa 4°C bis 2100 anhand von Klimamodell-Ensembles des RCP8.5-Szenariostrangs (Hübener et al., 2017). Hieraus bilden ein gemäßigtes (EC-Earth12 RACMO, im Folgenden 'b') sowie ein extremes (HadGEM2 WettReg18, im Folgenden 'c') Szenario die mögliche Bandbreite ab. Für die Übersichtlichkeit werden die Klimaszenarien im Ergebnisteil zusammengefasst (d. h. gemittelt und ihre ursprünglichen 95 % Konfidenzintervalle bilden die Ober- bzw. Untergrenze der Fehlerbal-ken).

Die Entwicklung der Einzelbäume auf BWI-Punkten des nds. Landeswaldes wird in 5-Jahres-Schritten mit Hilfe der *WaldPlanner*-Software (Hansen & Nagel, 2014) geschätzt, wobei durch die Einstellungen der Steuerparameter das Waldbauprogramm LÖWE+ abgebildet wird (Borrass et al., 2017; LReg NI, 2020). Anhand von tatsächlich empfohlenen Waldentwicklungstypen (WET) wird ein Waldumbau mit klimawandelbedingter Standortsveränderung (Drift) hin zu Licht- oder Schattbaumarten prognostiziert, der die Kiefern-Anteile maximiert bzw. minimiert (Knocke et al., 2024). Eingriffe von min. 10 m³ ha⁻¹ und max. 80 m³ ha⁻¹ (Vornutzung) bzw. max. 300 m³ ha⁻¹ (Endnutzung) werden in Intervallen ab 5 Jahren durchgeführt. Keine forstlichen Maßnahmen, aber ein dichtebegrenztes Wachstum, wurden auf NWE-Flächen sowie im Nationalpark Harz unterstellt (Steinacker et al., 2023).

Die Drift der zukünftigen Klimatischen Wasserbilanz an den niedersächsischen BWI-Punkten für die o. g. Modelle ist bei Knocke et al. (2023) beschrieben.

2.1 Sterben Bestände oder Bäume?

In Deutschland hat die Ermittlung von Sterberisiken in Wäldern ihren Anfang in den 1980er Jahren (Dittrich, 1986) und unterschied zunächst keine planmäßigen, katastrophischen (biotische und abiotische) oder dichtebedingten Ursachen. In ihrer Anwendung wurden bislang vorrangig Bestandesstörungen angenommen, die für die Betriebsform des schlagweisen Hochwaldes gut interpretierbar sind (Knocke et al., 2021; Mason et al., 2022; Staupendahl & Zucchini, 2010). Vor dem Hintergrund von naturnäheren Betriebsformen, die auf ungleichaltrige und strukturreiche Wälder abzielen, kommen bestandesweise Interpretationen aber an ihre Grenzen.

Überlebenszeitmodelle, wie die von Brandl et al. (2020), die auf der Sechsbäumstichprobe der Waldzustandserhebung fußen (Prodan, 1968), sind nur für bestockte Flächen und nicht für die Bestockung selber gültig. Dies liegt an einem Bias, der (bei stammzahl-/ baumweiser Betrachtung) die Mortalität alter Bäume ohne Flächenkorrektur unterschätzen würde (Saborowski et al., 1998).

Der vorliegende Beitrag vergleicht daher Flächenschäden von 0,2 ha Größe für Bestandesverluste (Modellbestand *WaldPlaner*) bzw. von durchschnittlich 13,7 m² Kronenschirmfläche für Einzelbaumverluste des Hauptbestandes (Riedel et al., 2017; normierter Standraum je Baum bei 0,2 ha Modellbestandsgröße gem. BWI-Methodik). Die Schichtentrennung wurde dabei anhand der Weise'schen Oberhöhe (1880, S. 37) der 20 % stärksten Bäume mit 80 % ihrer Höhe (Assmann, 1970, S. 91) durchgeführt.

Im Klimawandel nehmen Störungsereignisse in Frequenz und Ausmaß zu und Kronendächer sind seltener geschlossen (Patacca et al., 2023; Seidl & Senf, 2024). Dabei haben unterschiedliche Mortalitätsmuster großen Einfluss auf Zuwachs und Ertrag: So können lückengroße Störungen von bis zu 20 % der Grundfläche des verbleibenden (jungen) Bestandes noch kompensiert werden (Schoenberg, 2017, S. 102) und zu temporären Zuwachssteigerungen von 20-50 % führen (Biber & Pretzsch, 2022; Kramer, 1958a, 1958b; Preuhlsler, 1987; Spellmann & Nagel 2000). Sollten Bestände komplett sterben und die Wiederbewaldung unmittelbar gelingen, stünden einem kompensatorischen Effekt lückiger Bestandesreste (s. o.) somit zuwachsstarke geschlossene Jungbestände gegenüber (Wiedemann 1944).

Während für Kiefer flächenmäßig große Schadeereignisse die Rezeption dominieren und als typisch gelten (Habermann, 2017; Hennert, 1797; Köstler, 1944; Sommerfeld et al., 2018), regenerieren sich Wälder z. B. nach Kahlfraß häufig wieder (Apel et al., 2005). Selbst der Orkan Quimbarga im Jahr 1972 führte auch zu vielen kleinen Störungen (Unterberger, 1979). Bis heute werden Störungsflächen aus betrieblichen Gründen teils arrondiert (Heil, 1977; Patacca et al., 2023). Über längere Zeitspannen betrachtet, kommen kleine Störungen häufiger vor (Brodde et al., 2023; Feldmann et al., 2018; Fuchs et al., 2022, Suppl.). Abb. 1 veranschaulicht die Betrachtungsebenen Bestand und Baum bei gleicher Überlebenswahrscheinlichkeit bzw. Schadintensität, zwischen denen sich ein tatsächliches Mortalitätsgeschehen aufspannt.

Abbildung 1: Visualisierung von Mortalitätsmustern unterschiedlicher Skalen bei gleicher Überlebenswahrscheinlichkeit (hier z. B. $S_{100} = 75$), d. h. Schadfläche/-intensität, mit a) 25 % Bestandesverlusten bis zum Alter 100 (grau) auf Forstorts-Ebene (144 ha) und b) 25 % Einzelbaumverlusten bis zum Alter 100 (nur Hauptbestand, grau) auf Strukturelements-Ebene (0,16 ha)

Diese Studie spannt ein Entwicklungsfenster für eine standort-, mischungs- und klimasensitive Prognose des Waldwachstums unter Einbeziehung der Wahrscheinlichkeit P des Übergangs von $t_0 \rightarrow t_5$ auf Basis von Brandl et al. (2020)

Abbildung 2: Entwicklungsfenster heutiger Bestände (2012) mit Waldumbaubedarf 'a' hin zu Beständen aus empfohlenen Lichtbaumarten unter Maximierung der Kiefernteile (2062, x-Achse) bei gemäßigttem 'b' bis extremem 'c' Klima (y-Achse) und bestandes- ('bscs') bis einzelbaumweisen ('btct') Störungsmustern (z-Achse). Abb. n. Friedrich (1805) und Guimpel (1819). Die Klimaszenarien 'b' & 'c' werden zur besseren Übersicht gemittelt.

auf. Das Design ist in Abb. 2 veranschaulicht. Dabei ist $S(t)$ die Überlebenswahrscheinlichkeit zum Zeitpunkt t und T der Moment des Sterbeereignisses (Staupendahl, 2011).

Weymouth-, Schwarz- und sonstige Kiefern werden in diesem Beitrag zu den Lärchen gezählt. Eine Waldentwicklung hin zu empfohlenen Schattbaumarten unter Minimierung des Kiefernteils ohne Sterberisiko wurde für Niedersachsen bei Knocke et al. (2023) beschrieben.

2.2 Simulationen

Für unsere Untersuchung sei die Stochastizität in katastrophischen (biotischen und abiotischen) Störungsereignissen gegeben, wie sie von Brandl et al. (2020) modelliert wurden. Diese wird durch 10-fache Wiederholung der Prognosen nach jedem Simulationsschritt extern eingespielt (Conway et al., 2023; R Core Team, 2022), wohingegen die dichtebedingte Mortalität aus dem *WaldPlanner* übernommen wird. Dieses Vorgehen bildet einen Monte-Carlo-Prozess ab (Metropolis & Ulam, 1949), der durch wiederholtes Ziehen von Zufallsereignissen in einem Ergebnisraum, jeden möglichen Zwischenschritt über Zeit und Raum

verkettet (sog. Markow-Kette; Markov, 1906). Weil sich die 997 BWI-Punkte im Landeswald in ihren Bestockungsattributen ähneln, resultiert bei 10-facher Wiederholung (i.e. bedingte Ziehung: Katastrophische Mortalität ja/ nein) und über zehn Zeitschritte à 5 Jahren eine Stichprobengröße von 99 700 Beständen bzw. von über 13,7 Mio. Hauptbestands-Bäumen (Senf et al., 2021).

Wird ein Sterberisiko realisiert, wird für den *einen* Entwicklungspfad anhand der Hauptbaumart und des Durchschnittsalters des Hauptbestandes der gesamte Bestand mit Unterstand geerntet. Für den *alternativen* Pfad nehmen wir bei Bäumen des Hauptbestandes ein einzelnes Ausschneiden an und der Füllbestand bleibt erhalten. Dabei wird jeder Probebaum bzw. -bestand einer der sechs Baumarten von Brandl et al. (2020) zugeordnet.

Zufälliges Sterben von benachbarten Bäumen kann dabei zu trupp- bis horstweisen Lücken und Löchern führen.

Abbildung 3: Median der Überlebenswahrscheinlichkeit für die Hauptbaumarten im Landeswald Niedersachsens bei tatsächlichem Vorkommen der jeweiligen Art je nach Alter, Klima und Mischung a) mit 95%-Interquantiabstand für Kiefern für die von Brandl et al. (2020) verwendeten Klimamittelwerte bis 2000 (durchgezogene Linien) und bis 2062 (RACMO/ WettReg18; Hübener et al., 2017; gestrichelte Linien). Die Abb. b) - d) zeigen die 95%-Interquantiabstände für Fichte, Eiche und Buche mit Überlappungen innerhalb (Fichte) und Überschneidungen zwischen den Arten-Vertrauensbändern.

3 Ergebnisse

Im Jahr 2012 beläuft sich der Gesamt-Derbholzvorrat im Landeswald auf 98,6 Mio. m³, wovon der Kiefernvorrat 16,8 Mio. m³ ausmacht, wenn in 2022 deutlich gestörte Landeswaldflächen ausgeschlossen werden. Die in dieser Studie zugrundeliegende Gesamtfläche beträgt 2012 etwa 318,1 Tsd. ha standortkartiertem Holzboden, auf dem auf 58,2 Tsd. ha Wald-Kiefern stocken.

Die Reinbestandsfläche, auf der an allen Ecken eines BWI-Traktes (150 m Abstand) eine Baumart mit mehr als 90 % grundflächenmäßig ungeachtet der Eigentumsart dominiert, soll im Folgenden als Weiser für besonders umbauwürdige Wälder über die Besitzverhältnisse hinweg dienen (d. h. innerhalb eines Stichprobenpunktes werden Landeswald-Traktecken im Kontext der bis zu ¼ in Fremdbesitz befindlichen weiteren Traktecken an dieser Reinbestandsdefinition gemessen). Im Jahr 2012 kommen im (2022 flächig ungestörten) Landeswald folgende Reinbestands-Holzbodenflächen im Kontext des Landschaftsbildes vor: Fichten 29,4 Tsd. ha, Kiefern 15,9 Tsd. ha, Buchen 10,9 Tsd. ha und Eichen 1,6 Tsd. ha.

3.1 Sterberisiko unter Klimawandel

Im Vergleich zum rezenten Klima der Periode bis 2000, wo Kiefern das Alter 100 im nds. Landeswald zu 70 % ungestört erreichen (vgl. Abb. 3

und Tab. 1), könnte sich das Mortalitätsrisiko bis 2062 auf etwa 52 % steigern.

Die größte Abnahme zeigt sich für Fichten und Buchen, die das Alter 100 nur noch zu ca. einem Drittel erreichen könnten. Allerdings gibt es bereits heute Fichten, die unter einem ähnlichen Mortalitätsregime wachsen, wie in 50 Jahren (Überlappungen in Abb. 3 b).

Tabelle 1: Interquantiabereich von Überlebenswahrscheinlichkeiten der Hauptbaumarten im Alter 100 (S_{100}) im Landeswald Niedersachsens nach Brandl et al. (2020) für Klima bis 2000 (Fick & Hijmans, 2017) und bis 2062 (RACMO/ WettReg18; Hübener et al., 2017) für jedes Wertepaar aus Niederschlag, Temperatur und Mischungsanteil an den BWI-Probestpunkten mit tatsächlichem Vorkommen der Baumart bis 2062

Klima	Art	$Q_{0.975}$	$Q_{0.5}$	$Q_{0.025}$
bis 2000	Kiefer	78	70	67
	Fichte	73	59	41
	Eiche	81	76	73
	Buche	83	80	77
bis 2062	Kiefer	62	52	48
	Fichte	50	30	13
	Eiche	55	44	39
	Buche	38	25	19

Abbildung 4: Geschätzte vorratsmäßige Waldentwicklung im Landeswald Niedersachsens (Derbholz mit Rinde) nach Baumartengruppen über Stärkeklassen. Die heutige Gliederung (2012) ist in den Säulen 'a' gezeigt und könnte sich in 2062 unter einem Waldumbau möglichst hin zu Kiefer wie folgt entwickeln: Ohne Risiko 'bc', mit bestandesweisen Störungsmustern 'bscs', mit einzelbaumweisen Störungsmustern 'btct'. Fehlerbalken zeigen $\pm 95\%$ Konfidenzintervalle aus Stichprobe oder 10-facher Monte-Carlo-Ziehung für die gemittelten Klimaszenarien 'b' & 'c'.

3.2 Vorratsentwicklung und Nutzung

Die im Jahr 2012 unausgeglichene Stärkeklassenverteilung des Derbholzvorrates wurde im Landeswald, wenn in 2022 flächig gestörte Flächen von der Betrachtung ausgeklammert werden, von Fichten und Buchen bestimmt (Abb. 4).

Während der Gesamtvorrat aller Baumartengruppen ohne Risikoeinfluss im Jahr 2062 ('bc') um fast 50 % ansteigen könnte, würde der Kiefernvorrat bei der aktuellen Richtlinie zur Baumartenwahl um fast ein Viertel auf 12,7 Mio. m³ abnehmen, auch wenn man ihren Anteil nach Möglichkeit (je nach WET-Empfehlung und bei Hiebsreife) erhöhen würde. Zur besseren Übersicht sind in Abb. 4 die beiden Klimaszenarien 'b' und 'c' jeweils gemittelt. Während im extremen Klima ohne Sterberisiko der Gesamtvorrat zwar weniger stark ansteigen würde, könnte der Kiefernvorrat hier im Vergleich zu 2012 nahezu gehalten werden (obere Fehlerbalken der 'bc'-Säulen).

Unter den o.g. Überlebenswahrscheinlichkeiten könnte sich der Gesamtvorrat 2062 bei bestandesweisen Störungsmustern ('bscs') nur um 10 % erhöhen und der Kiefernvorrat würde um nur ca. ein Fünftel auf 13,6 Mio. m³ fallen. Im Vergleich zu 2012 ('a') würden sich dennoch gesteigerte Starkholzanteile > 50 cm BHD einstellen. Wenn die Waldentwicklung mehr einem baumweisen Störungsmuster folgte, dann fände man in 2062 nur um 2 % (im Vergleich zu 2012) gestiegene Gesamtvorräte. Starkholzanteile würden sich bei einem einzelbaumweisen Absterben im Ver-

gleich zu Bestandesstörungen weniger stark ausbilden und im Gegensatz zum bestandesweisen Absterben könnten sich die Kiefernanteile auf 13,8 Mio. m³ insgesamt leicht erhöhen.

Im Vergleich zu 2012 würden 21-50 cm starke Kiefern in allen Zukunftsszenarien weniger häufig vertreten sein. Der Kiefern-Schwachholzvorrat könnte sich bis 2062 fast halbieren.

Während sich die Bruttozuwächse mittelfristig verringerten (mehr Nutzung als Zuwachs im Abbaubetrieb), würden sich die Erntemengen hingegen erhöhen und bei Kiefern zu etwa einem Drittel von Kalamitätsnutzungen bestimmt werden.

3.3 Waldumbaufortschritt

Abb. 5 zeigt die relative Abnahme der besitzübergreifend definierten Reinbestandsflächen. Während Eichen- oder Buchenreinbestände bis 2062 zwischenzeitlich sogar leicht zunehmen könnten, macht die Überführung reiner Kiefernbestände in 2062 den größten Fortschritt auf 74 % ($\pm 8\%$). Bei der Fichte sind die Reinbestände zeitlich gesehen etwas eher hiebsreif oder kalamitätsbetroffen und es erfolgt ein im Vergleich zur Kiefer schnellerer Umbaufortschritt, der aber ab 2037 abflacht.

Während die Einbeziehung von Szenarien, die auf Schattbaumarten unter Minimierung der Kiefer (ohne Sterberisiko) zielen, die Umbaurate erhöhen (Knocke et al., 2024), würde eine bloße Fokussierung auf die Lichtbaumarten-Szenarien mit Sterberisiko ('bscs' und 'btct') den Waldumbau auf 68 % ($\pm 3\%$) eigentlich verlangsamen. Für

Abbildung 5: Geschätzte flächenmäßige Waldentwicklung als mittlere Waldumbaurate auf Basis der BWI^3 (rel. Abnahme der Reinbestandsfläche zugunsten anderer Baumarten mit Bezug auf 2012) im Landeswald Niedersachsens mit und ohne Sterberisiko. Der abgesetzte Vertrauensbereich ergibt sich aus den einzelnen Szenario-Mittelwerten, die auf Lichtbaumarten unter Maximierung der Kiefer abzielen.

sich betrachtet bremsen baumweise Mortalitätsmuster die Umbaurate, während bestandesweise Störungsregimes diese beschleunigen.

4 Diskussion und Fazit

Der vorliegende Beitrag zeigt eine wirklichkeitsnahe, wenn auch pessimistische, klimasensitive Waldentwicklung auf. Er ermöglicht erstmals die Bilanzanalyse eines detaillierten Waldumbaus auf standörtlicher Grundlage und deutet dabei ein massiv steigendes klimawandelbedingtes Mortalitätsgeschehen im niedersächsischen Landeswald an.

Die zugrundeliegenden zukünftigen Klimadaten weisen zwar einen Versatz zu den Brandl'schen Eingangswerten auf (Fick & Hijmans, 2017), aber befinden sich (durch bei Brandl et al. (2020) verwendete rezente Probestflächen in Spanien und der Türkei) weiterhin im Kalibrierungsbereich. Ähnliche Sterberisiken wurden für Kiefer (Dittrich, 1986, S. 51–53 n. Staupendahl, 2011; Schoneberg, 2017) oder Fichte (Knocke et al., 2021; Paul et al., 2019) bereits beschrieben. Einige, durch die Monte-Carlo-Ziehungen betroffene Probestpunkte, zeigen ein wiederholtes Absterben auf, während andere Punkte keiner Kalamität unterliegen. Dies verdeutlicht die Sensitivität der verwendeten Überlebensmodelle und unterstreicht die Notwendigkeit einer weiteren waldbaulichen Differenzierung je nach Betriebsicherheit von Standort und Bestand im Landschaftskontext (für Typisierungsmöglichkeiten s. Axer et al., 2023; Kätzel et al., 2017; König, 1999; Weller et al., 2022).

Das Tempo und die Richtung der Waldentwicklung im Landeswald könnten zukünftig erheblich von katastrophischer Mortalität bestimmt werden. Der Forstbetrieb müsste hierbei fortwährend etwa ein Drittel außerplanmäßiger Nutzungen bewältigen, die ein geregeltes Wirtschaften erschweren. Allerdings verringern sich die Gesamtvorräte wahrscheinlich nicht und es gäbe vermehrt starke (alte) Waldstrukturen. Diese Entwicklung wird durch Bestandesziele verursacht, die "einen Zielstärkenanteil von 40-60 % am Vorrat [Lichtbaumarten] bzw. [...] von 20-30 % [Schattbaumarten]" als Beginn für Endnutzungen vorsehen (NLF, 2021).

Der Landeswald könnte trotz seiner günstigen Eigenschaft als Abbaubetrieb (mehr Nutzung als Zuwachs) bei erheblichen investiven Kosten für Waldumbau (bei Baumartenwechsel) bzw. Wiederaufforstung, sowie kalamitätsbedingten Mindererlösen und Mehrkosten (Möhring et al., 2021; Möllmann & Möhring, 2017) deutlichen finanziellen Engpässen unterliegen. Entwicklungen, wie steigende außerplanmäßige Nutzungsmengen, werden im Klimawandel wahrscheinlicher (Albrich et al., 2023; Bolte, 2022; Patacca et al., 2023) und durch eine ungleiche Naturalausstattung (Alterseffekt) verstärkt (Schmitz, 2019; Vangi et al., 2024).

Über alle Betriebsklassen hinweg betrachtet, könnte der kompensatorische Zuwachseffekt aufgelichteter Wälder (Baumschäden) die Wuchsleistung junger Bestände nach Großereignissen (Bestandesschäden) bis 2062 leicht übertreffen. Er dürfte sich in der Wirklichkeit deutlicher abzeichnen, weil sich der Begründungserfolg von Kulturmaßnahmen verzögern kann (z. B. Tamke et al., 2021) und weil Baumschäden häufiger auftreten.

Andere Waldentwicklungsstudien betrachten keinen Umbau am einzelnen Standort (Gerber et al., 2018; Oehmichen et al., 2018; Rosenkranz et al., 2023), weshalb der vorliegende Beitrag eine Neuerung darstellt und wichtige Faktoren identifiziert: Im Allgemeinen hemmen einzelbaumweise Störungen bei gleicher Überlebenschance und Schadintensität den Umbaufortschritt. Dies ist mit nach Merkblättern unterschrittenen Grundflächenhaltungen zu begründen ("Der Bestockungsgrad sollte [...] nicht unter [...] 0,8 gesenkt werden" NLF, 2021), weshalb planmäßige Nutzungen ausbleiben oder verzögert erfolgen und die Waldverjüngung ungerichteter abläuft. Bestandesweise Störungen hingegen beschleunigen den Umbau.

Im vorliegenden Fall erklären wir die gegensätzliche Verzögerung des Waldumbaus durch Störungen im Vergleich zum ungestörten Baumartenwechsel mit sich temporär einstellenden reinbestandsähnlichen Strukturen (v. a. WET 70 mit bis zu 90 % Kiefer).

Wie bei allen Simulationsstudien ist auch der vorliegende Beitrag lediglich als ein Szenario unter den gesetzten Annahmen aufzufassen. Wir betonen, dass sich die oben beschriebenen Effekte ändern könnten, wenn der Golfstrom abreißen würde (O'Hare, 2011) oder man die Holznutzung eingeschränkte.

Vor dem Hintergrund abnehmender Bruttozuwächse, eines sich verstärkenden Störungsregimes und Wiederaufforstungs- bzw. Waldumbauverpflichtungen, insbesondere während der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen (UN, 2019), bedarf es eines spatiotemporal noch differenzierteren Vorgehens (Axe et al., 2023; Bauhus, 2022). Auch wenn eine Beschleunigung des Waldumbaus gefordert wird (Bolte et al., 2021), ist vor einer einseitigen Senkung der Zielstärken abzuraten, um auch mittel- und langfristige Nutzungsmöglichkeiten (Bösch et al., 2017; Gerhardt, 1923) und ein vielseitiges Lebensraumangebot (Spellmann, 2002) zu bewahren. Wir empfehlen daher

- (1) eine differenzierte Endnutzung in sowohl zeitlich vorzuziehenden und aufzuschiebenden Beständen je nach Betriebs-sicherheit, Qualität und Forstort bei einem Zielstärkenrahmen von 40 bis 60 cm BHD (Spellmann, 2002), sowie
- (2) die dementsprechende Diversifizierung der Waldbaumerkblätter und des WET-Kataloges zugunsten längerer Verjüngungsfenster, v.a. zwischen Bestandestypen einer Baumart (multikriterielle Zielstärkendefinitionen und geringere Zielstärkenanteile für den Start von Endnutzungsmaßnahmen).

5 Danksagung

Für die Datenbereitstellung danken wir den Niedersächsischen Landesforsten, der Klosterkammer Hannover und dem Thünen-Institut für Waldökosysteme. Für Berechnungen von Klimadaten, Software- und Grafikerunterstützung gilt Frau Etta Starick, Herrn Dr. Jan Hendrik Hansen und Herrn Johannes Suttmöller unser Dank.

Finanzierung wurde vom Waldklimafonds unter gemeinsamer Aufsicht der Bundesministerien für Ernährung und Landwirtschaft sowie für Um-

welt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (Förderkennzeichen 2220WK01B3) bezogen.

6 Literatur

- Abetz, K. (1935). Zur Frage der Bildung von Betriebsklassen. *Forstarchiv*, 11(13), 210–226.
- Albert, M., Leefken, G., Nuske, R., Ahrends, B., Suttmöller, J., & Spellmann, H. (2016). Auswirkungen von klimatischer Unsicherheit auf die Forstplanung am Beispiel von vier Regionen im norddeutschen Tiefland. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung*, 187(9/10), 161–185.
- Albrich, K., Seidl, R., Rammer, W., & Thom, D. (2023). From sink to source: Changing climate and disturbance regimes could tip the 21st century carbon balance of an unmanaged mountain forest landscape. *Forestry*, 96(3), 399–409. <https://doi.org/10.1093/forestry/cpac022>
- Apel, K.-H., Diezel, K., Lockow, K.-W., Löffler, S., Möller, K., Riek, W., & Schindler, F. (2005). Differenzierte Regeneration der Kiefern nach Nonnenfraß in der Schorfheide. *AFZ/Der Wald*, 60(8), 390–393.
- Assmann, E. (1970). *The Principles of Forest Yield Study* (P. W. Davis, Hrsg.). Pergamon. <https://doi.org/10.1016/C2013-0-01587-3>
- Axe, M., Hamkens, H., Nagel, R.-V., & Böckmann, T. (2023). Entscheidungsunterstützung zur Priorisierung von Waldumbauflächen abgeleitet aus Fernerkundungsdaten. *Beiträge zur Jahrestagung der Sektion Ertragskunde*, 51, 36–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10683494>
- Bauhus, J. (2022). Die Anpassung der Wälder an den Klimawandel – eine forstwirtschaftliche Perspektive. *Natur und Landschaft*, 97(7), 318–324. <https://doi.org/10.19217/NuL2022-07-01>
- Biber, P., & Pretzsch, H. (2022). Tree growth at gap edges. Insights from long term research plots in mixed mountain forests. *Forest Ecology and Management*, 520, 120383. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120383>
- Böckmann, T., Hansen, J., Hauskeller-Bullerjahn, K., Jensen, T., Nagel, J., Nagel, R.-V., Overbeck, M., Pampe, A., Petereit-Bitter, A., Schmidt, M., Schröder, M., Schulz, C., Spellmann, H., Stüber, V., Suttmöller, J., & Wollborn, P. (2019). Klimaangepasste Baumartenwahl in den Niedersächsischen Landesforsten. *Aus dem Walde*, 61, 1–141.
- Bolte, A. (2022). Die Verfügbarkeit an Rohholz. In *Forum Holzbau* (Hrsg.), Bauen mit Holz im urbanen Raum (S. 261–265). <https://forum-holzwissen.com/document/secure/bc2b7672-651f-427d-a859-39859b325565>. Abgerufen am 1. April 2024).
- Bolte, A., Höhl, M., Hennig, P., Schad, T., Kroihner, F., Seintsch, B., Englert, H., & Rosenkranz, L. (2021). Zukunftsaufgabe Waldanpassung. *AFZ/Der Wald*, 76(4), 12–16.
- Borrass, L., Kleinschmit, D., & Winkel, G. (2017). The “German model” of integrative multifunctional forest management – Analysing the emergence and

- political evolution of a forest management concept. *Forest Policy and Economics*, 77, 16–23. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.06.028>
- Bösch, M., Elsasser, P., Rock, J., Rüter, S., Weimar, H., & Dieter, M. (2017). Costs and carbon sequestration potential of alternative forest management measures in Germany. *Forest Policy and Economics*, 78, 88–97. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.01.005>
- Bose, A. K., Moser, B., Rigling, A., Lehmann, M. M., Milcu, A., Peter, M., Rellstab, C., Wohlgemuth, T., & Gessler, A. (2020). Memory of environmental conditions across generations affects the acclimation potential of scots pine. *Plant, Cell & Environment*, 43(5), 1288–1299. <https://doi.org/10.1111/pce.13729>
- Brandl, S., Paul, C., Knoke, T., & Falk, W. (2020). The influence of climate and management on survival probability for Germany's most important tree species. *Forest Ecology and Management*, 458, 117652. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117652>
- Brodde, L., Stein Åslund, M., Elfstrand, M., Oliva, J., Wågström, K., & Stenlid, J. (2023). *Diplodia sapinea* as a contributing factor in the crown die-back of Scots pine (*Pinus sylvestris*) after a severe drought. *Forest Ecology and Management*, 549, 121436. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121436>
- Buras, A., Schunk, C., Zeiträg, C., Herrmann, C., Kaiser, L., Lemme, H., Straub, C., Taeger, S., Gößwein, S., Klemmt, H.-J., & Menzel, A. (2018). Are Scots pine forest edges particularly prone to drought-induced mortality? *Environmental Research Letters*, 13(2), 025001. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaa0b4>
- Conway, J., Eddenbuettel, D., Nishiyama, T., Prayanga, S. K., & Tiffin, N. (2023). RPostgreSQL: R Interface to the „PostgreSQL“ Database System, version 0.7-5. <http://dx.doi.org/10.32614/CRAN.package.RPostgreSQL> [Software].
- Diers, M., Leuschner, C., Dulamsuren, C., Schulz, T. C., & Weigel, R. (2024). Increasing Winter Temperatures Stimulate Scots Pine Growth in the North German Lowlands Despite Stationary Sensitivity to Summer Drought. *Ecosystems*. <https://doi.org/10.1007/s10021-023-00897-3>
- Dittrich, K. (1986). Realistische Zielstrukturen forstlicher Betriebsklassen auf der Grundlage langfristiger Waldentwicklung [Dissertation. Technische Universität Dresden].
- Feldmann, E., Dröbner, L., Hauck, M., Kucbel, S., Pichler, V., & Leuschner, C. (2018). Canopy gap dynamics and tree understory release in a virgin beech forest, Slovakian Carpathians. *Forest Ecology and Management*, 415–416, 38–46. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.02.022>
- Fick, S. E., & Hijmans, R. J. (2017). WorldClim 2: New 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. *International Journal of Climatology*, 37(12), 4302–4315. <https://doi.org/10.1002/joc.5086>
- Friedrich, C. D. (1805). Blick aus dem Atelier des Künstlers. Österreichische Galerie Belvedere. <https://sammlung.belvedere.at/objects/871/blick-aus-dem-atelier-des-kunstlers-rechtes-fenster>. Abgerufen am 1. April 2024.
- Fuchs, J. M., Hittenbeck, A., Brandl, S., Schmidt, M., & Paul, C. (2022). Adaptation strategies for spruce forests – Economic potential of bark beetle management and Douglas fir cultivation in future tree species portfolios. *Forestry*, 95(2), 229–246. <https://doi.org/10.1093/forestry/cpab040>
- Gerber, K., Röhling, S., & Dunger, K. (2018). Regionalisierte Ergebnisse der alternativen WEHAM-Szenarien. Thünen Working Paper, 102, 1–120. <https://doi.org/10.3220/WP1535632965000>
- Gerhardt, E. (1923). Beitrag zur Hiebsatz-Herleitung durch Massenverfahren. *Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen*, 55(1), 28–38.
- Guimpel, F. (1819). Vorschrift zu Zeichnung der Forst-Karten. In G. L. Hartig (Hrsg.), *Neue Instructionen für die Königlich-Preußischen Forst-Geometer und Forst-Taxatoren* (1. Aufl., S. 119). Kummer.
- Habermann, M. (2017). Auswirkungen der Anwendungsbestimmungen für die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen im Wald. *Journal für Kulturpflanzen*, 69(8), 249–254. <https://doi.org/10.5073/JFK.2017.08.01>
- Haberstroh, S., Werner, C., Grün, M., Kreuzwieser, J., Seifert, T., Schindler, D., & Christen, A. (2022). Central European 2018 hot drought shifts Scots pine forest to its tipping point. *Plant Biology*, 24(7), 1186–1197. <https://doi.org/10.1111/plb.13455>
- Hansen, J., & Nagel, J. (2014). Waldwachstums-kundliche Softwaresysteme auf Basis von TreeGroSS. Beiträge aus der Nordwest-deutschen Forstlichen Versuchs-anstalt, 11, 1–224. <https://doi.org/10.17875/gup2014-757>
- Heil, K. (1977). Die Behandlung nicht verwertbarer Bestände. *Aus dem Walde*, 27, 360–367.
- Hennert, C. W. (1797). Ueber den Raupenfraß und Windbruch in den Königl. Preuß. Forsten in den Jahren 1791 bis 1794 (1. Aufl.). Hayn.
- Hofmann, G., Pommer, U., & Noack, M. (2021). Alexis Scamoni, Nestor der Eberswalder Waldkunde. <https://waldkunde-eberswalde.com/scamoni.html>. Abgerufen am 1. April 2024
- Höhl, M., Ahimbisibwe, V., Stanturf, J. A., Elsasser, P., Kleine, M., & Bolte, A. (2020). Forest Landscape Restoration – What Generates Failure and Success? *Forests*, 11(9), 938. <https://doi.org/10.3390/f11090938>
- Holm, S., & Schweier, J. (2024). Virtual forests for decision support and stakeholder communication. *Environmental Modelling & Software*, 180, 106159. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2024.106159>
- Hübener, H., Bülow, K., Fooker, C., Früh, B., Hoffmann, P., Höpp, S., Keuler, K., Menz, C., Mohr, V., Radtke, K., Ramthun, H., Spekat, A., Steger, C., Toussaint,

- F., Warrach-Sagi, K., & Woldt, M. (2017). ReKliEs-De Ergebnisbericht. Regionale Klimaprojektionen Ensemble für Deutschland. HLNUG. https://doi.org/10.2312/WDCC/ReKliEsDe_Ergebnisbericht
- Kätzel, R., Fleck, S., & Albert, M. (2017). Die Wälder des norddeutschen Tieflandes unter dem Einfluss aktueller und zukünftiger Risikofaktoren – Beispiele für eine Gefährdungsanalyse. Eberswalder Forstliche Schriftenreihe, 64, 45–54.
- Knocke, H. C., Axer, M., Hamkens, H., Fischer, C., Hansen, J. H., Nagel, R.-V., & Albert, M. (2024). *Quo vadis* Scots pine forestry in northern Germany: How do silvicultural management and climate change determine an uncertain future? *European Journal of Forest Research*, 143, 1477–1497. <https://doi.org/10.1007/s10342-024-01701-0>
- Knocke, H. C., Hansen, J., Nagel, R.-V., & Albert, M. (2023). Conception of a scenario funnel for simulating climate- and site-sensitive forest development by the example of Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) in Lower Saxony. Beiträge zur Jahrestagung der Sektion Ertragskunde 51, 95–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10682658>
- Knoke, T., Gosling, E., Thom, D., Chreptun, C., Rammig, A., & Seidl, R. (2021). Economic losses from natural disturbances in Norway spruce forests – A quantification using Monte-Carlo simulations. *Ecological Economics*, 185, 107046. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107046>
- König, A. (1999). Risikoorientierter Waldbau. Forstliche Forschungsberichte München, 176, 136–144.
- Kosow, H., & Gaßner, R. (2008). Methods of future and scenario analysis: Overview, assessment, and selection criteria. German Development Institute.
- Köstler, J. N. (1944). Das Forstwesen im Jahre 2044. Gedanken über die langfristige Planung im Forstwesen anlässlich eines hundertjährigen Jubiläums. *Intersylva Journal of the International Forestry Centre*, 4(1), 44–68.
- Kramer, H. (1958a). Forstwirtschaftliche Betrachtung von Wegebreite und Randwirkung. *Forstwissenschaftliches Centralblatt*, 77(9–10), 295–310. <https://doi.org/10.1007/BF01821999>
- Kramer, H. (1958b). Wegebreite und Zuwachs im angrenzenden Bestand. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung*, 129(6), 121–134.
- Lawrence, A. (2017). Adapting through practice: Silviculture, innovation and forest governance for the age of extreme uncertainty. *Forest Policy and Economics*, 79, 50–60. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.07.011>
- Lempert, R., Popper, S., & Bankes, S. (2003). Shaping the Next One Hundred Years: New Methods for Quantitative, Long-Term Policy Analysis. RAND Corporation. <https://doi.org/10.7249/MR1626>
- Lindner, M. (2000). Developing adaptive forest management strategies to cope with climate change. *Tree Physiology*, 20(5–6), 299–307. <https://doi.org/10.1093/treephys/20.5-6.299>
- LReg NI. (2020). Aktualisiertes Niedersächsisches Programm zur langfristigen ökologischen Waldentwicklung in den Niedersächsischen Landesforsten (LÖWE+). Landesregierung Niedersachsen.
- Marchau, V. A. W. J., Walker, W. E., Bloemen, P. J. T. M., & Popper, S. W. (Hrsg.). (2019). *Decision Making under Deep Uncertainty: From Theory to Practice*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-05252-2>
- Markov, A. A. (1906). Распространение закона больших чиселъ на величины, зависящія другъ отъ друга [Ausweitung des Gesetzes der großen Zahlen auf Größen, die voneinander abhängen]. *Mitteilungen der physikalisch-mathematischen Gesellschaft zu Kasan*, 15(4), 135–156. <http://hdl.handle.net/11701/36473>. Abgerufen am 1. März 2024
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.2307/2975974>
- Mason, W. L., Diaci, J., Carvalho, J., & Valkonen, S. (2022). Continuous cover forestry in Europe: Usage and the knowledge gaps and challenges to wider adoption. *Forestry*, 95(1), 1–12. <https://doi.org/10.1093/forestry/cpab038>
- Metropolis, N., & Ulam, S. M. (1949). The Monte Carlo Method. *Journal of the American Statistical Association*, 44(247), 335–341. <https://doi.org/10.1080/01621459.1949.10483310>
- Möhring, B., Bitter, A., Bub, G., Dieter, M., Dög, M., Hanewinkel, M., Graf von Hatzfeld, N., Köhler, J., Ontrup, G., Rosenberger, R., Seintsch, B., & Thoma, F. (2021). Schadenssumme insgesamt 12,7 Mrd. Euro. Abschätzung der ökonomischen Schäden der Extremwetterereignisse der Jahre 2018 bis 2020 in der Forstwirtschaft. *Holz-Zentralblatt*, 147(9), 155–158.
- Möllmann, T. B., & Möhring, B. (2017). A practical way to integrate risk in forest management decisions. *Annals of Forest Science*, 74(4), 75. <https://doi.org/10.1007/s13595-017-0670-x>
- NLF (Hrsg.). (2021). Entscheidungshilfen zur Behandlung und Entwicklung von Kiefernbeständen (Letzte Änderung 13.4.2021). Niedersächsische Landesforsten.
- NMELV (Hrsg.). (2024). Der Wald in Zahlen. Ergebnisse der Bundeswaldinventur 4 für Niedersachsen.
- Oehmichen, K., Bender, S., Gerber, K., Polley, H., Röhlings, S., & Dunger, K. (2018). Die alternativen WEHAM-Szenarien Holzpräferenz, Naturschutzpräferenz und Trendfortschreibung. *Thünen Report*, 59, 1–75. <https://doi.org/10.3220/REP1527686002000>
- O'Hare, G. (2011). Updating our understanding of climate change in the North Atlantic: The role of global warming and the Gulf Stream. *Geography*, 96(1), 5–15. <https://doi.org/10.1080/00167487.2011.12094303>

- Patacca, M., Lindner, M., Lucas-Borja, M. E., Cordonnier, T., Fidej, G., Gardiner, B., Hauf, Y., Jasinevičius, G., Labonne, S., Linkevičius, E., Mahnken, M., Milanovic, S., Nabuurs, G., Nagel, T. A., Nikinmaa, L., Panyatov, M., Bercak, R., Seidl, R., Ostrogović Sever, M. Z., ... Schelhaas, M. (2023). Significant increase in natural disturbance impacts on European forests since 1950. *Global Change Biology*, 29(5), 1359–1376. <https://doi.org/10.1111/gcb.16531>
- Paul, C., Brandl, S., Friedrich, S., Falk, W., Härtl, F., & Knoke, T. (2019). Climate change and mixed forests: How do altered survival probabilities impact economically desirable species proportions of Norway spruce and European beech? *Annals of Forest Science*, 76(1), 14. <https://doi.org/10.1007/s13595-018-0793-8>
- Paulsen, J. C. (1795). Kurze praktische Anweisung zum Forstwesen. Oder Grundsätze über die vortheilhafteste Einrichtung der Forsthaushaltung und über Ausmittelung des Werthes vom Forstgrunde besonders auf die Grafschaft Lippe angewendet (1. Aufl.). Führer.
- Preuhsler, T. (1987). Wachstumsreaktionen nach Trassenauftrieb in Kiefernbeständen. *Forstliche Forschungsberichte München*, 81, 1–200.
- Prodan, M. (1968). Punktstichprobe für die Forsteinrichtung. *Forst- und Holzwirt*, 23(11), 225–226.
- R Core Team. (2022). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>. Abgerufen am 1. März 2024
- Riedel, T., Hennig, P., Kroiher, F., Polley, H., Schmitz, F., & Schwitzgebel, F. (2017). Die dritte Bundeswaldinventur 2012. Inventur- und Auswertungsmethoden (BMEL, Hrsg.). https://www.bundeswaldinventur.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Downloads/BWI_Methodenband_web.pdf. Abgerufen am 1. März 2024
- Rosenkranz, L., Arnim, G. von, Englert, H., Husmann, K., Regelman, C., Roering, H.-W., Rosenberger, R., Seintsch, B., Dieter, M., & Möhring, B. (2023). Alternative forest management strategies to adapt to climate change: An economic evaluation for Germany. *Thünen Working Paper*, 219, 1–32. <https://doi.org/10.3220/WP1691499012000>
- Saborowski, J., Dahm, S., & Ackermann, J. (1998). Stichprobentheoretische Analyse der Waldschadenserhebung in Niedersachsen. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung*, 169(3), 47–52.
- Scamoni, A. (1951). Waldgesellschaften und Waldstandorte. Dargestellt am Gebiet des Diluviums von Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Akademie-Verlag.
- Schick, J., Schmidt, M., Nuske, R., & Zeppenfeld, T. (2023). Cssi: Implementation of calibratable and climate sensitive site index models. Intern R-Package (Version 0.7.0) [Software]. Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt.
- Schmidt, M. (2020). Standortsensitive und kalibrierbare Bonitätsfächer: Wachstumspotenziale wichtiger Baumarten unter Klimawandel. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung*, 190(5/6), 136–160. <https://doi.org/10.23765/afjz0002043>
- Schmitz, F. (2019). Herausragendes aus der Kohlenstoffinventur 2017. *AFZ/Der Wald*, 74(14), 34–36.
- Schoneberg, S. (2017). Ein klimasensitives, autoregressives Modell zur Beschreibung der Einzelbaum-Mortalität [Dissertation, Georg-August-Universität Göttingen]. <http://dx.doi.org/10.53846/goediss-6619>
- Seidl, R., & Senf, C. (2024). Changes in planned and unplanned canopy openings are linked in Europe's forests. *Nature Communications*, 15(1), 4741. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-49116-0>
- Senf, C., Sebald, J., & Seidl, R. (2021). Increasing canopy mortality affects the future demographic structure of Europe's forests. *One Earth*, 4(5), 749–755. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.04.008>
- Sommerfeld, A., Senf, C., Buma, B., D'Amato, A. W., Després, T., Díaz-Hormazábal, I., Fraver, S., Frelich, L. E., Gutiérrez, Á. G., Hart, S. J., Harvey, B. J., He, H. S., Hlásny, T., Holz, A., Kitzberger, T., Kulakowski, D., Lindenmayer, D., Mori, A. S., Müller, J., ... Seidl, R. (2018). Patterns and drivers of recent disturbances across the temperate forest biome. *Nature Communications*, 9(1), 4355. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-06788-9>
- Spellmann, H. (2002). Waldbauliche Perspektiven für die niedersächsische Kiefernwirtschaft. *Forst und Holz*, 57(3), 71–76.
- Spellmann, H., & Nagel, J. (2000). Feinerschließung in Nadelbaumbeständen aus waldwachstumskundlicher Sicht. *Forst und Holz*, 55(14), 446–451.
- Staupendahl, K. (2011). Modellierung der Überlebenswahrscheinlichkeit von Waldbeständen mithilfe der neu parametrisierten Weibull-Funktion. *Forstarchiv*, 82(1), 10–19. <https://doi.org/10.2376/0300-4112-81-10>
- Staupendahl, K., & Zucchini, W. (2010). Schätzung von Überlebensfunktionen der Hauptbaumarten auf der Basis von Zeitreihendaten der Rheinland-Pfälzischen Waldzustandserhebung. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung*, 182(7/8), 129–145.
- Steinacker, C., Engel, F., & Meyer, P. (2023). Natürliche Waldentwicklung in Deutschland: Auf dem Weg zum 5 %-Ziel der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. *Natur und Landschaft*, 98(12), 545–552. <https://doi.org/10.19217/NuL2023-12-01>
- Stockmann, J., Franz, K., Seintsch, B., & Neitzel, C. (2024). Factors Explaining the Willingness of Small-Scale Private Forest Owners to Engage in Forestry – A German Case Study. *Forests*, 15(2), 319. <https://doi.org/10.3390/f15020319>
- Tamke, D., Sennhenn-Reulen, H., & Petersen, R. (2021). Initiale Entwicklung von Eichenkulturen nach Bodenbearbeitung in Deutschland. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung*, 192(9/10), 219–240. <https://doi.org/10.23765/afjz0002086>
- UN (2019). United Nations Decade on Ecosystem Restoration (2021–2030). *A/RES/73/284*.

- Unterberger, W. (1979). Die Erfassung der Sturmschadensflächen und Aufstellung von Walderneuerungsplänen. *Aus dem Walde*, 30, 33–57.
- Vangi, E., Dalmonech, D., Morichetti, M., Grieco, E., Giannetti, F., D'Amico, G., Nakhavali, M., Chirici, G., & Collalti, A. (2024). Stand Age and Climate Change Effects on Carbon Increments and Stock Dynamics. *Forests*, 15(7), 1120.
<https://doi.org/10.3390/f15071120>
- von Berlepsch, A. A. (1844). Über den Zustand der Nadelholzforste in den Königlich Sächsischen Staats-Waldungen. In J. von Pannewitz (Hrsg.), *Forstliches Cotta-Album* (S. 70–83). Graß.
<http://digital.slub-dresden.de/id327718471>. Abgerufen am 1. März 2024
- Weise, W. (1880). *Ertragstafeln für die Kiefer*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-33008-1>
- Weller, A., Böckmann, T., & Noltensmeier, A. (2022). Betriebssicherheit der Hauptbaumarten. *Holz-Zentralblatt*, 148(5), 79–81.
- Wiedemann, E. (1944). Soll der Mehreinschlag im norddeutschen Kiefernwald durch verstärkte Flächenabnutzungen oder durch Einzelentnahmen aufgebracht werden? *Mitteilungen der Akademie der Deutschen Forstwissenschaft*, 4(1), 131–146.

Ein empirischer Ansatz zur klimadynamischen Modellierung des Borkenkäferbefallsrisikos in Fichtenbeständen auf Grundlage von Schadholzdaten

Luca Ehrminger¹, Matthias Schmidt¹

Abstract

Die Gemeine Fichte (*Picea abies*(L.)) gehört zu den wichtigsten Wirtschaftsbaumarten Deutschlands und Mitteleuropas. Allerdings weist die Fichte eine hohe Anfälligkeit gegenüber abiotischen Risiken wie Stürmen und biotischen Risiken und hier insbesondere gegenüber rindenbrütenden Borkenkäfern auf, unter denen der Buchdrucker (*Ips typographus*) dominiert. Als Grundlage für Risikoprojektionen bzw. eine standorts- und risikosensitive Baumarteneignungsbeurteilung wurde ein bestehendes generalisiertes additives gemischtes Modell (GAMM) methodisch und bzgl. des räumlichen-zeitlichen Parametrisierungsbereiches weiterentwickelt. Das Modell schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Fichtenbestand Borkenkäferschadholz auftritt. Es berücksichtigt eine Reihe von Bestandes- (Grundflächenmittelstamm (D_g) und Fichtenanteil), Boden- (nutzbare Feldkapazität (n_{FK})) und Klimakenngrößen (Temperatur- und Niederschlagssummen in der Vegetationsperiode des Bezugsjahres sowie deren trendbereinigte Äquivalente im Vorjahr). Dabei weisen die Effekte der Klimaparameter die größte Amplitude und damit Wirkung auf die Modellprojektionen auf. Das Risiko von borkenkäferinduziertem Schadholz steigt mit zunehmendem D_g und Fichtenanteil sowie zunehmender Temperatur, während es mit steigender n_{FK} und steigendem Niederschlag sinkt. Positive Temperaturabweichungen im Vorjahr sowie negative und stark positive Niederschlagsabweichungen im Vorjahr, jeweils bezogen auf das vorangehende 30-jährige Mittel, bewirken ein Ansteigen des borkenkäferinduzierten Schadholzrisikos. Das Modellverhalten im überregionalen Kontext wird anhand eines Transektes sowohl unter rezenten Bedingungen, als auch anhand von 7 repräsentativen Klimäläufen aus dem ReKliEs-De-Ensemble für das Jahr 2099 veranschaulicht. Perspektivisch soll das Modell u. a. in einem multikriteriellen Ansatz zur Baumartenbeurteilung und -empfehlung eingesetzt werden.

Schlüsselwörter: Borkenkäfer; Schadholz; Risikomodellierung; Klimaensemble, GAMM; .

1 Einführung

Die Gemeine Fichte (*Picea abies*(L.)), gehört zu den wichtigsten Wirtschaftsbaumarten Nord- und Mitteleuropas (Jönsson et al., 2012). Aufgrund ihrer ökonomischen Bedeutung wurde sie großflächig auch außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes angebaut, zugleich ist sie jedoch besonders anfällig gegenüber biotischen und abiotischen Schadfaktoren, wobei Sturmschäden, Schäden durch Schnee und Eis und Insekten die größte Bedeutung haben (Spieker, 2000). Sowohl für Stürme, als auch für Borkenkäfer wird im Rahmen des Klimawandels mit einer Intensivierung des Schadgeschehens gerechnet (Seidl et al., 2014), was die Zukunft der Baumart Fichte in Wirtschaftswäldern Mitteleuropas generell in Frage stellt. Da sich die Fichte nach durch Borkenkäfer verursachten Störungen teils

bestens verjüngt (Zeppenfeld et al., 2015) stellt sich zudem die Frage, wo eine Fichtennaturverjüngung unter Berücksichtigung des Risikos übernommen werden kann. In noch bestehenden Fichtenkomplexen dagegen muss entschieden werden, auf welchen Standorten der Umbau von Fichte hin zu anderen Baumarten bei knappen Ressourcen priorisiert werden sollte.

Borkenkäfer stellen die wichtigsten biotischen Schaderreger in gemäßigten und borealen Waldökosystemen dar, wobei der Buchdrucker (*Ips typographus*) in Bezug auf die Mortalität eine bedeutende Rolle spielt (Christiansen & Bakke, 1988; Seidl et al., 2016). In Zeiten der Latenz lebt der Buchdrucker überwiegend im und vom Phloem frisch abgestorbener oder absterbender Bäume wie zum Beispiel in Windwürfen. Bei Massenvermehrungen befällt der Buchdrucker auch vitale Bäume und bringt sie zu Absterben (Kausrud et al., 2012). Solche Massenvermehrungen werden meist durch Sturmschäden oder Trockenphasen ausgelöst und können zu massiven flächenhaften Absterbeereignissen führen (Kärvemo et al., 2023). Eine besondere Bedro-

¹ Abteilung Waldwachstum
Nordwestdeutsche Forstliche
Versuchsanstalt
Göttingen, Germany
Luca.Ehrminger@nw-fva.de

hung durch Massenvermehrungen des Borkenkäfers wird für sekundäre Fichtenwälder außerhalb ihres ökologischen Optimums unterstellt (Wermelinger, 2004). Es wird zudem angenommen, dass die von Borkenkäfern verursachten Schäden im Klimawandel deutlich zunehmen werden, da sowohl die Individualentwicklung (Wermelinger, 1998) als auch die Populationsdynamik (Wermelinger, 1999) der Borkenkäfer temperaturabhängig ist und sich so im Rahmen der zu erwartenden Temperatursteigerung beschleunigt während die unterstellte Intensivierung von Trockenphasen die Wirtsbaumart Fichte gegenüber Borkenkäferschäden prädisponiert (Rouault, 2006).

Eine Reihe empirischer Studien untersucht Faktoren, welche das Risiko von Borkenkäferschäden an Fichte beeinflussen. So untersucht Nef (1994) den Einfluss von Bestandeseigenschaften und insbesondere bodenchemischen Parametern auf die Angriffsdichte durch Borkenkäfer in Fichtenbeständen in Belgien. Er berücksichtigt dabei allerdings keine Klimaparameter und seine Ergebnisse sind, wie Dutilleul et al. (2000) zeigen, auf Grund des geringen Stichprobenumfangs äußerst instabil. Overbeck und Schmidt (2012) finden für den niedersächsischen Harz relevante Effekte von Bestandes-, Klima- und Bodenparametern auf das bestandesweise Befallsrisiko durch Borkenkäfer in Fichtenbeständen, wobei Vorschäden und niederschlagsbezogene Kenngrößen keine Berücksichtigung finden. Durch den 10-jährigen Bezugszeitraum der Risikobetrachtung können unterschiedliche Witterungsverläufe und Extremereignisse dabei nur bedingt abgebildet werden. Marini et al. (2013) bemängeln das Fehlen empirischer Ansätze, die die relative Bedeutung abiotischer Faktoren für die Populationsdynamik von Borkenkäfern untersuchen, obwohl bedeutsame Faktoren wie Trockenheit oder zeitlich vorgelagerte Sturmschäden schon relativ lange bekannt sind. Sie selbst finden in Schweden aber nur einen positiven Modelleffekt für Sturmschäden und eine negative Dichteabhängigkeit in der Populationsentwicklung. Lediglich in der trockensten von drei Regionen in Schweden finden sie außerdem einen positiven Effekt geringer Niederschläge. Marini et al. (2017) zeigen die Bedeutung von verschiedenen Klimavariablen und Sturmschäden für das Ausmaß von Borkenkäferschäden auf regionaler Ebene in Europa. Der regionalen Betrachtungsebene folgend können dabei aber keine Bestandesparameter berücksichtigt werden.

2 Methoden

Um das Risiko von Borkenkäferkalamitäten in den Trägerländern der NW-FVA besser quantifizieren und in Abhängigkeit von Bestandes-, Standorts- und Klimafaktoren räumlich differenzieren zu können, wurde ein bestehendes Modell (Overbeck & Schmidt, 2012) weiterentwickelt. Der Bezugszeitraum der Risikobetrachtung wurde von 10-Jahres Perioden auf einzelne Jahre reduziert, was es erlaubt den Einfluss von Klimavariablen in Jahresauflösung und damit den Effekt verschiedener Witterungsverläufe und Extremereignisse abzubilden.

2.1 Datensatz & Untersuchungsgebiet

Der Datensatz wurde erheblich erweitert, sowohl geographisch als auch zeitlich. So umfasst der Datensatz nun im Wesentlichen das gesamte niedersächsische Bergland, den gesamten Harz und weitere Teile des Hügellandes Sachsen-Anhalts in welchen die Fichte vorkommt, sowie ganz Hessen. Zeitlich wurde der Datensatz bis zum Jahr 2019 erweitert. Durch die Berücksichtigung der Extremjahre 2018 und 2019 wurde der Parametrisierungsbereich erheblich in Richtung der erwarteten Klimaveränderung erweitert und erfasst damit nun auch Bedingungen die unter anderem im Harz bereits zu großflächigen Absterbeereignissen im Zusammenhang mit Borkenkäfern, Hitze und Trockenheit geführt haben.

Das Untersuchungsgebiet umfasst sehr heterogene Standortverhältnisse mit zunehmend ozeanisch geprägtem Klima in westlicher bis nordwestlicher Richtung und stärker kontinental geprägtem Klima im Osten. Des Weiteren wird ein Höhengradient von unter 50m bis auf fast 900m, sowie eine große Vielfalt an Ausgangssubstraten abgedeckt. Natürlich kommt die Fichte im Untersuchungsgebiet nur in den höchsten Lagen des Harzes sowie in kleinerem Umfang azonale zum Beispiel in Moorrandbereichen vor, sodass sekundäre Fichtenwälder auf Laubholzstandorten im Datensatz deutlich dominieren.

Grundlage bilden wie schon im Ausgangsmodell Holzeinschlagsdaten, welche verknüpft mit Forsteinrichtungsdaten und Geodaten den Kerndatensatz bilden. Dieser wurde zunächst gefiltert, wobei nur Bestände mit Fichte im Hauptbestand, einem Alter von mindestens 30 Jahren und einer Altersspanne von nicht mehr als 10 Jahren beibehalten, sowie Sammelbuchungen, bei denen der Einschlag mehrerer Bestände auf einen ge-

bucht werden, ausgeschlossen wurden. Bestände, in denen im Holzeinschlag mindestens 1% des Jahreseinschlages als "von Insekten befallen" klassifiziert wurde, werden als Borkenkäferschäden betrachtet bzw. definiert. Außerdem wurde anhand der relativen Anteilsfläche der Baumart Fichte am Bestand der Fichtenanteil auf Bestandesebene berechnet. Die Datenhaltung, Verknüpfung und Verarbeitung wurde in einer PostgreSQL 15.2 Datenbank mit einer PostGIS 3.3.2 Erweiterung umgesetzt, weitere Verarbeitungsschritte und die Ableitung weiterer Variablen erfolgte in R 4.4.0 (R Core Team, 2024).

2.2 Ableitung weiterer Prädiktorvariablen

Zusätzlich zum Fichtenanteil auf Bestandesebene (fi_{proz}) wurde eine Reihe von Prädiktorvariablen abgeleitet: der Fichtenanteil in einem Buffer von 500m um den Bestandesmittelpunkt (fi_{buffer}), der Durchmesser des Grundflächenmittelstammes (dg) zum Zeitpunkt der Holzverbuchung, ein borkenkäfer-spezifischer Topex-to-distance-Index (Topex), die nutzbare Feldkapazität (nFK), ein Indikator für Schäden im Vorjahr durch Wind und Borkenkäfer ($vj_{\text{befall_wind}}$) und verschiedene Klimavariablen in jährlicher Auflösung, die für die Vegetationsperiode der Fichte bilanziert wurden.

Der fi_{buffer} wurde aus einer deutschlandweit verfügbaren, auf Fernerkundung basierten Hauptbaumartenkarte (Blickensdörfer et al., 2022) abgeleitet, welche die dominierende Baumart des Hauptbestandes in einer Auflösung von 10m ausweist. Der dg wurde anhand von Versuchsflächendaten mit einem generalisierten additiven gemischten Modell (GAMM) in Abhängigkeit des Alters und verschiedener klimatischer und edaphischer Standortparameter modelliert. Um dem Einfluss der Exposition auf die Sonneneinstrahlung und der resultierenden kleinräumlichen Variation der Temperatur Rechnung zu tragen, wurde ein topographischer Expositionsindex herangezogen. Aufbauend auf dem Topex-Index von Scott & Mitchell (2005) wurde der Beschreibung von Overbeck und Schmidt (2012) folgend, ein Borkenkäfer-spezifischer Topex, der insbesondere die Exposition in südwestlicher Richtung berücksichtigt, herangezogen. Dieser wurde auf einem Raster berechnet und jeweils der höchste in eine Fläche fallende Rasterwert für den entsprechenden Bestand angewendet. Die nFK wurde aus Standorts- und Bodenkarteninformationen abgeleitet, wobei die Ausgangsdaten und

Methode je nach Bundesland variieren. Dabei kamen in den Bundesländern Niedersachsen (Overbeck et al., 2011) und Hessen (Ahrends et al. 2023) generalisierte additive Modelle zum Einsatz, während die nFK für Sachsen-Anhalt (Ahrends et al., 2016; Buresch et al., 2023) anhand von den Kartiereinheiten zugeordneten Merkmalen und Leitprofilen abgeleitet wurde.

Die Klimavariablen beinhalten Temperatur- und Niederschlagssummen in der Vegetationsperiode der Fichte sowohl als absolute Werte im Bezugsjahr (t_{sum} & p_{sum}), als auch für das Vorjahr (unter der Annahme möglicher Lag-Effekte) als Abweichung von einem dem Jahr vorangegangenen 30-jährigen gleitenden Mittelwert ($t_{\text{sum_dif_vj}}$ & $p_{\text{sum_dif_vj}}$). Die entsprechenden Summen wurden dabei gebildet indem die Tagesmitteltemperatur, beziehungsweise der Tagesniederschlag für die Vegetationsperiode tageweise aufsummiert wurden. Dabei wurde im Gegensatz zu einigen anderen Studien (Jönsson et al., 2007; Jönsson et al., 2009) kein borkenkäferspezifischer unterer Grenzwert für die Temperatursummenbildung angewendet sondern die Temperatur über 0°C aufsummiert. Das Detrending der beiden Variablen $t_{\text{sum_dif_vj}}$ und $p_{\text{sum_dif_vj}}$ erfolgte vor dem Hintergrund, dass bei absoluten Temperatur- und Niederschlagssummen des Vorjahres jeweils von einer für die Modellanpassung problematischen, hohen Korrelation mit der jeweiligen Summe des Bezugsjahres auszugehen ist, da absolute Temperatur- und Niederschlagssummen nicht nur das jeweilige jährliche Niveau abbilden, sondern auch eine klimatische Komponente enthalten. Die zugrundeliegende Vegetationsperiode wurde dynamisch mithilfe des "Vegperiod"-R-Pakets (Nuske, 2017) berechnet, wobei der Beginn der Vegetationsperiode nach Menzel (1997) bestimmt wurde und das Ende nach Nuske und Albert (Methodik findet sich in den Hilfeseiten des R-Pakets). Dabei wurden die einzelnen Klimasummen an den Standorten von Wetterstationen berechnet und anschließend auf Grundlage der räumlichen Koordinaten und der Höhe über Normalhöhennull (NHN) regionalisiert. Die Temperatursummen wurden zudem, der Methodik von Schick et al. (2023) folgend, auf Basis eines digitalen Geländemodells (DGM) mit 50 m Auflösung in Abhängigkeit von der Exposition und Geländeneigung korrigiert, um den Effekt der Strahlung zu approximieren.

2.3 Modellentwicklung

Aufgrund der Komplexität der zugrundeliegenden ökologischen Zusammenhänge, sowie Vorerfahrungen in der Borkenkäferschadholzmodellierung war mit nichtlinearen Zusammenhängen zwischen Prädiktorvariablen und der Zielvariable zu rechnen, weshalb ein additives Modell Anwendung findet, welches nichtlineare Effekte abzubilden vermag. Eine weitere Herausforderung stellen Einflussfaktoren dar, welche nicht durch den Datensatz abgebildet werden. Eine entscheidende Gruppe nicht berücksichtigter Faktoren bilden Managementunterschiede. So wird üblicherweise versucht, die Aktivität von Borkenkäfern durch Maßnahmen, die im deutschsprachigen Raum unter dem Begriff "saubere Waldwirtschaft" subsummiert werden, unter Kontrolle zu halten. Dazu zählen insbesondere die zeitnahe Räumung von Sturmschäden, um den Borkenkäfern ihr ideales Brutmedium zu entziehen, sowie Sanitätshiebe von befallenem Holz, um die Populationsdichte der Borkenkäfer zu reduzieren (Jönsson, 2012; Wermelinger, 2004). Zwar ist davon auszugehen, dass derartige Maßnahmen im gesamten Untersuchungsgebiet Anwendung finden, deren Effektivität ist aber maßgeblich vom Zeitpunkt und der Sorgfalt der Durchführung abhängig (Wermelinger, 2004) und damit von der Arbeitsweise der zuständigen Forstverwaltung, der Verfügbarkeit von Forstmaschinen, dem Zustand von Forstwegen und anderen Managementfaktoren, zu denen keine Informationen vorliegen. Bei der Verwendung großräumiger Inventurdaten treten zudem häufig räumlich autokorrelierte Residuen in Modellen auf, die vermutlich teilweise auf nicht berücksichtigte Standortfaktoren zurückzuführen sind (Pya & Schmidt, 2016). Um nicht berücksichtigten Faktoren sowie dem Potential räumlich autokorrelierter Residuen Rechnung zu tragen, folgen wir wie schon Pya und Schmidt (2016) dem Vorgehen von Brezger und Lang (2006) und berücksichtigen räumlich strukturierte und unstrukturierte Effekte getrennt. Darum findet hier ein gemischtes generalisiertes additives Modell (GAMM) mit einem räumlichen Glätter (räumlich strukturierter Effekt) und Zufallseffekten auf Revierebene (unstrukturierter Effekt) Anwendung, wobei der binären Zielvariable (Auftreten von Borkenkäfer-induziertem Schadholz: ja/nein) entsprechend eine logit-Linkfunktion genutzt wird. Formel 1 zeigt die grundlegende Modellstruktur.

$$\begin{aligned}
 g(\pi_{ij}) &= f_1(x_{1ij}) + f_2(x_{2ij}) + \dots \\
 &\quad + f_n(x_{nij}) \\
 &\quad + f_{n+1}(x_{coord}, y_{coord}) \\
 &\quad + Z_j b_j \\
 \pi_{ij} &= E(y_{ij}) \\
 y_{ij} &\sim \text{binomial}(1, \pi_{ij}) \\
 g(p) &= \ln\left(\frac{p}{1-p}\right)
 \end{aligned} \tag{1}$$

Bei der Modellselektion wurde ein rückwärts gerichtetes schrittweises Verfahren angewendet, sodass zunächst ein Modell mit allen Prädiktorvariablen als Referenz gerechnet wurde. Anschließend wurden der Reihe nach die einzelnen Variablen entfernt und BIC-Werte der resultierenden Modelle verglichen, wobei stets das Modell mit dem geringsten BIC übernommen wurde, wenn gleichzeitig plausible Modelleffekten vorlagen. Unplausible Effekte wurden, sofern möglich, mit Hilfe von Restriktionen in eine plausible Form gebracht. In Fällen, in denen dies nicht zum Ziel führte, wurde das betroffene Modell verworfen und durch eine Variante ohne den jeweiligen Modelleffekt ersetzt.

Um die ökologische Plausibilität der Modelleffekte zu gewährleisten, sowie Überanpassung zu vermeiden, wurden Restriktionen auf die Anzahl an Basisfunktionen, sowie Monotoniebedingungen für die Effekte einzelner Variablen definiert. Dafür wurde das R-Paket "scam" (Pya, 2024) verwendet, welches maßgeblich auf dem Paket "mgcv" basiert (Wood, 2017). Dabei kamen Thin-plate-Regression-Splines (Wood, 2003) zum Einsatz und für Effekte mit Monotonierestriktion P-Splines (Eilers & Marx, 1996) mit Restriktionen nach Pya & Wood (2015). Die Basisdimension wurde verringert, um eine Überanpassung in Form ökologisch unplausibler, welliger Kurvenverläufe zu reduzieren. Diese Vorgehensweise wurde für die Effekte des `fi_proz`, der `tsum` und der `psum_dif_vj` angewendet. Monotonierestriktionen wurden für die Variablen: `fi_buffer`, die `tsum_dif_vj` und die `psum` angewendet, um die ökologische Plausibilität der Effekte zu verbessern.

2.4 Sensitivitätsstudie

Um das Modellverhalten bezüglich der Zusammenhänge zwischen einzelnen Variablen und der Zielvariable, sowie die jeweilige Wirkmächtigkeit der einzelnen Variablen zu untersuchen, wurden Modellprädiktionen berechnet. Dabei wurde jeweils nur eine Variable über ihre Spannweite variiert und die anderen Variablen auf den Mittelwert (für metrische Variablen), die Kategorie "Kein Befall" (für v_j _befall_wind) oder konstant auf Ausprägungen gesetzt wurden, deren spezifischer Modelleffektwert am dichtesten am Mittelwert aller Modelleffekte der Parametrisierungsgrundlage liegt. (für den räumlichen Glätter und Zufallseffekte auf Revierebene) Tabelle 1 zeigt die angewendeten Standardwerte.

Tabelle 5: Standardwerte der Variablen in der Sensitivitätsstudie

Variable	Standardwert
dg [cm]	37,7
fi_proz	0,7
fi_buffer	0,5
nFK [mm]	144,9
Vj_befall_wind	"Schadfrei"
tsum [dd]	2289,8
tsum_dif_vj [dd]	142,1
psum [mm]	387,9
Psum_dif_vj [mm]	21,0

2.5 Transekt

Um das Modellverhalten in einem landschaftlichen Kontext zu verdeutlichen, wurde ein Transekt angelegt, an dem Modellprädiktionen errechnet wurden. Abbildung 1 zeigt die Lage des Transektes in Deutschland.

Der Transekt schneidet die Schichtstufenlandschaft des südniedersächsischen Weser-Leine-Berglandes sowie den Harz grob von West-Nordwest nach Ost-Südost. Für die Modellprädiktion am Transekt wurden die nicht-klimatischen Kovariablen wie schon im Rahmen der Sensitivitätsstudie auf repräsentative fixe Werte gesetzt. Es variieren in der Prädiktion entlang des Transektes also nur die Klimavariablen entsprechend ihrer spezifischen standörtlichen Ausprägung. Exemplarisch wurden neben den rezenten Jahren 2010 und 2019, welche jeweils ein kühl-feuchtes und ein trocken-warmes Jahr darstellen, auch Modellprädiktionen für 7 repräsentative Klimäläufe aus dem ReKliEs-De Ensemble für das Jahr 2099 projiziert, um die erwartete Entwicklung in der Zukunft zu veranschaulichen.

Abbildung 1: Lage des Transektes (rote Linie) in Deutschland; Koordinatensystem: ETRS89 UTM

3 Ergebnisse

3.1 Modell und Sensitivität

Das resultierende Modell schätzt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von durch Borkenkäfer verursachtem Schadholz in Fichtenbeständen und berücksichtigt dabei verschiedene Bestandes-, Klima- und Standortskenngrößen: Den dg als Maß der individuellen Bestandesentwicklung, fi_proz und fi_buffer als Maß der Baumartenmischung im Bestand und in der Umgebung, die nFK als Maß der Wasserspeicherkapazität des Bodens, vj_befall_wind als Indikator für Vorschäden im Bestand durch Sturm oder Borkenkäfer und die Klimavariablen tsum, tsum_dif_vj, psum, sowie psum_dif_vj. Der Topex findet im finalen Modell keine Berücksichtigung, da er in Kombination mit den Klimavariablen keinen ökologisch plausiblen Effekt, sowie eine verschwindend geringe Wirkmächtigkeit aufweist. Indirekt geht die Topographie aber über die Expositions- und Neigungskorrektur der Temperatursummen tsum und tsum_dif_vj in das Modell ein. Formel 2 zeigt das abschließend selektierte Modell, während Abbildung 2 die Modellsensitivität bezüglich der einzelnen Variablen darstellt.

Abbildung 2: Modellsensitivität bezüglich der einzelnen Prädiktorvariablen: dg: Durchmesser des Grundflächenmittelstammes, fi_proz: Fichtenanteil am Bestand, fi_buffer: Fichtenanteil am Hauptbestand in einem 500m Buffer, nfk: nutzbare Feldkapazität, vj_befall_wind: Indikator für Vorschäden durch Sturm und Käfer, tsum: Temperatursumme in der Vegetationsperiode des Bezugsjahres, tsum_dif_vj: Differenz der Temperatursumme in der Vegetationsperiode des Vorjahres zum 30-jährigen gleitenden Mittel, psum: Niederschlagssumme in der Vegetationsperiode des Bezugsjahres, psum_dif_vj: Differenz der Niederschlagssumme in der Vegetationsperiode des Vorjahres zum 30-jährigen gleitenden Mittel.

Der dg weist einen positiven Zusammenhang mit dem Borkenkäferschadholzrisiko auf: Je dicker der Durchmesser des Grundflächenmittelstammes eines Bestandes desto höher das projizierte Risiko. Dabei flacht die Kurve bei einem dg von etwa 45cm ab und verläuft anschließend weitgehend horizontal. Der Effekt der Variable fi_proz verläuft ähnlich dem des dg, wobei er eher mit stetig nachlassender Wirkung abflacht. Ein höherer Anteil der Fichte steigert also auch das Borkenkäferschadholzrisiko, wobei der Effekt nachlässt, je höher der Fichtenanteil ist. Der Effekt des fi_buffer weist bei deutlich geringerer Wirkmächtigkeit die gleiche Form auf wie der des fi_proz. Die nFK weist einen negativen Zusammenhang mit dem Borkenkäferschadholzrisiko auf, eine höhere nFK verringert also das Risiko. Dabei nimmt der Gradient des Effektes mit steigender nFK ab. Im Falle des vj_befall_wind steigern Vorschäden durch Wind und insbesondere durch Borkenkäfer im Vorjahr das Borkenkäferschadholzrisiko im Bezugsjahr. Sowohl die tsum, als auch die tsum_dif_vj zeigen einen positiven Zusammenhang mit dem Borkenkäferschadholzri-

siko, wobei dieser Zusammenhang für tsum annähernd linear verläuft, während der Effekt der tsum_dif_vj erst ab Werten oberhalb von 250 dd (dd: degree days/Gradtage; Für Details zur Temperatursummenbildung siehe Abschnitt 2.2) deutlich ansteigt. Die psum weist einen negativen Effekt auf das Borkenkäferschadholzrisiko auf, welcher im trockenen Bereich unterhalb von 400mm besonders stark ausgeprägt ist. Die psum_dif_vj weist einen U-förmigen Effekt auf, welcher zu beiden Extremen hin einen starken positiven Effekt auf das Borkenkäferschadholzrisiko hat.

Insgesamt weisen die Klimakennwerte deutlich höhere Wirkmächtigkeiten auf die Zielvariable auf als die Bestandes-, Umgebungs- und Bodenparameter. Die höchste Wirkmächtigkeit weist dabei die psum_dif_vj auf, während der fi_buffer die geringste Wirkmächtigkeit zeigt.

3.2 Transekt

Abbildung 3 zeigt für den Transekt sowohl den Verlauf der Meereshöhe als auch die entsprechenden Modellprädiktionen für die Jahre 2010, 2019, sowie für sieben Klimaszenarien für das Jahr 2099.

Die Modellprädiktionen für das extrem heiße und trockene Jahr 2019 liegen über den gesamten Transekt hinweg deutlich oberhalb der Werte für das verhältnismäßig kühle und feuchte Jahr 2010. Dabei steigt die Differenz zwischen den beiden Jahren mit zunehmender Entfernung von den Hochlagen des Harzes in ost-südöstlicher Richtung, während in west-nordwestlicher Richtung ein derartiger Trend nicht feststellbar ist.

Die Modellprädiktionen für die sieben unterstellten Klimaszenarien weisen eine hohe Spannweite auf. Dabei liegen die optimistischsten Szenarien bezüglich des Borkenkäferschadholzzrisikos ost-südöstlich der Hochlagen des Harzes vom Niveau her zwischen den Jahren 2010 und 2019 und west-nordwestlich teilweise sogar unterhalb des Jahres 2010. Der Großteil der Szenarien liegt dagegen auf ähnlichem Niveau wie das Jahr 2019 oder sogar deutlich darüber.

Betrachtet man den Verlauf der Modellprädiktionen, fällt unmittelbar der Zusammenhang zwischen Meereshöhe und Borkenkäferschadholzzrisiko auf, obwohl die Meereshöhe nicht direkt ins Modell eingeht, sondern nur indirekt über die Regionalisierung der im Modell berücksichtigten Temperatursummen. Dabei treten die niedrigsten Modellprädiktionen für das Borkenkäferschadholzzrisiko in den Hochlagen des Harzes auf. Auch in den tieferen Lagen zeichnen sich Höhenzüge direkt in Form von geringerem Risiko ab.

Während im Jahr 2010 das prädizierte Borkenkäferschadholzzrisiko im Ostharz geringer ausfällt, als in der Schichtstufenlandschaft des süd-niedersächsischen Berglandes westlich vom Harz, verhält es sich sowohl im Jahr 2019 als auch in der Mehrzahl der Klimaszenarien umgekehrt. Dies ist vermutlich auf einen Kontinentalitätsgradienten im Transekt zurückzuführen, da die Hochlagen des Harzes den Ostharz potentiell vor dem aus nordwestlicher Richtung wirkenden ozeanischen Einfluss abschirmen.

4 Diskussion

Das beschriebene Modell schätzt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Borkenkäferbedingtem Schadholz in Fichtenbeständen, wo-

Abbildung 3: Meereshöhe und Modellprädiktionen am Transekt; Abkürzungen für Klimaszenarien: EE: EC-Earth 12 RACMO, HG WE: HadGEM2 WETTREG 13, HG WR: HadGEM2 WRF, ME CC: MPI_ESM CCLM, ME WE: MPI-ESM WETTREG 13, ME WR: MPI-ESM WRF, MI: MIROC5 CCLM.

bei es ein weites Spektrum an bekannten Einflussgrößen auf die Populationsentwicklung von Borkenkäfern und die Prädisposition der Wirtsbaumart Fichte berücksichtigt. Das Modell umfasst teilweise deutlich nichtlineare Effekte, wobei die ökologische Plausibilität einiger Effekte durch Restriktionen der Monotonie oder der Basisdimension verbessert werden konnte.

Allerdings ist zu beachten, dass das Modell lediglich die Wahrscheinlichkeit von Borkenkäfer-induziertem Schadholz in Fichtenbeständen schätzt, nicht aber die Schadintensität im Sinne von Schadholzmengen oder Anteilen befallener Flächen. Zudem wurde der verwendete Datensatz nicht vor einem wissenschaftlichen Hintergrund erhoben, sondern basiert auf Managementdaten. Es ist durchaus möglich, dass bei einem gewissen Teil der Holz mengen bzgl. der zeitlichen und räumlichen Zuordnung fehlerhaft verbucht wurden und so eine gewisse Unschärfe besteht. So kann es beispielsweise sein, dass Holz nicht immer unmittelbar im Jahr des Befalls durch Borkenkäfer eingeschlagen werden kann. Dadurch kann es passieren, dass ein Käferbefall im Datensatz erst mit ein bis zwei Jahren Verzögerung auftritt, insbesondere im Falle großflächiger Kalamitäten, wenn die Kapazität der Holzaufarbeitung nicht ausreicht, um den akuten Befall unmittelbar in Form von Sanitätshieben aufzuarbeiten. Insbesondere für die Jahre 2019 bis 2021 sind solche Situationen auch für den hier betrachteten Bereich bekannt. Darum wurden bei der Modellierung Daten nach 2019 nicht berücksichtigt, da davon auszugehen ist, dass in den Jahren ab 2020 zunehmend Holz eingeschlagen wurde, welches schon in den vorangegangenen Jahren befallen wurde. Trotz dieser bekannten Probleme der Datengrundlage konnte ein Modell mit sachlogisch plausibler Wirkung verschiedenster Einflussfaktoren entwickelt werden. Als besonders vorteilhaft wird in diesem Zusammenhang die große Amplitude der abgedeckten Umweltvariablen.

4.1 Modelleffekte und Plausibilität

Alle dargestellten Modelleffekte sind ökologisch plausibel und relevant. Der dg weist einen positiven Zusammenhang mit dem Borkenkäferschadholzzisiko auf, das Risiko steigt also mit zunehmendem dg. Dies steht im Einklang zu Erkenntnissen bezüglich des positiven Zusammenhangs zwischen Alter und Borkenkäferschadholzzisiko (Netherer & Nopp-Mayr, 2005; Overbeck & Schmidt, 2012), wobei das Alter ebenso wie der

dg das Entwicklungsstadium des Bestandes widerspiegelt. Dieser Effekt lässt sich vermutlich auf die steigende Bruthabitatqualität mit zunehmender Rindenstärke, für welche der dg eine gute Proxyvariable ist, zurückführen. Ein weiterer Faktor könnte sein, dass Fichtenbestände am einem gewissen dg erntereif werden und somit potentiell die Endnutzung beginnt. Die resultierende Intensivierung des Erntegeschehens lichtet Bestände auf und führt zu einem für die Entwicklung von Borkenkäfern günstigen Mikroklima. Außerdem könnten die verbleibenden Bestandesmitglieder durch die Freistellung bei entsprechender Witterung stärker unter Trockenstress geraten.

Der positive Zusammenhang zwischen dem fi_proz und dem Borkenkäferschadholzzisiko lässt sich aufgrund der erhöhten Verfügbarkeit der Wirtsbaumart allgemein, sowie der erhöhten Verfügbarkeit potentiell prädisponierter Individuen und möglicherweise durch die Förderung biotischer Gegenspieler durch Mischbaumarten erklären (Wermelinger, 2004). Außerdem zeigen Studien, dass volatile Substanzen anderer Baumarten das Verhalten von Borkenkäfern beeinflussen können, indem sie zum Beispiel die Attraktionswirkung wirtsspezifischer volatiler Substanzen hemmen (Byers, 1998; Zhang, 1999).

Der fi_buffer wirkt analog zum fi_proz, nur dass die zuvor beschriebenen Effekte mit zunehmendem Fichtenanteil im nahen Umfeld des Bestandes das Potential erhöhter Borkenkäferdichten steigern, die dann wiederum den betrachteten Bestand befallen können. Der ursprüngliche Effekt vor der Anwendung einer Monotonierestriktion wies zunächst ein ansteigendes Muster ähnlich dem fi_proz auf, der dann aber oberhalb eines fi_buffer von 60% wieder abfiel. Da sich für dieses Muster nicht ökologisch plausibel erklären lässt wurde eine monoton-steigende Funktion erzwungen.

Dürreperioden und der resultierende Trockenstress prädisponieren Fichtenbestände gegenüber Borkenkäferkalamitäten (Rouault, 2006; Wermelinger, 2004). Dabei spielt vermutlich die Reduktion des Harzdruckes infolge von Trockenstress eine wichtige Rolle (Schopf & Köhler 1995) auch wenn jüngere experimentelle Studien darauf hinweisen, dass das Wirksystem Trockenheit-Fichte-Borkenkäfer komplexer zu sein scheint als bislang angenommen (Netherer, 2015). Aufgrund der Bedeutung von Trockenstress für die Prädisposition von Fichtenbestän-

den gegenüber Borkenkäferbefall sollten alle Bodeneigenschaften, welche in Verbindung mit der Wasserversorgung stehen, auch einen Einfluss auf das Befallsrisiko durch Borkenkäfer haben (Netherer, 2005). Der negative Zusammenhang zwischen nfk und Borkenkäferschadholzzisiko steht im Einklang mit den Ergebnissen von Overbeck und Schmidt (2012) und spiegelt wider, dass Fichten auf Böden mit einer höheren Speicherkapazität für pflanzenverfügbares Wasser eine höhere Widerstandskraft gegenüber trockener Witterung aufweisen und somit weniger schnell in Trockenstress geraten und Borkenkäfer besser abwehren können, als Fichten auf weniger gut wasserversorgten Böden. Auch Schopf und Köhler (1995) beobachteten ein intensiveres Schadgeschehen auf blocküberlagerten Standorten, welche eine geringe Wasserspeicherkapazität aufweisen. Zu beachten bleibt die unterschiedliche Methodik der Ermittlung der nfk in den einzelnen Bundesländern. Diese bedingt zwar eine gewisse Inkonsistenz im nFK -Datensatz, ließ sich aber aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsdatenlagen in den Bundesländern nicht vermeiden. Die nfk -Daten stellen die jeweils beste uns bekannte Datengrundlage für flächige nFK -Informationen unter Wald in den jeweiligen Bundesländern dar.

Vorschäden durch Wind und insbesondere durch Borkenkäfer steigern das Risiko für einen erneuten Borkenkäferbefall. Dies erscheint plausibel, da der Zusammenhang zwischen Sturmschäden und nachfolgendem Borkenkäferbefall vielfach beschrieben ist (Kärvemo et al., 2023; Wermelinger, 2004) und auch der Zusammenhang zwischen Folgebefall nach vorangegangenem Stehendbefall durch Borkenkäfer infolge hoher Populationsdichten sachlogisch plausibel ist.

Der positive Effekt der $tsum$ auf das Borkenkäferschadholzzisiko ergibt sich einerseits aus dem Zusammenhang zwischen der Temperatur und der individuellen Entwicklung sowie der Populationsentwicklung der Borkenkäfer (Annala, 1969; Wermelinger & Seifert, 1998; Wermelinger & Seifert, 1999) und andererseits aus dem Zusammenhang zwischen Temperatur und der Prädisposition der Wirtsbaumart Fichte, denn die Temperatur hat einen starken Einfluss auf das Dampfdruckdefizit, was bewirkt, dass die Verdunstung von Feuchtigkeit aus dem Boden und auch der Verdunstungsdruck auf die Vegetation und damit deren Wasserbedarf bei höheren Temperaturen deutlich ansteigen (Allen, 2015). Dies

wiederum fördert Trockenstress, der wie zuvor diskutiert Fichten gegenüber Borkenkäferschäden prädisponiert.

Im Falle der $tsum_dif_vj$ lässt sich der positive Effekt auf das Borkenkäferschadholzzisiko mit den gleichen Zusammenhängen wie bei der $tsum$ begründen. Die für $tsum$ dargestellten Faktoren können dabei zu einem lokalen Ansteigen der Populationsdichte der Borkenkäfer, sowie einer Schwächung der Wirtsbaumart Fichte führen, die offenbar nicht nur im gleichen Jahr, sondern auch im Folgejahr einen Stehendbefall hervorrufen können. Dabei impliziert die Verwendung dieser detrendeten Variable die Annahme, dass die Abweichung vom langjährigen Mittel unabhängig von ihrem Ausgangsniveau wirkt. Gleiches gilt auch für die $psum_dif_vj$

Die $psum$ zeigt einen negativen Effekt auf das Borkenkäferschadholzzisiko, welcher sich dadurch erklären lässt, dass höhere Niederschläge in der Vegetationsperiode dem zuvor diskutierten Faktor Trockenstress entgegenwirken und so die Abwehrfähigkeiten der Bäume stärken.

Die $psum_dif_vj$ weist einen U-förmigen Effekt auf, der sowohl bei negativen als auch positiven Extremwerten zu einem erhöhten Borkenkäferschadholzzisiko führt. Im Fall extrem negativer Werte erklärt sich dies ohne weiteres durch den aus niedrigen Niederschlägen resultierenden Trockenstress, welcher ebenso wie im gleichen Jahr (siehe vorangegangene Diskussion $psum$) auch im Folgejahr zu einer Prädisposition der Fichten führt. Das erhöhte Risiko im Falle extremer positiver Abweichungen lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass hohe Niederschläge in der Vegetationsperiode zu einem Sauerstoffmangel im Boden führen, welcher ein Absterben von Feinwurzeln bedingt und somit die Fichten im Folgejahr prädisponiert. Auch denkbar ist eine Förderung der Entwicklung wurzelschädigender Pilze durch warm-feuchte Witterung in der Vegetationsperiode.

Andere Modellansätze verwenden teilweise die Höhe über NHN als Prädiktorvariable (Nef, 1994; Dutilleul, 2000). Unter der Annahme, dass die Höhe über NHN primär über ihren Einfluss auf Temperatur und Niederschlag auf die Borkenkäferdynamik wirkt, ist der hier präsentierte Ansatz, Temperatursummen als Prädiktorvariablen zu verwenden und diese in Abhängigkeit von der

Meereshöhe zu regionalisieren, aus verschiedenen Gründen zu bevorzugen: Einerseits weist der Zusammenhang zwischen Temperatur und Meereshöhe mit zunehmender geographischer Skala eine wachsende Variabilität auf, was durch den verwendeten Regionalisierungsansatz abgebildet wird. Andererseits verändern sich die projizierten Temperatur und Niederschläge im Klimawandels und somit auch die indirekte Wirkung der Meereshöhe auf das Fichten-Borkenkäfer-System. Im Kontext der klimasensitiven Projektion auf Grundlage des Modells ist die Verwendung klimadynamischer Prädiktoren wie Temperatur- und Niederschlagssummen unerlässlich. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Verwendung von Variablen mit bekannten kausalen Zusammenhängen zur Entstehung von Borkenkäferschadholz die Generalisierbarkeit im Vergleich zu Ansätzen, welche Proxyvariablen verwenden, die nur einen statistischen Zusammenhang zum Aufkommen von Borkenkäferschadholz aufweisen, verbessert.

4.2 Ableitung von Handlungsoptionen

Die Ergebnisse der Modellierung zeigen waldbauliche Handlungsoptionen auf, die dazu beitragen können, das Borkenkäferschadholzrisiko auf mittlere bis lange Sicht zu senken. Dies betrifft in erster Linie den dg und den Fichtenanteil. Da sowohl für hohe dg als auch für hohe Fichtenanteile ein erhöhtes Risiko besteht, würden reduzierte Zieldurchmesser und Fichtenanteile zu einer Risikominderung führen.

Eine Verringerung von Zieldurchmessern hätte zur Folge, dass Bestände früher geerntet würden und somit das Verweilen in Entwicklungsphasen mit erhöhtem Risiko verkürzt würde. Auch andere Autoren wie Spiecker (2003) oder Seidl et al. (2009) sehen darin einen Ansatz, das Risiko zu reduzieren. Die Effektivität dieses Ansatzes muss insofern in Frage gestellt werden, als dass der dg wie zuvor diskutiert durch zweierlei Aspekte mit dem Borkenkäferschadholzrisiko zusammenhängt: Einerseits durch die Rindenstärke und die damit zusammenhängende Bruthabitatqualität der Baumstämme für den Käfer und andererseits durch die mit dem Einsetzen der Endnutzung zunehmende erntebedingte Auflichtung von Beständen und Bestandesrändern. Da durch eine Reduktion des Zieldurchmessers auch die endnutzungsbedingte Auflichtung bei geringerem dg eintreten würde, ist es möglich, dass dies zumindest teilweise einer Verschiebung des Effektes führen würde, welche zu einem höheren

Risiko bei geringeren dg führen und die Wirksamkeit dieser Maßnahme reduzieren könnte.

Außerdem kann eine Reduktion des Fichtenanteils über die Pflanzung von Mischbeständen, sowie einen Baumartenwechsel weg von der Fichte dazu beitragen das Risiko zu verringern. Auch dieser Ansatz wird von verschiedenen Autoren angeführt (Wermelinger, 2004; Seidl et al., 2009), wenngleich ein Baumartenwechsel beziehungsweise auf Landschaftsebene Waldumbau häufig langer Zeiträume bedarf bis er tatsächlich zur Risikoreduktion beiträgt, wie sowohl aktuelle Erfahrungen mit Borkenkäferschäden im Kontext der Waldumbaubemühungen der letzten Jahrzehnte, als auch Simulationsstudien auf Landschaftsebene nahelegen (Seidl et al., 2009; Knocke et al., 2014).

Zugleich offenbart die Sensitivität der verschiedenen Variablen die begrenzte Wirksamkeit waldbaulicher Maßnahmen, da die Effekte der Klimavariablen deutlich stärker sind, als der Variablen, welche sich mittelfristig waldbaulich beeinflussen lassen. Somit scheint der einzig wirklich wirksame Ansatz zur Reduktion des Risikos die Beschränkung des Anbaus der Fichte auf solche Standorte, welche ein günstiges Klima mit relativ gleichmäßig hohen Niederschlägen und verhältnismäßig geringen Temperaturen aufweisen, was in erster Linie in höheren und stärker atlantisch geprägten Lagen der Fall ist. Die Auswahl solcher Standorte sollte zudem möglichst unter Berücksichtigung der nFK erfolgen, wobei höhere nFK-Werte für den Fichtenanbau zu bevorzugen sind. Dabei sollten staunasse Standorte gemieden werden, denn auch wenn dieser Aspekt nicht Teil dieser Untersuchung war, weisen Fichten auf staunassen Standorten ein drastisch erhöhtes Sturmwurfisiko auf (Zeppenfeld et al., 2023). Auch Vorschäden durch Stürme sind von hoher Bedeutung, sodass der Fichtenanbau zusätzlich auf Grundlage ihres Sturmrisikos eingeschränkt werden sollte. Im Idealfall sollten dabei außerdem Mischbestände mit relativ geringen Fichtenanteilen angestrebt werden. Da die Betrachtung von Klimaszenarien auf der Basis des Transektes zeigt, dass das Risiko für die Fichte selbst an den höchstgelegenen und damit potentiell noch am besten geeigneten Standorten im Untersuchungsgebiet in Zukunft klimatisch bedingt drastisch zunehmen könnte, sollte zudem grundsätzlich und über alle Standorte im Untersuchungsgebiet hinweg auf Betriebs- und Landschaftsebene nur so viel Fichte angebaut werden, wie als

schlagartiger Verlust im Rahmen einer Kalamität zu verkräften ist.

4.3 Ausblick

Das Modell soll Anwendung in einem multikriteriellen Verfahren im Rahmen der Erstellung von Baumartenempfehlungen finden und somit die Berücksichtigung dieses bedeutsamen Risikofaktors und seiner zukünftigen Entwicklung bei der Entscheidungsfindung im Rahmen der Baumartenwahl erleichtern.

5 Danksagungen

Wir möchten den Bundesministerien für Ernährung (BMEL) und Landwirtschaft, sowie Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV), bei der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) sowie dem Waldklimafonds (WKF) danken, welche diese Arbeit im Rahmen des Projektes "Klimawandelbedingte Mortalitäts- und Wachstumstrends als Grundlage für bundesweit vergleichende Baumarteneignungsbeurteilungen" (Kürzel: Multi-RiskSuit; Förderkennzeichen: 2220WK41F4) fördern. Dank gilt außerdem Matthias Albert für die Durchsicht eines früheren Manuskriptes.

6 Literatur

- Ahrends, B.; Hafner, S.; Evers, J.; Steinicke, C.; Schmidt, W.; Meesenburg, H. (2016). Regionalisierung bodenphysikalischer Parameter für Waldstandorte in Sachsen-Anhalt - Unsicherheitsbetrachtung an Standorten verschiedener Umweltmessnetze. Beiträge aus der NW-FVA 21: 1-13.
- Ahrends, B., Heitkamp, F., Buresch, M., Evers, J., Hentschel, S., Bialozyt, R., & Meesenburg, H. (2023). Neue Herausforderungen an das Waldmanagement: Möglichkeiten und Grenzen des "Digital Soil Mapping" bei der Bereitstellung flächenhafter Datensätze für die Forstplanung am Beispiel von Hessen. Allgemeine Forst. Und Jagd-Zeitung 192: 193-218.
- Allen, C. D., Breshears, D. D., & McDowell, N. G. (2015). On underestimation of global vulnerability to tree mortality and forest die-off from hotter drought in the Anthropocene. *Ecosphere*, 6(8), 1-55. <https://doi.org/10.1890/ES15-00203.1>
- Annala, E. (1969). Influence of temperature upon the development and voltinism of *Ips typographus* L. (Coleoptera, Scolytidae). *Annales Zoologici Fennici* 6(2):161-208.
- Bentz, B. J., & Jönsson, A. M. (2015). Modeling bark beetle responses to climate change. In: Academic press (Hrsg.): *Bark beetles*: 533-553. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-417156-5.00013-7>
- Blickensdörfer, L., Oehmichen, K., Pflugmacher, D., Kleinschmit, B., & Hostert, P. (2022). Dominant Tree Species for Germany (2017/2018). *Open Agrar*. <https://doi.org/10.3220/DATA20221214084846>
- Brezger, A., & Lang, S. (2006). Generalized structured additive regression based on Bayesian P-splines. *Computational Statistics & Data Analysis*, 50(4), 967-991. <https://doi.org/10.1016/j.csda.2004.10.011>
- Buresch, M., Evers, J., Meesenburg, H., Nagel, R.-V., Paar, U., Spellmann, H., & Suttmöller, J. (2023). Grundlagen der klimaangepassten Baumartenempfehlung. Beiträge aus der NW-FVA 21: 47-64.
- Byers, J. A., Zhang, Q. H., Schlyter, F., & Birgersson, G. (1998). Volatiles from nonhost birch trees inhibit pheromone response in spruce bark beetles. *The Science of Nature* 85: 557-561.
- Christiansen, E., & Bakke, A. (1988). The spruce bark beetle of Eurasia. In *Dynamics of forest insect populations: patterns, causes, implications* (pp. 479-503). Boston, MA: Springer US.
- Dutilleul, P., Nef, L., & Frigon, D. (2000). Assessment of site characteristics as predictors of the vulnerability of Norway spruce (*Picea abies* Karst.) stands to attack by *Ips typographus* L. (Col., Scolytidae). *Journal of Applied Entomology* 124(1): 1-5. <https://doi.org/10.1046/j.1439-0418.2000.00440.x>
- Eilers, P.H.C., & Marx B.D. (1996). Flexible Smoothing with B-splines and Penalties. *Statistical Science* 11(2): 89-121. <https://doi.org/10.1214/ss/1038425655>
- Jönsson, A. M., Schroeder, L. M., Lagergren, F., Anderbrant, O., & Smith, B. (2012). Guess the impact of *Ips typographus*—An ecosystem modelling approach for simulating spruce bark beetle outbreaks. *Agricultural and Forest Meteorology*, 166, 188-200. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2012.07.012>
- Kausrud, K., Økland, B., Skarpaas, O., Grégoire, J. C., Erbilgin, N., & Stenseth, N. C. (2012). Population dynamics in changing environments: The case of an eruptive forest pest species. *Biological Reviews*, 87 (1): 34–51. <https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.2011.00183.x>
- Kärvemo, S., Huo, L., Öhrn, P., Lindberg, E., & Persson, H. (2023). Different triggers, different stories: Bark-beetle infestation patterns after storm and drought-induced outbreaks. *Forest Ecology and Management* 545: 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121255>
- Knocke H.C., Axer M., Hamkens H.F., Fischer C., Hansen J.H., Nagel R.-V., Albert M. (2024): Quo vadis Scots pine forestry in northern Germany: How do silvicultural management and climate change determine an uncertain future? *European Journal of Forest Research*. <https://doi.org/10.1007/s10342-024-01701-0>
- Marini, L., Lindelöw, Å., Jönsson, A. M., Wulff, S., & Schroeder, L. M. (2013). Population dynamics of the spruce bark beetle: a long-term study. *Oikos*,

- 122(12), 1768-1776.
<https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2013.00431.x>
- Marini, L., Økland, B., Jönsson, A. M., Bentz, B., Carroll, A., Forster, B., ... & Schroeder, M. (2017). Climate drivers of bark beetle outbreak dynamics in Norway spruce forests. *Ecography*, 40(12), 1426-1435. <https://doi.org/10.1111/ecog.02769>
- Menzel, A. (1997). Phänologie von Waldbäumen unter sich ändernden Klimabedingungen: Auswertung der Beobachtung in den internationalen phänologischen Gärten und Möglichkeiten der Modellierung von Phänodaten. Forstliche Forschungsberichte München.
- Nef, L. (1994). Estimation de la vulnérabilité de pessières aux attaques d'*Ips typographus* L. à partir de caractéristiques stationnelles. *Silva Belgica* 101(4): 7-14.
- Netherer, S., & Nopp-Mayr, U. (2005). Predisposition assessment systems (PAS) as supportive tools in forest management—rating of site and stand-related hazards of bark beetle infestation in the High Tatra Mountains as an example for system application and verification. *Forest Ecology and Management*, 207(1-2), 99-107.
- Nuske, R. (2017). Vegperiod: Determine thermal vegetation periods (R-Paket Version 0.4.0). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1466541>
- Overbeck, M., Schmidt, M., Fischer, C., Evers, J., Schultze, A., Hövelmann, T., & Spellmann, H. (2011). Ein statistisches Modell zur Regionalisierung der nutzbaren Feldkapazität von Waldstandorten in Niedersachsen. *Forstarchiv* 82(3), 92-100. <https://www.doi.org/10.2376/0300-4112-82-92>
- Overbeck, M., & Schmidt, M. (2012). Modelling infestation risk of Norway spruce by *Ips typographus* (L.) in the Lower Saxon Harz Mountains (Germany). *Forest Ecology and Management* 266: 115-125. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.11.011>
- Pyä, N. (2024). Scam: Shape constrained additive models (R-Paket Version 1.2-16). <https://CRAN.R-project.org/package=scam>
- Pyä, N., & Schmidt, M. (2016). Incorporating shape constraints in generalized additive modelling of the height-diameter relationship for Norway spruce. *Forest Ecosystems*, 3, 1-14. <https://www.doi.org/10.1186/s40663-016-0061-z>
- Pyä, N., & Wood, S.N. (2015). Shape constrained additive models. *Statistics and Computing* 25(3): 543-559. <https://doi.org/10.1007/s11222-013-9448-7>
- R Core Team (2024). R: A Language and Environment for Statistical Computing (Version 4.4.0). <https://www.R-project.org/>
- Rouault, G., Candau, J. N., Lieutier, F., Nageleisen, L. M., Martin, J. C., & Warzée, N. (2006). Effects of drought and heat on forest insect populations in relation to the 2003 drought in Western Europe. *Annals of Forest Science*, 63(6), 613-624.
- Schick, J., Albert, M., & Schmidt, M. (2023). A new approach for modeling stand height development of German forests under climate change. *Frontiers in Forests and Global Change* 6: 1201636. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2023.1201636>
- Schopf, R., & Köhler, U. (1995). Untersuchungen zur Populationsdynamik der Fichtenborkenkäfer im Nationalpark Bayerischer Wald. In Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald (Hrsg.), 25 Jahre auf dem Weg zum Naturwald (S. 88-109).
- Seidl, R., Schelhaas, M. J., Lindner, M., Lexer, M. J. (2009). Modelling bark beetle disturbances in a large scale forest scenario model to assess climate change impacts and evaluate adaptive management strategies. *Regional Environmental Change* 9: 101-119.
- Seidl, R., Schelhaas, M. J., Rammer, W., & Verkerk, P. J. (2014). Increasing forest disturbances in Europe and their impact on carbon storage. *Nature climate change*, 4(9), 806-810. <https://doi.org/10.1038/nclimate2318>
- Seidl, R., Müller, J., Hothorn, T., Bässler, C., Heurich, M., & Kautz, M. (2016). Small beetle, large-scale drivers: How regional and landscape factors affect outbreaks of the European spruce bark beetle. *Journal of Applied Ecology*, 53(2), 530-540. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.12540>
- Spiecker, H. (2000). Growth of Norway spruce (*Picea abies* [L.] Karst.) under changing environmental conditions in Europe. In E. Klimo, H. Hager & J. Kulhavý (Hrsg.), *EFI Proceedings No. 33: Spruce Monocultures in Central Europe – Problems and Prospects* (S. 11-26). European Forest Institute.
- Spiecker, H. (2003). Silvicultural management in maintaining biodiversity and resistance of forests in Europe—temperate zone. *Journal of environmental Management* 67(1): 55-65.
- Wermelinger, B., & Seifert, M. (1998). Analysis of the temperature dependent development of the spruce bark beetle *Ips typographus* (L.) (Col., Scolytidae). *Journal of Applied Entomology* 122(1-5): 185-191. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0418.1998.tb01482.x>
- Wermelinger, B., & Seifert, M. (1999). Temperature-dependent reproduction of the spruce bark beetle *Ips typographus*, and analysis of the potential population growth. *Ecological Entomology* 24(1): 103-110. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2311.1999.00175.x>
- Wermelinger, B. (2004). Ecology and management of the spruce bark beetle *Ips typographus*—a review of recent research. *Forest ecology and management* 202(1-3): 67-82. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2004.07.018>
- Wood, S.N. (2003). Thin plate regression splines. *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology* 65(1): 95-114. <https://doi.org/10.1111/1467-9868.00374>
- Wood, S.N. (2017). *Generalized Additive Models: An Introduction with R* (2. Auflage). Chapman and Hall/CRC.
- Zeppenfeld, T., Svoboda, M., DeRose, R. J., Heurich, M., Müller, J., Čížková, P., Starý, M., Bače, R., & Donato, D. C. (2015). Response of mountain *Picea*

abies forests to stand-replacing bark beetle outbreaks: neighbourhood effects lead to self-replacement. *Journal of Applied Ecology* 52(5), 1402-1411. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.12504>

Zeppenfeld, T., Jung, C., Schindler, D., Sennhenn-Reulen, H., Ipsen, M. J., & Schmidt, M. (2023). Winter storm risk assessment in forests with high resolution gust speed data. *European Journal of Forest Research*, 142(5), 1045-1058. <https://doi.org/10.1007/s10342-023-01575-8>

Zhang, Q. H., Schlyter, F., & Anderson, P. (1999). Green leaf volatiles interrupt pheromone response of spruce bark beetle, *Ips typographus*. *Journal of Chemical Ecology* 25(12): 2847-2861.

Risikobewertung von Fichtenbeständen im Thüringer Schiefergebirge

**Reinhard Mey¹, Philipp Koal¹, Birgitta Putzenlechner², Susanne Karel³,
Jakob Wernicke¹**

Zusammenfassung

Die Fichtenwälder in Thüringen stehen durch den Klimawandel vor großen Veränderungen, die nach den Trockenjahren 2018 und 2019 bereits erhebliche Ausmaße angenommen haben. Das Thüringer Schiefergebirge gilt dabei als ein Kaminitätshotspot, in dem großflächige Bestände in der Folge von Trockenheit und Borkenkäferbefall abgestorben sind und bereits geräumt wurden, wohingegen andere Bestände in der Umgebung noch vital erscheinen. Um eine lokal anwendbare, quantitative Risikobewertung von Fichtenbeständen in Thüringen bereitzustellen, werden in der vorliegenden Arbeit verschiedene, hochaufgelöste (bis zu 10 m x 10 m) Datensätze mit Vegetationsstruktur-, Standort- und Klimainformationen mit einem Waldstörungsindex (Forest Disturbance Level) kombiniert und mittels Machine Learning (Gradient Boosting) ausgewertet. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Störungsanfälligkeit von Fichtenbeständen (zumindest teilweise) mit standörtlichen und vegetationsstrukturellen Variablen erklärt werden kann. Damit kann diese Risikoanalyse eine Entscheidungshilfe zur Bewirtschaftung von Fichtenbeständen liefern, z. B. wo prioritär eingegriffen werden sollten, um Störungsmaß und -geschwindigkeit so gering wie möglich zu halten und nun aufkommende Naturverjüngung von Fichte vermieden werden sollte.

Keywords: Klimawandel; Gradient Boosting; Risikobewertung; Fernerkundung; Gemeine Fichte

Abstract

Norway spruce forests in Thuringia are facing fundamental changes due to rapid climate change, which became dramatically evident after the drought years 2018 and 2019. The Thuringian Highland is thereby a disturbance hot spot with large-scale diebacks due to drought and bark beetle infestation. However, directly beside heavily disturbed stands some stands remain moderately affected. This study provides a local risk assessment of spruce stands in the Thuringian Highlands using highly resolved (up to 10 m x 10 m) remote sensing data of forest disturbance level combined with vegetation structure indices, site and climate data analysed by the machine learning algorithm gradient boosting. First results show that the vulnerability of spruce forests can be explained (at least partly) by site conditions and vegetation structure. Thus, this risk assessment can provide decision support for forest management to keep extent and speed of disturbance dynamics in spruce forests as low as possible, and to identify most critical sites for the emerging natural regeneration of spruce.

Keywords: Climate change; gradient boosting; risk assessment; remote sensing; Norway spruce

1 Einleitung

Seit den Trockenjahren 2018 und 2019 verändern sich die Fichtenwälder in Thüringen in einem rasanten Tempo (Schuldt et al., 2020; TMIL, 2023). Extreme und anhaltende Hitze- und Trockenperioden verursachen direkte Schäden (z. B. Nadelverlust, eingeschränktes Harzvermögen) und haben die Vitalität der Fichten soweit geschwächt, dass Borkenkäfer (vor allem Buchdrucker *Ips typographus* und Kupferstecher *Pityogenes chalcographus*) vermehrt Bäume befallen und zum Absterben führen (TMUEN, 2022). Seit 2018 sind in Thüringen etwa 110.000 ha Schadfläche (etwa 20 % der Waldfläche in Thüringen) und mehr als 28 Millionen Festmeter Schadholz

¹ Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum FFK
ThüringenForst AöR
Gotha, Deutschland
reinhard.mey@forst.thueringen.de

² Geographisches Institut, Abt. Kartographie,
GIS & Fernerkundung
Georg-August-Universität Göttingen
Göttingen, Deutschland

³ Fachinstitut für Waldinventur, Abteilung
Fernerkundung
Bundesforschungszentrum für Wald (BFW)
Wien, Österreich

entstanden, wovon fast 90 % der Fichte zuzuordnen sind (TMIL, 2023). Damit wird schon jetzt das Ausmaß der letzten großflächigen Kalamität in Thüringen mit etwa 5 Mio. Festmeter Schadholz (auch überwiegend Fichte) in den Jahren 1946-1954 (Arenhövel et al., 2017) deutlich überschritten. In besonderer Weise ist dabei das Thüringer Schiefergebirge im Südosten Thüringens betroffen (TMIL, 2023). Die Gründe hierfür sind vielschichtig und umschließen neben dem Klimawandel die Bewirtschaftung bzw. Bewirtschaftungshistorie, die regionalen Standorts- und Bodenbedingungen und oft eine geringe Standortseignung der vorherrschenden Baumart Fichte *Picea abies* (Bolte et al., 2021).

Die Anpassung der Wälder an den Klimawandel über einen standortgerechten, gemischten und strukturierten Dauerwald ist das oberste Ziel vom sogenannten Waldumbau und wird auch in Thüringen seit vielen Jahren vorangetrieben (Burse & Neumann, 2019; TMUEN, 2019). Eine adaptive Waldbewirtschaftung soll die Risiken des Klimawandels minimieren (z. B. durch kürzere Eingriffsintervalle, erhöhte Baumartenmischung) und die multiplen Funktionen des Waldes erhalten (Bolte et al., 2009; Messier et al., 2019; Nagel et al., 2017). Die Geschwindigkeit des Klimawandels übersteigt allerdings oftmals bisherige Anpassungsmaßnahmen, zumal im generell langsamen Ökosystem Wald auch Bewirtschaftungsmaßnahmen Zeit brauchen um ihre Wirkung zu entfalten (Sing et al., 2018; Turner et al., 2013; TMUEN, 2022).

Das Thüringer Schiefergebirge zeigte das in Mitteleuropa weit verbreitete, typische Waldbild eines fast ausschließlich fichtendominierten Altersklassenwaldes (Hiekel et al., 2004), dessen Umbau zum gemischten und strukturierten Dauerwald selbst bei konsequenten Umbaumaßnahmen noch einige Jahrzehnte in Anspruch genommen hätte. Der rasche Klimawandel ist diesen Bestrebungen zuvorgekommen und hat zu einem flächigen Absterben ganzer Fichtenbestände geführt, die zum Teil bereits komplett geräumt wurden. An vielen Stellen finden sich aber häufig direkt neben stark geschädigten bzw. abgestorbenen Beständen noch Bestände mit nur geringem bis mittlerem Schadholzaufkommen. An diesen Standorten könnten günstige Standortbedingungen (z. B. gute Wasserversorgung) und Bestandesstrukturen (z. B. mehrschichtige Bestände) die Effekte des Klimawandels abgemil-

dert haben (Schuldt et al., 2020). Eine kleinräumige Identifizierung solcher Gebiete mit geringem vs. hohem Risiko für die Fichte könnte daher bei der Planung und Priorisierung von nachhaltigen Bewirtschaftungsmaßnahmen entscheidend helfen. Dies gilt auch für die Frage, wo die nun aufkommende, flächige Naturverjüngung der Fichte vermieden werden sollte.

Um großflächig Waldschäden zu detektieren sind inzwischen unterschiedliche Verfahren aus der Fernerkundung mit hoher räumlicher Auflösung verfügbar (z. B. Puhm et al. 2020; Thonfeld et al., 2022). Störungsindizes wie das Forest Disturbance Level (Löw & Koukal, 2020) oder der Forest Condition Anomaly Index (FCA) (Lange et al., 2024) werten Satellitendaten aus, um das Ausmaß von Schäden auf bis zu 10 m x 10 m genau quantifizieren zu können. Im Zusammenspiel mit hochaufgelösten und flächendeckenden Informationen zu Klima-, Standortbedingungen und Bestandesstrukturen (Ehbrecht et al., 2016; Philipp et al., 2021; Putzenlechner et al., 2023) besteht das Potential skalenübergreifende Mortalitätsrisiken besser zu erkennen und zu verstehen (Schuldt et al., 2020). In der aktuellen Situation könnten solche Rückschlüsse besonders wertvoll sein, um einerseits Ausmaß und Geschwindigkeit der Schäden schnell, direkt und lagegenau einschätzen zu können (z. B. über Schadflächenlayer), und andererseits ursächliche Zusammenhänge herstellen und daraus Entscheidungshilfen für die Waldbewirtschaftung ableiten zu können.

In dieser Studie wird ein Ansatz vorgestellt, der das Forest Disturbance Level nach Löw & Koukal (2020) mit Standorts-, Vegetationsstruktur- und Klimadaten mittels Machine Learning verknüpft, um eine Risikoabschätzung für Fichtenbestände im Thüringer Schiefergebirge vorzunehmen. Dabei werden die Forschungsfragen gestellt: Mit welchen standörtlichen und bestandesspezifischen Merkmalen hängt die Störungsintensität in Fichten(rein)beständen zusammen? Wo und wie (z. B. mit welchen Bestandesstrukturen) könnte eine Risikoreduzierung erreicht werden?

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet umfasst mit einer Fläche von etwa 25 km (in Ost-West) x 30 km (in Nord-Süd) den südlichen Teil des Thüringer Schiefergebirges in Höhenlagen von 305 bis 866

m über NN (Abbildung 1). Das Thüringer Schiefergebirge ist ein nach Norden abfallender, stark zertalter Mittelgebirgszug (dominierende Ausgangsgesteine: Tonschiefer, Grauwacken und Erstarrungsgesteine) im Südosten Thüringens eingebettet zwischen Thüringer Wald im Nordwesten und Frankenwald im Südosten (Hiekel et al., 2004). Die Böden geringer bis mittlerer Trophie sind mäßig bis stark skeletthaltig, besitzen oft eine hohe Austrocknungstendenz und neigen zu Versauerung (Burse & Neumann, 2019; Hiekel et al., 2004). Der südliche Teil des Schiefergebirges befindet sich (häufig) auf der windzugewandten Wetterseite (Luv) und weist damit im Mittel überdurchschnittliche Niederschläge auf (im Jahresmittel zwischen 1000-1100 mm) (Burse & Neumann, 2019). Der aktuelle Schadflächenanteil (überwiegend als Folge der Dürrejahre 2018/2019 und anschließender Borkenkäferkalamitäten) wird inzwischen auf durchschnittlich 40 % bis über 60 % geschätzt (TMIL, 2023). Momentan prägen Kahlfelder und abgestorbene Fichtenbestände neben (noch) vitalen Fichtenbeständen das Landschaftsbild (siehe Abbildung 2).

2.2 Datengrundlage

Die hier vorgestellte Auswertung nutzt einen Datensatz aus Standorts-, Vegetations- und Klimadaten als mögliche Prädiktoren sowie das Forest Disturbance Level nach Löw & Koukal (2020) als Zielgröße in einem Rasterdatennetz von 10 m x 10 m. Insgesamt gehen etwa 1,8 Mio. 10 m x 10 m Fichtenwaldpixel (das entspricht einer Waldfläche von ca. 180 km²) in die Analyse ein, wobei Fichtenbestände mit Hilfe eines Random Forest Modells von anderen Waldtypen abgegrenzt wurden (Münder et al., 2022).

Die Vegetationsstrukturdaten, berechnet aus LiDAR Punktwolken (10 m x 10 m) aus Flugzeugbefliegungen im März und April 2019, umfassen den Blattflächenindex (Leaf Area Index = LAI) berechnet nach Getzin et al. (2017), Belaubungsdiversität (Foliage Height Diversity = FHD) nach MacArthur & MacArthur (1961) und Kronenhöhenmodell (Canopy Height Model = CHM). Die Indizes wurden über die Open-Source-Web-Plattform der Universität Marburg bereitgestellt (siehe Wöllauer et al., 2020).

Um die räumlichen Effekte der Bestandesstruktur auf die Störungsintensität abzubilden, wurde für die Vegetationsstrukturvariablen für jedes Pixel der Mittelwert aus den benachbarten Pixeln mit

Abbildung 1: Flächenanteile der Schadflächen an der Gesamtwaldfläche (Holzbodenfläche) in den Forstrevieren in Thüringen aus dem Waldzustandsbericht 2023 (TMIL, 2023). Das Untersuchungsgebiet im südlichen Thüringer Schiefergebirge ist im violetten Kasten hervorgehoben. Im Vergleich zu anderen Regionen in Thüringen ist bzw. war das Gebiet durch einen sehr hohen Fichtenanteil geprägt (Hiekel et al., 2004), was zu den hohen prozentualen Schadflächenanteilen führt.

einem 5x5 Pixel (= 50 m x 50 m) umfassenden Moving Window gebildet (siehe Abbildung 3). Andere Ausmaße des Moving Windows wurden getestet (90 m x 90 m und 150 m x 150 m) und zeigten ähnliche Ergebnisse. Die 50 m x 50 m Auflösung (= LAI₅, FHD₅, CHM₅) repräsentiert dabei die Ebene des „Bestandes“, während die 10 m x 10 m Auflösung die Ebene des „Quasi-Einzelbaumes“ („Quasi-“, da je nach Kronenumfang auch mehrere Bäume abgedeckt sein können) repräsentiert.

Die betrachteten Standortdaten umfassen: Hangneigung, Höhenlage, Exposition, Topographic Wetness Index (TWI), Summe der Jahreseinstrahlung (alle nach DGM25 aus SAGA GIS, siehe Conrad et al., 2015), sowie nutzbare Feldkapazität, Substrattyp, Bodenart, Bodentyp, Lage (z. B. Hang, Ebene), reliefbedingte Wasserhaushaltsstufe, Gründigkeit und Skelettgehalt (alle aus forstspezifischer Kartierung nach Landesverfahren).

Abbildung 2: Waldschäden im Thüringer Schiefergebirge, Revier Cursdorf im August 2023 (Foto: Ingolf Profft und Marie Brock, ThüringenForst AöR).

Abbildung 3: Räumliche Auflösung der erklärenden Variablen Leaf Area Index (LAI), Foliage Height Diversity (FHD) und Canopy Height Model (CHM) in (a) 10 m x 10 m und (b) 50 m x 50 m (gemittelt aus der 10 m x 10 m Auflösung mit einem 5x5 Pixel umfassenden Moving Average) für einen 700 m x 700 m Ausschnitt im Untersuchungsgebiet.

Die Klimadaten (bereitgestellt über das Regionale Klima-Informationssystem ReKIS, siehe <http://www.rekis.org>) umfassen jeweils aus den Jahren 1991 bis 2020: mittlere Jahresdurchschnittstemperatur, minimale und maximale Temperatur, mittlere Niederschlagssumme, minimale und maximale Niederschlagssumme und mittlere klimatische Wasserbilanz in der Vegetationsperiode (April bis Oktober).

Das Forest Disturbance Level (im Folgenden FDL) nach Löw & Koukal (2020) nutzt einen Algorithmus zur Anomaliedetektion im phänologischen Verlauf (Zeitreihe) eines Vegetationsindex (hier Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) ermittelt aus Sentinel 2 Satellitendaten. Dabei wird zur Anomaliedetektion die zur Verfügung stehende Zeitreihe (hier 2019-2022) in eine Modell-/Referenzperiode (hier 2019-2020) und eine Detektionsperiode (hier 2020-2022) aufgeteilt. Der phänologische Verlauf aus der Modellperiode dient dabei als Referenz für die Detektionsperiode, d. h. sobald eine erhebliche und anhaltende Abweichung (festgelegt über einen Schwellenwert) erreicht wird, wird das Ausmaß der Abweichung als FDL im Wertebereich 0 (ungestört) bis -7 (vollständig gestört) festgehalten. Die hier präsentierte Analyse basiert damit auf dem Schadensfortschritt im Zeitraum von 2020 bis 2022. Für weiterführende Information zum FDL wird auf die Publikation von Löw & Koukal (2020) verwiesen.

2.3 Modellierung

Um die Abhängigkeit des Forest Disturbance Levels von standörtlichen sowie bestandesspezifischen

variablen zu modellieren, wurde der Ansatz Gradient Boosting (Friedman, 2001) implementiert im R Paket „GBM“ verwendet (Ridgeway et al., 2024). Gradient Boosting (GB) ist ein Machine Learning Verfahren, bei dem durch graduelle Minimierung der Residuen (z. B. über Maximum Likelihood Estimation) sogenannte Weak Learners (z. B. einfache lineare Regression) in Strong Learners überführt werden, die nicht-lineare Zusammenhänge sowie Interaktionen erkennen und eine hohe Vorhersageleistung liefern. GB eignet sich zur Analyse von großen und komplexen Datensätzen sowohl für Regression als auch Klassifikation, ist relativ robust gegen Ausreißer (Outliers), kann aber auch zu einer Überanpassung führen (Overfitting).

Die erklärenden Variablen des Modells wurden in einer explorativen Datenanalyse mit Spearman Korrelationskoeffizient, Streudiagrammen, Interaktionsplots (um Zusammenhänge und Abhängigkeiten in den Daten zu erkennen) und Boxplots ausgewählt. Variablen (aus 2.2 Datengrundlage) die sachlogisch unplausible Zusammenhänge zum FDL zeigten, wurden von der Analyse ausgeschlossen. Außerdem wurden Variablen, die hochgradig korrelierten (z. B. reliefbedingte Wasserhaushaltsstufe und TWI) oder in der Berechnung der ausgewählten Variablen bereits enthalten waren, nicht berücksichtigt. Dieses Vorgehen führte zur Auswahl von zwei Standortvariablen (TWI und Summe der Jahreseinstrahlung) und drei Vegetationsstrukturvariablen (LAI, FHD, CHM), in 10 m x 10 m (= „Quasi-Einzelbaum“) und 50 m x 50 m (= „Bestand“) Auflösung, was inklusive einer 5-fachen Kreuzvalidierung die Modellgleichung ergibt:

$$FDL \sim LAI + LAI_5 + FHD + FHD_5 + CHM + CHM_5 + TWI + Radiation_{Sum}$$

Das FDL steht dabei für die Störungsintensität, die im Zusammenhang mit den erklärenden Variablen direkt zur Risikobewertung herangezogen werden kann (mit FDL: 0 = minimales Risiko bis FDL: -7 maximales Risiko). Für alle Analysen wurde die Statistiksoftware R verwendet (R Core Team, 2023).

3 Ergebnisse

Die Ergebnisse des Gradient Boostings bestätigen die explorative Datenanalyse (nicht präsentiert) und zeigen klare lineare und nicht-lineare Effekte der Quasi-Einzelbaum-, Bestandes- und Standortvariablen auf die Störungsintensität (das FDL) (Abbildung 4), die im Untersuchungsgebiet zur Einordnung von Regionen mit niedrigem, mittlerem und hohem Risiko genutzt werden können (Abbildung 5).

Auf Quasi-Einzelbaumebene (10 m x 10 m Raster) nimmt die Störungsintensität mit steigendem LAI ab, d. h. Bäume bzw. 10 m x 10 m Flächen im Bestand, die einen hohen LAI (> 6) aufweisen, werden als weniger störungsanfällig gewertet als solche mit niedrigem LAI (< 5). Auf Bestandesebene (50 m x 50 m Raster) hingegen findet der Störungsindex bei einem LAI von etwa 3,5 den Höchstwert und nimmt bei niedrigeren und höheren LAI ab. Die Störungsintensität nimmt auf Quasi-Einzelbaumebene mit steigendem FHD

kontinuierlich ab, wohingegen auf Bestandesebene bei FHD₅: 0,37-0,41 ein Minimum erreicht wird, in dem die Störungsintensität deutlich erhöht ist und zu höheren und niedrigeren FHD Werten wieder abfällt. Das CHM zeigt auf Bestandesebene einen klar negativen Zusammenhang zum FDL, d. h. die Störungsintensität steigt mit der durchschnittlichen Höhe der Bestände. Auf Quasi-Einzelbaumebene hingegen befindet sich die maximale Störungsintensität zwischen 20-25 m Höhe und nimmt zu größeren Höhenklassen (> 25 m) wieder deutlich ab.

Von allen untersuchten Standortvariablen haben sich TWI und jährliche Einstrahlung als die wichtigsten kausal interpretierbaren Variablen herausgestellt. Die Störungsintensität sinkt dabei kontinuierlich mit steigendem TWI und steigt kontinuierlich mit steigender jährlicher Einstrahlung.

Die Effektstärken der erklärenden Variablen unterscheiden sich deutlich und können in die Reihenfolge Standort > Bestand > Quasi-Einzelbaum

Abbildung 4: Partielle Effekte der erklärenden Quasi-Einzelbaum- (10 m x 10 m) und Bestandesvariablen (50 m x 50 m) LAI (Leaf Area Index), FHD (Foliage Height Diversity) und CHM (Canopy Height Model), sowie der Standortvariablen TWI (Topographic Wetness Index) und Radiation_Sum (abgeleitet aus dem 25 m x 25 m DGM) auf das FDL (Forest Disturbance Level) nach Löw & Koukal (2020). FDL mit [0, -7] wobei 0 = ungestört, -7 = vollständig gestört. In Rot sind die Grenzen des 95 % Konfidenzintervalls des Datenraums jeder erklärenden Variablen gekennzeichnet.

Abbildung 5: Vorhergesagtes Fichtenrisiko (= Forest Disturbance Level, FDL) in drei Kategorien (Hoch (in Rot), mittel (in Gelb) und gering (in Grün)) im südlichen Thüringer Schiefergebirge. Die Grenzen (-3,5 und -2,5) für die drei Kategorien bilden das 33,3 % und 66,6 % Quantil der vorhergesagten FDL Werte.

gebracht werden (Abbildung 6), wobei über 60 % auf den Standort mit Einstrahlung und TWI zurückzuführen sind und Quasi-Einzelbaumhöhe und -LAI den geringfügigsten partiellen Effekt besitzen (zusammen 4,5 %). Der Root Mean Squared Error (RMSE) auf jedem Einzelpixel beträgt 2,41 (5-fach kreuzvalidiert).

4 Diskussion

4.1 Modellierungsansatz Gradient Boosting

Unterschiedlichste Verfahren bzw. Modelle können (unter Berücksichtigung der Modellvoraussetzungen) genutzt werden, um einen Zusammenhang zwischen fernerkundungs-basierten Störungsindizes wie dem FDL und erklärenden Umweltvariablen (z. B. aus der Standortkunde) herzustellen. Die Modellwahl und Modellbildung wird dabei von (a) Datenverfügbarkeit und -qualität sowie (b) Zielstellung des Modells – wobei Interpretierbarkeit und Vorhersageleistung häufig in einem Zielkonflikt zueinanderstehen (Shmueli, 2010) – bestimmt.

In der vorliegenden Arbeit haben zwei Hauptkriterien zur Wahl des Modellierungsansatzes Gradient Boosting geführt: (a) der sehr große Datensatz (> 1,8 Mio. Datenpunkte/Pixel) mit unterschiedlichen Variablenabhängigkeiten (z. B. Einstrahlung korreliert direkt mit Hangneigung) und Confoundereffekten (d. h. eine nicht oder nur schwer quantifizierbare Störvariable z. B. die Bewirtschaftungshistorie beeinflusst die Ausprägung einer erklärenden Variable und damit auch deren Effekt auf die abhängige Variable) und (b) Interpretierbarkeit vor Vorhersageleistung, d. h.

Abbildung 6: Relativer Einfluss der partiellen Effekte der erklärenden Variablen mit Standorts-, Bestandes- und Quasi-Einzelbaumeffekten.

ein ökologisch plausibler Zusammenhang der erklärenden Variablen wurde wichtiger erachtet als eine möglichst hohe Anpassungs- und Vorhersageleistung. Die erklärenden Variablen des Modells wurden daher nicht in einer automatisierten Variablenselektion (z. B. mittels BIC), sondern in einer explorativen Datenanalyse vorab ausgewählt (siehe Abschnitt 2.3). Durch diese sachlogische Wahl der erklärenden Variablen wird innerhalb des 95 % Konfidenzintervalls (vgl. Abbildung 4) das Risiko von Fehlinterpretationen aufgrund Overfittings als gering eingeschätzt.

Die Autoren möchten allerdings ausdrücklich klarstellen und sind sich bewusst, dass damit mögliche kausale Zusammenhänge des FDL zu weiteren, nicht berücksichtigten Variablen nicht ausgeschlossen werden können und sollen (z. B. eine Zunahme des Störungsregimes mit steigenden Temperaturen oder aufgrund Besonderheiten bei der Bewirtschaftung). Entsprechende Zusammenhänge ließen sich aber mit der räumlichen und zeitlichen Auflösung der zur Verfügung stehenden Daten (z. B. mit der Jahresdurchschnittstemperatur 1991-2020) nicht herstellen. Weiterführende Daten (z. B. tägliche Klimadaten, Bewirtschaftungshistorie) wären notwendig, um solche Zusammenhänge sinnvoll herstellen zu können (vgl. Mey, 2022).

4.2 Störungsanfälligkeit in Abhängigkeit von Standort, Bestand und Quasi-Einzelbaum

Die Ergebnisse zeigen, dass die Kalamitätshotspots im Thüringer Schiefergebirge (zumindest teilweise) mit standörtlichen und vegetationsstrukturellen Variablen korreliert sind und nicht gänzlich von lokalen Bewirtschaftungsmaßnahmen (z. B. Zwangsnutzung, Sanierungshiebe) überprägt werden. Die aussagekräftigsten erklärenden Variablen sind dabei die solare Einstrahlung und der TWI. Im Zuge des Klimawandels mit häufiger auftretender und extremerer Hitze sind besonders solche Standorte betroffen, die schon bisher mit extremeren Bedingungen konfrontiert waren (Seidl et al., 2017). Daher ist es nicht verwunderlich, dass mit steigender solarer Einstrahlung auf den Standorten auch die Störungsanfälligkeit der Fichtenbestände zunimmt. Dieser Zusammenhang wurde auch in anderen Untersuchungen bestätigt (z. B. Kamińska et al., 2021). Die solare Einstrahlung umschließt dabei Effekte der: (1) Exposition, (2) Hangneigung und (3) Beschattung (z. B. vom gegenüberliegenden Steilhang). Dabei können die Effekte einzeln wirken

aber auch häufig zusammen, z. B. auf südexponierten Hängen nimmt mit steigender Hangneigung die Störungsintensität zu, während auf nordexponierten Hängen mit steigender Hangneigung die Störungsintensität abnimmt.

Der Einfluss von Wassermangel auf die Vitalität von Fichte wurde schon in vielen Studien herausgestellt (z. B. Lévesque et al., 2013; Putzenlechner et al., 2023). Unsere Ergebnisse zeigen, dass im stark zertalten Thüringer Schiefergebirge die Topographie, d. h. Wassersenken und Abflusswege, eine besondere Rolle zu spielen scheint. Hingegen bestand für die nutzbare Feldkapazität abgeleitet aus der Lokalbodenform (standortkundliche Kartiereinheit des vorherrschenden Bodentyps) kein eindeutiger Zusammenhang zur Störungsintensität. Die Gründe hierfür könnten direkt mit der Topographie zusammenhängen, d. h. Böden mit hoher nutzbarer Feldkapazität weisen nicht zwangsläufig auch den topografiebedingten Wasserrückhalt auf, um die Pflanzenverfügbarkeit des Wassers am Standort zu gewährleisten (z. B. am Hang).

Eine Stärke des Gradient Boostings liegt in der interaktiven Betrachtung der erklärenden Variablen, die besonders deutlich im Vergleich des Effektes der Vegetationsstrukturvariablen in der Auflösung 10 m x 10 m vs. 50 m x 50 m wird. So zeigte der LAI auf Quasi-Einzelbaumebene einen negativen Zusammenhang zur Störungsintensität, wobei hohe LAI Werte für eine gute Vitalität des Baumes sprechen könnten, während niedrige Werte eine Schwäche bzw. Entlaubung anzeigen könnten (Pokorný & Stojnič, 2012). Auf Bestandesebene hingegen werden niedrige LAI₅ Werte (< 3) als weniger störungsanfällig gewertet, was zeigen könnte, dass sehr junge Bestände (mit niedrigem LAI) durch ihre nur dünnen Borken eine geringe Anziehungskraft für Borkenkäfer ausüben (Grunwald, 1986). Der Abfall der Störungsintensität bei höheren Werten (LAI₅ > 4) könnte dann neben höherer Vitalität auch auf eher geschlossen gehaltene Bestände hindeuten (Kamińska et al., 2021). Absolute Rückschlüsse vom LAI auf die Vitalität sind aber im Einzelfall nicht leicht zu treffen, da der LAI neben seiner Indikatorfunktion für Entlaubung und Alter auch mit Lückenstrukturen und der Baumartenmischung korreliert ist (Parker, 2020; Pokorný & Stojnič, 2012). Der LAI sollte daher prinzipiell nur im Zusammenspiel mit anderen Vegetationsmerkmalen zur Risikoeinschätzung verwendet werden.

Vertikale Strukturvielfalt kann einen positiven Effekt auf die Störungsanfälligkeit von Beständen haben (Pretzsch et al., 2017). Dabei wirkt eine Risikostreuung über einzelne Baumindividuen unterschiedlichen Alters (z. B. höheres Risiko für Buchdruckerbefall für alte Bäume) und eine Schutzwirkung über die Schaffung günstiger mikroklimatischer Bedingungen im Bestand (Pretzsch et al., 2017). Bäume und Baumbestände mit geringer vertikaler Strukturierung werden auch in der vorliegenden Arbeit (bewertet über FHD und FHD₅) als störungsanfälliger gewertet und ein niedriger Bestandeswert (FHD₅) von 0,37-0,4 stellte sich als besonders negativ heraus. Dabei könnte es sich um eine Gruppe von gleichstrukturierten Beständen handeln, die aufgrund der Bewirtschaftungshistorie häufig im Untersuchungsgebiet anzutreffen sind bzw. waren (Hiekel et al., 2004). Dem konsequenten Umbau von solchen strukturell abgrenzbaren Beständen könnte damit eine besondere Dringlichkeit zukommen.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass Bäume mit einer durchschnittlichen Höhe (CHM) von etwa 20-25 m am stärksten gefährdet sind, wobei die Störungsanfälligkeit bei Bäumen > 25 m Höhe wieder abfällt. Günstige Standorts- (z. B. gute Wasser- und Nährstoffversorgung) und Konkurrenzbedingungen könnten kleinräumig zu Einzelbaumbedingungen führen, die sich positiv auf die Einzelbaumvitalität auswirken. Auf Bestandesebene hingegen fällt dieser Effekt weg und es gibt einen monoton negativen Zusammenhang, der die steigende Störungsanfälligkeit gleichaltriger Bestände steigenden Alters widerspiegeln könnte (Lausch et al., 2012; Kärverno et al., 2014). Diese Bewertungen vernachlässigen allerdings den räumlichen und zeitlichen Effekt der Bewirtschaftungshistorie (z. B. ausbleibende Durchforstung oder Sanierungshiebe nach Borkenkäferbefall) sowie Massenvermehrungseffekte des Buchdruckers (Kamińska et al., 2021), die die Störungsanfälligkeit der Fichtenbestände erheblich beeinflussen können.

4.3 Auf dem Weg zur Entscheidungshilfe

Um praxisnahe Entscheidungshilfen für die Waldbewirtschaftung im Klimawandel bereitstellen zu können, werden aufgrund der Komplexität des Ökosystems Wald und seiner multiplen Funktionen verschiedene (Modellierungs-)Ansätze gebraucht. Ein Schwerpunkt bildet dabei die sinnvolle (Risiko-)Abschätzung zur Baumarten- und Bestandestypeneignung in Abhängigkeit von

Standorts- und Klimabedingungen. Artverbreitungsmodelle (Species Distribution Models) können genutzt werden, um zukünftige Verbreitungsmuster von Baumarten vorherzusagen, sind aber häufig mit Einschränkungen bezüglich ihrer Klimasensitivität verbunden (Engel et al., 2022). Ansätze die direkt den Bodenwasserhaushalt im Hinblick auf die ökologischen Nischen der Baumarten betrachten, z. B. Waldentwicklungstypen anhand Substratfeuchtestufen mittels nFK (SBS, 2013), klimatischer Wasserbilanz (Schlutow et al., 2009) oder Standortwasserbilanz (Hamkens et al., 2020), können eine sinnvolle Erweiterung der Risikoanalyse darstellen. Außerdem sollten Risikoeinschätzungen mit Expertenwissen (z. B. Netherer & Nopp-Mayr, 2005), empirischen Ansätze (z. B. Schmidt et al., 2023; Knapp et al., 2024) und prozess-basierten Ansätzen zur Waldmortalität (Adams et al., 2013) bis hin zu Szenarioanalysen mit dynamischen, klimasensitiven Waldmodellen (Hasenauer, 2006) ergänzt werden. Ein Vergleich des FDL zu dem Buchdrucker Prädispositionsabschätzungssystem PAS (Netherer & Nopp-Mayr, 2005), das auch für Thüringen zur Verfügung steht (Baier et al., 2019), zeigte, dass niedrige bis moderate Risikogebiete nach PAS positiv mit dem FDL korreliert sind. Für hohe Risikogebiete nach PAS (> 0,6) gab es aber keinen sachlogischen Zusammenhang zum FDL, was u. a. an der unzureichenden Berücksichtigung der Topographie in PAS liegen könnte. Solchen (scheinbaren) Widersprüchlichkeiten gilt es nachzugehen, um letztendlich verschiedene Modellierungsansätze mit ihren Vor- und Nachteilen bei der Risikobewertung einzubeziehen. Dabei müssen nicht zuletzt auch die unterschiedlichen Interessengruppen im Wald Berücksichtigung finden.

Im Zuge des Klimawandels wird die Fichte unter 600 m über NN in Deutschland generell als kritisch eingeschätzt (Bolte et al., 2021). Der hier präsentiert Ansatz (Gradient Boosting) könnte zu einer differenzierteren und konkreteren Risikoabschätzung in folgender Weise beitragen:

- (1) Unterstützung bei der Priorisierung welche Fichtenbestände in durch das Modell abgedeckten Regionen noch sanierungswürdig erscheinen, da Zusammenhänge im Modell ökologisch plausibel.
- (2) Identifizierung auf welchen Flächen Fichten(rein)bestände besonders anfällig sind (z. B. an Standorten mit niedrigem TWI und hoher Einstrahlung) und es unbedingt vermieden werden sollte, dass sich (wieder) nur eine Baumart flächig verjüngt.

- (3) Zusammenspiel mit anderen Tools in einem multikriteriellen Risikobewertungssystem (siehe oben) unter Berücksichtigung multipler Waldleistungen.
- (4) Der Ansatz (in der aktuellen Form) darf aber nicht genutzt werden, um kleinräumig Flächen zu bewerten auf denen die Fichte generell anbauwürdig oder nicht anbauwürdig sein soll, da der Vorhersagefehler (kreuzvalidiert) auf einzelnen Pixeln (viel) zu hoch ist. Der hohe Fehler zeigt auch das Fehlen weiterer Datenquellen wie Extremereignisse, die als erklärende Größen genutzt werden könnten.
- (5) Das Modell sollte nicht extrapoliert werden (d. h. nicht über den gut abgedeckten Datenraum, siehe 95 % Konfidenzintervall, Abbildung 4) angewendet werden und Vorhersagen sollten stets relativ zueinander und nicht absolut interpretiert werden (d. h. eine Fläche kann immer nur im Verhältnis zu einer anderen Fläche mit höherem oder niedrigerem Risiko eingeschätzt werden).

Unter Berücksichtigung dieser Annahmen und Einschränkungen könnte der vorgestellte Ansatz einen Beitrag zur Entscheidungsfindung bei der Bewirtschaftung von Fichtenbeständen in Thüringen und darüber hinaus liefern.

5 Danksagung

Wir danken dem Bundesforschungszentrum für Wald (Österreich) für die Berechnung und Bereitstellung der Daten zum Forest Disturbance Level in Thüringen. Außerdem danken wir Nico Frischbier und Lars Drößler aus dem Projekt MultiRiskSuit für die Risikobewertung mittels PAS sowie konstruktiven Anmerkungen zur Arbeit. Das Verbundvorhaben „MultiRiskSuit“ wird zu gleichen Teilen mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) unter dem Förderkennzeichen 2220WK41A4 durch die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) im Förderprogramm Waldklimafonds (WKF) gefördert. Diese Studie wurde unterstützt durch das Sonderprogramm Waldumbau und Wiederbewaldung (SPWW, 2021-2036) der ThüringenForst AöR, finanziert vom Freistaat Thüringen.

6 Literatur

Adams, H.D., Williams, A.P., Xu, C.G., Rauscher, S.A., Jiang, X.Y., McDowell, N.G. (2013). Empirical and process-based approaches to climate-induced forest mortality models. *Frontiers in Plant Science*, 4, 1–5. <https://doi.org/10.3389/fpls.2013.00438>

- Arenhövel, W., Frischbier, N., Geißler, C. (2017). Die Bedeutung der Fichte in und für Thüringen. *LWF Wissen*, 80, 81–87.
- Baier, P., Pennersdorfer, J., Schopf, A. (2019). Risikoabschätzung fichtenreicher Waldbestände in Thüringen gegenüber Kalamitäten des Buchdruckers anhand eines Prädispositionsschätzsystems. Projektbericht. Universität für Bodenkultur Wien, Department für Wald- und Bodenwissenschaften, Institut für Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz, Wien.
- Bolte, A., Ammer, C., Löf, M., Madsen, P., Nabuurs, G.-J., Schall, P., Spathelf, P., Rock, J. (2009). Adaptive forest management in Central Europe: climate change impacts, strategies and integrative concept. *Scandinavian Journal of Forest Research*, 24, 473–482. <https://doi.org/10.1080/02827580903418224>
- Bolte, A., Höhl, M., Hennig, P., Schad, T., Kroiher, F., Seintsch, B., Englert, H., Rosenkranz, L. (2021). Zukunftsaufgabe Waldanpassung. *AFZ-DerWald*, 4, 12–16.
- Burse, K., Neumann, T. (2019). Die forstlichen Wuchsbezirke Thüringens, Mitteilungsheft 37/2019. *ThüringenForst – Anstalt öffentlichen Rechts*, Erfurt.
- Conrad, O., Bechtel, B., Bock, M., Dietrich, H., Fischer, E., Gerlitz, L., Wehberg, J., Wichmann, V., Böhner, J. (2015). System for Automated Geoscientific Analyses (SAGA) v. 2.1.4. *Geoscientific Model Development*, 8, 1991–2007. <https://doi.org/10.5194/gmd-8-1991-2015>
- Ehbrecht, M., Schall, P., Juchheim, J., Ammer, C., Seidl, D. (2016). Effective number of layers: A new measure for quantifying three-dimensional stand structure based on sampling with terrestrial LiDAR. *Forest Ecology and Management*, 380, 212–223. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.09.003>
- Engel, M., Mette, T., Falk, W. (2022). Spatial species distribution models: Using Bayes inference with INLA and SPDE to improve the tree species choice for important European tree species. *Forest Ecology and Management*, 507, 119983. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119983>
- Friedman, J.H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29, 1189–1232. <https://doi.org/10.1214/aos/1013203451>
- Getzin, S., Fischer, R., Knapp, N., Huth, A. (2017). Using airborne LiDAR to assess spatial heterogeneity in forest structure on Mount Kilimanjaro. *Landscape Ecology*, 32, 1881–1894. <https://doi.org/10.1007/s10980-017-0550-7>
- Grunwald, M. (1986). Ecological segregation of bark beetles (Coleoptera, Scolytidae) of spruce. *Journal of Applied Entomology*, 101, 176–187. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0418.1986.tb00846.x>
- Hamkens, H., Spellmann, H., Nagel, R.-V., Buresch, M. (2020). Entscheidungshilfen zur klimaangepassten Baumartenwahl im Land Sachsen-Anhalt. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt, Nordwestdeutsche

- Forstliche Versuchsanstalt NW-FVA, Magdeburg, Göttingen.
- Hasenauer, H. (ed) (2006). Sustainable forest management: Growth models for Europe. Springer, Berlin, Heidelberg.
- Hiekel, W., Fritzlar, F., Nöllert, A., Westhus, W. (2004). Die Naturräume Thüringens. Naturschutzreport, Heft 21. Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.
- Kacic, P., Thonfeld, F., Gessner, U., Kuenzer, C. (2023). Forest Structure Characterization in Germany: Novel Products and Analysis Based on GEDI, Sentinel-1 and Sentinel-2 Data. *Remote Sensing*, 15, 1969. <https://doi.org/10.3390/rs15081969>
- Kamińska, A., Lisiewicz, M., Kraszewski, B., Stereńczak, K. (2021). Mass outbreaks and factors related to the spatial dynamics of spruce bark beetle (*Ips typographus*) dieback considering diverse management regimes in the Białowieża forest. *Forest Ecology and Management*, 498, 119530. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119530>
- Kärvemo, S., Van Boeckel, T.P., Gilbert, M., Grégoire, J.-C. (2014). Large-scale risk mapping of an eruptive bark beetle – Importance of forest susceptibility and beetle pressure. *Forest Ecology and Management*, 318, 158–166. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2014.01.025>
- Knapp, N., Wellbrock, N., Bielefeldt, J., Dühnelt, P., Hentschel, R., Bolte, A. (2024). From single trees to country-wide maps: Modeling mortality rates in Germany based on the Crown Condition Survey. *Forest Ecology and Management*, 568, 122081. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.122081>
- Lange, M., Preidl, S., Reichmuth, A., Heurich, M., Doktor, D. (2024). A continuous tree species-specific reflectance anomaly index reveals declining forest condition between 2016 and 2022 in Germany. *Remote Sensing of Environment*, 312, 114323. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2024.114323>
- Lausch, A., Fahse, L., Heurich, M. (2011). Factors affecting the spatio-temporal dispersion of *Ips typographus* (L.) in Bavarian Forest National Park: A long-term quantitative landscape-level analysis. *Forest Ecology and Management*, 261, 233–245. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2010.10.012>
- Lévesque, M., Saurer, M., Siegwolf, R., Eilmann, B., Brang, P., Bugmann, H., Rigling, A. (2013). Drought response of five conifer species under contrasting water availability suggests high vulnerability of Norway spruce and European larch. *Global Change Biology*, 19, 3184–3199. <https://doi.org/10.1111/gcb.12268>
- Löw, M., Koukal, T. (2020). Phenology modelling and forest disturbance mapping with Sentinel-2 time series in Austria. *Remote Sensing*, 12, 4191. <https://doi.org/10.3390/rs12244191>
- MacArthur, R.H., MacArthur, J.W. (1961). On bird species diversity. *Ecology*, 42, 594–598. <https://doi.org/10.2307/1932254>
- Messier, C., Bauhus, J., Doyon, F., Maure, F., Sousa-Silva, R., Nolet, P., Mina, M., Aquilué, N., Fortin, M.-J., Puettmann, K. (2019). The functional complex network approach to foster forest resilience to global changes. *Forest Ecosystems*, 6, 21. <https://doi.org/10.1186/s40663-019-0166-2>
- Mey, R. (2022). A matter of scale: sampling data for forest stand simulations, adaptive forest management and ecosystem service assessments. Doctoral Thesis. ETH Zurich, Zurich. <https://doi.org/10.3929/ethz-b-000600982>
- Münder, K., Seltmann, C.T., Wernicke, J. (2022). Schlussbericht zum Verbundvorhaben: Bewirtschaftung der Fichte im Mittelgebirge unter Berücksichtigung des aktuellen Wachstumsgangs und Risikoabschätzung. Technischer Bericht. Staatsbetrieb Sachsenforst, ThüringenForst AöR. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19056.12804>
- Nagel, L.M., Palik, B.J., Battaglia, M.A., et al. (2017). Adaptive silviculture for climate change: a national experiment in manager-scientist partnerships to apply an adaptation framework. *Journal of Forestry*, 115, 167–178. <https://doi.org/10.5849/jof.16-039>
- Netherer, S., Nopp-Mayr, U. (2005). Predisposition assessment systems (PAS) as supportive tools in forest management—rating of site and stand-related hazards of bark beetle infestation in the High Tatra Mountains as an example for system application and verification. *Forest Ecology and Management*, 207, 99–107. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2004.10.020>
- Parker, G.G. (2020). Tamm review: Leaf Area Index (LAI) is both a determinant and a consequence of important processes in vegetation canopies. *Forest Ecology and Management*, 477, 118496. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118496>
- Philipp, M., Wegmann, M., Kübert-Flock, C. (2021). Quantifying the response of German forests to drought events via satellite imagery. *Remote Sensing*, 13, 1845. <https://doi.org/10.3390/rs13091845>
- Pokorný, R., Stojnič, S. (2012). Leaf area index of Norway spruce stands in relation to age and defoliation. *Beskydy*, 5, 173–180. <https://doi.org/10.11118/beskyd201205020173>
- Pretzsch, H., Forrester, D.I., Bauhus, J. (eds) (2017). *Mixed-Species Forests: Ecology and Management*. Springer, Berlin, Heidelberg.
- Puhm, M., Deutscher, J., Hirschmugl, M., Wimmer, A., Schmitt, U., Schardt, M. (2020). A near real-time method for forest change detection based on a structural time series model and the kalman filter. *Remote Sensing*, 12, 3135. <https://doi.org/10.3390/rs12193135>
- Putzenlechner, B., Koal, P., Kappas, M., Löw, M., Mundhenk, P., Tischer, A., Wernicke, J., Koukal, T. (2022). Towards precision forestry: Drought response from remote sensing-based disturbance monitoring and fine-scale soil information in Central Europe. *Science of the Total Environment*, 880, 163114. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163114>

- Ridgeway, G., et al. (2024). gbm: Generalized Boosted Regression Models. R package version 2.1.9. <https://CRAN.R-project.org/package=gbm>
- R Core Team. (2023). R: a language and environment for statistical computing (version 4.3.2). R Foundation for Statistical Computing, Vienna. <https://www.R-project.org/>
- SBS – Staatsbetrieb Sachsenforst. (2013). Richtlinien zu den Waldentwicklungstypen im Staatswald des Freistaates Sachsen, Teil 1. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresden.
- Schlutow, A., Frischbier, N., Profft, I. (2009). Das BERN-Modell als Instrument zur Einschätzung der Angepasstheit von Waldgesellschaften und Baumarten an den Klimawandel in Thüringen. *Forst und Holz*, 64, 31–39.
- Schmidt, M., Burggraef, L., Zeppenfeld, T. (2023). Mortalität der Buche in Nordwestdeutschland in Abhängigkeit von Witterung, Klima und Alter. In Nagel, R.-V.; Schmidt, M. (Hrsg.): Proceedings of the Annual Conference of the Section Forest Yield 2023 – Beiträge zur Jahrestagung der Sektion Ertragskunde, 9–17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10683494>
- Schuldt, B., Buras, A., Arend, M., et al. (2020). A first assessment of the impact of the extreme 2018 summer drought on Central European forests. *Basic and Applied Ecology*, 45, 86–103. <https://doi.org/10.1016/j.baae.2020.04.003>
- Seidl, R., Thom, D., Kautz, M., et al. (2017). Forest disturbances under climate change. *Nature Climate Change*, 7, 395–402. <https://doi.org/10.1038/nclimate3303>
- Shmueli, G. (2010). To Explain or to Predict? *Statistical Science*, 25, 289–310. <https://doi.org/10.1214/10-STS330>
- Sing, L., Metzger, M.J., Paterson, J.S., Ray, D. (2018). A review of the effects of forest management intensity on ecosystem services for northern European temperate forests with a focus on the UK. *Forestry: An International Journal of Forest Research*, 91, 151–164. <https://doi.org/10.1093/forestry/cpx042>
- Thonfeld, F., Gessner, U., Holzwarth, S., Kriese, J., da Ponte, E., Huth, J., Kuenzer, C. (2022). A first assessment of canopy cover loss in Germany's forests after the 2018–2020 drought years. *Remote Sensing*, 14, 562. <https://doi.org/10.3390/rs14030562>
- TMIL – Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. (2023). Waldzustandsbericht 2023, Forstliches Umweltmonitoring in Thüringen. TMIL, Erfurt.
- TMUEN – Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz. (2019). Integriertes Maßnahmenprogramm zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels im Freistaat Thüringen – IMPAKT II. TMUEN, Erfurt.
- TMUEN – Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz. (2022). Klimawandelfolgen in Thüringen, Zweiter Monitoringbericht. TMUEN, Erfurt.
- Turner, M.G., Donato, D.C., Romme, W.H. (2013). Consequences of spatial heterogeneity for ecosystem services in changing forest landscapes: priorities for future research. *Landscape Ecology*, 28, 1081–1097. <https://doi.org/10.1007/s10980-012-9741-4>
- Wöllauer, S., Zeuss, D., Magdon, P., Nauss, P. (2020). RSDB: an easy to deploy open-source web platform for remote sensing raster and point cloud data management, exploration and processing. *Ecography*, 44, 414–426. <https://doi.org/10.1111/ecog.05266>

Strukturelle Vielfalt und Kohlenstoffspeicherung in Waldbeständen

Torben Hilmers¹, Hans Pretzsch^{1,2}

Abstract

Dieser Vortrag beleuchtet das aktuelle und potenzielle Kohlenstoffspeichungsvermögen deutscher Reinbestände. Im ersten Teil präsentieren wir eine umfassende Analyse, die basierend auf Inventurdaten der Bundeswaldinventur die realen Kohlenstoffvorräte mit den potenziellen Vorräten unbehauelter Wälder vergleicht. Diese Gegenüberstellung offenbart Diskrepanzen und zeigt das ungenutzte Potenzial zur Kohlenstoffspeicherung in deutschen Wäldern.

Anschließend präsentieren wir den Einfluss der strukturellen Vielfalt auf die Kohlenstoffspeichermöglichkeit in gleichaltrigen Reinbeständen. Die Ergebnisse zeigen, dass eine optimierte strukturelle Vielfalt, die eine breite Variation in Baumgröße und -zuwachsen umfasst, die Kohlenstoffspeicherung signifikant steigern kann. Unsere Ergebnisse verdeutlichen, wie unterschiedliche Bewirtschaftungssysteme – von intensiver Hochdurchforstung bis hin zu gemäßiger Niederdurchforstung – die strukturelle Diversität und damit indirekt die Kohlenstoffspeicherung beeinflussen.

Im letzten Teil des Vortrags widmen wir uns der Frage, inwiefern Kohlenstoffvorrat, Selbstdurchforstung und Dichte-Wachstums-Beziehung neben der strukturellen Diversität auch von der Baumartenmischung beeinflusst wird.

Zusammenfassend bietet der Vortrag einen tiefgreifenden Einblick in die Möglichkeiten, die Kohlenstoffspeichermöglichkeit deutscher Wälder durch eine intelligente Forstwirtschaft und die Förderung von struktureller Vielfalt zu optimieren. Wir erörtern Möglichkeiten, wie die waldbauliche Bewirtschaftung in Mitteleuropa Strukturvielfalt und Kohlenstoffspeicherung in Einklang bringen kann.

References

- Brunner, A., 2021. Stand volume growth varies with age, site index, and stand density – Comments on Stokland (2021). *Forest Ecology and Management* 495, 119329. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119329>
- Pretzsch, H., del Río, M., Arcangeli, C., Bielak, K., Dudzinska, M., Forrester, D.I., Klädtke, J., Kohnle, U., Ledermann, T., Matthews, R., Nagel, J., Nagel, R., Ningre, F., Nord-Larsen, T., Biber, P., 2023a. Forest growth in Europe shows diverging large regional trends. *Sci Rep* 13, 15373. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-41077-6>
- Pretzsch, H., del Río, M., Arcangeli, C., Bielak, K., Dudzinska, M., Ian Forrester, D., Kohnle, U., Ledermann, T., Matthews, R., Nagel, R., Ningre, F., Nord-Larsen, T., Szeligowski, H., Biber, P., 2023b. Competition-based mortality and tree losses. An essential component of net primary productivity. *Forest Ecology and Management* 544, 121204. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121204>
- Pretzsch, H., Hilmers, T., del Río, M., 2024. The effect of structural diversity on the self-thinning line, yield level, and density-growth relationship in even-aged stands of Norway spruce. *Forest Ecology and Management* 556, 121736. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.121736>
- Pretzsch, P., H., Biber, 2024. Divergierende Zuwachstrends in Europa - Beschleunigung im Norden, Reduktion im Sueden. LWF aktuell 24.
- Stokland, J.N., 2021a. Volume increment and carbon dynamics in boreal forest when extending the rotation length towards biologically old stands. *Forest Ecology and Management* 488, 119017. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119017>
- Stokland, J.N., 2021b. Reply: Volume increment and carbon dynamics in old boreal forests. *Forest Ecology and Management* 495, 119326. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119326>

¹ Lehrstuhl für Waldwachstumskunde
Technische Universität München
Freising, Germany
torben.hilmers@tum.de

² Sustainable Forest Management Research
Institute iuFOR
University Valladolid
Valladolid, Spain
hans.pretzsch@uva.es

„negatives Wachstum“ – Repräsentation von Totholz im Treibhausgasmonitoring

Joachim Rock¹

Abstract

Totholz – tote Biomasse – ist einer der in der Treibhausgasberichterstattung erfassten Speicher. Bisher wurden Speicheränderungen zwischen zwei Inventuren gemessen und in die Zukunft linear extrapoliert. Das gehäufte Anfallen von Totholz aus Störungen in den zurückliegenden Jahren wird so nicht korrekt abgebildet. Ansätze, zur Erreichung von Klimaschutz- und Biodiversitätszielen größere Anteile an Wald nicht mehr zu bewirtschaften, erhöhen das Risiko, dass hier ebenfalls größere Mengen an Totholz durch Störungen anfallen. Zur Modellierung der Entwicklung des Totholzspeichers bietet sich die Verwendung eines einfachen negativen Exponentialmodells an. Für Deutschland sind jedoch keine der für dieses Modell benötigten Zersetzungskonstanten allgemein und sicher bekannt. Wenn man diese aus den Inventurdaten herleitet ergeben sich plausible, aber stark zwischen den Inventurperioden streuende Werte.

Keywords: Totholz; Zersetzung; Treibhausgasberichterstattung; Abbau; Zersetzungskonstante

1 Einleitung

Totholz ist ein wichtiger Bestandteil von Waldökosystemen und hat vielfältige Funktionen in Nährstoffkreisläufen, im Wasserrückhalt, für die Biodiversität und als Kohlenstoffspeicher. In der Treibhausgasberichterstattung wird die Entwicklung des Totholzvorrats im Wald basierend auf den Großrauminventuren (Bundeswaldinventur, Kohlenstoffinventuren) beschrieben. Hierbei kommt die Vorratsänderungsmethode (IPCC, 2006, 2019) zur Anwendung, d. h. die Veränderung zwischen zwei Inventuren wird linear beschrieben und jedem Jahr in der entsprechenden Periode die gleiche Netto-Emission zugewiesen. Für andere Kohlenstoffspeicher (lebende Biomasse, Boden-Kohlenstoff) werden jährliche Werte berichtet (NID, 2024). Da die Erreichung von Klimazielen nach Bundes-Klimaschutzgesetz (Bundesregierung, 2019) und EU-LULUCF-Verordnung (European Parliament, 2018) an Stichjahren oder Referenzperioden, die kürzer sind als ein Inventurintervall, gemessen werden soll und gleichzeitig der Totholzzugang über Störungen gepulst erfolgen kann, sind auch für diesen Speicher jährliche Angaben sinnvoll. Die in der LULUCF-VO zukünftig verlangten "tier" für die

Berichterstattung erfordern zusätzlich eine Verbesserung der Darstellung der Totholzentwicklung.

2 Totholzerfassung in bisherigen Inventuren

Im Rahmen der Bundeswald- und der Kohlenstoffinventuren werden seit der zweiten BWI Totholzobjekte erfasst. Die Erfassungsgrenzen lagen bei der BWI 2002 über den Grenzen für die Treibhausgasberichterstattung, so dass ab der Inventurstudie 2008 (IS 2008) die noch heute angewendeten niedrigeren Schwellenwerte verwendet wurden. Die Volumina, die 2002 mit diesen niedrigeren Grenzen aufgenommen worden wären, wurden über bei der IS 2008 ermittelte Relationen zwischen den Vorräten, die mit den unterschiedlichen Grenzen bestimmt wurden, geschätzt.

Bei der Probekreisaufnahme werden in einem Radius von 5m um den Probekreismitelpunkt alle abgestorbenen Bäume (stehendes Totholz, ab 7cm BHD und ab 1,3m Höhe), Stubben (ab 20cm Durchmesser der Schnittfläche, ab 10cm bis 1,3m Höhe, Markröhre im Probekreis (PK)) und liegendes Totholz (ab 10cm Durchmesser am dickeren Ende, dieses muss im PK liegen) erfasst (Riedel et al., 2021). Neben den Dimensionen wird die Zersetzungsstufe in vier Klassen angesprochen, d. h. der Grad des bisher erfolgten Abbaus (Tab. 1). Da bei fortgeschrittener Zersetzung eine Bestimmung der Baumart mit Feldmethoden nicht (mehr) sicher möglich ist, werden

¹ Thünen-Institut für Waldökosysteme
Alfred-Möller-Str. 1, Hs. 41/42
16225 Eberswalde
joachim.rock@thuenen.de

die Totholzstücke in die Baumartengruppen „Nadelholz“, „Eiche(n)“ und „anderes Laubholz“ eingeordnet.

Tabelle 1: Totholz-Zersetzungsstufen bei Waldinventuren (BWI, CI)

Zersetzungsstufe	Beschreibung
1 unzersetzt	Rinde noch am Stamm
2 beginnende Zersetzung	Rinde in Auflösung bis fehlend, Holz noch beilfest, bei Kernfäule: <1/3 des Durchmessers
3 fortgeschrittene Zersetzung	Splint weich, Kern noch teilweise beilfest, bei Kernfäule: >1/3 des Durchmessers
4 stark vermodert	Holz durchgehend weich, beim Betreten einbrechend, Umrisse aufgelöst

Zur Bestimmung der Kohlenstoffmasse werden im Inventar die Volumina mit den Raumdichten der Zersetzungsstufen nach Fraver et al. (2002) für Nadelholz und Müller-Using & Bartsch (2009) für Laubbaumarten multipliziert, der Kohlenstoffgehalt in der Biomasse wird dann mit 50% angenommen (NID, 2024). Aus den Berechnungen resultieren dann die in Tabelle 2 dargestellten Emissionsfaktoren. Für die Zeit nach der letzten Inventur wird weiterhin der zuletzt bestimmte Emissionsfaktor als Extrapolation verwendet.

Tabelle 2: Totholz-Emissionsfaktoren für verbleibende Waldflächen, in [t C*ha] (Tabelle 351 in (NID, 2024))

	1990 – 2001	2002 – 2007	2008 – 2011	2012 – 2021
EF	0,037	0,097	-0,188	0,095

3 Änderungenbedarf im Inventar

Die aktuell verwendete Vorratsänderungsmethode stellt einen „tier 2“-Ansatz nach IPCC Guidelines dar. Da das Inventar einer ständigen Verbesserungsanforderung unterliegt, ist ein Übergang zu einer „tier 3“-Methode und die Einführung jährlich differenzierter Werte beabsichtigt.

Die Jährlichkeit kann über die Modellierung des Zugangs erzeugt werden, wenn über die korrigierte Holzeinschlagsstatistik (HES) das nicht genutzte Derbholz als Zugang erfasst und hieraus eine Anomalie bestimmt wird. Die Orientierung an der HES entspricht dem Vorgehen bei der lebenden Biomasse (NID, 2024; Röhling et al., 2016). Zusätzlich kann über die Anomalie der

Waldzustandserhebung (WZE), d. h. der jährlichen Mortalität, der Zugang weiter moduliert werden. Für den Zeitraum zwischen zwei Inventuren reicht diese Modellierung aus, da Anfangs- und Endvorrat bekannt sind und der Abgang aus dem Totholzspeicher nicht separat dargestellt werden muss. Die Modulation der jährlichen Änderung über die jährliche Differenzierung des Zugangs erfüllt die Anforderungen. Im Extrapolationsbereich, also nach der jüngsten Inventur, ist diese Methode nicht anwendbar. Hier muss auch der Abgang modelliert werden. Als Zugang kann wie für die Erstellung der Anomalie die korrigierte HES und, wenn diese nicht vorliegt, Ergebnisse von forstlichen Modellen wie WEHAM (Schmitz et al., 2016) oder dem für die Erstellung der Projektionsberichte (Harthan et al., 2024) genutzten Matrix-Modells verwendet werden. Für die Modellierung der Kohlenstofffreisetzung sollen Zersetzungsmodelle dienen.

3.1 Holzzersetzung

Die Zersetzung von Holz verläuft abhängig von biotischen und abiotischen Faktoren unterschiedlich. Wichtige Einflussfaktoren sind neben den Holzeigenschaften (z. B. Inhaltsstoffe, Dichte) Witterung und Klima (Feuchte, Temperatur), die Umgebung bzw. die Position des betreffenden Totholzstückes (offen / bedeckt, mit / ohne Bodenkontakt, Exposition) und die biotische Zersetzergemeinschaft (Pilze, Insekten) sowie Faktoren, die eine mechanische Zerkleinerung fördern (Hanglage, (Mega-)Fauna). Für eine umfassende Darstellung der Prozesse und Einflussfaktoren sei auf Harmon et al. (1986) und Harmon et al. (2020) verwiesen.

3.2 Beschreibung des Totholzabbaus

Informationen zur Totholzzersetzung aus Deutschland sind selten (Herrmann et al., 2015; Kahl, 2003; Kahl et al., 2017; Krüger, 2013; Meyer et al., 2009) und erlauben keine Darstellung in einem komplexen, die vielfältigen Einflussfaktoren berücksichtigenden Modell. In den zahlreichen international vorliegenden Studien, die man als Grundlage für eine Modellierung heranziehen könnte, werden unterschiedliche Zielgrößen betrachtet (z. B. Volumen, Masse, Elemente bzw. Elementgehalt, Zersetzungsstufe), die berücksichtigten Einflussfaktoren variieren ebenso wie die eingegangenen Daten in Umfang und Qualität und es werden unterschiedliche mathematische Formeln zur Beschreibung des Zersetzungsverlaufs verwendet. In dieser Studie wird auf den am

häufigsten verwendeten Ansatz des einfachen negativen Exponentialmodells (Harmon et al., 1986; Olson, 1963) zurückgegriffen (Gleichung 1). Zielgröße ist der Vorrat an Kohlenstoff.

$$y_t = y_0 * e^{-k*t} \tag{1}$$

Y_t steht für den Vorrat nach t Jahren, y_0 für den Anfangsvorrat und t für die vergangene Zeit in Jahren. Die Zersetzungskonstante k beschreibt den Anteil des Vorrats, der jährlich abgebaut wird. Diese Rate bleibt über die Zeit gleich und (1) kann umgeformt werden zu:

$$k = (-1) * \frac{\ln\left(\frac{y_t}{y_0}\right)}{t} \tag{2}$$

Für die Modellierung der Totholzersetzung kann k aus der Literatur entnommen oder iterativ aus den Daten der Waldinventuren bestimmt werden. Für eine erste, grobe Schätzung wurde k für das Totholzvolumen, ohne Berücksichtigung der Totholz-Baumartengruppen, ermittelt.

3.3 Schätzung der Zersetzungskonstanten aus Inventurdaten

Eine Schätzung aus Literaturdaten haben Rock et al. (2008) bereits vorgenommen. Für die Schätzung aus Inventurdaten gelten für die Parameter aus Gleichung 2, dass Y_t der Vorrat am Ende der Inventurperiode ist, Y_0 der Vorrat am Anfang und t die Dauer des Inventurintervalls. Der Zufluss an Totholz in der Periode muss in den Anfangsvorrat einbezogen werden. Da jedes Jahr Totholz zum Vorrat hinzukommt, muss eigentlich ein System aus additiv verketteten e-Funktionen, eine für jedes Jahr, gelöst werden. Da dies im Rahmen dieser Kurzstudie einen über die vorhandenen Ressourcen hinausgehenden Rechenaufwand bedeutet hätte wurde versucht, k durch die summarische Zuordnung des Totholzzugangs in der Periode (aus den jeweiligen Inventuren abgeleitet)

- (1) am Anfang der Periode (Y_0 wird um die Summe der Zugänge erhöht)
- (2) am Ende der Periode (Y_t wird um die Summe der Zugänge vermindert)

einzugrenzen (Tabelle 2). Eine pauschale Erhöhung des Anfangsvorrats führt zu einer Unterschätzung von k , die Verminderung des Endvorrats zu einer Überschätzung.

Tabelle 2: Zersetzungskonstanten für unterschiedliche Inventurperioden (zu beachten: die Vorräte 2002 mit Mindestdurchmesser 10cm sind aus der IS 2008 rückwärts extrapoliert)

Inventurperiode (Mindestdurchmesser)	Zugang [Mio. m ³]	Literatur (Rock et al., 2008)	k („alle Baumarten“)	
			„Anfang“	„Ende“
2002 – 2008 (20cm)			0,031	0,047
2002 – 2008 (10cm)	55,4	0,054	0,0043	0,0054
2008 – 2012 (10 cm)	48,7		0,060	0,074
2002 – 2012 (10 cm)	104,2		0,034	0,053
2012 – 2017 (10 cm)	51,7		0,028	0,035

4 Diskussion und Fazit

Die Werte für k unterscheiden sich zwischen den Inventurperioden, ohne dass ein klarer Trend erkennbar wäre. Die Werte für die erste Periode und eine Erfassungsschwelle von 10 cm sind extrem niedrig. Dies deutet darauf hin, dass bei der Rückwärtsextrapolation der Vorräte von der IS 2008 auf die BWI 2002 die realen Zersetzungsprozesse nicht korrekt wiedergegeben wurden, d. h.

dass die Struktur des Totholzspeichers in 2002 nicht korrekt getroffen wurde.

Die Werte der anderen Perioden sind plausibel und liegen im Bereich anderer Studien unter vergleichbaren Bedingungen (siehe Rock et al., (2008) und die dort aufgeführte Literatur), sowie (Harmon et al., 2020; Kroiher & Oehmichen, 2010), (Tabelle 3).

Tabelle 3: Beispiele für Zersetzungskonstanten und assoziierte Halbwertszeiten (Rock et al. (2008), Kroiher & Oehmichen (2010), Harmon et al. (2020))

Baumart	k	Halbwertszeit (J.)
Buche	0,067	10,3
Eiche	0,0372	18,6
Fichte	0,0525	13,2
Kiefer	0,0575	12,0
Alle	0,054	12,8

Die Unterschiede zwischen den Perioden können durch Witterungsunterschiede, unterschiedliche Baumartenanteile im Totholz oder viele andere Faktoren bedingt sein. Weitere Untersuchungen sind nötig. Ein Vergleich mit den Angaben in Tabelle 3 zeigt, dass die Halbwertszeiten, also die Zeit bis zum Freisetzen der halben im Totholz gebundenen Kohlenstoffmenge, nach den Kalamitätsjahren mit vergleichsweise hohem Zufluss ins Totholz durchaus innerhalb der Zeitzone liegen, die vom Bundes-Klimaschutzgesetz verwendet wird. Die genauere Beschreibung und Abschätzung der Emissionen aus Totholz wird auch in diesem Bereich wichtig und politisch relevant.

In dieser Studie wurde in den Inventuren als „nicht verwertetes Derbholz“ (nvD) klassifiziertes Material als Teil des Zugangs zum Totholz gerechnet, obwohl es auch z. B. durch Selbstwerbereinsatz als Brennholz verwendet worden sein kann. In diesem Fall wird k zu hoch eingeschätzt. Gegenläufig werden Abfuhrreste oder Zopfstücke bei großem Zopfdurchmesser evtl. nicht als „nvD“ erfasst und k zu niedrig geschätzt.

Mit Bezug zur Treibhausgasberichterstattung ist hiermit aber ein wichtiger Schritt in Richtung Angabe jährlicher Werte im Inventar und bei Projektionen getan. Der Ansatz ist zwar sehr grob und berücksichtigt keine Einflussfaktoren auf k, aber er gibt plausible Werte. Weitere Untersuchungen müssen zeigen, ob dies auch für die Baumartengruppen und unter Einbeziehung der BWI 2022 gilt. Weiterer Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der Raumdichte und der Kohlenstoffgehalte höherer Zersetzungsstufen (Herrmann et al., 2022).

5 Literatur

- Bundesregierung (2019). Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG). <https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/>
- European Parliament. (2018). REGULATION (EU) 2018/841 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU. Official Journal of the European Union, L 156, 1 - 25. http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/dir_2004_101_en.pdf, 04.07.2006
- Fraver, S., Wagner, R. G., & Day, M. (2002). Dynamics of coarse woody debris following gap harvesting in the Acadian forest of central Maine, USA. *Canadian Journal Of Forest Research-Revue Canadienne De Recherche Forestiere*, 32(12), 2094-2105. <Go to ISI>://000180091700002
- Harmon, M. E., Fasth, B. G., Yatskov, M., Kastendick, D., Rock, J., & Woodall, C. W. (2020). Release of coarse woody detritus-related carbon: a synthesis across forest biomes. *Carbon Balance and Management*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s13021-019-0136-6>
- Harmon, M. E., Franklin, J. F., Swanson, F. J., Sollins, P., Gregory, S. V., Lattin, J. D., Anderson, N. H., Cline, S. P., Aumen, N. G., Sedell, J. R., Lienkaemper, G. W., Cromack, J., K., & Cummins, K. W. (1986). Ecology of coarse woody debris in temperate ecosystems. *Advances in Ecological Research*, 15, 133 - 302.
- Harthan, R. O., Förster, H., Borkowski, K., Braungardt, S., Bürger, V., Cook, V., Emele, L., Görz, W. K., Hennenberg, K., Jansen, L. L., Jörß, W., Kasten, P., Loreck, C., Ludig, S., Matthes, F. C., Mendelevitch, R., Moosmann, L., Nissen, C., Repenning, J.,...Vos, C. (2024). Technischer Anhang der Treibhausgas-Projektionen 2024 für Deutschland (Projektionsbericht 2024). (Treibhausgasprojektionen für Deutschland. , Issue. Umweltbundesamt.
- Herrmann, S., Dunger, S., Stümer, W., & Oehmichen, K. (2022). Verbesserung der Schätzung der Totholz-Kohlenstoffvorräte für die deutsche Treibhausgas-Berichterstattung (Totholz-THG).
- Herrmann, S., Kahl, T., & Bauhus, J. (2015). Decomposition dynamics of coarse woody debris of three important central European tree species [journal article]. *Forest Ecosystems*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.1186/s40663-015-0052-5>
- IPCC. (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Vol. 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use.
- IPCC. (2019). 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (ISBN 978-4-88788-232-4).
- Kahl, T. (2003). Abbauraten von Fichtentotholz (*Picea abies* (L.) Karst.). [M. Sc. thesis, Friedrich-Schiller-Universität]. Jena.

- Kahl, T., Arnstadt, T., Baber, K., Bassler, C., Bauhus, J., Borken, W., Buscot, F., Floren, A., Heibl, C., Hessenmoller, D., Hofrichter, M., Hoppe, B., Kellner, H., Kruger, D., Linsenmair, K. E., Matzner, E., Otto, P., Purahong, W., Seilwinder, C.,...Gossner, M. M. (2017). Wood decay rates of 13 temperate tree species in relation to wood properties, enzyme activities and organismic diversities. *Forest Ecology And Management*, 391, 86-95. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.02.012>
- Kroiher, F., & Oehmichen, K. (2010). Das Potenzial der Totholzakкумуляtion im deutschen Wald. *Schweiz.Z.Forstwes.*, 161(5), 171 - 180. <https://doi.org/doi: 10.3188/szf.2010.0171>
- Krüger, I. (2013). Potential of above- and below-ground coarse woody debris as a carbon sink in managed and unmanaged forests. Universität Bayreuth]. Bayreuth. <https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/1686>
- Meyer, P., Menke, N., Nagel, J., Hansen, J., Kawaletz, H., Paar, U., & Evers, J. (2009). Abschlussbericht des von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Projekts Entwicklung eines Managementmoduls für Totholz im Forstbetrieb. NW-FVA. <http://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-22795.pdf>, 22.06.2023
- Müller-Using, S., & Bartsch, N. (2009). Decay dynamic of coarse and fine woody debris of a beech (*Fagus sylvatica* L.) forest in Central Germany. *European Journal Of Forest Research*, 128(3), 287-296. <https://doi.org/10.1007/s10342-009-0264-8>
- NID (Nationales Inventur-Dokument) (2024). Bericht-erstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen 2024. Nationales Inventardokument zum deutschen Treibhausgasinventar 1990 – 2022. (Climate Change), Umweltbundesamt.
- Olson, J. S. (1963). Energy storage and the balance of producers and decomposers in ecological systems. *Ecology*, 44(2), 322 - 331.
- Riedel, T., Hennig, P., Polley, H., & Schwitzgebel, F. (2021). Aufnahmeanweisung für die vierte Bundeswaldinventur (2021 2022).
- Rock, J., Badeck, F. W., & Harmon, M. (2008). Estimating decay rates for European tree species from literature sources. *European Journal Of Forest Research*, 31(5), 299 - 307. <https://doi.org/DOI 10.1007/s10342-008-0206-x>
- Röhling, S., Dunger, K., Kändler, G., Klatt, S., Riedel, T., Stümer, W., & Brötz, J. (2016). Comparison of calculation methods for estimating annual carbon stock change in German forests under forest management in the German greenhouse gas inventory. *Carbon Balance and Management*, 11(1), 12. <https://doi.org/10.1186/s13021-016-0053-x>
- Schmitz, F., Rock, J., Dunger, K., Marks, A., Schmidt, U., & Seintsch, B. (2016). Wald und Rohholzpotenzial der nächsten 40 Jahre - Ausgewählte Ergebnisse der Waldentwicklungs- und Holzaufkommensmodellierung 2013 bis 2052.

Teilnehmer der Jahrestagung 2024

Name	Vorname	Einrichtung
Albert	Matthias	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
Albrecht	Axel	Forstliche Versuchs- u. Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Biber	Peter	Technische Universität München
Bielefeldt	Judith	Thünen-Institut für Waldökosysteme
Bohnhorst	Luke	Technische Universität München
Bülbül	Ramazan	Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Burggraef	Levent	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
Degenhardt	Annett	Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde
Dusek	David	Česká zemědělská univerzita v Praze
Eglin	Oliver	Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde
Ehrminger	Luca	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
Fabrika	Marek	Technická univerzita vo Zvolene
Femke	Lutz	Forstliche Versuchs- u. Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Gercken	Henriette	Thünen-Institut für Waldökosysteme
Glatthorn	Jonas	Eidgenössische Forschungsanstalt WSL
Gröning	Anja	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
Hamkens	Hans	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
Hennenberg	Klaus	Öko-Institut
Hilmers	Torben	Technische Universität München
Kauth	Jannik	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
Knocke	Hergen	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
Körner	Michael	Sachsenforst
van der Maaten-Theunissen	Marieke	Technische Universität Dresden
Mey	Reinhard	Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha
Nagel	Ralf-Volker	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
Novak	Jiri	Česká zemědělská univerzita v Praze
Pietras-Couffignal	Karolina	Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde
Reder	Stefan	Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Riedel	Thomas	Thünen-Institut für Waldökosysteme
Rock	Joachim	Thünen-Institut für Waldökosysteme
Schick	Jan	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
Schmidt	Matthias	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
Schröder	Jens	Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde
Seifert	Thomas	Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Stark	Hendrik	Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Stiehl	Carolin	Wald und Holz NRW
Thurm	Eric	Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern
Torana Cacoya	Astor	Technische Universität München
Valent	Peter	Technická univerzita vo Zvolene
Vonderach	Christian	Forstliche Versuchs- u. Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Vospernik	Sonja	Universität für Bodenkultur Wien
Wenzel	Ralf	Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha
Wöhlbrandt	Anna	Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern
Wolff	Barbara	Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Jahrestagungen der Sektion Ertragskunde

Band	Jahr	Ort und Bundesland/Land	Obleute
1	1965	Gießen	HE
2	1968	Münster	NW
3	1970	Mainz	RP
4	1971	Bremen	HB
5	1972	Neustadt an der Weinstraße	RP
6	1976	Paderborn	NW
7(1)	1977	Lahn-Gießen	HE
7(2)	1977	Grünberg, Schotten, Baden Soden-Salmünster	HE
8	1978	Konstanz	BW
9	1979	Mehring	RP
10	1980	Bad Sulzburg	BW
11	1981	Soest	NW
12	1982	Weibersbrunn	BY
13	1983	Neuhaus im Solling	NI
14	1984	Neustadt an der Weinstraße	RP
15	1985	Kaelberbronn im Schwarzwald	BW
16	1986	Schwangau	BY
17	1987	Heiligkreuztal	BW
18	1988	Alsfeld	HE
19	1989	Attendorn	NW
20	1990	Verden (Aller)	NI
21	1991	Treis-Karden an der Mosel	RP
22	1992	Grillenburg	SN
23	1993	Unterreichenbach	BW
24	1994	Bamberg	BY
25	1995	Joachimsthal	BB
<hr/>			
26	1996	Neresheim	BW Kenk, G.
27	1997	Grünberg	HE
28	1998	Kevelaer	NW
29	1999	Volpriehausen	NI
30	2000	Kaiserslautern	RP
31	2002	Schwarzburg	TH
32	2003	Torgau	SN
<hr/>			
33	2004	Stift Schlägl	AT Nagel, J.
34	2005	Freising	BY
35	2006	Staufen	BW
36	2007	Alsfeld-Eudorf	HE
37	2008	Trippstadt	RP
38	2009	Ascona	CH
39	2010	Körbecke (Möhnesee)	NW
40	2011	Cottbus	BB
41	2012	Ottenstein	NI
<hr/>			
42	2013	Rychnov nad Kneznou	CZ Klädtke, J.; Kohnle. U.
43	2014	Lenzen	BB
44	2015	Kammerforst	TH
45	2016	Lyss	CH
46	2017	Untermarchtal	BW
47	2018	Víglaš	SK
48	2019	Zwiesel	BY
<hr/>			
49	2021	Online-Tagung	Nagel, R.-V.; Schmidt, M.
50	2022	Rendsburg	SH
51	2023	Olbernhau	SN
52	2024	Liepe	BB